

ISSN 1605-6574

ІНТРОДУКЦІЯ
РОСЛИН
Plant
introduction

3 • 2003

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Т.М.ЧЕРЕВЧЕНКО (головний редактор),
П.А.МОРОЗ (заступник головного редактора),
В.А.ДЕРЕВ'ЯНКО (відповідальний секретар),
М.І.БАХМАТ, П.Є.БУЛАХ, Л.І.БУЮН, С.І.ГАЛКІН,
М.Б.ГАПОНЕНКО, Е.А.ГОЛОВКО, О.М.ГОРЕЛОВ,
І.П.ГОРНИЦЬКА, В.Ф.ГОРОБЕЦЬ, Н.О.ДЕНИСЬЄВ-
СЬКА (секретар), Д.В.ДУБИНА, Н.В.ЗАІМЕНКО,
О.О.ІЛЬЄНКО, В.В.КАПУСТЯН, В.В.КВАША,
С.В.КЛИМЕНКО, І.С.КОСЕНКО, М.А.КОХНО,
С.І.КУЗНЕЦОВ, В.П.КУЧЕРЯВИЙ, А.П.ЛЕБЕДА,
А.Ю.МАЗУР, В.І.МЕЛЬНИК, Д.Б.РАХМЕТОВ,
В.Ф.САЙКО, В.Г.СОБКО, Н.М.ТРОФИМЕНКО,
Л.Д.ЮРЧАК, О.С.ДЕМІДОВ (Росія), ПІТЕР ВАЙС
ДЖЕКСОН (Велика Британія)

Редакція

Україна, 01014 Київ, вул. Тимірязєвська, 1
НБС ім. М.М. Гришка НАН України
Тел. 294-95-58

Затверджено до друку вченою радою Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (протокол № 13 від 27 жовтня 1999 р.)

ЗАСНОВНИКИ

Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, Державний дендрологічний парк "Олександрія" НАН України, Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України, Криворізький ботанічний сад НАН України

EDITORIAL BOARD

T.M.CHEREVCHENKO (Editor-in-Chief),
P.A.MOROZ (Associate Editor), V.A.DEREVYANKO
(Managing Editor), M.I.BAKHMAT, P.E.BULAKH,
L.I.BUYUN, S.I.GALKIN, M.B.GAPONENKO,
E.A.GOLOVKO, O.M.GORELOV, I.P.GORNYTSKA,
V.F.GOROBETS, N.O.DENISYEVSKA (Secretary),
D.V.DUBINA, N.V.ZAIMEHKO, O.O.ILYENKO,
V.V.KAPUSTYAN, V.V.KVASHA, S.V.KLIMENKO,
I.S.KOSENKO, M.A.KOKHNO, S.I.KUZNETSOV,
V.P.KUCHERYAVY, A.P.LEBEDA, A.Yu.MAZUR,
V.I.MELNIK, D.B.RAKHMETOV, V.F.SAYKO,
V.G.SOBKO, N.M.TROFIMENKO, L.D.YURCHAK,
O.S.DEMIDOV (Russia) PETER S.WYSE JACKSON
(Great Britain)

Editorial office

M.M.Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, 1
Timiryazevska Str., Kyiv, 01014, Ukraine
Tel. 294-95-58

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації —
серія КВ № 3767 — видане 06.04.1999

Друкується за постановою редакційної колегії журналу

Комп'ютерна верстка Кисіль І.В.

Здано до набору 26.08.03. Підписано до друку 04.12.03. Формат 84×108/16. Папір офсетний. Друк офсетний.
Гарнітура Балтіка. Ум. друк. арк. 17,22. Обл. вид арк. 13,46. Наклад 200 пр. Зам. 1007.

Друкарня Видавничого дому «Академперіодика».
01004 Київ, вул. Терещенківська, 4

ЗМІСТ

Збереження біорізноманіття рослин *ex situ* та *in situ*

- КОСЕНКО І.С., КОЗЛОВ В.Г., ДЖИМ М.М. Проблеми збереження вікових насаджень дендропарку "Софіївка" НАН України
- КУРБАЛЬ Т.М., ІЛЬЄНКО О.О., МЕДВЕДЄВ В.А., БА-САК Е.А. Дендрологічна колекція парку Ніжинського державного педагогічного університету ім. М.В.Гоголя
- РУБЦОВА О.Л. Основні тенденції світової колекції троянд
- БОЙКО Л.І. Колекція тропічних та субтропічних рослин Криворізького ботанічного саду – основа для фітодизайну інтер'єрів Кривбасу
- БУЮН Л.І., ВАХРУШКІН В.С. Роль експедиційних досліджень у збереженні біорізноманіття тропічної флори *ex situ*
- МАРИНИЧ І.С., БАЛАБУШКА В.К. Видовий склад роду *Pinus* L. у сучасній флорі України

Теорія, методи і практичні аспекти інтродукції рослин

- СОБКО В.Г., РЕШЕТЮК О.В. Прогнозування успішності інтродукції видів роду *Cypripedium* L. (Orchidaceae)

Біологічні особливості, онто- та філогенез інтродукованих рослин

- ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., СИТНЯНСЬКА Н.П., МАРТИН Г.Г. Структурно-функціональна організація тканин листка при довготривалому вирощуванні тропічних і субтропічних рослин у гермооб'ємі
- СКРИПКА О.Л. Вивчення перганосності та встановлення явища ентомофілії в інтродукованих видів роду *Amaranthus* L.
- СОЛОНЕНКО В.І. Морфогенез у рослин *Trifolium ambiguum* Vieb. на другому році життя в умовах культури

CONTENTS

Preservation of Plants Biological Diversity *Ex Situ* and *In Situ*

- 3 KOSENKO I.S., KOZLOV V.G., DZHYM M.M. Problems old plantings conservation in dendropark *Sofiyivka* of the NAS of Ukraine
- 10 KURBAL T.N., ILYENKO A.A., MEDVEDEV V.A., BASSAK E.A. Dendrology collection of park of N.V. Gogol Nezhin State Pedagogical University
- 19 RUBTSOVA O.L. The main tendencies of world rose collection
- 23 BOYKO L.I. Collection of tropical and subtropical plants in Kriviy Rig Botanical Gardens is the basis for building phytodesign in Krivbass
- 29 BUYUN L.I., VAKHRUSHKIN V.S. The significance of field investigations for biodiversity conservation of tropical flora *ex situ*
- 38 MARYNYCH I.S., BALABUSHKA V.K. The species composition of genus *Pinus* L. in contemporary flora of Ukraine

Theory, Methods and Practical Aspects of Plant Introduction

- 43 SOBKO V.G., RESHETJUK O.V. The prognosis of successful introduction of plants genus *Cypripedium* L. (Orchidaceae)

Biological Peculiarities, Ontogenesis and Phylogenesis of Introduced Plants

- 49 CHEREVCHENKO T.M., SYTNYANSKAYA N.P., MARTYN G.I. Structural-functional organisation of leaf tissues under long cultivation of tropical and subtropical plants in hermetically sealed container
- 55 SKRYPKA O.L. Studying of producer of beebread and the proof of phenomenon entomophilous at introduction species of *Amaranthus* L. genus
- 60 SOLONENKO V.I. Morphogenesis in plants *Trifolium ambiguum* Vieb. at the second year of growing in culture

КОЛДАР Л.А., ШЛАПАК В.П. Рід *Securinega* і біологічні особливості виду *Securinega suffruticosa* (Pall.) Rehd
 ПАЛАМАРЧУК Е.П., СИТНЯНСКАЯ Н.П. Структурные особенности поверхностей мерикарпиев видов *Pastinaca* L.
 ЧОРНА Г.А. Особливості життєвих форм дернинних та купиноутворюючих видів родів *Carex* L. (Cyperaceae) та *Juncus* L. (Juncaceae)
 ШЕВЧЕНКО В.Г. Синфлорисценція *Nicotiana tabacum* L. та його цитоплазматичних гібридів
 ПОНОМАРЕНКО В.О. Обкорінення стеблових живців видів і культиварів роду *Juniperus* L. залежно від життєвої форми

64 KOLDAR L.A., SHLAPAK V.P. Genus *Securinega* and biological peculiarities of the species *Securinega suffruticosa* (Pall.) Rehd.
 69 PALAMARCHUK E.P., SYTNYANSKAYA N.P. Structural peculiarities of mericarpiessurfaces of the genus *Pastinaca* species
 88 CHORNA G.A. The peculiarities of life-forms of turf and tussock-forming of genus *Carex* L. (Cyperaceae) and *Juncus* L. (Juncaceae) species
 94 SHEVCHENKO V.H. Synfloriscence *Nicotiana tabacum* L. and its cytoplasmic hybrids
 99 PONOMARENKO V.O. Implanting of stem grafts of the species and cultivars of genus *Juniperus* L. in dependence of different vital forms

Еколого-фізіологічні дослідження у ботанічних садах і дендропарках

Ecological and Physiological Investigations in Botanical Gardens and Dendrological Parks

ЕЛЛАНСЬКА Н.Е. Значення мікроорганізмів в алопатії вищих рослин
 АРХИПЕНКО Ф.М. Особливості формування і функціонування мікробного ценозу темно-сірого опідзоленого ґрунту під сумішшю свербиги східної зі шавлем гібридним залежно від добрив
 ВАСЮТА С.А., КУДРЕНКО І.К. Изучение степени заражения вирусами выделенных маточных растений сорта персика Подвойный (Спутник-1)
 КОВАЛЕНКО Е.О., КАСПАРИ В.М. Залежність водного режиму інтродукованих лісових рослин від їх біологічної активності
 РАССОХА С.Н. Определение активности эмистима С методом биотестов
 ГОРЕЛОВ О.М. Телуричні поля як екологічний фактор

106 ELLANSKA N.E. The importance of microorganisms in higher plants allelopathy
 111 ARKHYPENKO F.M. Details of the formation and functioning of microbic coenosis of dark grey podzolized soil under the mixture of oriental bunias with hybrid dock depending on fertilizers
 117 VASYUTA S.A., KUDRENKO I.K. Researching the degree of infecting selected peach mother plants podvoiny by viruses
 124 KOVALENKO E.A., KASPARI V.M. Dependence of water regime of introduced woody plants on their biological activity
 131 RASSOKHA S.N. Testing Emistim C on the test-crops in the laboratory conditions
 137 GORELOV A.M. Tellurus fields as ecological factor

Паркознавство та зелене будівництво

Park Study and Park Architecture

СИДОРУК Т.М. Очитки для озеленення

143 SYDORUK T.M. Sedum L. for landscape design

Хроніка

Chronicle

ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., КЛИМЕНКО С.В. У Раді ботанічних садів України

146 CHEREVCHENKO T.M., KLIMENKO S.V. In the Council of the Botanical Gardens of Ukraine

Рецензії

Reviews

СОБКО В.Г. Рецензія на монографію В.В.Кучеревського "Атлас рідкісних і зникаючих рослин Дніпропетровщини"

156 SOBKO V.G. Review on V.V. Kutcherevskiyi' book "Atlas of rare and endanged plants of Dnipropetrovshchyna"

Постаті

Persons

ЧУВІКІНА Н.В. Творчий шлях відомого науковця, селекціонера-квітникаря Федора Степановича Дудіка (до 100-річчя від дня народження)
 МІНЧЕНКО Н.В. Слово о друге

159 CHUVIKINA N.V. The creative way of famous scientist, flower-breeder Fedir S. Dudik (to the 100-anniversary)
 162 MINCHENKO N.F. Word about friend

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИН EX SITU TA IN SITU

УДК 635.925:631.543

І.С. КОСЕНКО, В.Г. КОЗЛОВ, М.М. ДЖИМ

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 Черкаська обл., м. Умань, вул. Київська, 12а

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВІКОВИХ НАСАДЖЕНЬ ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЇВКА" НАН УКРАЇНИ

Подано біометричну характеристику найстаріших дерев парку, наведено відомості щодо стану дерев на окремих ділянках парку, розглянуто деякі проблеми збереження вікових насаджень.

Опису насаджень дендропарку "Софіївка" присвячено багато праць [1, 2, 5–8, 10, 12, 13], в яких наведено відомості щодо історії парку, його архітектурних і гідротехнічних споруд, дерево-чагарникової рослинності. Дендрологічні проблеми неодноразово висвітлювались впродовж усього часу існування парку (205 років) [1, 2, 9]. Але питання збереження старовинних насаджень парку майже не розроблялися.

Найстарішими деревами парку є три екземпляри дуба звичайного, вік яких становить понад 300 років. Один з них зростає як солітер на поляні біля китайської альтанки, два дуби-брати – на поляні "Грибок", їхня біометрична характеристика наведена в табл. 1.

У попередніх публікаціях автори [1, 2, 12, 13] вже розглядали стан деревних

насаджень парку, звертали увагу на недостатній за ними догляд.

Декоративні якості багатьох дерев виявляються тільки в зрілому віці, що має велике значення для старовинних парків, бо саме вони певною мірою визначають образ парку чи саду. Так, Д.С. Лихачов [11] вважає, що "...справжніми героями романтичних парків є дерева старі і переважно самотні. Дуплистість, відмерлі гілки скоріш прикрашають дерево, аніж псують його декоративні якості. Старе дерево несе в собі більше індивідуальних рис, ніж молоде".

Окремі автори [6, 14] наводять дані щодо тривалості життя деревних рослин (табл. 2). За нашими спостереженнями, вік більшості старих дерев парку відповідає цим даним, проте на окремих ділянках парку вік дерев значно нижчий від середнього, що, можливо, пояснюється негативним впливом факторів навколишнього середовища.

© І.С. КОСЕНКО, В.Г. КОЗЛОВ, М.М. ДЖИМ, 2003

**Біометрична характеристика найстаріших дерев дендрологічного парку
"Софіївка", серпень 2001 р.**

Назва виду	Вік, роки	Діаметр стовбура, см	Висота, м	Місце зростання, № кварталу
Дуб черешчатий <i>Quercus robur</i> L.	300	152	20	13
	300	136	19	22
	300	90	19	22
Тополя біла (4 шт.) <i>Populus alba</i> L.	150	100 – 135	30	31
Липа серцелиста <i>Tilia cordata</i> Mill.	200	148	25	26
Бук лісовий <i>Fagus sylvatica</i> L.	110	69	31	30
Бук лісовий 'Пурпуроволистий' F. s. ' <i>Atropurpurea</i> '	110	59	31	30
Бук лісовий 'Круглолистий' F. s. ' <i>Rotundifolia</i> '	110	53	28	30
Бук східний (до 1991 р.) <i>Fagus orientalis</i> Lipsky	100	75	29	26
Ліщина деревовидна (4 шт.) <i>Corylus colurna</i> L.	110	52 – 56	30	30
Сосна звичайна (до 1994 р.) <i>Pinus sylvestris</i> L.	100	85	27	26
Сосна веймутова <i>Pinus strobus</i> L.	110	62	30	26
Ялина європейська <i>Picea abies</i> L.	110	70	30	20

На думку Л.І. Рубцова [14], найчастіше відмирання дерев у паркових та міських насадженнях спостерігається задовго до природного старіння через неправильну агротехніку догляду за ними. Щорічне збирання листя та гілок, а разом з тим і верхнього родючого шару ґрунту призводить до втрати ґрунтом родючості, а це спричиняє поганий ріст дерев. Збирання опалого листя і взагалі видалення листової підстилки негативно впливає на ріст і розвиток дерев.

За даними окремих дослідників [3], збирання у парку листової підстилки

впродовж 20 років призводить до зменшення приросту деревини удвічі. Крім того, видалення цього шару збільшує в два-чотири рази глибину промерзання ґрунту взимку. З часом істотно погіршуються властивості ґрунту внаслідок надмірного антропогенного навантаження, від чого він ущільнюється і втрачає механічну структуру, що негативно впливає на аераційний режим, кореневе дихання, біологічну активність мікрофлори та режим зволоження.

Багато дослідників [2, 6, 9, 12, 14] доходять висновку, що великі та небажані

Таблиця 2

Тривалість життя деревних порід [14]

Вид дерева	Тривалість життя, роки	
	середня	максимальна
Ялина європейська	300	600
Модрина європейська	300	600
Сосна звичайна	200	500
Бук лісовий	150	300
Граб звичайний	120	250
Дуб черешчатий	300	600
Каштан кінський	100	200
Липа дрібнолиста	200	800
Платан	200	1000
Тополя біла	100	300
Тополя пірамідальна	40	80
Ясен звичайний	150	250

зміни щодо тривалості життя дерев спричиняє самосів деяких місцевих порід. В історії майже кожного парку є періоди, коли догляд за ним послаблюється або навіть зовсім припиняється [1, 12, 14].

У 1927 р. С. Бонецький [2], відмічаючи незадовільний стан насаджень та споруд парку, з метою його збереження порушив через пресу перед державними структурами питання про надання "Софіївці" статусу заповідника. 18 травня 1929 р. Раднарком УРСР приймає постанову №26/630, яка надає парку "Софіївка" статус заповідника і виділяє його як самостійну установу. До 1955 р. парк кілька разів перепорядковується міністерствам і відомствам – таким, як Наркомосвіти, Наркомзем тощо, співробітники яких не могли кваліфіковано здійснювати керівництво щодо догляду за парком та його насадженнями. Саме ця постанова стала для парку та його насаджень справжньою бідою, оскільки на заповідних територіях заборонялись усілякі рубки.

Як пише О.Л. Липа [12]: "...сприятливі ґрунтово-кліматичні умови [Софіївки] для росту і розвитку деревних рослин і великий їх вік привели до того, що крони дерев у багатьох місцях зімкнулися і закрили живописні поляни. Але це сталося не скрізь: великі "джунґлі" є, наприклад, на Дубинці".

Відсутність кваліфікованої системи догляду за насадженнями парку призвела до того, що старі вікові дерева заросли самосівом аборигенних порід і через загущеність, несвоєчасні рубки та проріджуваність ландшафту зімкнулись кронами, почали суховершинити, втратили декоративність і почали випадати. Про це йдеться і в статті про "Софіївку" Ф. Базинера [1], опублікованій ще в 1851 р. в журналі Міністерства держав-

ного майна, де зазначається, що уманський сад відносно рослин не може похвалитися своїм багатством. Ф. Базинер згадує окремі види рослин, які ростуть в парку: павловнія імператорська, іудине дерево, каштан їстівний, катальпа бузковолиста, гібіскус сірійський, в'яз плакучий, сосна Веймутова, ялівець козацький, ялина канадська, платан східний, клен гостролистий, липа великолиста, гледичія колюча, ясен манний, айлант залозистий, сумах оленерогий, сосна лісова, тополя біла, верба вавилонська. При цьому він повідомляє, що дерева ці погано розміщені – переважно в зовсім закритих місцях або в глушині, серед густого лісу, де їх важко помітити.

Враховуючи, що в "Софіївці" як і в інших старовинних парках створені штучні біоценози, фахівці парку, які доглядають за рослинними насадженнями, для створення для вікових дерев найсприятливіших умов шляхом проріджування та ландшафтних рубок видаляють самосівні породи. Зокрема, такі роботи проведені впродовж останніх 15 років на

ділянці Дубинка (квартали № 12 і № 16)
(див. рисунок).

Насадження представляють характерну для Лісостепу суху діброву зі старими дубами (середні дані з вибірки у 100 дерев: діаметр стовбура 57 см, висота 20 м), рідше віковими ясенами, липою, грабом. Найвища ділянка діброви сформована насадженнями дуба звичайного пізнього, граба, зрідка липи, ясена. Впродовж майже 15 років ми проводили рубки догляду, щоб оптимізувати умови для росту і природного відновлення насаджень дуба. Подаємо витяг з лісорубних білетів за останні два роки. Білет № 1 кв. 12 за 2000 р.:

граб 16 шт., клен 100 шт., ясен 30 шт., дуб 43 шт. Білет № 2 кв. 12 за 2000 р.: граб 234 шт., клен 286 шт., ясен 65 шт., берест 10 шт., липа 14 шт., дуб 93 шт. Білет № 1 кв. 16 за 2001 р.: граб 427 шт., клен 185 шт., ясен 76 шт., липа 18 шт., дуб 69 шт. Аналізуючи дані лісорубних білетів щодо ділянки Дубинка ми бачимо, що найбільше видалено самосівних дерев аборигенних порід і понад 200 дерев дуба черешчатого. Вони були уражені хворобами, шкідниками й мали інші негативні ознаки. З метою відтворення дубових деревостанів на Дубинці нами навесні 2000 р. було висаджено 200 штук 4-річних саджанців дуба че-

Біометрична характеристика насаджень головної алеї дендрологічного парку "Софіївка", серпень 2001 р.

Назва породи	№ ряду	Діаметр стовбура, см	Висота дерева, м	Кількість дерев, шт.
Липа серцелиста <i>Tilia cordata</i> Mill.	1	43–90	19–23	22
	2	41–90	13–25	16
	3	46–49	19–23	2
Каштан кінський звичайний <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	1	48–72	21–23	5
	2	45–73	20–28	12
	3	31–90	16–25	24
Граб звичайний <i>Carpinus betulus</i> L.	1	36–61	15–23	5
	2	45–70	21–26	5
	3	32	17	1
Ясен звичайний <i>Fraxinus excelsior</i> L.	1	9–13	10–11	3
Бук лісовий <i>Fagus sylvatica</i> L.	1	4–8	3–4	39
	2	6–9	3–5	43
	3	8	4	1

решчатого на освітлених ділянках поміж дубами в добре підготовлений ґрунт. Хоча були дотримані всі агротехнічні вимоги з догляду за саджанцями, вони не дали приросту і всі загинули. У 2001 р. на цій ділянці було посіяне насіння (жолуді) дуба черешчатого з насаджень Уманського держлісгоспу. Отримано сіянці, які добре ростуть на цій ділянці.

Аналогічні роботи щодо звільнення від самосівних порід та відновлення насаджень необхідно найближчим часом виконати в кварталах № 10, 11, 16, 17, 25, 26, 27.

Особливої уваги потребують дерева головної алеї (квартал № 19), які представлені липою дрібнолистою, каштаном кінським звичайним, грабом звичайним, вік яких становить понад 100 років. Ці дерева зростають тут з 1838 р. з початку закладання алеї. Як відомо з історії парку [4], до початку ХХ ст. в на-

садженнях головної алеї зростала і тополя італійська пірамідальна. Вік тополі в умовах "Софіївки" незначний – 50 (80) років. Тому з часом вона випала, втративши свої декоративні якості. У середині 70-х років минулого століття тут було посаджено два дерева ялиці бальзамічної, а коли в 1980 р. вони були знищені повинню, то замість них посадили 20-річні дерева туї західної рівновершинної, які зростають до цього часу.

У насадженнях на головній алеї дерева розміщені у три ряди. Біометрична характеристика її насаджень наведена в табл. 3.

Дослідження останніх років насаджень головної алеї показали, що більшість дерев (наприклад, липа дрібнолиста) дуже вражаються омелою білою, серцевою гниллю, часто дуплисті. Восени 2000 р. від сильної ожеледі (місцями товщина льоду на гілках досягала 5 см) п'ять дерев загинуло, а на інших дере-

вах багато гілок було обломлено. Все це призвело до втрати декоративності дерев. Крім того, починаючи з липня місяця, листя липи дрібнолистої та каштана кінського звичайного внаслідок ураження хворобами забарвлюється в жовто-бурий колір, ніби підгорає, що справляє негативне враження на відвідувачів.

Навесні 2001 р. тут було висаджено 83 рослини бука лісового віком 14 років з метою поступової їх заміни. Наші дослідження показали, що бук лісовий є досить перспективною породою для зростання в умовах парку, оскільки він практично реінтродукований.

У даній публікації нами висвітлено лише деякі проблеми збереження вікових насаджень дендропарку "Софіївка". Виходячи з нашого досвіду та досвіду польських колег [8] щодо вирішення цієї проблеми, ми рекомендуємо:

1. Детально вивчити історію створення конкретного старовинного парку.
2. Скласти дендрологічну карту, позначивши місцезнаходження вікових дерев, за даними якої можна розгадати задум авторів парку.
3. На підставі вітчизняного та зарубіжного досвіду розробити заходи щодо відновлення вікових насаджень парку.

1. *Базинер Ф.* Краткое описание Царицыного сада близ г. Умани Киевской губернии // Журн. Мин-ва гос. имущества. – 1851. – 4, ч. 11. – С. 79–84.

2. *Бонецький С.* Деревні та чагарникові породи парку III Інтернаціоналу (кол. Софіївка) в Умані // Тр. сільгосп. ботаніки. – Харків: Радянський селянин, 1927. – 1, вип. 4. – С. 189–194.

3. *Горышина Т.Н.* Экология растений. – М.: Высш. школа, 1979. – 368 с.

4. *Иващенко В.* Исторический очерк Умани и Царицыного сада (Софиевки). – Киев: Типогр. С.В. Кульженка, 1895. – 50 с.

5. *Ільєнко О.О.* До питання про відновлення та реконструкцію ландшафтів старовинних парків // Старовинні парки і проблеми їх збереження. Тези доповідей 2-го міжнародного симпозіуму, присвяченого 200-річчю дендрологічного парку "Софіївка". – Умань, Видавнича компанія Л.М. Рибчинського, 1996. – С. 183.

6. *Колесников А.И.* Декоративная дендрология. – М.: Лесная пром-сть, 1974. – 704 с.

7. *Косенко І.С.* Лещина древовидная на Украине. – К.: Наук. думка, 1991. – 105 с.

8. *Косенко І.С.* До питання про реконструкцію старинних парків // Інтродукція деревних та чагарникових рослин в Україні. – Краснокутськ, 1993. – С. 42.

9. *Косенко І.С., Мітін В.В.* Дендрологічні проблеми парку "Софіївка" // Старовинні парки і проблеми їх збереження. Тези доповідей 2-го міжнародного симпозіуму, присвяченого 200-річчю дендрологічного парку "Софіївка". – Умань, Видавнича компанія Л.М. Рибчинського, 1996. – С. 5–12.

10. *Косенко І.С., Храбан Г.Ю., Мітін В.В., Гарбуз В.Ф.* Дендрологічний парк "Софіївка". – К.: Наук. думка, 1996. – 192 с.

11. *Лихачёв Д.С.* Поэзия садов. – Л.: Наука, 1982. – 344 с.

12. *Лыта А.Л.* Софиевка. Уманский государственный заповедник. – К.: Изд-во АН УССР, 1948. – 112 с.

13. *Рева М.Л.* Дендрарій В.В. Пашкевича в Умані // Бюл. Глав. ботан. сада. – 1965. – Вип. 58. – С. 26–29.

14. *Рубцов Л.И.* Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре. – К.: Наук. думка, 1977. – 272 с.

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ВЕКОВЫХ
НАСАЖДЕНИЙ ДЕНДРОПАРКА
"СОФИЕВКА" НАН УКРАИНЫ

И.С. Косенко, В.Г. Козлов, М.М. Джим

Дендропарк "Софиевка" НАН Украины,
Украина, г. Умань

Представлена биометрическая характеристика старейших деревьев парка, приведены сведения о состоянии деревьев на отдельных участках парка, рассмотрены некоторые проблемы сохранения вековых насаждений.

PROBLEMS OLD PLANTINGS CONSER-
VATION IN DENDROPARK *SOFIYIVKA*
OF THE NAS OF UKRAINE

I.S. Kosenko, V.G. Kozlov, M.M. Dzhyim

Dendropark *Sofiyivka*
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Uman'

Biometrical characteristic of the oldest park trees, data about trees condition in local places of the park are given, some problems old plantings conservation are described.

Т.М. КУРБАЛЬ¹, О.О. ІЛЬЄНКО¹, В.А. МЕДВЕДЄВ¹, Е.А. БАСАК²¹ Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України
Україна, 16742 Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Тростянець² Державний педагогічний університет ім. М.В. Гоголя
Україна, 16600 м. Ніжин, вул. Кропив'янського, 2

ДЕНДРОЛОГІЧНА КОЛЕКЦІЯ ПАРКУ НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.В. ГОГОЛЯ

Наведено історичні відомості щодо створення Ніжинського парку. Подано біологічну та декоративну характеристики інтродукованих деревних рослин.

Парк розташований у м. Ніжині Чернігівської області на території державного педагогічного університету. На даний час його площа становить близько 10 га. Розміщений на межі Поліської і Лісостепової зон район характеризується помірно-континентальним, м'яким, з достатнім зволоженням кліматом. Для м. Ніжина середньорічна кількість опадів дорівнює 550 мм, коливаючись в окремі роки від 320 до 770 мм. Зима м'яка, з частими відлигами, літо помірно тепле. Середня температура січня – $-7,3$ °С, липня – $+19,9$ °С. Ґрунтоутвірною породою на підвищеній частині парку є огілесний лесоподібний суглинок, що залягає на глибині 70–90 см. Рівень ґрунтових вод на території парку не має

постійної глибини від поверхні. На підвищенні води залягають близько 200 см від поверхні, на низині – на глибині 30–100 см. Ґрунтовий покрив Ніжинського парку неоднаковий, що зумовлено рельєфом місцевості. Тут трапляються лучно-чорноземні, лучні і болотяні ґрунти [11].

Лицейський, або Графський, парк був закладений на правому березі р. Остер у передмісті Магерки в XVII ст. Сад та урочище, які наприкінці XVII ст. і на початку XVIII ст. належали ніжинському полковнику І. Обідовському, племіннику гетьмана І. Мазепи, становили основу території Графського парку. Пізніше парк переходить у володіння до графів Вітгінштейнів, а у другій половині XVIII ст. маєток придбав генеральний суддя Андрій Безбородько. При ньому парк був поділений на дві частини:

Лицейський і Графський сади. У Лицейському — були сплановані алеї і доріжки, прямокутна ділянка його була оформлена дубами, в'язами та липами. На території Графського саду були висаджені осокори та гіркокаштани, які збереглися до наших часів [7].

Створенню Ніжинського парку передувала реорганізація в 1917 р. Ніжинського історико-філологічного інституту в Інститут народної освіти, до складу якого ввійшов біологічний відділ. Для поліпшення педагогічного процесу до програми біологічного відділу були введені додаткові години з вирощування сільськогосподарських культур на невеликих ділянках інститутської садиби. Згодом на цій території вчитель біології В.А. Святогор [10] організовує пришкольні ділянки. Але для розгортання ширшої науково-дослідної роботи була потрібна інша база. На Раді інституту в травні 1931 р. вперше порушується питання про організацію "Біологічного саду Ніжинського педінституту соціального виховання". З 1932 р. розпочинаються роботи з організації біосаду і створення відділів акліматизації рослин, захисту рослин, технічних, лікарських, ефіроолійних, плодово-ягідних та овочевих культур. Асортимент біосаду поповнюється такими цінними в господарському відношенні рослинами, як персик, абрикос, виноград, індійська конопля, лаванда та іншими. У 1933 р. площа біосаду становила 2,35 га. На цей час він стає дійсно "зеленою лабораторією" факультету, колекція якої нараховувала 160 видів трав'янистих та 90 — деревних рослин, серед яких трапляються і рідкісні екзоти [9].

У зв'язку з подальшою реорганізацією навчальних закладів відпала потреба в агробіологічних та селекційних ділянках, що загрожувало ліквідацією

біосаду. До роботи із збереження цієї структури підключається кафедра біології і спільними зусиллями викладачів та студентів вдається зберегти біосад як навчально-дослідницький підрозділ природничого факультету. В його основу покладено науково-дослідну роботу студентів під керівництвом викладачів, зокрема завідувач агробіосадом К.Т. Клименко [3] вносить суттєві зміни в структуру саду, що стало підставою для перейменування агробіосаду на ботанічний сад. Активізувалась робота із збагачення флористичного складу, почав працювати ботанічний гурток.

Усвідомлення важливого значення Ніжинського ботанічного саду в справі формування у студентів природоохоронного світогляду дало підстави керівництву ніжинського навчального закладу виступити на конференції біологів університетів та педінститутів у 1936 р. з пропозицією створювати ботанічні сади подібного типу при всіх педагогічних вищих навчальних закладах, що й було схвалено Народним комісаріатом освіти УРСР.

Основним науковим напрямом ботанічного саду в 1940 і 1941 роках була робота з новими культурами. На дослідних ділянках велась робота із селекції абрикоса, персика, винограду, малини (випробувано близько 95 сортів), рису, сорго, проса, коріандру, огірка, виведено нові форми, сорти яких впроваджувалися у сусідніх господарствах. За досягнення в цьому напрямі ботанічний сад був затверджений учасником Всесоюзної сільськогосподарської виставки з теми: "Нові культури ботанічного саду НДПІ" [9].

Ніжинський ботанічний сад продовжував розвиватися, витримав ряд структурно-організаційних змін, і наприкінці

1940 р. його площа збільшилась майже вдвічі, флористичний фонд становив 912 видів, форм та різновидів деревних і трав'янистих рослин. До складу структурних підрозділів ботанічного саду на той час входили наукові відділи систематики, квітництва, інтродукції та акліматизації, колекційний, дендрологічний та низка господарчих об'єктів: оранжерея, деревний розплідник, парники та навчально-дослідні ділянки. Велику цінність становила колекція тропічних і субтропічних рослин, яка нараховувала 168 видів та форм [9].

Ботанічний сад мав зв'язки з такими науковими установами, як Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна, Ботанічний сад АН УРСР, Головний ботанічний сад АН СРСР, Нікітський ботанічний сад.

Плідна дослідницька робота ботанічного саду була припинена під час Великої Вітчизняної війни: було пограбовано колекцію цінних рослин, зруйновано оранжерею. Поштовхом до відновлення ботанічного саду у повоєнні роки стало включення до навчального плану природничого факультету основ сільського господарства, що вимагало повного відтворення його попередньої структури. Площа ботанічного саду розширюється до 9,5 га за рахунок лучних і болотних ділянок та приєднання частини колишнього міського звалища біля ріки Остер. Відбудовується оранжерея, парникове господарство, закладається деревний розплідник, в якому висаджено 10000 саджанців. Рослинний фонд зростає до 400 видів та різновидностей [9]. Восени 1948 р. була остаточно сформована і затверджена Радою факультету нова структура ботанічного саду. В січні 1949 р. ця структура схвалюється республіканською нарадою викладачів біологічних дисциплін педагогічних вузів як типова. У цей час

ботанічний сад веде роботу з вирощування розсади для допоміжного господарства інституту. Згодом осушуються низинні торфові болота в межах території, які використовуються для вирощування сіянців, саджанців, а також різних овочевих культур. Поступово збільшується фонд тропічних і субтропічних рослин (95 видів та форм проти 46, що залишилися після війни). Тривала робота з інтродукції та акліматизації рослин, результатом якої стало збагачення флори саду близько 110 видами декоративних дерев та кущів, серед яких айлант найвищий, бархат амурський, верба вавилонська, тюльпанне дерево, оцтове дерево та інші екзоти [8].

У 1951 р. був організований "мічуринський сад", де вирощувались сорти І.В. Мічуріна, С.Ф. Черненка, під керівництвом К.Т. Клименка проводилась селекційна робота зі створення перспективних зимостійких сортів плодівих дерев [4–6].

Наступна реорганізація ботанічного саду відбулася в 1955 р. Згідно з резолюцією наради завідувачів кафедрами ботаніки та зоології педагогічних інститутів УРСР існуючі ботанічні сади перетворювались на агробіостанції при природничих факультетах. Основним завданням цієї структури було науково-організаційне забезпечення польової практики студентів.

Сучасного вигляду агробіостанція набула після будівництва нового корпусу педінституту на початку 70-х років. У 1975 р. її рослинний фонд налічував 461 вид та форму рослин, з них 162 — дерев та кущів. Була розгорнута робота з вивчення фізіології місцевих сортів, досліджувалась морозостійкість ніжинських абрикосів, стійкість гібридів до раку картоплі.

Нині парк Ніжинського державного педагогічного університету — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва — в структурно-організаційному відношенні складається з наукових відділів систематики, дендрології, плодово-ягідних культур та виробничо-навчальних підрозділів: квітництва, оранжереї, розсадника, парникового господарства, пришкольніх ділянок. Упродовж 1999 та 2000 років було закладено новий плодovий сад і ягідник. Збільшується колекція квітів, в якій представлено близько 50 видів та понад 200 сортів.

Під час досліджень на території парку Ніжинського педагогічного університету виявлено 99 видів, 3 гібриди, 55 сортів і 9 декоративних форм, з яких 122 — дерева, 39 — кущі, 2 — напівкущі і 3 ліани (табл. 1).

Колекція хвойних рослин складається з 4 родин, 10 родів, 22 видів і декоративних форм, колекція листяних деревних порід — з 29 родин, 59 родів, 144 видів, гібридів, форм і сортів. Найчисленнішими в колекції є родини Rosaceae (11 родів) та Pinaceae (6 родів).

На території парку зростає 22 види аборигенних дерев та кущів, що становить 22% від її видового складу. Поряд з аборигенними культивуються 77 інтродукованих видів (77%). Співвідношення аборигенних та інтродукованих видів свідчить про успішну акліматизацію останніх. Ці види характеризуються високою декоративністю, стійкістю до нових умов зростання та задовільним генеративним розвитком.

Було проведено аналіз походження видів парку за А.Л. Тахтаджяном [12] (табл. 2). Результати аналізу показали, що 56 видів (57% усього видового складу) мають цілісні ареали і походять із однієї з флористичних областей. Максимальну кількість деревних видів інтро-

Таксономічний склад дендрологічної колекції парку Ніжинського педуніверситету

Таксон	Кількість, шт.
Родина	33
Рід	69
Вид	99
Форма	9
Сорт	55
Гібрид	3

дуковано із Циркумбореальної області. Це насамперед пояснюється розташуванням м. Ніжина саме у цій флористичній області (Східно-Європейська провінція). В порядку зменшення кількості видів, інтродукованих у парк Ніжинського педагогічного університету з різних флористичних областей, останні розташовуються в такій послідовності: Циркумбореальна, Східно-Азіатська, Атлантико-Північно-Американська, Скелястих гір.

Другу велику групу рослин становлять види, природні ареали яких охоплюють не одну, а дві і більше флористичні області, тобто мають диз'юнктивні ареали. У цій групі найбільша кількість видів походить із Циркумбореальної, Ірано-Туранської, Середземноморської та Атлантико-Північно-Американської областей. Таким чином, абсолютна більшість видів інтродукована із районів, природні умови яких подібні до умов району дослідження. Значно меншу амплітуду пристосувальних можливостей мають види з обмеженим ареалом зростання (*Metasequoia glyptostroboides* Hu et Cheng, *Ginkgo biloba* L., *Magnolia kobus* Thunb. та інші).

Питаннями інтродукції та акліматизації деревних рослин у парку Ніжинського педагогічного університету займа-

Розподіл колекційного фонду парку за географічним походженням

Флористична область [12]	Кількість видів	% від загальної кількості видів
Циркумбореальна (Євро-Сибірсько-Канадська)	20	20
Східно-Азіатська (Японо-Китайська)	18	18
Атлантико-Північно-Американська	16	16
Ірано-Туранська	—	—
Північно-Західно-Американська (Скелястих гір)	2	2
Середземноморська	—	—
Мадреанська (Сонорська)	—	—
Разом	56	57
Флористичні області видів з диз'юнктивними ареалами:		
Циркумбореальна, Східно-Азіатська	2	2
Циркумбореальна, Середземноморська	8	8
Циркумбореальна, Ірано-Туранська	11	11
Циркумбореальна, Атлантико-Північно-Американська	6	6
Скелястих гір, Мадреанська	1	1
Східно-Азіатська, Ірано-Туранська	1	1
Циркумбореальна, Середземноморська, Ірано-Туранська	6	6
Циркумбореальна, Східно-Азіатська, Ірано-Туранська	1	1
Циркумбореальна, Атлантико-Північно-Американська, Ірано-Туранська	1	1
Циркумбореальна, Атлантико-Північно-Американська, Скелястих гір	1	1
Циркумбореальна, Скелястих гір, Мадреанська	1	1
Циркумбореальна, Атлантико-Північно-Американська, Скелястих гір, Мадреанська	1	1
Циркумбореальна, Східно-Азіатська, Середземноморська, Ірано-Туранська	3	3
Разом	43	43

лись упродовж усього періоду його існування, починаючи з 1930 р. [2]. З 1967 р. розпочинаються фенологічні спостереження над інтродукованими рослинами.

Інвентаризація та вивчення біологічних і декоративних властивостей інтродуцентів проводилися в 2001–2002 роках. Основна кількість інтродукованих

рослин має вік від 16 до 66 років (табл. 3), коли у багатьох дерев і кущів у природних умовах завершується ювенільний період, формується властивий їм габітус, що дає можливість об'єктивно оцінити результати інтродукції. Успіх інтродукції виду, як відомо, визначається його стійкістю в місцевих кліматичних умовах, передусім, його зимостійкістю.

**Біологічна і декоративна характеристика цінних інтродуцентів парку
Ніжинського педуніверситету**

Вид, форма, гібрид	Кількість, шт.	Життєва форма	Вік, роки	Висота, м	Діаметр стовбура, см	Зимостійкість [1], бали	Наявність цвітіння	Наявність плодоношення	Життєвість [1], бали	Головний декоративний елемент
<i>Abies concolor</i> (Gordon et Glend.) Heldebr	3	Д	16	6	6+8+9	1	—	—	1	крона, хвоя
<i>A. nordmanniana</i> (Steven) Spach	2	Д	36	11	15	1	+	+	1	крона
<i>Juniperus sabina</i> L.	масова	К	26	1	—	1	+	+	1	хвоя
<i>J. sabina</i> 'Variegata' hort.	1	К	16	0,7	—	1	+	—	1	хвоя
<i>J. virginiana</i> L.	1	Д	46	15	24	1	+	+	1	крона, хвоя
<i>Larix decidua</i> Mill.	1	Д	24	4,5	13	1	+	+	1	крона, хвоя
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et Cheng.	1	Д	18	10	10+10+31+ +3+2+11+ +6+9	1	—	—	1	хвоя
<i>Picea pungens</i> Engelm.	1	Д	37	15	34	1	+	+	1	крона, хвоя
<i>P. pungens</i> 'Coerulea' Beissn.	1	Д	37	5	10	1	+	+	1	крона, хвоя
<i>Pinus sibirica</i> Du Tour	1	Д	21	1,7	7	1	—	—	1	хвоя
<i>P. strobus</i> L.	1	Д	45	4	7	1	+	+	1	крона, хвоя
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbanko)	9	Д	46	18	24	1	+	+	1	крона
<i>Taxus baccata</i> L.	2	К	37	3	—	1	+	+	1	крона, листья
<i>Taxus baccata</i> 'Aurea' Carr.	3	К	26	0,8	—	1	—	—	1	хвоя
<i>Thuja occidentalis</i> L.	21	Д	26	5	14	1	+	+	1	крона
<i>T. occidentalis</i> 'Ericoides' hort.	1	К	16	2	7	1	—	—	1	хвоя
<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carr.	1	Д	16	8	22	1	+	—	1	хвоя
<i>A. saccharinum</i> L.	1	Д	36	12	60	1	+	+	1	листки
<i>Betula grossa</i> Sieb. et Zucc.	1	Д	61	25	44	1	+	+	1	листки
<i>Castanea sativa</i> Mill.	3	Д	21	4	5+5+7+6	1	—	—	2	листки
<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	3	Д	36	5	10	1	+	+	1	листки, плоди
<i>C. ovata</i> D. Don.	1	Д	36	13	23	1	+	+	1	листки, плоди
<i>Cerasus avium</i> Moench.	1	Д	61	27	76	1	+	+	1	листки, плоди, квітки

Вид, форма, гібрид	Кількість, шт.	Життєва форма	Вік, роки	Висота, м	Діаметр стовбура, см	Зимостійкість [1], бали	Наявність цвітіння	Наявність плодоношення	Життєвість [1], бали	Головний декоративний елемент
<i>Cladrastis lutea</i> (Michx.) K.Koch	1	Д	36	10	13	1	—	—	2	листки
<i>Corylus colurna</i> L.	1	Д	36	17	19	1	+	+	1	крона, стовбур
<i>Ginkgo biloba</i> L.	4	Д	47	13	16	1	—	—	2	листки
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	1	Д	36	18	37	1	+	+	1	листки, плоди
<i>Gymnocladus dioica</i> (L.) K. Koch.	1	Д	36	11	15	1	—	—	2	листки
<i>Fraxinus monophylla</i> Desf.	1	Д	36	6	15	1	+	+	1	листки
<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.	11	Д	33	15	32	1	+	+	1	листки, плоди
<i>J. nigra</i> L.	1	Д	53	25	56	1	+	+	1	листки, плоди
<i>Magnolia acuminata</i> L.	1	Д	41	21	30	2	+	+	2	квітки, листки
<i>M. kobus</i> DC.	2	Д	31	10	14	2	+	+	2	квітки, листки
<i>M. tripetala</i> L.	1	Д	6	1	2	2	—	—	2	листки
<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	19	Д	66	23	52	1	+	+	1	листки, кора
<i>Platanus acerifolia</i> Willd.	1	Д	53	20	32+10+9+11	1	—	—	2	листки, стовбур
<i>Quercus castaneifolia</i> C.A.	1	Д	53	26	61	1	—	—	2	листки
<i>Q. petraea</i> (Mattuschka) Liebl	10	Д	64	28	58	1	+	+	1	крона, листки
<i>Rhus typhina</i> L.	1	Д	21	17	9+9+5	1	+	+	1	плоди
<i>Rhododendron poukhanense</i> Lev.	2	К	10	0,4	0,5	1	+	—	1	квітки
<i>R. yedoense</i> Maxim.	2	К	9	0,4	0,7	1	+	—	1	квітки
<i>R. fortunei</i> Lindl.	2	К	11	0,5	0,8	1	—	—	1	листки
<i>R. schlippenbachii</i> Maxim.	2	К	8	0,3	0,7	1	+	—	1	квітки
<i>R. japonicum</i> (Gray) Suringar	2	К	9	0,4	0,6	1	+	—	1	квітки

Спостереження показали, що майже всі інтродуковані деревні рослини в парку є досить зимостійкими і лише *Magnolia kobus* і *M. acuminata* пошкоджуються морозом в окремі зими. Високий ступінь

зимостійкості позитивно позначається на характері цвітіння і плодоношення. Майже всі рослини досягли віку плодоношення, за винятком таких видів, як *Magnolia tripetala*, *Abies concolor*,

Metasequoia glyptostroboides, *Pinus sibirica*, *Rhododendron fortunei*, *Castanea sativa* і *Tsuga canadensis*, які не вступили в стадію генеративного розвитку. Регулярно цвітуть і плодоносять такі рідкісні види: *Juniperus virginiana*, *Larix decidua*, *Picea pungens*, *Pinus strobus*, *Pseudotsuga menziesii*, *Betula grossa*, *Gleditsia triacanthos*, *Catalpa bignonioides*, *C. ovata*, *Juglans nigra*, *Phellodendron amurense* та інші. У деяких інтродуцентів (*Abies alba*, *Acer negundo*, *Aesculus hippocastanum*, *Populus nigra*, *Quercus borealis*) відмічено здатність до самовідновлення.

Майже всі рослини мають високе пагоноутворювання, за винятком *Ginkgo biloba* та *Platanus acerifolia*, які відрізняються повільним ростом та зміненою формою габітусу. Як показали спостереження, такі інтродуценти, як *Quercus petraea*, *Q. castaneifolia* та *Cerasus avium* в умовах парку досягли властивих їм природних розмірів відповідно до свого віку.

Садово-декоративні форми становлять лише невелику частину колекції, проте ці культивари з різними габітусами та багатою палітрою забарвлення листків є окрасою його композицій.

Для подальшого збагачення та поліпшення асортименту деревних насаджень парку Ніжинського педагогічного університету необхідні охорона та відновлення рослин місцевої репродукції. Для таких робіт створена хороша база і є підстави сподіватись, що вони будуть плідними.

1. Головач А.Г. Деревья, кустарники и лианы Ботанического сада БИН АН СССР. — Л.: Наука, 1980. — С. 16–18.

2. Кабан Т.М. Інорайонні породи дерев та кущів агробіостанції Ніжинського Ордена Трудового Червоного прапора державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя //

Природничі науки. — К.: Вища школа, 1970. — С. 56–61.

3. Клименко К.Т. Ботанічний сад педвузу (з досвіду розробки педвузівського типу ботанічного саду в Ніжинському педагогічному інституті ім. М.В. Гоголя) // Наукові записки Ніжинського державного педінституту ім. М.В. Гоголя. — 1949. — Т. II. — С. 41–70.

4. Клименко К.Т. Нові сорти абрикосів для північних областей України // Там само. — 1956. — Т. VII. — С. 20–38.

5. Клименко К.Т. Нові сорти абрикос селекції Ніжинського педінституту // Доповіді та повідомлення. Наукова конференція, присвячена підсумкам науково-дослідної роботи за 1956 р. — Ніжин, 1957. — С. 65–70.

6. Клименко К.Т. Абрикоси селекції Ніжинського педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя // Тр. первой науч. конф. преподавателей биологических, сельскохозяйственных и химических дисциплин педагогических институтов Украины. — Симферополь, 1960. — С. 38–39.

7. Лисенко Г.М., Коваленко С.О., Лобань Л.О., Папуча І.В., Пасічник С.В. Путівник по екологічній стежині "Графський парк" // Методичні матеріали для студентів природничо-географічного факультету. — Ніжин, 1998. — 35 с.

8. Мулярчук С.А. Культура тюльпанного дерева в северных районах СССР // Природа. — 1955. — № 6. — С. 118.

9. Мулярчук С.А. З досвіду роботи агробіостанції Ніжинського педагогічного інституту в підготовці учителя широкого профілю // Наукові записки Ніжинського державного педінституту ім. М.В. Гоголя. — Ніжин, 1962. — Т. XII. — С. 3–25.

10. Святогор В.А. Агробіосадок у політехнічній школі // Природа. — 1932. — № 3. — С. 80.

11. Скорина С.О. Грунти Ботанічного саду Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя. — Ніжин, 1961. — Т. XII. — С. 73–87.

12. Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. — Л.: Наука, 1978. — 247 с.

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ПАРКА НЕЖИНСКОГО ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. Н.В. ГОГОЛЯ

*Т.Н. Курбаль¹, А.А. Ильенко¹,
В.А. Медведєв¹, Е.А. Басак²*

¹ Государственный дендрологический парк
"Тростянец" НАН Украины,
Украина, с. Тростянец

² Государственный педагогический универ-
ситет им. Н.В. Гоголя, Украина, г. Нежин

Приведены исторические сведения о соз-
дании Нежинского парка. Дана биологиче-
ская и декоративная характеристики интро-
дуцированных древесных растений.

DENDROLOGY COLLECTION
OF PARK OF N.V. GOGOL NEZHIN
STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

*T.N. Kurbal¹, A.A. Ilyenko¹,
V.A. Medvedev¹, E.A. Bassak²*

¹ State Dendrological Park *Trostryanets*,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Trostryanets

² N.V. Gogol Nezhin State Pedagogical
University, Ukraine, Nezhin

Historical data on creation of Nezhin park are
presented. The biological and decorative charac-
teristic of the introduction wood plants are
given.

О.Л. РУБЦОВА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОЇ КОЛЕКЦІЇ ТРОЯНД

Проаналізовано світовий колекційний фонд троянд за такими показниками: загальна кількість сортів, класифікація, кількість сортів у садових групах, розподіл за забарвленням. Визначено основні тенденції світової колекції троянд.

Троянда — дуже давня культура. За археологічними даними, вона існує вже 25 млн років, а в культурі відома близько 5 тис. років [1]. Селекція троянд також має дуже давню історію. Є дані, що вже в XI ст. існували троянди з махровими квітками. Пізніше вони одержали назви *Rosa gallica officinalis* Thory та *Rosa damascena* Mill. і, на думку англійського родолога Р. Веалес [3], є не справжніми видами, а результатом селекційної роботи.

Інтенсивна селекційна робота з трояндами в Європі розпочалася у XVIII ст. У широких масштабах вона проводилася у Франції, Німеччині, Англії, Ірландії, Нідерландах, Данії. Сорти американської селекції з'явилися приблизно у 1925 році [2].

У результаті величезної роботи, яку здійснили селекціонери, створено так званий світовий сортимент, який налічує нині близько 15 тисяч сортів. Спро-

би скласти перелік існуючих сортів та систематизувати їх робились неодноразово.

Один з перших переліків троянд був складений Нітнером (Nietner) у 1880 р. і містив 5007 сортів. У 1902 р. Гравєро (Gravereaux) склав каталог розарія в л'Ей (l'Hay). До нього увійшло 6781 сорт і 969 видів та форм шипшин. Чотири роки потому оригінатори Симон (Simone) та Коше (Cochet) склали зведений каталог 11016 назв сортів троянд, які існували на той час у культурі. У 1953 р. Фогелем (Vogel) зареєстровано близько 15000 сортів троянд [2]. Спроба проаналізувати світову колекцію троянд за період з 1600 по 1975 р. була зроблена Р. Шеперд (див. рисунок)

Американське товариство троянд з 1930 р. розпочало випуск спеціалізованого періодичного видання *Modern Roses*, яке є каталогом світової колекції троянд. Нами був проведений аналіз видань *Modern Roses* за період з 1930 по 1993 р. [4–10]. Кожен випуск був проаналізований за такими показниками: загальна

Поширення окремих груп троянд за 375 років (за R. Shepherd, 1950)

кількість сортів, класифікація сортів, кількість сортів у садових групах, розподіл світової колекції за забарвленням (табл. 1, 2). Усього було проаналізовано 52371 сорт.

Аналіз світового сортименту троянд за цей період (табл.1) дав можливість встановити такі тенденції світової колекції троянд:

1. Значне збільшення загальної кількості сортів (з 2511 у 1930 р. до 15314 у 1993 р.). На нашу думку, це пов'язано з інтенсифікацією селекційної роботи.

2. Незважаючи на досить значну кількість садових груп (від 46 до 65) основна маса сортів (понад 90%) входить до складу 13–15 основних садових груп.

3. Найчисленніша група троянд — чайно-гібридні, які становлять близько

половини всього світового сортименту (від 43 до 56%). Кількість усіх інших груп значно менша і становить від 1 до 18%.

4. За досліджуваний період спостерігаються зміни у співвідношенні сортів різних садових груп. Зменшився відсоток чайно-гібридних троянд (з 56 до 43%), поліантових — з 7 до 3, ремонтантних — з 4 до 2. На нашу думку, зменшення відносної кількості ремонтантних і поліантових троянд відбулося за рахунок зниження їх популярності, а чайно-гібридних — через появу троянд флорібунда, які можуть їх замінити, а часто виявляються й більш ефективними при використанні в озелененні та вигонці.

5. Крім троянд флорібунда з'явилися нові групи: виткі великоквіткові, мініатюрні, грандіфлора, напіввиткі, відсоток

Співвідношення кількості сортів різних садових груп у світовій колекції троянд

№ з/п	Назва групи	Розподіл сортів у світовій колекції троянд (у відсотках) за роками						
		1930	1947	1952	1958	1965	1986	1993
1	Чайно-гібридні	56	57	59	51	49	31	43
2	Поліантові	7	7	6	5	4	2	3
3	Клаймінги чайно-гібридних троянд	4	6	6	5	5	3	3
4	Ремонтантні	4	4	4	2	3	3	2
5	Троянди Віхура	8	—	—	—	—	—	—
6	Мультифлора	4	—	—	—	—	—	—
7	Рамблери	—	1	4	4	3	1	2
8	Гібридно-поліантові	—	4	—	—	—	—	—
9	Флорібунда	—	—	5	9	13	18	17
10	Виткі великоквіткові	—	3	3	2	4	3	3
11	Мініатюрні	—	—	—	1	1	15	10
12	Гібриди шипшин	4	9	4	2	3	4	3
13	Старовинні троянди	6	3	3	13	6	8	6
14	Грандіфлора	—	—	—	(0,3)	(0,7)	2	1
15	Напіввиткі	—	—	—	(0,5)	(0,02)	3	4
16	Інші	7	6	6	6	9	7	3
Усього 100		100	100	100	100	100	100	100

Таблиця 2

Співвідношення кількості сортів різного забарвлення у світовій колекції троянд (у відсотках)

№ видання Modern roses	Рік видання	Кількість сортів	Забарвлення сортів								Усього
			червоне	рожеве	жовте	біле	жовто-гаряче	дво-колірне	бузкове	інше	
1	1930	2511	26,8	27,0	16,0	10,0	5,4	3,8	0,4	10,6	100
3	1947	5284	29,7	28,4	15,7	8,3	6,4	5,0	0,6	5,9	100
4	1952	5850	27,9	25,5	12,5	7,5	5,9	9,2	0,5	11,0	100
5	1958	7562	28,4	25,8	12,8	7,4	5,7	7,4	0,5	12,0	100
6	1965	9713	29,3	26,2	13,1	7,1	5,6	5,8	0,4	12,5	100
9	1986	6137	30,8	30,8	14,0	9,4	8,2	3,0	2,0	1,8	100
10	1993	15314	30,4	27,4	12,8	7,5	9,6	7,5	1,5	3,3	100
Усього		52371									

яких постійно збільшується. Троянди Віхура та мультифлора об'єднані в групу рамблерів, а гібридно-поліантові ввійшли до складу групи флорібунда.

Серед численних ознак, які визначають декоративну цінність сортів троянд, забарвлення квітки відіграє провідну роль. Тому нами було проаналізовано

співвідношення кількості сортів з різним забарвленням квітки. Усі кольори та їх відтінки, які використовувались для опису сортів троянд, були згруповані нами в такі основні: червоні, рожеві, жовті, білі, жовто-гарячі, бузкові. Нами також були виділені двоколірні сорти (табл. 2)

Аналіз співвідношення кількості сортів різного забарвлення показав, що у світовій колекції троянд найбільше червоних і рожевих сортів, причому відсоток червоних постійно збільшується. Відсоток жовтих зменшується, ймовірно, через збільшення кількості жовто-гарячих. Удвічі збільшилася відсоткова кількість двоколірних сортів і у 1,5 раза — бузкових. Це відбувається, на нашу думку, через моду на їх незвичне забарвлення.

Таким чином, основними тенденціями світової колекції троянд є такі:

1. Значне збільшення загальної кількості сортів.

2. Незважаючи на досить велику кількість садових груп, основна маса сортів входить до складу 13—15 груп.

3. Основну частину світового сортименту складають чайно-гібридні сорти червоного та рожевого кольору.

1. *Клименко З.К.* Розы. — М.: ЗАО "Фитон", 2001. — 176 с.

2. *Сааков С.Г., Риекста Д.А.* Розы. — Рига: Зинатне, 1973. — 357 с.

3. *Beales P.* Roses. — Harvill: Harper Collins Publishers, 1992. — 472 p.

4. *Modern Roses—1.* Harrisburg: Mount Pleasant Press, 1930. — 234 p.

5. *Modern Roses—3.* Harrisburg: Mount Pleasant Press, 1947. — 286 p.

6. *Modern Roses—4.* Harrisburg: Mount Pleasant Press, 1952. — 361 p.

7. *Modern Roses—5.* Harrisburg: Mount Pleasant Press, 1958. — 471 p.

8. *Modern Roses—6.* Harrisburg: Mount Pleasant Press, 1965. — 497 p.

9. *Modern roses—9.* Harrisburg: Mount Pleasant Press, 1986. — 402 p.

10. *Modern Roses—10.* Shreveport: American Rose Society, 1993. — 740 p.

11. *Shepherd R.* Origin of Rose Types // American Rose Annual, 1950. — P. 33—37.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ РОЗ

Е.Л. Рубцова

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

Проанализирован мировой коллекционный фонд роз по таким показателям: общее количество сортов, классификация, количество сортов в садовых группах, распределение по окраскам. Определены основные тенденции мировой коллекции роз.

THE MAIN TENDENCIES OF WORLD ROSE COLLECTON

O.L. Rubtsova

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kiev

World rose collection was analysed by such index: total quantity of cultivars, classification, quantity of cultivars in rose classes, distribution corresponding to colors. The main tendencies of world rose collection determined.

Л.І. БОЙКО

Криворізький ботанічний сад НАН України
Україна, 50089 м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 50

КОЛЕКЦІЯ ТРОПІЧНИХ ТА СУБТРОПІЧНИХ РОСЛИН КРИВОРІЗЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ – ОСНОВА ДЛЯ ФІТОДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРІВ КРИВБАСУ

Проведено аналіз колекційного фонду тропічних та субтропічних рослин у Криворізькому ботанічному саду НАН України (КБС). Визначено особливості інтродукції в умовах КБС. На основі дослідження еколого-біологічних особливостей інтродуцентів розширено асортимент рослин, придатних для фітодизайну різних типів інтер'єрів промислового Кривбасу.

Кривбас належить до числа найнесприятливіших в екологічному відношенні регіонів. Тому оптимізація техногенного довкілля стає дедалі актуальнішою. З початку створення Криворізького ботанічного саду пріоритетним напрямом його діяльності була розробка методів оптимізації техногенного середовища за допомогою зелених насаджень. Одним з аспектів цієї діяльності є створення сприятливої екологічної ситуації житлових, службових та промислових інтер'єрів через залучення живих рослин. Стан озеленення різних типів інтер'єрів Кривбасу вимагав розширення асортименту тропічних та субтропічних рослин, придатних для фітодизайну. Розробка цього напрямку передбачала створення колекції тропічних

та субтропічних рослин і дослідження їх еколого-біологічних особливостей. Цілеспрямована інтродукція цієї групи рослин у КБС розпочата в 1983 р. Основу колекції склали рослини, отримані з провідних інтродукційних центрів – Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (м. Київ), Донецького, Нікітського, Кишинівського ботанічних садів та ботанічних садів Одеського і Львівського держуніверситетів, Головного ботанічного саду РАН. Одним із важливих шляхів поповнення колекційного фонду став обмін насіннєвим та посадковим матеріалом з ботанічними установами світу.

Наукові дослідження з інтродукції тропічних та субтропічних рослин проводяться в двох оранжереях та виставковій залі, загальною площею 1300 м². Обігривається оранжерея теплоносіями

міської опалювальної мережі. Опалювальний сезон триває з 15 жовтня до 15 квітня.

Особливістю процесу інтродукції в умовах КБС є нерегульованість екологічних умов утримання. Екологічний режим оранжереї (особливо температурний фактор) значною мірою залежить від кліматичних параметрів, характерних для Кривбасу, і, звичайно, не може бути оптимальним для інтродуцентів тропічної та субтропічної флори.

Природно-кліматичні умови зони темнохвойних лісів і зони субтропічних, тропічних та літньозелених лісів значно відрізняються один від одного та мають свої особливості. Наявні ж у колекції КБС види цих зон змушені задовольнятися штучним режимом усіх екологічних факторів. Багаторічні дослідження виявили певні закономірності основних екологічних параметрів (температура повітря та ґрунту, відносна вологість повітря, освітленість).

Для оранжереї КБС характерна сезонна та добова динаміка температури повітря та ґрунту. Як правило, низькі позитивні температури (вдень — 9–13° С, вночі — 5–8° С) значною мірою впливають на рослини протягом осінньо-зимового сезону. Весняні та літні дні характеризуються більш-менш стійкими показниками температури (25–30° С). Для весняного періоду характерні значні добові коливання температури повітря (0–20° С). Тоді як за літературними даними більшість тропічних рослин краще розвивається при коливаннях температури дня і ночі в три градуси [1]. Цілодобове спостереження за температурою повітря в оранжереях показало, що мінімальні її значення припадають на 3-ю–5-у годину, максимум — опівдні. Ця закономірність характерна для будь-якої пори року.

Динаміка температури ґрунту має аналогічний характер, але показники її на 2–3° С нижчі.

Вологість повітря в оранжереї протягом року коливається від 55 до 95%. Характерні для оранжереї як сезонні, так і добові коливання відносної вологості повітря. Мінімальне значення цього показника як правило, припадає на зимові місяці (50–55%). Така вологість хоча і не є оптимальною для тропічних та субтропічних рослин [4], але більш прийнятна, оскільки оптимальна вологість на фоні низької температури часто виявляється надлишковою. Максимальна вологість спостерігається у вересні–жовтні (75–95%). Щодо добових коливань, то помічено, що максимум припадає на ранкові години восени, влітку та навесні, мінімум — взимку. Спостереження показують, що критичним для інтродуцентів виявляється період, коли зниження температури повітря відбувається саме на фоні високої відносної вологості. Це спостерігається у вересні–жовтні. Причому найкритичнішими є нічні та ранкові години. Такі екологічні фактори негативно впливають на тропічні рослини, про що свідчить пожовтіння листя, розм'якшення листових черешків, скручування та опадання зеленого листя (*Aglaonema Schott*, *Dieffenbachia Schott*, *Acalypha L.* та ін.)

Аналіз багаторічних спостережень за режимом освітленості в різних точках дає можливість простежити її сезонну динаміку. Максимум припадає на весняні та літні місяці. У місцях культивування різних груп рослин показники освітленості коливаються від 200 до 10000 лк. Хоча для забезпечення нормальної життєдіяльності тропічних та субтропічних рослин в умовах оранжереї необхідно підтримувати в період

їхнього росту освітленість у межах 3000–10000 лк. Досвід свідчить, що більшість оранжерейних рослин пристосувалася до значно нижчого рівня освітленості (200–800 лк). Це види таких родів, як *Alocasia* G. Don., *Aucuba* Thunb., *Cordyline* Comm. ex Juss., *Diefenbachia*, *Monstera* Schott, *Philodendron* Schott, *Dracaena* Vand. ex L. Ці дослідження дають можливість ширше використовувати ці рослини в озелененні інтер'єрів, де лімітуючим фактором є ступінь освітленості.

Саме за такої напруженості екологічних факторів до інтродукційного випробування було залучено близько 1300 таксонів. Успішно пройшли інтродукцію 850 таксонів, які належать до 281 роду та 90 родин. Рослини в експозиції розташовано за систематичним принципом. Провідною, за числом таксонів, є група сукулентних рослин, яка нараховує 340 найменувань, що становить 40% усієї колекції. Ця група представлена 12 родинами, найчисленнішими серед них є: *Sactaceae* Juss. – 145 таксонів, *Crassulaceae* A.DC. – 82 та *Asphodelaceae* Juss. – 45 таксонів.

Основою колекції є група декоративно-листяних рослин, яка охоплює 54 родини. Найбільший інтерес серед них становить родина *Araceae* Juss., що включає 18 родів та 78 видів і різновидностей. Найчисленніші роди: *Philodendron* – 18 таксонів, *Aglaonema* – 8, *Anthurium* L. – 10, *Diefenbachia* – 7, *Monstera*, *Syngonium* Schott та *Scindapsus* Schott – по 6 таксонів. До речі, види саме цих родів виявилися перспективними для цілей фітодизайну і широко застосовуються нами при озелененні службових та промислових типів інтер'єрів. Родина *Bromeliaceae* Juss. нараховує 37 видів, які належать до 15 родів. За результатами наших досліджень ста-

ло можливим ширше впровадження видів цієї родини в озеленення інтер'єрів Кривбасу. Виявилось, що види *Aechmea bromeliifolia* (Rudge) Bak., *Aechmea cariocae* L.B. Smith, *Acanthostachys strobiliaca* (Schult. f.) Klotzsch., *Billbergia nutans* H. Wendl., *Billbergia rosea* Beer., *Dyckia brevifolia* Bak., *Guzmania lingulata* (L.) Mez., *Puya mirabilis* (Mez.) L.B. Smith та інші успішно ростуть у службових та побутових типах інтер'єрів. Їх рекомендовано використовувати в інтер'єрах з відносно невисокою (8–10° C) температурою повітря в зимовий період. Велика морфолого-екологічна різноманітність видів *Bromeliaceae* дає змогу ширше залучати їх для створення високохудожніх фітокомпозицій різного типу, особливо в поєднанні з природними матеріалами (камінням, стовбурами дерев, пнями тощо).

Заслуговує на увагу родина *Acanthaceae* Juss., представлена 15 родами та 27 дрібнішими таксонами. Меншою кількістю родів (5), але більшою різноманітністю видів, форм та сортів (32) презентована родина *Euphorbiaceae* Juss. Родина *Begoniaceae* C.A. Agardh нараховує 15 видів та сортів. Проте вибагливість цих видів до умов зростання обмежує їх використання в інтер'єрах.

Отже, більшість видів групи декоративно-листяних рослин перспективні для фітодизайну.

При залученні виду до інтродукційного експерименту необхідно з'ясувати приналежність виду до певного ботаніко-географічного району [2]. Детальний ботаніко-географічний аналіз колекції показав, що вона включає різні за походженням рослини. Більша частина колекції (61%) – види тропічної зони. Основні родини цієї зони – *Araceae*, *Begoniaceae*, *Bromeliaceae*, *Moraceae* Link. Більшість представників

тропічної флори походять із 7 провінцій (усього їх 11). Найбільша кількість інтродукованих видів (80%) з Амазонської провінції, яку можна вважати потенційним центром мобілізації інтродуцентів. Цінними також виявилися Вест-Індська, Деканська та Мозамбікська провінції. Менше видів із Сіамської, Гвінейської та Індонезійської провінцій. Перспективними виявилися представники родів субтропічної зони — *Aucuba*, *Zebrina* Schnizl., *Tetrastigma* Planch., *Hedera* L., *Fatsia* Decaisne et Planch., *Acocanthera* G. Don., *Aspidistra* Ker-Gawl. Найбільш повно представлені такі провінції субтропічної рослинної зони, як Мексиканська, Новозеландська, Північноіндійська, Капська, Південнобразильська, Західногімалайська, Калахарська. Особливо перспективна — Середземноморська провінція. Багато видів цієї провінції в умовах оранжереї КБС цвітуть, плодоносять, дають схоже насіння (*Chamaerops humilis* L., *Laurus nobilis* L., *Myrtus communis* L., *Nerium oleander* L., *Pancratium speciosum* L. та ін).

Еколого-морфологічний аналіз показав наявність у колекції рослин таких життєвих форм: дерева, кущі, напівкущі, багаторічні трав'янисті рослини, сукуленти [3]. Найчисленніша група багаторічних трав'янистих рослин становить 43%. Це види родів *Adiantum* L., *Peperomia* Ruiz et Pav., *Chlorophytum* Ker-Gawl., *Begonia* L., *Tradescantia* Rupp. et L., *Sansevieria* Thunbg., *Alsroemeria* L., та інші. Близько 36% усієї колекції становлять сукуленти. Частка деревоподібних рослин (*Ficus Tourn* ex L., *Coffea* L., *Myrtus* L., *Feijoa* Berg., *Pittosporum* Soland, *Eucalyptus* L'Her., *Psidium* L.) — 9%. Численною є також група кущів — *Acalypha*, *Nerium* L., *Jasminum* L.

На основі багаторічних спостережень у колекції тропічних та субтропічних рослин було виділено дві групи видів — такі, що проходять повний життєвий цикл розвитку і дають схоже насіння, і види, які не проходять повний цикл індивідуального розвитку. До першої групи входять переважно представники таких родин, як *Bromeliaceae*, *Piperaceae*, *Pittosporaceae* R. Br., *Solanaceae* Juss. (13% від усієї колекції). Найбільша кількість видів з неповним циклом розвитку припадає на родини *Cactaceae*, *Araceae*, *Arecaceae* Schult., *Acanthaceae*. За даними біоморфологічного аналізу, найбільше таких видів серед сукулентів.

При створенні колекції тропічних та субтропічних рослин у КБС як основи для промислового фітодизайну було виділено такі групи рослин: декоративно-листяні, красивоквітучі та сукуленти. Як вже зазначалося, саме група декоративно-листяних рослин становить ядро колекції. Велика увага до цієї групи пояснюється високою декоративністю та екологічною пластичністю цих рослин, що дає можливість широко використовувати їх при озелененні різних типів інтер'єрів. Випробування видів родин *Euphorbiaceae*, *Malvaceae* Juss., *Moraceae*, *Commelinaceae* R. Br., *Acanthaceae*, *Amaryllidaceae* Jaume, *Araceae*, показало доцільність їх використання в інтер'єрах, де лімітуючими факторами є температурний та світловий. Багато видів родин *Acanthaceae*, *Araceae*, *Arecaceae* як в умовах КБС, так і в досліджуваних інтер'єрах, не цвітуть щорічно, але відрізняються добре розвиненою вегетативною сферою (*Xanthosoma violaceum* Schott, *Tetrastigma voineriana* (Baltet) Pierre ex Gagnep., *Dracaena deremensis* N.E. Br., *Philodendron*).

При виконанні робіт з фітодизайну, поряд з декоративно-листяними, ми використовували і красиво-квітучі види. Озеленення інтер'єрів має велике значення впродовж усього року, але в осінньо-зимовий період воно набуває особливого значення. Тому дослідження спектра цвітіння рослин є важливим при аналізі успішності інтродукції.

Багаторічні спостереження виявили велику групу рослин, які цвітуть щорічно. Вона нараховує 322 види (близько 40%). Але лише 101 вид (31%) зав'язує плоди і дає схоже насіння. Близько 3% видів дають самосів (*Coffea arabica* L., *Murraya exotica* L., *Euphorbia lophogona* L., *Cyperus alternifolius* L., *Dorstenia cantharjerva* L., *Pilea microphylla* (L.) Liebm.).

За строками цвітіння протягом року виділено такі групи: весняноквітучі, літньо- та осінньо-зимовоквітучі. Масове цвітіння спостерігається навесні (березень – травень). Це переважно представники родів *Alocasia*, *Anthurium*, *Spathiphyllum* Schott, *Solanum* L., *Mamillaria* Haw., *Kalanchoë* Adans., *Gasteria* Duval., *Philodendron*. Велика кількість видів зацвітає в грудні – січні – *Cordyline*, *Sedum Tourn et L.*, *Dracaena*, *Acanthostachys* Klotzsch., *Aspidistra*, *Crassula* Dill. et L. та інші. Але максимальна кількість видів, які цвітуть, припадає на літній період (червень – серпень). У цей час наявність квіток спостерігається у 59% видів, які цвітуть щорічно. Щодо періодичності цвітіння, то більшість тропічних та субтропічних рослин нашої колекції цвіте один раз на рік. Група видів, які двічі на рік цвітуть, значно менша (*Spathiphyllum wallisii* Regel., *Spathiphyllum blandum* Schott, *Gasteria disticha* (L.) Houv., *Eucharis grandiflora* Planch.). Деякі види цвітуть майже цілий рік (більшість видів родин *Piperaceae*, *Malvaceae*, деякі *Araceae*).

На основі цих досліджень запропоновано асортимент рослин для створення зимових садів та садів безперервного цвітіння. Перспективними в цьому плані є *Eupatorium ianthinum* Hemsl., *Bougainvillea glabra* Choisy, *Abutilon selowianum* Rgl., *Hibiscus rosa-sinensis* L., *Euphorbia milli* des Moulin, *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Acocanthera spectabilis* (Sonder) Hook., *Nerium oleander* та інші види.

Привертає увагу також група сукулентних рослин. Досвід показує, що їх доцільно використовувати в інтер'єрах, де лімітуючими факторами є відносна вологість повітря і температура, але за достатнього ступеня освітленості. Рослини родів *Agave* L., *Crassula*, *Kalanchoë*, *Sedum*, *Sansevieria*, *Echeveria* DC. набувають все більшої популярності при створенні фітокомпозицій типу "Пустельний ландшафт", "Скельний ландшафт".

У результаті вивчення еколого-біологічних особливостей інтродуцентів стало можливим поповнити асортимент тропічних та субтропічних рослин в інтер'єрах Кривбасу 150 таксонами.

1. Лархер В. Экология растений. – М.: Мир, 1978. – 382.

2. Разумовский С.М. Ботанико-географические районирование Земли как предпосылка успешной интродукции растений // Интродукция тропических и субтропических растений. – М.: Наука, 1980. – С. 10–27.

3. Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений. Жизненные формы покрытосеменных и хвойных. – М.: Высш. школа, 1962. – 378 с.

4. Червченко Т.М., Приходько С.Н., Майко Т.К. и др. Тропические и субтропические растения закрытого грунта. – К.: Наук. думка, 1988. – 412 с.

КОЛЛЕКЦИЯ ТРОПИЧЕСКИХ И
СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ
КРИВОРОЖСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО
САДА – ОСНОВА ДЛЯ ФИТОДИЗАЙНА
ИНТЕРЬЕРОВ КРИВБАССА

Л.И. Бойко

Криворожский ботанический сад
НАН Украины, Украина, г. Кривой Рог

Проведен анализ коллекционного фонда тропических и субтропических растений в Криворожском ботаническом саду НАН Украины (КБС). Определены особенности интродукции в условиях КБС. На основании исследований эколого-биологических особенностей интродуцентов расширен ассортимент растений, пригодных для фитодизайна различных типов интерьеров промышленного Кривбасса.

COLLECTION OF TROPICAL AND
SUBTROPICAL PLANTS IN KRIVYI RIG
BOTANICAL GARDENS IS THE BASIS
FOR BUILDING PHYTODESIGN IN
KRIVBASS

L.I. Boyko

Krivy Rig Botanical Gardens of the NAS of
Ukraine, Ukraine, Krivy Rig

The analysis of collection fund of tropical and subtropical plants in Krivy Rig botanical gardens of the NAS of Ukraine (KBG) is carried out. The peculiarities of introduction in conditions of KBG are determined. On the basis of researches of ecological and biological peculiarities of introducents is extended the assortment of plants for phytodesign in Krivbass.

Л.І. БУЮН, В.С. ВАХРУШКІН

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

РОЛЬ ЕКСПЕДИЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗБЕРЕЖЕННІ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТРОПІЧНОЇ ФЛОРИ EX SITU

Наведено результати експедиційних досліджень, виконаних у В'єтнамі авторами статті. Головним з них було поповнення фондових колекцій Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України новими цікавими, з погляду збереження біорізноманіття, видами флори В'єтнаму. Підкреслено значення подальших польових досліджень у В'єтнамі для вивчення екологічних особливостей цих рослин у природних умовах і визначення їх охоронного статусу.

При інтродукції рослин тропікогенних видів *Orchidaceae* Juss. в умови оранжерей із застосуванням методу еколого-кліматичних зіставлень районів інтродукції і району, з якого вилучається рослина, надзвичайно важливим є з'ясування екологічних умов природного ареалу інтродуцента і розробка на цій основі методів розмноження та культивування [3].

Незважаючи на глобальний характер деградації первинних тропічних лісів Земної кулі, які є центром походження та видового різноманіття рослин багатьох систематичних груп, точні описи місць їх природного зростання трапляються в літературі дуже рідко. Часто єдиною можливістю компенсувати брак відомостей щодо екологічних особливостей

того чи іншого виду тропічних рослин є проведення експедиційних досліджень. Що ж до інтродукції орхідей флори В'єтнаму, то слід зазначити, що до появи впродовж останніх років циклу робіт, присвячених еколого-ценотичним особливостям цих рослин [7, 9, 10, 13], фактично єдиним джерелом, на яке посилались автори флористичних досліджень, була монографія Т.М. Щеглової, опублікована майже півстоліття тому [6].

На запрошення директора Інституту тропічної біології (м. Хошимін) доктора Нгуєн Тієн Тханга автори статті в січні – лютому 2002 року відвідали В'єтнам. Це була п'ята експедиція, здійснена в рамках наукового співробітництва між Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка НАН України та Інститутом тропічної біології Національного

центру природничих наук і технології В'єтнаму, яке розпочалося наприкінці 90-х років минулого століття, коли член-кореспондентом НАН України, професором Т.М. Черевченко була закладена колекція орхідей флори В'єтнаму з метою їх охорони *ex situ* [1, 5]. Нині у цій колекції представлено близько половини родового та майже чверть видового складу флори Orchidaceae, яка, за ос-

Рис. 1. Місця проведення експедиційних досліджень у В'єтнамі (2002 р.)

танними даними [8], включає 897 видів і 152 роди.

Основні експедиційні дослідження і збір рослин для колекції були здійснені авторами статті разом з в'єтнамськими колегами у межах адміністративних провінцій Лам Донг (Lam Dong) і Ба Ріа-Вунгтау (Ba Ria-Vungtau), які розташовані відповідно у межах Південно-Аннамської і Південно-Індокитайської флористичних провінцій (рис. 1) Індокитайської флористичної області Палеотропісу [12].

Опади у В'єтнамі пов'язані з мусонами, і розподіл їх впродовж року дуже нерівномірний. З появою літнього мусону (в квітні—травні) розпочинається період злив. Найбільша їх кількість припадає на липень—вересень. За літній період — з травня по жовтень — випадає 85—90% річної кількості опадів. Найбільша кількість опадів припадає на гори північного В'єтнаму і центральну частину Аннамського хребта. На рівнинах випадає 1500—1700 мм опадів. Найпосушливішим районом є морське узбережжя, де середньорічна кількість опадів становить 400—750 мм (рис. 2).

Мусонний тропічний клімат з теплою зимою і літніми дощами типовий для переважної території Південно-Аннамської флористичної провінції. Пік опадів припадає на червень—вересень. Зима — посушливий сезон. Однак у вузькому поясі вздовж східної межі провінції пік опадів зміщений на вересень—грудень. Посушливий період тут триває з лютого по серпень. Для цієї території притаманний мусонний тропічний клімат з теплою зимою і осінньо-зимовими дощами. Середня кількість опадів тут варіює в межах 1500—3000 мм. Середнє значення температури значною мірою залежить від висоти над рівнем моря. На висоті 500—1000 м цей показник

Рис. 2. Карта розподілу опадів на території В'єтнаму [11]

дорівнює 23–25° С, на висоті 1500 м – 19–20° С. Середні зимові температури в цій області відповідно становлять 19–23° С і 16–18° С. Гірським районам Південно-Аннамської флористичної провінції, розташованим на висоті понад 1500 м, властиві нижчі середні значення температури. Зимові температури становлять 16–18° С, в лютому інколи знижуються до 10° С. Середні значення рівня опадів, як правило, – 2000–5000 мм (рис. 2). Пік опадів у горах спостерігається влітку чи восени. Зима відносно посушлива, але постійні хмари і дрібний дощ регулярно підтримують високу вологість.

Переважає більшість орхідей у В'єтнамі зростає в умовах достатнього зволоження з відносно високим рівнем опадів упродовж усього року та нетривалим посушливим періодом, рідше – у місцях з тривалим посушливим періодом і низьким рівнем атмосферних опадів.

Практично вся територія Південно-Аннамської провінції розміщена на висоті понад 600–700 м. Основні польові дослідження були проведені в районах, прилеглих до Далата (центр провінції Лам Донг), який розташований на плато Лам В'єн (Лангбіан). Висота – 1500 м над рівнем моря. Середня температура у Далаті – 18–20° С. Для цього плоскогір'я характерний відносно м'який клімат. Кількість опадів у цій частині країни варіює від 1500 до 3000 мм. Плоскогір'я зазнає впливу двох мусонів: влітку – південно-західного, що приносить дощі, які випадають з травня по жовтень, взимку – північно-східного, сухого і порівняно прохолодного.

Геологічною основою Південно-Аннамської провінції є кристалічна платформа, утворена докембрійськими гнейсами, і розсічена в палеозої – на

початку мезозою на окремі плато. Найвищі серед них – Контум і Лам В'єн (Далат) – сягають 1000–1500 м, тоді як інші – такі, як Плейку, Даклак, Мононг (Джиринг) та інші не перевищують 100–770 м. У цьому районі велика кількість орхідних, серед яких багато й ендемічних видів. Зокрема для цієї провінції характерна найбільша кількість видів роду *Eria* Lindl.

Ціла низка високих хребтів і великих гірських систем розташована на території Південно-Аннамської флористичної провінції. Серед них найвищі піки Чу Данг Сін (2405 м), Бідуп (2287 м), Лангбіан (2163 м). Уся провінція повністю розташована на території В'єтнаму [6].

Плоскогір'я Далат (Ланг-Біанг) утворене метаморфізованими сланцями і гранітами. На відміну від решти плоскогір'їв центрального В'єтнаму, для Лангбіану не характерні базальтові покриття. Гірська система Лангбіан з численними плато утворена в основному гранітами і є зразком інтенсивної ерозії гірських порід.

Приблизно 50 років тому великі території на плоскогір'ях центрального В'єтнаму (Далат) на висотах 1200–2000 м займали соснові ліси, утворені *Pinus merkusii*, *P. khasya* [6].

Під час перебування у філіалі Інституту тропічної біології у Далаті основна увага була зосереджена на збиранні колекційних зразків у природі. Експедиційні дослідження здійснені у трьох напрямках:

1. У місцевості Та Нунг, розташованій у 30 км на південний захід від Далата (висота 1300–1400 м над рівнем моря), були зібрані колекційні зразки кількох видів *Coelogyne* Lindl. (*C. assamica* Linden et Reichenb.f., *C. ovalis* Lindl., *C. fimbriata* Lindl., *C. trinervis* Lindl., *C. viscosa* Reichenb.f.), *Eria* Lindl. (*E. lactiflora*

Aver., *E. paniculata* Lindl.), *Pholidota* Lindl. ex Hook., *Appendicula* Blume, *Otochilus fuscus* Lindl. Усі перераховані вище види епіфітних орхідей трапляються тут досить часто, здебільшого в добре освітлених місцях, на стовбурах повалених дерев, неподалік від невеликих струмків. На стовбурах дерев на висоті 5–7 м були зібрані екземпляри *Callostylis rigida* Blume, *Dendrobium parcum* Rchb. f., *Acampe bidouense* (Tixier & Guillaum.) Aver. У глибокому затінку, в добре зволжених місцях зростають *Phaius flavus* (Blume) Lindl., *Thunia alba* (Lindl.) Rchb.f. Крім орхідей, поширені представники інших родин, зокрема *Araceae* (*Alocasia* sp.), *Zingiberaceae* (*Alpinia* sp.), *Convallariaceae* (*Ophiopogon* sp.), *Piperaceae* (*Peperomia* p.), *Melastomataceae* (*Melastoma* sp.), *Arecaceae* (*Caryota* sp.), досить багато деревоподібних папоротей. У листяних лісах під густим наметом у глибокому затінку досить часто трапляється представник родини *Balanophoraceae* (рис. 3), видова приналежність якого, на жаль, не була нами визначена. Лише ці рослини-сапрофіти, які отримують органічні речовини за рахунок деградації рослинних решток, можуть існувати в умовах дефіциту світла.

2. У горах Лангбіану (на північ від Далата) були зібрані екземпляри *Dendrobium bellatulum* Rolfe (секція *Formosae* (Benth. et Hook. f.) Hook.f.) з квітками. Рослини цього виду зростають на висоті до 2 м на корі сосни *Pinus dalatensis* і тому часто стають здобиччю корінного населення, яке продає ці рослини на місцевих базарах у Далаті. Тут досить поширеним також є *Cymbidium lancifolium* Hook. f., який росте на землі, вкритій хвоєю, що впродовж посушливого періоду повністю висихає.

3. У районі водоспадів Пренн (10 км південніше від Далата) і Датанла (5 км

Рис. 3. Представник родини *Balanophoraceae*

на південь від Далата) переважали рослини *Eria pannea* Lindl., *Dendrobium pseudotenellum* Guillaum., *Schoenorchis gemmata* (Lindl.) J.J. Smith, *Oberonia* sp., *Gastrochilus* sp., *Stereochilus dalatensis* (Guillaum.) Garay. Найчастіше рослини цих видів з яскраво вираженими ксероморфними ознаками траплялися на товстих вертикальних гілках, на високих (до 35 м) деревах, що зростали неподалік від струмків, які пересихають впродовж посушливого періоду.

Широкомасштабне, неконтрольоване збирання орхідей негативно впливає на місцеві популяції орхідей і природні ресурси країни [8, 9].

На місцевому базарі у Далаті у великих кількостях продаються орхідеї, зібрані як у провінції Лам Донг, так і у більш віддалених районах В'єтнаму. Найчастіше тут представлені види родів *Paphiopedilum* Pfitz., *Coelogyne*, *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Holcoglossum* Schltr., *Hygrochilus* Pfitz. Одним із факторів, що спричиняє скорочення чисельності природних популяцій орхідей, є також виробництво деревного вугілля представниками корінного населення Лагбіану, втім, як і інших гірських районів В'єтнаму.

Далат розташований на відстані 300 км від Хошиміна. Висота — 1500 м над рівнем моря. Середня температура 18—20° С. Це відносно молоде місто, яке інтенсивно розвивається. Філіал Інституту тропічної біології, розміщений на відстані 8 км від Далата, має такі відділи — мікробіології; біотехнології рослин, хімії природних сполук, зоологічний музей. В лабораторії біотехнології в культурі *in vitro* вирощуються чай, *Begonia*, сорти *Cymbidium*, *Musa*, *Ananas*. Основні середовища, які використовуються, — Кнудона і Мурасіге—Скуга, з додаванням кокосового молока. Лабораторія працює у двох напрямках — науковому і комерційному. На замовлення приватних квіткарських господарств, яких дуже багато у Далаті, тут вирощують *Phalaenopsis*, *Herbera*, *Anthurium*, *Lilium*. При інституті є орхідаріум, де зібрано 264 види орхідей В'єтнаму.

По дорозі з Хошиміна до Далата обабіч дороги тягнуться чайні плантації, плантації кавового дерева, бананів, шовковиці, що вирощується для відгодівлі тутового шовкопряда. Значну територію займають посадки гевої. У В'єтнамі закладено 700 тис. га гевої, з них лише 45 тис. га дають латекс (латекс збирають з дерев віком 7 і більше років).

Спрямованість робіт Інституту тропічної біології в Хошиміні суто прикладна і орієнтована на потреби тропічного рослинництва. Серед об'єктів, які вирощуються в культурі тканин, — *Paulownia fortunei* (для отримання деревини, оскільки вже у віці 6 місяців дерева сягають 5,0—5,5 м заввишки); *Sinocalamus latiflorus* також вирощують для отримання деревини і виростання у харчовій промисловості; з листків *Azadiractha indica* отримують інсектицид і лікарський препарат.

Під час відрядження ми відвідали в Хошиміні Інститут екології і природних ресурсів — філіал Інституту тропічної біології. У ньому є гербарій, який нараховує 150 тис. зразків 9 тис. видів вищих рослин В'єтнаму. Загалом флора судинних рослин В'єтнаму нараховує близько 12 тис. видів. Гербарій був заснований ще французами. При центрі розташована бібліотека, в якій є книги XVIII ст. Відвідувачам бібліотеки дозволяють користуватись не унікальними книгами, а в основному фотокопіями.

У Південно-Індокитайській флористичній провінції на висоті 0—500 м н. р. м. поширені посушливі напівлистопадні ліси і саваннові рідколісся. Тут панує напіваридний клімат з тривалим посушливим періодом. Листопадні дерева, які сягають 40—50 м заввишки, скидають листя протягом періоду зимової посухи. Всі вони належать до тропічних родин. У підліску домінують ксерофітні трави та бамбуки.

В один з останніх днів перебування у В'єтнамі ми відвідали національний заповідник Бінчау у провінції Ба Ріа-Вунгтау. Основний тип рослинності — напівпосушливі ліси вздовж узбережжя. В основному цей тип рослинного угруповання утворений представниками *Dipterocarpaceae* (*Dipterocarpus elatus*, *Nophaea odorata*) з домішкою *Lagerstræmia* (*Ternstroemiaceae*) і *Melaleuca* (*M. cajuputy*, *M. leucadendron*) з родини *Myrtales*. *M. leucadendron* зростає вздовж рукавів річок та каналів, утворюючи однорідні лісові масиви на заболочених ґрунтах, затоплених значну частину року. Досить поширена у посушливих місцях *Cassia mandzu* з родини *Fabaceae*. У підліску зустрічаються представники родів *Melastoma*, *Randia*, є кілька видів епіфільних папоротей, зокрема — два види *Ligodium*. Тут ще збереглася ділянка первинного лісу, утвореного *Melaleuca cajuputy*.

У цих місцях флора орхідей не відзначається багатством. Найчастіше тут трапляється кілька видів *Vanda* W. Jones ex R.Br., *Dendrobium* Sw., *Vanilla* Mill., *Cymbidium aloifolium* (L.) Sw.

У заповіднику Бінчау збереглися поодинокі дерева *Patinari annamense* (Chrysobalanaceae), *Dipterocarpus intricatus* (Dipterocarpaceae), *Shorea roxburgii* (Myrtaceae), *Vitex pinnata* (Verbenaceae). Тут було зібрано зразки двох видів *Nepenthes* sp. (рис. 4) та *Vanilla arphylla* Blume.

У місцевості Хо-Кок, розташованій на березі Південно-Китайського моря вздовж узбережжя зростають казуарини. Це штучні насадження для закріплення дюн. Казуарина поширена також в озелененні міста Вунгтау. У цій частині країни культивується рис, батат, цукрова тростина, чорний перець.

Ми також відвідали дельту Меконгу. Зона берегових рівнин і долин великих річок В'єтнаму, як і території, прилеглі до них, утворені четвертинними алювіальними породами. Всі типи первинної рослинності тут вже давно знищені, тому орхідеї в цьому географічному районі трапляються дуже рідко.

Метою поїздки в дельту Меконгу було ознайомлення з мангровою рослин-

Рис. 4. *Nepenthes* sp. (провінція Ба Ріа-Вунгтау)

ністю, оскільки саме на півдні країни мангрові зарості досягли найвищого розквіту. Меконг — одна з найдовших (4000–4500 км) річок світу — бере початок у східному Тибеті на висоті близько 5000 м над рівнем моря. По території В'єтнаму проходить лише нижня течія Меконгу (220 км). Порт Міто, з якого ми розпочали подорож, розміщений на східному рукаві Меконгу — Тонле-Том (72 км від Хошіміна) [6]. Обабіч дороги від Хошіміну до Міто розташовані рисові поля, плантації ананасів.

Рис. 5. *Nypa fruticans* у дельті Меконгу

У флористичному складі мангрових заростей нараховується 15–20 видів. До найпоширеніших видів належать *Avicennia alba*, *A. officinalis* (Verbenaceae), *Lumnitzera racemosa*, *L. littorea* (Combretaceae), *Bruguiera gymnorhiza*, *B. sexangula*, *Ceriops tagal*, *Kandelia candel*, *Rhizophora apiculata*, *Rh. mucronata*, *Rp. stylosa* (Rhizophoraceae), *Sonneratia caseolaris* (Sonneratiaceae) [14].

За манграми, на певній відстані від моря поширена ніпа кущова, або мангрова пальма (*Nyra fruticans* Wurm.), – єдиний вид цього роду, який утворює густі зарості, що тягнуться на сотні кілометрів уздовж берегів у дельті Меконгу. Зовнішній вигляд цієї пальми досить незвичний. Для неї характерні повзучі, занурені в мул м'ясисті стебла (кореневища), вкриті потовщеними основами листків, що пронизані наповненими повітрям порожнинами. Волотеподібні суцвіття формуються в пазухах листків і несуть як маточкові, так і тичинкові квітки. Маточкові квітки зібрані у головку, якою закінчується головна вісь суцвіття; тичинкові – розташовані у нижній частині суцвіття на кількох бічних відгалуженнях. Для ніпи характерна протогінія. Плоди – кулясті головки, що складаються з численних плодолистків, плавають на поверхні води і під час припливу виносяться течією в море. Інколи фрагменти кореневища з листками відламуються і відносяться течією на значну відстань [2].

Цьому представнику родини *Agnesaceae* властива унікальна комбінація примітивних та еволюційно розвинених ознак у будові. Поряд з примітивним апокарпним гінецеєм для ніпи характерна спеціалізація в будові суцвіття, тичинкових квіток і волокнистих плодів, пристосованих до гідрохорії та тривалого перебування у солоній воді.

Для островів, які ми відвідали у дельті Меконгу (*Unicorn*), характерна також наявність кокосової пальми (*Cocos nucifera* L.), яка поширена на океанічних узбе-

режжях, коралових островах і атолах у тропічних областях.

Дуже широко в озелененні міст використовуються плюмерія, бугенвілія, пальми – лікуала, циртостахіс, арека, рапіс, надзвичайно поширене дерево з родини *Combretaceae* – *Terminalia* (з чітко вираженою ярусністю крони), різні види фікуса. У Хошиміні ми відвідали сад бонсаїв. Для цього виду мистецтва найчастіше використовуються різні види фікуса, мальпігії, мурайї. Обабіч доріг зростає дуже багато екземплярів хлібного дерева – *Artocarpus altilis* (Moraceae), динного дерева – *Carica papaya* (Caricaceae), часто зустрічається дуріан – *Durio zibethinus*.

Результатом поїздки стало поповнення фондової колекції тропічних та субтропічних рослин НБС ім. М.М. Гришка НАН України 50 видами рослин. Переважно це представники родини *Orchidaceae*, крім того були зібрані живі рослини і спори понад 20 видів папоротей, насіння *Heliconia psittacorum* (Heliconiaceae). Під час польових досліджень було відібрано зразки рослин, що належать до 44 видів родини *Orchidaceae*. Це представники таких епіфітних родів, як *Coelogyne* Lindl., *Dendrobium* Sw., *Oberonia* Lindl., *Eria* Lindl., *Gastrochilus* D. Don., *Trichotosia* Blume, *Epigeneium* Gagnep., а також рослини, що належать до родів наземних орхідей *Phaius* Lour., *Calanthe* R.Br., *Liparis* Rich., *Malaxis* Sw., *Anoectochilus* Blume, *Zeuxine* Lindl. З філіалу Інституту тропічної біології в Далаті були отримані зразки 10 видів орхідей (*Dendrobium heterocarpum* Lindl., *Coelogyne viscosa*, *C. lawreanceana* Rolfe, *C. filipeda* Gagnep. *Calanthe* sp. та ін.), а також насіння, яке вже висіяно на культуральні середовища.

Під час перебування у В'єтнамі було підписано Меморандум між Інститутом тропічної біології та НБС ім. М.М. Гришка НАН України про співпрацю щодо вивчення та охорони *in situ* та *ex situ* орхідей флори В'єтнаму, обміну аспіран-

тами, організації спільних експедиційних досліджень.

Подальші експедиційні дослідження у В'єтнамі дали б змогу продовжити поглиблене вивчення екологічних особливостей видів орхідей місцевої флори, зокрема облігатно літофільних видів, які є найвразливішими в умовах антропогенного впливу, отримати відомості, необхідні для оцінки їх охоронного статусу, і розробити рекомендації щодо їх охорони in situ і ex situ.

1. Буюн Л.І. Охорона ex situ орхідей флори В'єтнаму // Бюл. Нікіт. ботан. саду. — 2003. — Вип. 88. — С. 29–34.
2. Имханицкая Н.Н. Пальмы. — Л.: Наука, 1985. — 242 с.
3. Коровин С.Е., Демидов А.С. Интродукционный прогноз и его методические аспекты // Журн. общ. биол. — 1981. — 42, № 5. — С. 673–679.
4. Павлов Н.В. Ботаническая география зарубежных стран. Ч. I и II. — М.: Высш. шк., 1965. — 312 с.
5. Черевченко Т.М., Буюн Л.І., Ковальська Л.А. Орхідеї В'єтнаму в колекції НБС АН України // Мат. Міжнар. наук. конф. "Охорона і культивування орхідей". — К.: Наук. думка, 1999. — С. 133–135.
6. Щеглова Т.Н. Вьетнам. — М.: Гос. изд-во геогр. лит-ры, 1957. — 182 с.
7. Averyanov L.V. Paphiopedilum hiepianum // Orchids. — 1998. — Vol. 67, No 3. — P. 260–263.
8. Averyanov L.V., Averyanova A.L. Update checklist of the orchids of Vietnam. — Hanoi: Vietnam National University Publishing House, 2003. — 102 p.
9. Averyanov L.V., Nguyen Tien Hiep, Phan Ke Loc, Averyanova A.L. Preliminary orchid checklist of Cao Bang Province // Lindleyana. — 2000. — Vol. 15, No 3. — P. 130–164.
10. Averyanov L.V., Nguyen Tien Hiep, Phan Ke Loc, Dzuong Duc Huyen. Endangered Vietnamese Paphiopedilums. Part 1. Paphiopedilum helenae // Orchids. — 1996. — Vol. 66, No 10. — P. 1062–1069.
11. Nguyen Khanh Van, Nguyen Thi Hien, Phan Ke Loc, Nguyen Tien Hiep. Bioclimatic diagrams of Vietnam. — Hanoi: Viet. Nat. Univ., 2000. — 126 p.

12. Takhtajan A. Floristic Regions of the World. — Berkeley, Los Angeles, London: Univ. California Press, 1986. — 522 p.

13. Thin N.N., Harder D.K. Diversity of the flora of Fan Si Pan, the highest mountain in Vietnam // Ann. Missouri Bot. Gard. — 1996. — Vol. 83, No 3. — P. 404–408.

РОЛЬ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ТРОПИЧЕСКОЙ ФЛОРЫ EX SITU

Л.И. Буюн, В.С. Вахрушкин

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

Приведены результаты экспедиционных исследований, выполненных во Вьетнаме авторами статьи. Главным из них явилось пополнение фондовых коллекций Национального ботанического сада НАН Украины новыми, интересными, с точки зрения сохранения биоразнообразия, видами флоры Вьетнама. Подчеркнуто значение дальнейших полевых исследований во Вьетнаме для изучения экологических особенностей этих растений в природных условиях и определения их охранный статуса.

THE SIGNIFICANCE OF FIELD INVESTIGATIONS FOR BIODIVERSITY CONSERVATION OF TROPICAL FLORA EX SITU

L.I. Buyun, V.S. Vakhrushkin

M.M. Grishko National Botanical Gardens of NAS of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The results of the field investigations in Vietnam carried out by the authors are given. The main result of this expedition is addition to collections of tropical and subtropical plants of NBG by new interesting for biodiversity conservation species of Vietnam flora. The significance of further field investigations in Vietnam for study the ecological requirements of orchids species in natural habitats and estimation of the conservation status of the most endangered orchid species in the flora of Vietnam are emphasized.

І.С. МАРИНИЧ, В.К. БАЛАБУШКА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ВИДОВИЙ СКЛАД РОДУ PINUS L. У СУЧАСНІЙ ФЛОРИ УКРАЇНИ

На основі літературних даних і власних досліджень встановлено видовий склад сосен у сучасній флорі України, поширення їх у природних та культурних насадженнях.

У природній флорі України описано сім видів сосен: звичайна (*Pinus sylvestris* L.), кедрова європейська (*P. cembra* L.), кримська (*P. pallasiana* D. Don), Фоміна (*P. fominii* Kondr.), Коха (*P. kochiana* Klotzsch. ex C.Koch), гірська (*P. mugo* Turra), гачкувата (*P. uncinata* Mill. ex Mirb.). Найчастіше зустрічаються в Україні сосни звичайна, кримська, гірська та кедрова європейська. Сосна звичайна утворює чисті та змішані лісові насадження в Поліссі і Лісостепу України. С. кримська зростає в нижніх і середніх висотних зонах Кримських гір. С. гірська найчастіше трапляється у високогірному поясі Карпат, доходючи до межі лісу. С. кедрова європейська — у гірських районах Карпат (див. таблицю).

Пріоритет ботанічного визначення найпоширенішої у флорі України **сосни**

звичайної (*Pinus sylvestris*) належить шведському ботаніку К. Ліннею. Це дерево до 45 м заввишки з прямим струнким стовбуром. Кора червонувато-сіра або бура з поздовжніми і поперечними тріщинками, вгорі лущиться, внизу відшаровується пластинками. Молоді пагони зеленкуваті, пізніше сірувато-коричневі з червоно-коричневими видовжено-конічними бруньками. Хвоя зібрана у пучки по 2, 3; 7 см завдовжки і до 2 мм завширшки, цупка, трохи закручена, сизо-зелена, дрібнопилчаста. Шишки темно-бурі, коричневі, зелено-малинові, сіро-зелені. Форма шишки конусоподібна, овальна, від 2,5 см до 7 см завдовжки і 2–3 см завширшки. Щитки майже ромбічні, іноді закінчуються витягнутим та загнутим донизу пупком. Насіння 4–5 мм завдовжки і до 3 мм завширшки, темно-сіре, коричневе або з цяточками. Крило втричі довше за насінину.

Аборигенні види роду *Pinus L.* в Україні

Вид	Поширення	
	в природних умовах	в культурних насадженнях
<i>Pinus sylvestris L.</i>	В Правобережному і Лівобережному Поліссі, частково в Лісостепу	Полісся та частково Лісостеп
<i>P. pallasiana D. Don</i>	Нижня і середня висотна зона Кримських гір	Київ, Біла Церква, Умань, Вінниця, Черкаси, Харків, Краснокутськ, Тростянець, Устимівка, Гермаківка, Хоростків
<i>P. kochiana Klotzsch. ex C. Koch</i>	Середня та верхня висотна зона Кримських гір	Київ, Тростянець, Устимівка, Хоростків, Мукачеве, Гермаківка, Сторожинець
<i>P. fominii Kondr.</i>	Правобережне Полісся, Лівобережний Лісостеп, Степ	Правобережне Полісся, Лівобережний Лісостеп, Степ
<i>P. cembra L.</i>	Гірська зона Карпат	Київ, Ніжин, Харків, Біла Церква, Вінниця, Тростянець, Гермаківка, Хоростків, Мукачеве, Стрий, Трускавець, Берегомет
<i>P. mugo Turra</i>	Високогірний пояс Карпат	Київ, Біла Церква, Умань, Устимівка, Тернопіль, Львів, Гермаківка, Мукачеве, Вишневець, Чернівці
<i>P. uncinata Mill. ex Mirb.</i>	Верхня висотна зона Карпатських гір	Київ, Умань, Немирів, Тростянець, Ужгород, Устимівка, Хоростків, Гермаківка
<i>P. brutia var. stankeviczii (Fom.) Gausson</i>	Південні райони Гірського Криму	Гермаківка, Хоростків
<i>P. sylvestris var. cretacea Kalen.</i>	На крейдяних відкладах по берегах Сіверського Дінця, в горах Артема і в Слов'янському районі Донецької обл.	Київ, Житомир
<i>P. s. nana Pall</i>	Північно-західні райони України	Ботсад ім. акад. О.В. Фоміна (Київ)

Сосна кримська, вид близький до *P. nigra*. Тому раніше вона була описана під назвами *P. laricio var. pallasiana Ant.*, *P. nigra var. pallasiana Asch. et Graebn.* [1]. У сучасній науковій літературі під *P. nigra var. pallasiana Asch. et Graebn.* розуміють *P. pallasiana*. Це дерево до 30 м заввишки. Кора темно-сіра, потріскана, у верхній частині стовбура червонувата.

Молоді пагони жовто-бурі, блискучі. Хвоя зібрана у пучки по 2, 10; 18 см завдовжки і 1,5–2 мм завширшки, цупка, колюча, темно-зелена, слабко викривлена. Шишки яйцеподібно-конічні, 5–10 см завдовжки і 4,5–6 см завширшки, сидячі, поодинокі або розташовані по кількі, коричневі, блискучі. Щитки широкозаокруглені, опуклі. Пупок овальний,

м'ясо-червоний або сірий, опуклий, загострений. Насіння 5–7 мм завдовжки, темно-сіре, з чорними плямами або майже чорне.

Сосна Коха у флорі України вперше була визначена О.В. Фоміним як *P. hamata* (Stev.) Sosn. Згодом Т. Накаї запропонував назвати цю сосну *P. sosnovskyi* Nakai на честь дослідника флори Кавказу Д.І. Сосновського [2]. Пізніше А.Л. Тахтаджян змінив згадану назву *P. sosnovskyi* на *P. kochiana* Klotzsch. ex C. Koch. Це дерево до 25 (30) м заввишки. Близька до *P. sylvestris*. Кора червонувато-сіра, широкопластинчаста. Хвоя у пучках по 2, 4; 7 см завдовжки, і 1,4–1,6 мм завширшки. Шишки на коротких товстих ніжках, 5–6 см завдовжки, блискучі, жовтувато-бурі, трохи скісні, добре розкриваються. Щитки ромбічно витягнуті, верхівка луски тонка і загострена; пупок помітно втиснутий, гачкоподібно загнутий до основи шишки. Насіння 3–3,5 мм завдовжки, чорно-сіре, крило з темними смужками і крапками.

Сосна кедрова європейська визначена і описана К. Ліннеєм. Дерево до 25 м заввишки з густою конусоподібною кроною. Кора гладенька, з віком – трицинувата, коричнево-сіра. Молоді пагони опушені червоно-бурими волосками. Бруньки яйцеподібні, 6–8 мм завдовжки, смолисті. Хвоя у пучках по 5, темно-зелена, 5–12 см завдовжки і 1,5 мм завширшки, опадає на 5–6-й рік. Шишки світло-бурі, яйцеподібні, 5–8 см завдовжки і 3–5 см завширшки. Насіння червоно-коричневе, 8–12 мм завдовжки, з рудиментарним крилом.

Сосна Фоміна у флорі України вперше була визначена і описана Є.М. Кондратюком [3]. Він описав цей вид з гранітів Житомирщини, базуючись на дослідженнях цього ж регіону двадця-

тирічної давнини, які були проведені науковою групою, очолюваною О.В. Фоміним. Раніше помилково її називали *P. hamata* (Stev) Sosn., від якої вона чітко відрізняється анатомічною будовою хвої [5]. Близькими до цих поглядів є дослідження *P. fominii* Kondr. ще одним українським флористом М.І. Котовим, який висловив припущення про гібридне походження *P. fominii* внаслідок схрещування *P. sylvestris* і *P. kochiana* [4]. Сосна Фоміна в соснових насадженнях України представлена екземплярами з широкою розлогою кроною, які лісівники відносять до так званого типу вовк. Це дерево до 30 м заввишки. Діаметр крони на 20–50% більший, ніж у *P. sylvestris*, крона – довша. Гілки відходять від стовбура під значно більшим кутом. Хвоя зібрана у пучках по 2, 5; 10 см завдовжки, жорстка, блакитно-зелена, на поперечному зрізі 9–12 периферійних смоляних каналів. Шишки 4,5–7 см завдовжки, червоно-бурі. Репродуктивний період настає з 5–6 років. Насіння 5–6 мм завдовжки і до 3 мм завширшки, коричнево-буре. Крило втричі довше за насіння.

Сосна брутська судацька (*P. brutia* var. *stankewiczii* (Fom.) Gausson спершу була названа *P. stankewiczii* Sucacz (Fomin) на честь В.М. Станкевича, який здійснив аналіз історії розвитку кримської популяції *P. pityusa* Stev [7]. Це дерево до 30 (35) м заввишки, з трохи викривленим, збіжистим стовбуром та широко розпростертою кроною. Кора червонувато- або сірувато-бура. Хвоя у пучках по 2, 10; 15 см завдовжки, світло-зелена, тонка, колюча. Шишки поодинокі або по 2–4, майже сидячі, трохи нахилені вперед, червоно-бурі або жовтувато-коричневі, блискучі, 6–10 см завдовжки. Щиток чітко опуклий, з широким поперечним кілем, округло-ромбічний. Пупок сірий,

дуже ввігнутий. Репродуктивний період настає у 8–10 років. Насіння 8–10 мм завширшки, темно-сіре, з крилом, яке в 2,5 раза довше за насінину.

Сосна крейдяна (*P. s. var. cretacea* Kalen.) у флорі України була знайдена на крейдяних відслоненнях крутих схилів річок Сіверський Дінець, Айдар та Оскол і описана харківським ботаніком І. Калиниченком. Дерево до 30 м заввишки з широкою, низько опущеною до землі кроною, пізніше крона стає зонтикоподібною. Хвоя у пучках по 2, 2,5; 6 см завдовжки і 1–2 мм завширшки. Шишки 2,5–3 см завдовжки і 1,5–2 см завширшки, сірі. Насінних лусок на 20–25% менше, ніж у *P. sylvestris*. Насіння темно-сіре, 3,5–4,5 мм завдовжки.

Сосна гачкувата вперше описана у 1857 р. Г. Резлем. Близька до *P. mugo*, але одноствобурна і відрізняється деревоподібним габітусом. Це дерево до 20 (25) м заввишки. Хвоя зібрана у пучки по 2, 4; 6 см завдовжки і 1,5–2 мм завширшки, цупка, сизо-зелена. Шишки сіро-зелені, різко асиметричні, 5–7 см завдовжки і 2–3 см завширшки, спрямовані донизу. Щиток ромбоподібний, опукло-пірамідальний, дзьобоподібний, загнутий у вигляді гачка. Пупок помітно випинається. Насіння темно-сіре, 3–4 мм завдовжки і до 2,5 мм завширшки.

Серед кущоподібних видів сосни у флорі України поширена сосна гірська, або жереп. Це розпростертий кущ до 4–5 м заввишки, з багатоколінчастими зігнутими гілками або невелике дерево з коротким стовбуром і конусоподібною кроною. Кора луската, бурувато-сіра. Молоді пагони світло-зелені, потім темніші, голі. Хвоя зібрана у пучки по 2, часто скручена, 3–4 см завдовжки і 1,5–3 мм завширшки, темно-зелена. Шишки поодинокі або по 2–3, сидячі або на коротких ніжках, 2–7 см завдовжки і

1,5–2 см завширшки, розкриваються пізно восени на другому або навесні на третьому році життя. Щиток ромбічний, плоский або опуклий. Пупок розміщений по центру, з чорним краєм і коротким вістрям. Насіння 4–5 мм завдовжки, темно-коричневе. Крило майже втричі довше за насінину.

Сосна болотна (*P. s. var. nana* Pall.) у флорі України вперше була визначена і описана П.С. Паласом. Це невеликий кущ 2–3 м заввишки. Основа стовбура з вигином. Хвоя коротка, зібрана у пучки по 2 на кінцях гілок. Шишки значно дрібніші, ніж у *P. sylvestris* [8].

Отже, у сучасній флорі України відомо 7 видів та 3 різновиди роду сосна (*Pinus*). У лісових насадженнях широко використовуються лише сосна звичайна (*P. sylvestris* L.), кримська (*P. pallasiana* D. Don), кедрова європейська (*P. cembra* L.), гірська (*P. mugo* Turra). Решта у лісових насадженнях України росте обмежено, є раритетними видами і потребує охорони, вивчення та використання в культурі.

1. *Дендрофлора* України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Голонасінні: Довідник / М.А.Кохно, В.І.Гордієнко, Г.С.Захаренко та ін. – К.: Вища школа, 2001. – 207 с.

2. *Івченко І.С.* Історико-науковий аналіз формування і розвитку таксономії і філогенії деревних рослин флори України в ХХ ст. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. – 428 с.

3. *Кондратюк Є.М.* Дикорослі хвойні України. – К.: Вид-во АН УРСР, 1960. – 120 с.

4. *Котов М.И., Маевский П.Ф.* Флора Средней России. 6-е изд. – Л.–М., 1933. – 313 с.

5. *Лыпа А.Л.* Определитель деревьев и кустарников. – К.: Изд-во КГУ, 1955. – Т. 1. – 299 с.

6. *Правдин Л.Ф.* Сосна обыкновенная. Изменчивость, внутривидовая систематика и селекция. – М.: Наука, 1964. – 190 с.

7. Станкевич В.М. Из лесов горного Крыма // Изв. Лесного ин-та, 1908. – Т. 18. – С. 1–250.

8. Pallas P.S. Flora Rosica, seu Stirpium Imperii Rensici per Europat et Asiam indigenarum Descriptiones et icones. – Petropoli, 1784. – 290 s.

ВИДОВОЙ СОСТАВ РОДА PINUS L. В СОВРЕМЕННОЙ ФЛОРЕ УКРАИНЫ

І.С. Маринич, В.К. Балабушка

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

На основании литературных данных и собственных исследований установлен видовой состав сосен в современной флоре Украины,

распространение их в природных и культурных насаждениях.

THE SPECIES COMPOSITION OF GENUS PINUS L. IN CONTEMPORARY FLORA OF UKRAINE

I.S. Marynych, V.K. Balabushka

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

On the base of literary data and own researches was determined species composition of genus Pinus in the contemporary flora of Ukraine and widening of pines in natural and cultural stands.

В.Г. СОБКО¹, О.В. РЕШЕТЮК²

¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

² Ботанічний сад Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича
Україна, 58001 м. Чернівці, вул. Федьковича, 11

ПРОГНОЗУВАННЯ УСПІШНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ ВИДІВ РОДУ CYPRIPEDIUM L. (ORCHIDACEAE)

*Складання прогнозу успішності інтродуктивного процесу оригінальних рослин з роду *Cypripedium* L. базується на систематичному, філогенетичному, географічному та еколого-ценотичному аналізах досліджуваного таксона.*

Види роду *Cypripedium* L. привертають до себе увагу не лише як декоративні рослини, а й такі, що мають лікарські властивості і широко застосовуються в тибетській медицині та народній медицині Північної Америки. Стародавнім еллінам вони були відомі під назвою "хулон" — чобітки. Цією назвою користувався французький ботанік-систематик доліннеївського періоду Жозеф Пітон Турнефор (1656—1708). Карл Лінней не міг погодитись з тим, що такі оригінальні рослини порівнюють із звичайними чобітками і порівняв їх із черевичками богині Кіприди — *Cypripedium* [8].

Творцєві бінарної системи були відомі лише два види: *C. calceolus* і *C. bulbosum*. Останній вид пізніше (1807) був

описаний в ранзі монотипного роду *Kalipso* Salisb. Ми дотримуємося системи Ф. Крібба [6], згідно з якою рід має у своєму складі 45 видів. За останні 150 років, починаючи з Lindley [7] було розроблено вісім філогенетичних систем роду, кожна з яких доповнювала наступну.

За Ф. Кріббом, рід *Cypripedium* має 11 секцій, чотири з яких монофілетичні. Основу роду складає однойменна секція з двома підсекціями і 18 видами.

Підсекція *Cypripedium* нараховує 11 споріднених видів. Типом секції є *C. calceolus*, який давно відомий у колекціях ботанічних садів Європи. Вид досить поліморфний (описано близько 10 його форм) і перспективний для інтродукції. Ще недавно до його складу включали споріднені американські рослини під загальною назвою *C. calceolus* var. *parvi-*

florum та *C. calceolus* var. *pubescens*, які нині визнані самостійними видами. Отже, в широкому розумінні вид належав до голарктичного географічного елемента, що сприяло успішному культивуванню його по всьому Голарктичному царству, проте після вилучення з його складу американських видів, його адаптаційний потенціал скоротився географічно, але не філогенетично. Усі споріднені з ним види, хоча й мають вузькіші географічні можливості, морфологічно молодші і є перспективними для інтродукції.

Підсекція *Macrantha* (Kranze) Cribb налічує 7 видів, типом є *C. macranthon* Sw. Цей вид разом з дуже близьким видом *C. tibeticum* King ex Rolfe, відокремленим чи вилученим з першого, досить часто культивується в наукових і приватних садах Євразії, підтверджуючи тим самим положення, що всі види цієї підсекції перспективні для інтродукції, включаючи також вузьколокальні ендеми, зокрема нещодавно відкритий і описаний *C. ludlovii* Cribb. Запорукою успішності інтродукції цього виду, відомого лише з одного місцезростання на Тибеті, є те, що він зростає у суворих і мінливих кліматичних умовах високогір'я (4300 м н. р. м.).

Погоджуючись з Т. Atwood (1984) [6] у тому, що в еволюції *Cypripedium* чітко проглядаються редуційні процеси, зумовлені широтними і висотними кліматичними змінами, Ф. Крібб дійшов висновку, що секція *Trigonopodia* Franch є наймолодшою і має бути розташована на вершині його кладограми. Усі види цієї секції мають редуковане стебло, що несе лише два листки, і добре розвинену кореневу систему. Отже, редуція наземної системи компенсувалася посиленням розвитком підземної кореневої системи. Найбільш розвинену і розгалужену кореневу систему має *C. forrestii* Cribb, в якого вегетативне відновлення

домінує над насіннєвим розмноженням. Типовим видом секції вважається *C. margaritaceum* Franch, що разом з іншими спорідненими видами декоративний упродовж усього періоду вегетації. Дуже гарна квітка захищена двома листочками зовнішнього кола оцвітини, які зрослися до купи. Складається враження, що губа має подвійну оболонку. Шість видів цієї секції є ендемами Західного Китаю, а один вид — Бірми. Усі види є високогірними, поселяються на висотах від 2000 м до 3500 м і перспективні для інтродукції.

За морфологічною будовою, умовами зростання і розмноження всі монотипні і монофілетичні секції, види яких перспективні для культивування, близькі між собою. До них належать секції *Acaulia* (Lindl.) E.F. Hennessy et Cribb, *Enantiopedilum* Pfitzer, *Bifolia* (Lindl.) C. Morren, *Flabellinervia* (Pfitzer) E.F. Hennessy et Cribb та *Arietinum* C. Morren. Два двогубі види останньої секції Т. Етвуд описав як новий рід *Criosanthes*, проте це не знайшло підтримки в інших вчених. Перспективними для інтродукції є також три дволисточкові види секції *Retinervia* (Pfitzer) S.C. Chen.

З оліготипних секцій заслуговують на позитивну інтродукційну оцінку дві секції, одна з яких (*Obtusipetala* (Pfitzer) Cribb) через *C. calceolus* споріднена з секцією *Cypripedium* і не викликає сумнівів, що її види можуть без будь-яких труднощів бути введені в первинну культуру. Незважаючи на утаємничену назву *C. passerinum* Richardson (видові ознаки приховані всередині губи), усі три види, в тому числі *C. flavum* P.F. Hunt et Summerh. і *C. reginae* Walt., мають сріблясто-золотаві квітки (тому їх відносять до категорії *Moccasin flower*) і розвинену кореневу систему, добре захищені густим опушенням від несприятливих умов середовища. Подібно до *C. reginae* рослини *C. passerinum* зрос-

тають у густих хвойних лісах, хоча нерідко заходять і в тундру Північної Америки, тоді як *C. flavum* піднімається високо в гори Тибету (2700–3700 м).

Другою оліготипною секцією роду *Cypripedium* є *Retinervia* (Pfitzer) S.C. Chen, три види якої – дволишкові високогірні рослини, що тісно пов'язані з видами секції *Bifolia* і як їхні родичі перспективні для інтродукції. До них належать *C. palangshanense* T. Tang et E.T. Wang, *C. elegans* Reichenb., *C. debile* Reichenb. f.

Аналіз морфологічних структур видів двох останніх секцій роду *Cypripedium* свідчить про те, що в умовах помірного клімату інтродукція у відкритому ґрунті їх представників неможлива або ж дуже нерентабельна.

Секція S.C. Chen et K.I. Lang належить до найпримітивніших секцій роду, через представника якої – *C. subtropicum* S.C. Chen et K.I. Lang під *Cypripedium* споріднюється з родами *Selenipedium* Rolfe і *Mexipedium* Albert et Chase. Рослини цього виду поселяються на заболочених місцях, переважно у вільшанниках, мають редуковане кореневище (характерна ознака багатьох гідрофільних рослин) і досить високе (до 1,5 м заввишки) стебло, що несе 5–10 великих листків, 20–30 см завдовжки і 9–10 см завширшки. Цю гігантську рослину, ймовірно, навіть у субтропічних умовах вирощувати неможливо і недоцільно. Інший вид цієї секції – *C. wardii* Rolfe має таку ж примітивну будову квітки, як і попередній вид, представники його зростають у горах на висоті до 3500 м. Хоча вид і належить до палеоендемів, його, очевидно, можна інтродукувати в умовах помірного клімату.

Примітивна організація морфоструктури характерна також для чотирьох видів секції *Irapeana* Cribb. Усі вони мають стебла завдовжки 60–120 см, густо опушені різними за довжиною і будо-

вою волосками, і відносно коротке кореневище. Квіток на стеблі, як правило, багато, а ще більше листків (10–20). Розкривання квіток послідовне, рідше – майже одночасне. Типовим видом секції є *C. irapeanum* La Llave et Lex., який має жовту оцвітину, вкриту дрібними цятками, губа якої сягає 5–7 см завдовжки. Подібну морфологічну будову мають ще два жовтоквіткові види – *C. mole* Lindl. та *C. dickinsonianum* A. Gray. Ці три види малоперспективні для інтродукції у відкритому ґрунті помірного клімату. Білоквітковий вид *C. californicum* A. Gray був інтродукований на території Великої Британії ще в 1890 р., проте в умовах "alpine house".

Для успішного введення в первинну культуру того чи іншого виду рослин, необхідно вивчити біогеографію досліджуваного об'єкта шляхом оцінки ареалу виду, віднесення його до того чи іншого географічного елемента [1–3].

Оскільки єдиного погляду на класифікацію географічних елементів досі не існує і, враховуючи, що багатьом видам роду *Cypripedium* притаманний добре виражений ендемізм, часто вузьколокальний, для оцінки адаптаційного потенціалу виду доречніше провести флористичний аналіз за схемою А.Л. Тахтаджяна [5]. Для флористичної географії роду *Cypripedium* характерно те, що представники його поширені лише в межах Північної півкулі в трьох царствах: Голарктичному, Палеотропічному і Неотропічному (див. таблицю). Види роду представлені в 7 флористичних областях Голарктичного царства. Циркумбореальна область, у межах якої розташовані наші дослідні установи (ботанічні сади), є найбільшою. За винятком Арктичної провінції, на її території переважає помірний клімат. Не викликає жодних сумнівів, що три види роду – *C. macrantan*, *C. calceolus* і *C. guttatum* – можна успішно інтродукувати в умовах

Флористичний спектр роду *Cyripedium* L.

Хоріони	Кількість видів у		Види
	царстві	області	
Голарктичне царство	36		
Циркумбореальна область		3	<i>C. calceolus</i> , <i>C. macranthon</i> , <i>C. guttatum</i>
Ірано-Туранська область		13	<i>C. bardolphianum</i> , <i>C. elegans</i> , <i>C. farreri</i> , <i>C. fasciolatum</i> , <i>C. flavum</i> , <i>C. ludlovii</i> , <i>C. micranthum</i> , <i>C. tibeticum</i> , <i>C. henryi</i> , <i>C. yunnahense</i> , <i>C. cordigerum</i> , <i>C. himalaicum</i> , <i>C. plectrochilum</i>
Східно-Азіатська область		10	<i>C. debile</i> , <i>C. fasciculatum</i> , <i>C. formosanum</i> , <i>C. franchetii</i> , <i>C. japonicum</i> , <i>C. smithii</i> , <i>C. palangshanense</i> , <i>C. shanxense</i> , <i>C. segawai</i> , <i>C. yatabeanum</i>
Атлантично-Північно-Американська область (Циркумбореальна)		7	<i>C. acaule</i> , <i>C. arietinum</i> , <i>C. candidum</i> , <i>C. passerinum</i> , <i>C. reginae</i> , <i>C. parviflorum</i> , <i>C. kentuckiense</i>
Мадреанська область		2	<i>C. californicum</i> , <i>C. fasciculatum</i>
Область Скелястих гір		1	<i>C. montanum</i>
Палеотропічне царство	6		<i>C. lichiangense</i> , <i>C. forrestii</i> , <i>C. subtropicum</i> ,
Індокитайська область		6	<i>C. margaritaceum</i> , <i>C. wardii</i> , <i>C. wumengense</i>
Неотропічне царство	3		
Карибська область		3	<i>C. irapeanum</i> , <i>C. molle</i> , <i>C. dickinsonianum</i>
Разом	45	45	

Києва і Чернівців. На думку А.Л. Тахтаджяна, Циркумбореальна область має багато спільних ендемічних родів із Східно-Азіатською областю, тобто ці дві області генетично споріднені і тому за аналогією (за принципом кліматичних аналогів) види роду *Cyripedium* з останньої області можна успішно інтродукувати в умовах ботанічних садів Києва і Чернівців, зокрема спільний для обох областей вид *C. jatabeanum*. Види, виявлені в Ірано-Туранській області, є власне тибетськими високогірними. Вони перспективні для інтродукції в усі рівнинні умови, крім степових і пустельних регіонів, Голарктичного царства. Серед цих видів є спільні для двох сусідніх областей, причому ці види мають диз'юнктивні ареали. До них належать *C. plectrochilum* Tranch, *C. debile* Rei-

chenb. f. В останнього основний локалітет ареалу розташований у Східно-Азіатській області, на Японських островах і за розмірами вдвічі перевищує тибетський локалітет. За нашими спостереженнями [4], при залученні природних видів у первинну культуру, зокрема тих, що мають диз'юнктивний ареал, кращі результати отримані для рослин, зібраних з найближчого до центру інтродукції локалітету, а при зростанні рослин на різних висотах перевагу мають високогірні. Отже, рослини тибетського локалітету чи тибетського походження мають значні переваги над рослинами японського походження.

Перспективними для інтродукції в умовах з помірним кліматом можуть бути сім видів Атлантично-Північно-Американської області. Чотири види, а са-

ме: *C. acaule* Aiton, *C. arientinum* R. Br, *C. candidum* Munlex ex Willd, *C. kentuckiense* G.F. Reed, трапляються, переважно, в межах області. Інші три значною мірою заходять у Циркумбореальну область. Це *C. reginae* Walt, *C. passerinum* Richardson, *C. parviflorum* Salisb. Останній вважали різновидом *C. calceolus*, що свідчить про можливість його успішного введення в первинну культуру.

Гірські системи західної частини Канади з флористичного погляду часто виділяють в окремий фітохоріон під назвою область Скелястих гір. Флора цієї області близька до флори Циркумбореальної області, проте досить самобутня для виділення у фітохоріон обласного рангу [5]. У гірських дібровах, чагарниках і на альпійських схилах Скелястих гір поширений цікавий вид *C. montanum* Douglas et Lindl., споріднений, з одного боку, з *C. parviflorum*, з другого — з *C. candidum*. Цей гірський вид, що має добре виражені бореальні властивості, цілком перспективний для інтродукції в умови НБС і ботанічного саду Чернівецького національного університету.

Серед флористичних хоріонів Голарктичного царства на особливу увагу заслуговує Мадреанська, або Сонорська область, яка є проміжною, а, можливо, й сполучною ланкою між Бореальним і Давньосередземноморським підцарствами. З одного боку, флора Мадреанської області розвивалася незалежно від флори Середземномор'я, з другого — спостерігається конвергентність шляху її розвитку. Два види венериних черевичків, що поширені в цій області, підтверджують цей флористичний силогізм.

Один із них — *C. fasciculatum* Kellogg et Watson (був описаний як *C. pusillum*), маючи апікальне щільнопучкувате суцвіття, аналогів в роді не має і тому занесений до монотипної секції *Enantiopedilum* Fitzer. За будовою соми

він цілком бореальний — густо опушене (часто фіолетовими волосками) редукване стебло з двома листками і дрібними квітками. Ареал виду диз'юнктивний, популяції його реліктові і гірські, перспективний для інтродукції в рівнинні райони помірному клімату.

Другий вид — *C. californicum* A. Gray — є вузьким палеоендемом, належить до тропічної секції *Igareana* Cribb, поселяється на болотистих місцях, біля струмків і джерел, обсаджених густими тінистими угрупованнями дарлінгтонії каліфорнійської і кедра каліфорнійського (*Calocedrus decurrens*). Як і інші види цієї секції для інтродукції у відкритий ґрунт ботанічних садів мало перспективний.

Шість видів *Cypripedium* поширені в тропічній зоні лише в Індокитайській області Палеотропічного царства (в інших областях зростають представники *Raphiopedilum* Pfitzer). Найконсервативнішим серед цих видів є *C. subtropicum* S.C. Chen et K.I. Lang, який поселяється у болотистих вільшаниках і високо в гори не піднімається. Цей вузьколокальний палеоендемічний вид для інтродукції в Голарктичне царство малоперспективний. Види *C. margaritaceum* Franch, *C. forrestii* Cribb, *C. lichiangense* Cribb et S.C. Chen та *C. wumengense* S.C. Chen належать до категорії високогірних видів і певною мірою можуть бути інтродуковані в рівнинних регіонах з помірним кліматом. *C. forrestii* і *C. wumengense* мають обмежену кількість популяцій і в культуру не можуть бути введені. Хоча *C. wardii* і належить до категорії палеоендемів, він високо піднімається в гірські тибетські ліси (2500—3500 м), де кліматичні умови тотожні клімату помірних широт Голарктики, і тому можна очікувати позитивних результатів при його інтродукції у відкритий ґрунт.

Види Неотропічного царства, які трапляються в Карибській області, —

C. irapeanum La Llave et Lex., *C. molle* Lindl, *C. dickinsonianum* Hagsater — є палеоендеміками тропічного царства, до того ж два останні належать до вузько-локальних ендемів і для інтродукції в умови Палеарктики не придатні. Серед видів роду поширене явище спонтанної гібридизації, частіше між генетично-спорідненими видами, рідше — між географічно-спорідненими расами.

У ранзі гібридогенного виду описано нині *C. × alaskanum* P.M. Br., *C. × columbianum* C.I. Sheviak, *C. × andrewsii* A.M. Fuller, *C. × ventricosum* Sw. Представники цих видів перспективні для введення в первинну культуру, тим більше, що їхні сіянці розвиваються дуже швидко і генеративної стадії досягають в 3–5-річному віці, а не в 15–20-річному.

Відносно едафічної оцінки місцевості, де поширені згадані види роду *Cypripedium*, можна зауважити, що рослини, які зростають у лісах і високогір'ях, є перспективнішими, ніж ті, що поселились на болотах. Останні мають, як правило, слабо розвинену кореневу систему, тісні і складні ценотичні взаємозв'язки з іншими видами рослин, до того ж болотисті субстрати в умовах культури готувати досить важко і недоцільно.

Попередні філогенетичні, еколого-географічні і біоморфологічні аналізи видів роду *Cypripedium* показали, що переважна більшість їх є перспективними для введення в первинну культуру, це збагатить асортимент декоративних рослин і дасть змогу розробити заходи щодо охорони рідкісних видів природної флори, в першу чергу видів, занесених до Червоної книги України.

1. Бурда Р.И. Антропогенная трансформация флоры. — К.: Наук. думка, 1991. — 170 с.

2. Камелин Р.В. Флорогенетический анализ естественной флоры горной Средней Азии. — Л.: Наука, 1973. — 353 с.

3. Новосад В.В. Флора Керченско-Таманского региона. — К.: Наук. думка, 1992. — 280 с.

4. Собко В.Г., Гапоненко М.Б. Интродукция редких и исчезающих растений флоры Украины. — К.: Наук. думка, 1996. — 380 с.

5. Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. — Л.: Наука, 1978. — 248 с.

6. Cribb Ph. The Genus *Cypripedium*. — Portland, Oregon, Timber Press, 1997. — 302 с.

7. Lindley J. The Genera and species of orchidaceous plants. — London: Ridgways, Piccadilly, 1830–1840. — 553 p.

8. Linnaeus C. Genera plantarum. — Lugduni: Wisgoff, 1737. — 432 p.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ ВИДОВ РОДА *CYPRIPEDIUM* L. (ORCHIDACEAE)

В.Г. Собко¹, О.В. Решетюк²

¹ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

² Ботанический сад Черновицкого национального университета, Украина, г. Черновцы

Составление прогноза успешности интродукции растений рода *Cypripedium* L. базируется на систематическом, географическом и эколого-ценотическом анализе исследуемого таксона.

THE PROGNOSIS OF SUCCESSFUL INTRODUCTION OF PLANTS GENUS *CYPRIPEDIUM* L. (ORCHIDACEAE)

V.G. Sobko¹, O.V. Reshetjuk²

¹ M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

² Botanical Gardens of Yu. Fedkovich Chernovtsy State University, Ukraine, Chernovtsy

The prognosis of the successful introduction of plants of genus *Cypripedium* L. are based on systematic, phylogenetic, geographical and ecological-cenotic analysis of the investigated taxon.

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ОНТО- ТА ФІЛОГЕНЕЗ ІНТРОДУКОВАНИХ РОСЛИН

УДК 635.9:582.4/9-18.582.6/9

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО¹, Н.П. СИТНЯНСЬКА¹, Г.Г. МАРТИН²

¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

² Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Україна, 01001 м. Київ, МСП-1, вул. Терещенківська, 2

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТКАНИН ЛИСТКА ПРИ ДОВГОТРИВАЛОМУ ВИРОЩУВАННІ ТРОПІЧНИХ І СУБТРОПІЧНИХ РОСЛИН У ГЕРМООБ'ЄМІ

Виявлено структурні зміни у клітинах епідермальних та мезофільних тканин листків чотирьох видів тропічних та субтропічних рослин, які вирощувались упродовж 9 місяців у специфічних умовах гермооб'єму. Діапазон структурних перебудов клітинних органел варіює залежно від типу клітин і морфобіологічних особливостей експериментальних рослин. Епікутикулярний шар-каркас листків має важливе регуляторне значення у формуванні адаптаційних механізмів дослідженої групи рослин.

Витримування рослин в умовах герметичних камер (гермооб'ємів) розглядають як важливий методичний підхід у дослідженні особливостей їх адаптації до зміни умов навколишнього середовища. Результати таких досліджень дають змогу визначити не лише адаптаційні можливості окремих видів, а й оптимізувати умови їх вирощування.

Метою нашої роботи було порівняльне вивчення структури листків таких видів: *Dieffenbachia 'Camilla'* (дифенбахія), *Syngonium 'Patent'* (сингоніум), *Nephrolepis exaltata* (нефролепіс), *Campuloneurum sphenodes* (поліподіум). Експеримент полягав у вирощуванні тропічних і субтропічних рослин упродовж

9 місяців (без будь-якого втручання) в умовах герметично закритої скляної камери на повноцінному ґрунті, насиченому мікроелементами, за достатньої вологи і тривалого освітлення. Морфологічні спостереження за рослинами не виявили істотних відхилень від норми онтогенетичного розвитку. Наприкінці експерименту, під час фіксації матеріалу для анатомічних досліджень, з'ясувалося, що листки мали достатній тургор, ґрунт був насичений вологою завдяки взаємоконденсаційним процесам.

Для оптичного та електронно-мікроскопічного дослідження середню частину листової пластинки фіксували у 5%-му глутаральдегіді, водному розчині осмієвої кислоти. Подальшу обробку експериментального матеріалу проводили

© Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, Н.П. СИТНЯНСЬКА, Г.Г. МАРТИН, 2003

за загальноприйнятими методиками клітинної біології. Аналізували клітини епідермальної і мезофільної (палісадна і губчаста) тканин листка. Структурна характеристика отримана з використанням мікроскопів: оптичного NU-2, скануючого електронного мікроскопу РЕММА-102; кількісні виміри проведено за допомогою окуляр-мікрометра; статистична обробка – за методом Ашмаріна та ін. [1].

Результати анатомічного дослідження на тканинному і клітинному рівнях дали змогу виявити низку змін у дослідних варіантах. Так, в умовах гермооб'єму товщина листової пластинки значно зменшилась у дифенбахії та поліподіума, а у сингоніума відмічено незначне збільшення (див. таблицю).

Основні зміни були пов'язані з реорганізацією кутикулярного шару. Його

товщина варіює залежно від виду та від того, на якому боці листка він розташований (рис.1). В усіх дослідних варіантах спостерігається часткове або значне його зникнення (рис. 1; 2, 1–10, 12), а у поліподіума повністю редукується кутикулярний шар (рис. 2, 11). Під дією мікрогравітації відбувалося зменшення епікутикулярного шару в листках деяких тропічних рослин [7] і змінювалась щільність воскового нальоту на поверхні листків пшениці [4]. Оскільки відомо, що кутикулярний каркас листка перебуває у тісній структурно-функціональній взаємодії з цитоплазматичною мембраною епідермальних клітин, то видоспецифічні перебудови кутикулярного шару, на нашу думку, є одним з основних механізмів відповідних захисно-адаптаційних структурних змін епідермальних клітин у дослідних варіантах.

Порівняльна характеристика анатомічних показників дослідних рослин у нормі (контроль) та в умовах гермооб'єму (дослід)

Види	Дифенбахія		Сингоніум		Поліподіум	
	Умови експерименту					
Показники	контроль	дослід	контроль	дослід	контроль	дослід
1	255,8 ± 2,1	198,4 ± 2,7	160,4 ± 2,6	197,8 ± 3,1	198,2 ± 1,8	159,0 ± 1,1
2	–	–	4,3 ± 0,1	3,7 ± 0,4	7,5 ± 0,3	2,5 ± 0,1
3	–	–	2,5 ± 0,9	2,5 ± 0,9	7,9 ± 0,3	2,2 ± 0,1
4	43,7 ± 2,3	33,8 ± 0,9	30,7 ± 1,0	40,9 ± 1,3	11,2 ± 0,6	24,1 ± 0,6
5	45,5 ± 1,3	41,5 ± 1,1	44,4 ± 1,5	38,1 ± 2,3	17,4 ± 0,7	23,1 ± 1,0
6	44,2 ± 2,3	37,8 ± 1,0	–	–	–	–
7	10,0 ± 0,8	6,0 ± 0,3	–	–	–	–
8	5,0 ± 0,5	5,0 ± 0,6	–	–	12,0 ± 0,2	6,0 ± 0,3
9	–	–	2,0 ± 0,3	5,0 ± 0,4	–	–
10	–	–	5,0 ± 0,5	4,0 ± 0,3	–	–

Позначення до таблиці: 1 – товщина листової пластинки, мкм; 2 – товщина кутикули верхньої епідерми, мкм; 3 – товщина кутикули нижньої епідерми, мкм; 4 – висота клітин верхньої епідерми, мкм; 5 – висота клітин нижньої епідерми, мкм; 6 – висота клітин палісадної паренхіми, мкм; 7 – кількість хлоропластів палісадної паренхіми; 8 – кількість хлоропластів губчастої паренхіми; 9 – кількість хлоропластів у верхньому шарі мезофілу; 10 – кількість хлоропластів у нижньому шарі мезофілу.

Рис. 1. Реорганізація (зменшення) кутикулярного шару з адаксіальної (1, 3) та абаксіальної (2, 4) поверхні листка *Syngonium 'Patent'*: 1, 2 — контроль; 3, 4 — дослід

Умови гермооб'єму, які для рослин є неадекватними порівняно з нормою, індукують перебудови білково-ліпідного шару цитоплазматичних мембран епідермальних клітин. Як зазначають деякі автори, мембранний комплекс через зміни ліпідного та жирнокислотного складу мембран має вирішальне значення для адаптації листків [2, 3]. Відомо, що мікров'язкість біліпідного шару клітинних мембран забезпечує адаптацію мембран до умов навколишнього середовища. Так, в умовах мікрогравітації в клітинних мембранах поступово збільшується кількість ненасичених жирних кислот (лінолевої, ліноленової) пропорційно силі і ступеню факторів мікрогравітації [5]. У контрольному варіанті в епікутикулярному шарі і в окремих клітинах мезофільної тканини листка

нефролепіса відмічено високу осміофільну реакцію (рис. 2, 6), у досліді подібне фарбування не виявляється (рис. 2, 10). Відсутність інтенсивної гістохімічної реакції клітин у досліді очевидно пояснюється порушенням функціонування поверхневих цитоплазматичних мембран епідермальних клітин і зникненням у гіалоплазмі вільних ліпідних компонентів, які специфічно фіксуються йонами осмієвого фіксатора. Отже, епідермальні клітини нефролепіса втрачають ліпопротеїновий компонент цитоплазми.

Про видові відмінності свідчать відповідні кількісні зміни висоти клітин верхнього і нижнього епідермісу та мезофілу. Так, у дифенбахії ці показники зменшуються, у сингоніума і поліподіума, навпаки, збільшуються (див. таблицю). Мезофільна тканина дифенбахії має низку

Рис. 2. Порівняльна характеристика структурних змін у тканинах листків тропічних і субтропічних рослин за умов довготривалого гермооб'єму: 5–8 – контроль; 9–12 – дослід; 5, 9 – *Dieffenbachia* 'Camilla'; 6, 10 – *Nephrolepis exaltata*; 7, 11 – *Campyloneurum sphenedes*; 8–12 – *Syngonium* 'Patent'. Масштабна лінія відповідає 100 мкм

специфічних особливостей: паралельно з епідермальним шаром у тісному контакті з ним кількома шарами біля цитоплазматичної мембрани розташовані видовжені конусної конфігурації клітини. Гострокінцевий їх полюс щільно насичений хлоропластами. Такі видовжені клітини, за формою подібні до клітин палісадної паренхіми, видовжуються у шар губчастої паренхіми і зависають над повітряними порожнинами. Протилежний полюс "палісадноподібних" клітин, вільний від хлоропластів, розташований по всьому периметру периклінальної стінки епідер-

мальних клітин (рис. 2, 5). Важливими структурно-функціональними змінами, що спостерігаються у дифенбахії (рис. 2, 9) є такі: зменшення висоти клітин (лише деякі з них залишаються злегка видовженими, решта збільшує діаметр майже вдвічі) та кількості хлоропластів палісадноподібних клітин, кількість же хлоропластів губчастої паренхіми залишається незмінною. Водночас кількість хлоропластів у верхньому шарі мезофілу сингоніума збільшується (рис. 2, 12) порівняно з контролем (рис. 2, 8). Для поліподіума властиві типові за формою вільно розта-

шовані з великими міжклітинниками мезофільні клітини, з локалізацією хлоропластів по всьому периметру клітини. Характерною ознакою для дослідного варіанта цього виду є збільшення розмірів хлоропластів (рис. 2, 7, 11).

Таким чином, у дифенбахії, поліподіума і сингоніума в процесі адаптації відбуваються зміни локалізації та чисельності хлоропластів у клітинах. У науковій літературі наводяться дані щодо відповідних (специфічних і неспецифічних) реакцій рослинних клітин та їхніх органел, у тому числі щодо кількісних змін хлоропластів, дезорганізації фотосинтетичних мембран під впливом різних екологічних факторів [6]. Спостереження щодо кількісних змін хлоропластного компартменту в мезофільних клітинах листків дослідних рослин показали, що ці зміни, на нашу думку, носять адаптивний характер, про що свідчить нормальний морфологічний обрис та вегетаційний розвиток рослин в умовах гермооб'єму.

За нашими даними, гермооб'єм впливає на структурні перебудови клітинних мембран, насамперед поверхневих цитоплазматичних мембран епідермальних клітин, які опосередковано впливають на формування на рівні клітинних органел відповідних метаболічних і структурних реакцій. Реакція на зовнішній вплив — це послідовний ланцюжок захисних реакцій (метаболічний шлях фізіолого-біохімічних реакцій) для реконструкції функціональноздатної поверхневої мембрани. Оскільки листки тропічних і субтропічних рослин вкриті, як правило, товстим захисним шаром кутикули, то в адаптаційних механізмах саме цієї групи рослин суцільний кутикулярний шар-каркас листків у поєднанні з цитоплазматичною мембраною епідермальних клітин відіграє значну

регуляторну роль. Поступове зменшення кутикулярного шару призводить до зниження захисного бар'єра епідермальних клітин, до змін газо- і водообміну, порушення продишової транспірації, і як наслідок таких первинних порушень у довготривалих умовах гермооб'єму відбувається суттєва перебудова структурної організації, діапазон якої варіює залежно від виду експериментальних рослин і типу клітин.

Таким чином, дослідження представників різних родин виявило відмінні адаптивні реакції. Так, папоротеподібним властиві істотні кількісні зміни кутикулярного шару (поліподіум) або перетворення ліпідного матеріалу епікутикулярного шару (нефролепіс). Саме кутикулярний шар, найтовщий у листках поліподіума і нефролепіса, відіграє первинну регуляторну роль у формуванні адаптаційних механізмів і сприяє найбільшій їх стійкості до дії умов гермооб'єму. В основі адаптації представників родини Ароїдних (дифенбахії і сингоніума) лежить перебудова структурно-функціональної організації фотосинтетичного апарату, що супроводжується змінами локалізації, розмірів та чисельності хлоропластів на одиницю асиміляційної тканини.

1. Ашмарин И.П., Васильев Н.Н., Амбросов В.А. Быстрые методы статистической обработки и планирование экспериментов: 2-е изд. перераб. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. — 78 с.

2. Ивков В.Г., Берестовский Г.Н. Липидный бислой биологических мембран. — М.: Наука, 1982. — 224 с.

3. Крекс Е.М. Липиды клеточных мембран. — Л.: Наука, 1981. — 339 с.

4. Недуха О.М., Кордюм Е.Л., Овруцька І.І., Ситник К.М. Зміни структури клітин продихів листків пшениці при дії мікрогравітації //

Доп. АН УРСР. Сер. Б. — 1994. — № 2. — С. 68–71.

5. *Популях Ю.А.* Фосфоліпіди та жирні кислоти плазматичних мембран клітин кореня в умовах кліноостатування // Доп. АН УССР. Сер. Б. — 1988. — № 8. — С. 69–72.

6. *Силаева А.М.* Структура хлоропластов и фактор среды. — К.: Наук. думка, 1979. — 204 с.

7. *Cherevchenko T., Zaimenko N., Sytnjanskaja N., Majko T.* The effect of microgravitation on structural and functional organization of assimilated tissues cells and growth, regulators activity in orchids of different age// Proc. COSPAR Sci. Assem. 31-th. 1997. — 306 p.

**СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ТКАНЕЙ ЛИСТА ПРИ
ДЛИТЕЛЬНОМ ВЫРАЩИВАНИИ ТРО-
ПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ
РАСТЕНИЙ В ГЕРМООБЪЕМЕ**

*Т.М. Черевченко¹, Н.П. Ситнянская¹,
Г.И. Мартын²*

¹ Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

² Институт ботаники им. Н.Г. Холодного
НАН Украины, Украина, г. Киев

Отражены структурные изменения в клетках эпидермальных и мезофильных тканей листьев четырех видов тропических и субтропических растений, которые выращивались

в течение 9 месяцев в специфических условиях гермообъема. Диапазон структурных изменений клеточных органелл варьирует в зависимости от типа клеток и морфобиологических особенностей экспериментальных растений. Эпикуткулярный слой листьев имеет важное регуляторное значение в формировании адаптационных механизмов исследуемой группы растений.

**STRUCTURAL-FUNCTIONAL
ORGANISATION OF LEAF TISSUES
UNDER LONG CULTIVATION OF TRO-
PICAL AND SUBTROPICAL PLANTS IN
HERMETICALLY SEALED CONTAINER**

*T.M. Cherevchenko¹, N.P. Sytnyanskaya¹,
G.I. Martyn²*

¹ M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

² M.G. Kholodny Institute of Botany,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

Structural changes in cells of epidermal and mesophilous tissues of leaves of four tropical and subtropical species cultivated during 9 months in special container are shown. Diapason of structural changes in cell organell varied depending on cell type and morpho-biological features of test plants. Epithecular loyer of leaves is important for formation of mechanism of adaptation in the group of test plants.

О.Л. СКРИПКА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тимірязєвська, 1

ВИВЧЕННЯ ПЕРГАНОСНОСТІ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЯВИЩА ЕНТОМОФІЛІЇ В ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ РОДУ AMARANTHUS L.

Видам роду Amaranthus L. притаманна анемофілія, проте нами зафіксоване активне відвідування медоносною бджолою (Apis mellifera L.) A. paniculatus L., A. caudatus L., A. hypochondriacus L., A. mantegazzianus Passer., інтродукованих в Україні. В обніжжі бджіл та перзі виявлено пилок амаранту, що підтверджує перганосні властивості культивованих видів.

Амарант багатьма авторами вважається перганосною рослиною. Проте, йдеться лише про один вид природної флори — *Amaranthus retro-flexus* L. [3, 4, 5]. У зв'язку з поширенням в культурі *A. paniculatus* L., *A. caudatus* L., *A. hypochondriacus* L. та *A. mantegazzianus* Passer. важливе значення має вивчення перганосності та доведення існування явища ентомофілії у цих інтродуцентів. На площах, де зростають амаранти, формується біоценотичне угруповання, в яке включаються різні види комах, зокрема медоносна бджола (*Apis mellifera* L.). Вивчення взаємин цих двох компонентів екосистеми (амарант — бджола) було метою наших досліджень. Для амаранту, який вважається вітрозапильною рослиною, відвідування комахами є додатковим способом здійснювати перех-

ресне запилення. Він, у свою чергу, приваблює бджіл та інших комах, продукуючи велику кількість пилку.

Відомо, що близько 11% пилку для власних харчових потреб бджоли збирають з вітрозапильних дерев — таких, як береза, в'яз, бук, дуб [1]. Ці рослини відносять до перганосів. У них різностатеві квітки зібрані в окремі суцвіття. Комахи, які збирають пилок, відвідують тільки чоловічі суцвіття, тому до процесу запилення вони не причетні.

Amaranthus також має роздільностатеві квітки, проте спосіб їх розміщення у суцвітті відрізняється від виключно вітрозапильних рослин, за винятком роздільностатевих видів (*A. palmeri* S. Wats., *A. rudis* Sauer, *A. tuberculatus* (Moq.) Sauer). У останніх чоловічі квітки розташовані на окремих рослинах. Просторове розмежування, наприклад, мають жіночі та чоловічі квітки в суцвітті од-

Рис. 1. Бджола під час збору пилку на суцвітті амаранту

нодомного виду *A. spinosus* L. Маточкові квітки займають нижню половину суцвіття, а тичинкові — розміщені на верхівці. У такому випадку комахи навряд чи можуть забезпечувати контакт пилку з приймочками. Але більшість видів мають складне суцвіття, на бічних відгалуженнях якого розташовані цимоїдні парціальні суцвіття. Цимоїд *Amaranthus* є подвійним дихазієм, в основі якого, як правило, розвивається тичинкова квітка. Усі наступні розгалуження несуть маточкові квітки. Таким чином, жіночі та чоловічі квітки у суцвітті ніби "перемішані" і розташовані дуже щільно. Комахи під час збору пилку торкаються лапками квіток обох статей, при цьому відбувається перенос пилку на приймочки маточкових квіток (рис. 1).

Рис. 3. Пилкові зерна з пиляка *Amaranthus* × *caudatus* (а); пилкові зерна з обніжжя (б) (40×)

Рис. 2. Обніжжя, що складається з пилкових зерен *Amaranthus* (20×)

Пилок рослин має важливе значення для бджіл, оскільки є кормом для їхніх личинок та робочих молодих комах. Протягом літа одна бджолина сім'я з'їдає 15—18 кг пилку, який є джерелом білків, жирів та мінералів. Це концентрований корм, оскільки він містить усього 20% води. Бджоли, які не їдять пилок, не здатні виділяти віск та будувати стільники [3, 5].

Амарант, що зростає в культурних посівах, продукує велику кількість пилку. Факт відвідування його суцвіть різними видами комах, найчастіше медоносною бджолою, неодноразово зафіксований нами на колекційних ділянках та у польових дослідах.

Спостереження за медоносною бджолою проводились на посівах амаранту сортів Кармін та Кремовий ранній поблизу пасіки, а також на віддалених ділянках.

Підрахунок комах-запилювачів здійснювали за методикою ВНДІ кормів ім. В.Р. Вільямса на ділянках 1 м впродовж 15 хвилин у різні періоди доби [6]. Для вивчення перебування бджіл на одній рослині фіксували час прильоту та відльоту комах. Обніжжя збирали за допомогою пилкоуловлювачів протягом двох годин (з 7.30 до 9.30). Проводилася ідентифікація пилку, взятого безпосередньо з лапок бджіл під час роботи на амарантах, з рослин та обніжжя бджіл. Пилок аналізували під мікроскопом шляхом приготування гліцерин-желатинових препаратів [7]. Аналіз перги здійснювали за методикою А.Н. Бурмистрова та В.А. Нікітіної [2].

Під час обліку комах, які відвідували суцвіття амаранту, було встановлено, що найбільша їх кількість спостерігається в період з 9.00 до 10.00, що збігається з часом найактивнішого цвітіння [1]. В цей період на площі 1 м² одночасно працюють 3–4 бджоли. Кожна особина працює на одній рослині в середньому 10,5 хвилини. Крім бджіл трапляються також інші представники перетинчас-

токрилих та двокрилих, перебування яких триває довше (табл. 1).

З метою підтвердження факту збору амарантового пилку бджолами були взяті зразки обніжжя безпосередньо з лапок комах під час їх роботи на посівах, а також на вході у вулик (рис. 2). Усі вони містили пилок амаранту. Багатопорові пилкові зерна з обніжжя бджіл та пиляка рослини були ідентичними (рис. 3).

Обніжжя, що складається з амарантового пилку, має темно-зелене забарвлення. Вага однієї грудочки – близько $4,4 \cdot 10^{-3}$ г. Обніжжя, зразки якого збирались біля льотків під час інтенсивного цвітіння рослин амаранту, на 30 % складалось з їх пилку. Це співвідношення зберігається при визначенні як вагової частки, так і кількості грудочок обніжжя (табл. 2).

При вивченні складу перги зразки відбирались наприкінці серпня з вуликів, розміщених поблизу посівів. Аналізуючи препарати методом мікроскопії, встановлено, що пилок амаранту становить 2,4%

Таблиця 1

Інтенсивність і періодичність відвідування суцвіть амаранту сортів Кармін та Кремовий ранній комахами на площі в 1 м², шт.

Дата обліку	Час обліку					
	9.00 – 10.00		13.00 – 14.00		17.00 – 18.00	
	Медоносна бджола	Інші комахи	Медоносна бджола	Інші комахи	Медоносна бджола	Інші комахи
23.07	8	10	1	4	0	4
24.07	8	8	1	4	0	3
27.07	9	10	1	3	0	5
28.07	7	9	1	3	0	4
29.07	8	10	1	3	0	4
30.07	8	8	1	4	0	4
31.07	6	6	0	4	0	5
Середнє	8	9	1	4	0	4

Вміст амарантового обніжжя в загальній його масі

Номер зразка обніжжя	Характеристика загальної маси обніжжя		Вміст амарантового обніжжя в загальній масі			
	вага, г	кількість, шт.	вага, г	% ваги	кількість, шт.	% кількості
1	0,4524	105,0	0,0441	9,8	10,0	9,5
2	0,5098	113,0	0,2750	53,9	57,0	50,4
3	0,4875	99,0	0,2414	49,5	54,0	54,6
4	0,4162	87,0	0,1228	29,5	21,0	24,1
5	0,4567	105,0	0,0369	8,1	11,0	10,5
6	0,1052	31,0	0,0290	27,6	8,0	25,8
Середнє	0,4046	90,0	0,1249	30,9	26,8	29,8

від загальної кількості пилкових зерен у перзі (табл. 3). Проте, залишається не визначеним увесь його обсяг, оскільки ми аналізували пергу, закладену для корму личинок, і не контролювали споживання перги ними та робочими бджолами до моменту відбору зразків.

Висновки

1. У інтродукованих видів роду *Amaranthus* L. поряд з анемофілією присутнє явище ентомофілії.

Таблиця 3

Вміст амарантового пилку в перзі

Номер зразка	Загальна кількість пилкових зерен (у полі зору), шт.	Кількість пилкових зерен амаранту (у полі зору), шт.	Вміст амарантового пилку, %
1	61,9	3,0	4,8
2	58,0	1,7	2,9
3	25,6	0,5	2,0
4	48,0	1,2	2,5
5	69,1	1,8	2,6
6	95,4	3,1	3,3
7	67,7	1,2	1,8
8	85,2	0,6	0,7
9	37,5	0,5	1,3
10	35,5	0,7	2,0
Середнє	58,4	1,4	2,4

2. Культивовані види роду *Amaranthus* L., як і представники природної флори, є перганосами.

3. Інтродуценти роду *Amaranthus* L., які входять до культурбіоценозів, є компонентом кормової бази медоносної бджоли (*Apis mellifera* L.).

1. Батлер К. Дж. Мир медоносной пчелы. — М.: Колос, 1980. — 232 с.

2. Бурмистров А.Н., Никитина В.А. Медоносные растения и их пыльца: Справочник. — М.: Росагропромиздат, 1990. — 192 с.

3. Глухов М.М. Медоносные растения. 7-е изд. — М.: Колос, 1974. — 304 с.

4. Клобукова-Алисова Е.Н. Дикорастущие полезные и вредные растения Башкирии. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1958. — Т. I. — 242 с.

5. Кулиев А.М. Задачи изучения медоносных и перганосных растений. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. — 303 с.

6. Методические указания по проведению исследований в семеноводстве многолетних трав / Под ред. Г.П. Кузнецовой. — М.: ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, 1986. — 135 с.

7. Паушева З.П. Практикум по цитологии растений. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Колос, 1980. — 304 с.

8. Чернов И.А. Амарант — физиолого-биохимические основы интродукции. — Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1992. — 89 с.

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРГАНОСНОСТИ И
УСТАНОВЛЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ЭНТОМО-
ФИЛИИ У ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ
ВИДОВ РОДА AMARANTHUS L.

Е.Л. Скрипка

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

Видам рода *Amaranthus* L. свойственна анемофилия, но нами зафиксировано активное посещение медоносной пчелой (*Apis mellifera* L.) *A. paniculatus* L., *A. caudatus* L., *A. hypochondriacus* L., *A. mantegazzianus* Passer., интродуцированных в Украине. В обножке пчел и перге обнаружена пыльца амаранта, что подтверждает перганосные свойства культивируемых видов.

STUDYING OF PRODUCER OF BEE-
BREAD AND THE PROOF OF PHENO-
MENON ENTOMOPHILOUS AT INTRO-
DUCTION SPECIES OF AMARANTHUS L.
GENUS

O.L. Skrypka

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

Species of *Amaranthus* L. genus are anemophilous plants, but we observed active attendance of honeybee (*Apis mellifera* L.) to *A. paniculatus* L., *A. caudatus* L., *A. hypochondriacus* L., *A. mantegazzianus* Passer. introduced into Ukraine. We discovered pollen of amaranth in pollen load and beebread. It defines amaranths as producer of beebread.

В.І. СОЛОНЕНКО

Вінницький державний аграрний університет
Україна, 21008 Вінницька обл., с. Агрономічне, вул. Сонячна, 3

МОРФОГЕНЕЗ У РОСЛИН TRIFOLIUM AMBIGUUM ВІЕВ. НА ДРУГОМУ РОЦІ ЖИТТЯ В УМОВАХ КУЛЬТУРИ

Описано основні морфологічні структури, які розвиваються у рослин Trifolium ambiguum на другому році життя. Показано залежність їх кількісних показників від рівня азотного живлення рослин.

Конюшина мінлива відома в культурі близько восьмидесяти років, але досі залишається малопоширеним, перспективним щодо введення в культуру видом. Роботи з інтродукції *Trifolium ambiguum* Vieb. розпочалися в 20-х роках ХХ ст. Найактивніше цим видом конюшини займалися у 50–70-х роках, коли у Канаді, США, Чехословаччині, Новій Зеландії, Австралії, Радянському Союзі проводились роботи з інтродукції виду [5]. Основною перешкодою для широкого впровадження виду в культуру є відсутній, або незначний, а тому малоефективний, симбіоз з бульбочковими бактеріями за межами природного ареалу [5, 10, 11]. Американськими вченими була вивчена біологія різобіому *Trifolium ambiguum*, який представляє окрему еволюційну гілку, що дало змогу створити індивідуальний інокулят для даного виду конюшини і налагодити його промисловий випуск [11, 12].

© В.І. СОЛОНЕНКО, 2003

Природний ареал розповсюдження *Trifolium ambiguum* охоплює Молдову, причорноморські степи України, Крим, Краснодарський і Ставропольський край, Дагестан, Кавказ, Закавказзя, гірські райони Турції і Північного Ірану, тобто території, прилеглі до Чорного моря, а континентальне проникнення і поширення виду – обмежене. Територія ареалу характеризується різноманітністю рельєфу, тому конюшина мінлива росте в різних природно-кліматичних зонах. На основі вивчення фактичного матеріалу у межах ареалу виділено 8 екотипів: високогірний пасовищний, гірський пасовищний, гірський лучний, передгірний, передгірний степовий, степовий, сінокісно-пасовищний і пасовищно-сінокісний [6]. Слід зазначити, що всі екотипи мають повний набір ознак, характерних для *Trifolium ambiguum*, і в Україні представлені у флорі Криму [8].

В Україні вид практично не вивчався і в культуру не введений. *Trifolium*

ambiguum описаний у складі конюшин Криму як найпоширеніший вид, який характеризується цінними кормовими якостями, має високу насінневу продуктивність і у природі є найбільш відвідуваним представником місцевої фауни [7, 8].

Об'єктом дослідження був степовий екотип *Trifolium ambiguum*. Насіння одержане з колекції ВІР (номер Вр — 887 за каталогом). Польові дослідження проводились у дослідному господарстві "Бохоницьке" Інституту кормів УААН у відділі селекції та насінництва кормових культур відповідно до існуючих методик [3, 4]. Розмір посівних ділянок 10 м², повторність чотириразова, посів широкорядний [1].

Основним методом досліджень був порівняльний морфологічний аналіз рослин, вирощених із насіння, за фазами розвитку (фенологічними фазами) відповідно до методичних вказівок [2]. Для морфологічного опису, починаючи з проростання насіння, викопували рослини другого року життя у таких фазах розвитку: відростання, стеблуння, бутонізація, цвітіння, досягання плодів і осіння вегетація (постгенеративний ріст).

На другому і наступних роках життя *Trifolium ambiguum* в умовах Лісостепу через низьку симбіотичну активність виявляє ознаки азотного голодування. Другий рік вегетації є дуже важливим етапом розвитку цього виду, оскільки у цей період закладаються морфологічні структури рослини, від яких залежить нормальне існування рослини і виду в цілому. Нестача азоту в цей період позначається на інтенсивності ростових процесів у рослини в цілому. Виходячи з цього, дослідження морфогенезу рослин другого року вегетації проводилось у двох варіантах: без підживлення і з

підживленням азотом (аміачною селітрою з розрахунку 35 кг діючої речовини на гектар). Підживлення проводили ранньою весною на початку відновлення вегетації.

За характером пагоноутворення у перший рік життя *Trifolium ambiguum* відноситься до озимого морфобіотипу [5]. За весняного посіву в перший рік життя збільшується тривалість віргінільного періоду, тому в культурі цей вид характеризується потужним розвитком, що відмічає ряд дослідників [8].

На другому році у фазі відростання відновлюється процес галузнення центрального пагона. Це веде до поділу верхівки рослини на кілька зачаткових пагонів з меристематичною активністю. У рослин з підживленням у такий спосіб утворюється до восьми верхівок відростання, що зумовлює розвиток потужної листкової розетки (див. таблицю). При розгортанні листків розетки зачаткові пагони наростають у довжину, дерев'яніють і формують багаторічні "скелетні" основи пагонів з бруньками відновлення. Потовщення осі рослини (пагін → гіпокотиль → корінь) разом із "скелетними" основами пагонів утворює каудекс у *Trifolium ambiguum*.

Водночас спостерігається розвиток гіпогеогенних плагіотропних кореневищ. Вони мають метамерний тип будови, симподіально галузяться, у вузлах розвиваються пучки додаткових коренів. У фазі відростання визначається кількість кореневищ, що розвиваються на рослині. Активний ріст кореневищ відбувається у фазах відростання та стеблуння. Кореневища галузяться переважно у фазі стеблуння. У процесі досліджень виявлено також другий період активного росту кореневищ в осінній період вегетації, по закінченні репродуктивної фази і при формуванні

листяної розетки. Слід зазначити, що формування нових кореневищ у цей період не виявлено, тому наростають у довжину і галузяться кореневища, які утворились у весняний період. Наявність осіннього періоду росту кореневищ дає можливість цьому виду конюшини займати ділянки землі, які вивільняються по завершенні вегетації однорічників або при випадінні з травостою багаторічників. За цією ознакою *Trifolium ambiguum* визначається як рослина-експлерент. У рослин, розміщених по краях ділянок, які межували з вільними від рослин захисними смугами землі, відмічається збільшення кількості та активності росту кореневищ.

У фазах стеблуння – бутонізації частина кореневищ змінює напрям росту, виходить на поверхню і формує ще одну морфоструктуру – парцелу. Перші парціальні рослини розвиваються в безпосередній близькості від материнської рослини, тому рослина набуває вигляду куща. Формування наступних парціальних рослин призводить до змикання широкорядних посівів *Trifolium ambiguum* в умовах достатнього забезпечення азотом.

Розвиток зазначених морфоструктур *Trifolium ambiguum* супроводжується розвитком потужної кореневої системи,

зокрема, подальшим ростом головного стрижневого кореня материнської рослини, який у варіанті з підживленням проникає на глибину до 3 м. У вузлах кореневищ розвивається інша група коренів – додаткові волосоподібні всмоктуючі корені довжиною 5–7 см. Ця група коренів задовольняє потребу рослини у необхідних мінеральних і органічних речовинах в умовах інтенсивного росту, а також формує тривалу за часом і велику за розмірами зону симбіотичної взаємодії (інокуляції) з ризобіумом. Установлено, що основна маса бульбочок у рослин другого і наступних років життя розвивається на цій групі коренів.

У деяких вузлах кореневищ один з додаткових всмоктуючих коренів переростає у додатковий вертикальний корінь. За локалізацією додаткові вертикальні корені можна розділити на два групи: невизначеного та визначеного типу. Додаткові вертикальні корені визначеного типу характерні для парціальних рослин.

У надземній частині на другому році життя вперше розвиваються генеративні моноциклічні пагони анізотропного типу. За умов азотного голодування морфоструктури *Trifolium ambiguum* розвиваються менш інтенсивно, що

Біометричні показники рослин *Trifolium ambiguum* Bieb. на другому році життя при різному забезпеченні азотом (1998–2000 рр.) (n = 10)

Варіант	Висота рослин, см	Кількість "скелетних" основ пагонів на рослину, шт.	Кількість листків у розетці, шт.	Кількість генеративних пагонів на рослину, шт.	Кількість кореневищ на рослину, шт.	Кількість парціальних рослин на материнську рослину, шт.	Кількість апексів кореневищ на рослину, шт.	Діаметр каудексу, см
З підживленням	64±5,69	8,2±0,25	68±0,81	48±6,11	15±0,9	22±2,2	63±1,5	3,0±0,1
Без підживлення	46±5,26	5,3±0,15	38±1,11	26±4,62	8±0,9	13±1,3	29±2,4	2,0±0,1

відбивається на потужності, продуктивності, перезимівлі і довголітті рослин.

У таблиці наведено кількісні показники основних морфоструктур, які розвиваються у рослин *Trifolium ambiguum* другого року життя залежно від рівня азотного живлення.

Отже, виявлено достовірну залежність між кількісними показниками морфологічних структур *T. ambiguum* на другому році життя і рівнем азотного живлення.

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Изд. 5-е, перераб. и доп. — М.: Агропромиздат, 1986. — 351 с.

2. Игнатьева И.П. Онтогенетический морфогенез вегетативных органов травянистых растений: 2-е изд. — М.: ТСХА, 1989. — 61 с.

3. Методика проведення дослідів по кормовиробництву. — Вінниця: Ін-т кормів УААН, 1994. — 87 с.

4. Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами. — М.: ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, 1983. — 183 с.

5. Мухина Н.А., Станкевич А.К. Культурная флора. Многолетние бобовые травы. — М.: Колос, 1993. — Т. 13. — 322 с.

6. Хорошайлов Н.Г., Федоренко И.В. Сходный клевер — *Trifolium ambiguum* M.B. — перспективное кормовое растение // Тр. по прикладной ботанике, генетике, селекции. — 1973. — Т. 49. — Вып. 1. — С. 325–331.

7. Чернова Н.М. Дикорастущие кормовые травы Крыма. — К.: Изд-во АН УССР, 1957. — 147 с.

8. Шимкус Г.Т. Дикорастущие клевера Крыма и их хозяйственное значение: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1969. — 21 с.

9. Allinson D.W., Speer G.S., Taylor R.W., Guillard K. Nutritional characteristics of Kura clover (*Trifolium ambiguum* Bieb.) compared to other forage legumes // J. Agr. Sci. — 1985. — Vol. 104. — P. 227–229.

10. Hely F.W. Relationship between effective nodulation and time to initial nodulation in a diploid line of *Trifolium ambiguum* M.B. Austral. // J. Biol. Sci. — 1963. — Vol. 16. — P. 43–54.

11. Seguin P., Graham P.H., Sheaffer C.C. et al. Genetic diversity of rhizobia nodulating *Trifolium ambiguum* in North America // Can. J. Microbiol. — 2001. — Vol. 47. — P. 548–554.

12. Taylor R.W., Allinson D.W., Speer G.S., Guillard K. Characterization of the forage potential of Kura clover (*Trifolium ambiguum* Bieb.) // Proc. Eighth *Trifolium* Conf., Georgia Coastal Plain Exp. Sta. — 1984. — P. 37–40.

МОРФОГЕНЕЗ У РАСТЕНИЙ *TRIFOLIUM AMBIGUUM* BIEB. НА ВТОРОМ ГОДУ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ

В.И. Солоненко

Винницкий государственный аграрный университет, Украина, Винницкая обл., с. Агрономичное

Описаны основные морфологические структуры, развивающиеся у растений *Trifolium ambiguum* на втором году жизни. Показана зависимость их количественных показателей от уровня азотного питания растений.

MORPHOGENESIS IN PLANTS *TRIFOLIUM AMBIGUUM* BIEB. AT THE SECOND YEAR OF GROWING IN CULTURE

V.I. Solonenko

Vinnitsa State Agricultural University, Ukraine, Vinnitsa region, Agronomichne

Main morphological structures that are developed in plants on the second year of life are described. Dependence of their quantitative indexes from the level of nitrogenous nutrition of plant is shown.

Л.А. КОЛДАР, В.П. ШЛАПАК

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська, 12а**РІД SECURINEGA І БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДУ
SECURINEGA SUFFRUTICOSA (PALL.) REHD.***Досліджено видовий склад роду Securinega Pall. (Rehd.) і залежність схожості насіння Securinega suffruticosa від строків збирання та температурного режиму проростання.*

Рід секуринега (*Securinega*) відноситься до родини молочайних (*Euphorbiaceae* Juss.). Природний ареал його розташований у помірному і субтропічному поясах обох півкуль землі. Найбільше видове різноманіття – у Північній Америці та Південно-Східній Азії [3, 4]. За даними Л.І. Рубцова [4] рід нараховує 15 видів, А.А. Тахтаджяна [5, 6] – 20, Index Kewensis [7] – понад 20 видів. Ми визнаємо 26 видів секуринеги. Серед них: секуринега абіссінська – (*S. abyssinica* A. Rich.), с. Абері – *S. abeggii* Urb., с. самшитоліста – *S. buxifolia* Muell., с. щільна – *S. condesta* Muell., с. козяча – *S. capensis* I.M. Johnson, с. еліптична – *S. elliptica* Muell., с. покручена – *S. flexuosa* Mull., с. сіра – *S. grisea* Muell., с. блискуча – *S. nitida* Lindl, с. волосистоматочкова – *S. trichogynis* Muell., с. смердюча, отруйна – *S. virosa* Baill., с. бородавчата – *S. verrucosa* Sim. For., с. Бейлонова – *S. bailloniana* Muell., с. дрібноплідна –

S. microcarpa Muell., с. Шуехнійська – *S. shuechiana* Muell., с. Швенфуртська – *S. schwenfurthii* Balf., с. пучкувата – *S. fasciculata* I.M. Johnson.

В СНД із роду секуринега в природній флорі трапляється лише один вид. Це *секуринега куциста* (*S. suffruticosa* (Pall.) Rehd.), яка зростає в мішаних і широколистяних лісах Далекого Сходу і на південному сході Сибіру. В лісових насадженнях трапляється дуже рідко, оскільки росте переважно на скелястих і кам'янистих схилах гір, іноді на піщано-кам'янистих берегах річок. До ґрунту мало вибаглива. У природі розмножується насінням. Не пошкоджується шкідниками [3].

S. suffruticosa – дводомна рослина з прямими деревоподібними пагонами; листки еліптичні, або яйцеподібні; цвіте двічі на рік; квітки дрібні, зеленуваті, без пелюсток. Медоносна, декоративна і лікарська рослина.

Вперше вид описаний Палласом в 1766 р.

© Л.А. КОЛДАР, В.П. ШЛАПАК, 2003

В Україні інтродукована наприкінці 30-х — на початку 40-х років ХХ ст. Вперше з'явилася в арборетумах і ботанічних садах Одеси, Києва, в дендропарках "Софіївка" та "Веселі Боковеньки". Насіння отримано з природної флори Далекого Сходу.

Крім зазначеного виду в Україні досліджувались та були інтродуковані й інші види роду секуринега. Серед них — *секуринега гілоквіта* — *Securinega ramiflora* Muell. Інтродукована в 1938—1940 роках. Вирощується в ботанічних садах, арборетумах "Веселих Боковеньок" та Устимівки, дендросаді Київського лісогосподарського університету, дендропарку "Софіївка". Походить з Північного Китаю, Маньчжурії, Далекого Сходу.

С. флюгеевидна — *S. fluggeoides* Muell. Відома на півдні України (м. Одеса), вирощується у дендропарку "Веселі Боковеньки". Інтродукована в 1956 р. Походить з Китаю та Японії.

С. оберненояйцеподібна — *S. obovata* Muell. Відома ще з 1898 р. За даними Драгендорфа та Чора, народи Індії використовували цей вид для одержання риб'ячої отрути, а народи Південно-Східної Азії та Південної Америки — у народній медицині. В Україні росте в дендропарку "Тростянець", вирощена з насіння, отриманого з Ашхабада.

С. гуріссіма — *S. durissima* I. F. Gmel. Інтродукована в дендропарк "Тростянець". Рослина вирощена з насіння, одержаного з Румунії. Вид ранньоквітучий порівняно з іншими видами. Має декоративні властивості і використовується як медонос.

С. волосистовогниста — *S. leucoripus* Muell. описана у 1890 році. Використовується в Південній Америці та Південно-Східній Азії як цінна лікарська рослина. В Україну не інтродукована.

С. японська — *S. japonica* Mig. Вид описаний у 1956 р. Поширений у природній флорі Китаю та Японії. Не морозостійкий, через це інтродукувати його в Україну не вдалося. Використовується в озелененні.

Однією з характерних особливостей представників роду *Securinega* є їх ґрунтополіпшуюча функція. Так, щорічно з опадом на поверхню ґрунту повертається до 90% використаних за рік рослиною поживних речовин.

До маловідомих специфічних інтродуцентів Правобережного Лісостепу України належить секуринега кушциста — *Securinega suffruticosa*. Батьківщина рослини — тепло-помірний пояс Південної Америки, Вест-Індія, Японія, Китай, південь Далекого Сходу. Вирощується в садах і парках України.

Цінність секуринеги в її фармакологічних, декоративних та протиерозійних властивостях. Це декоративний кущ висотою 1,5—3,0 м з численними, прямими тонкими гілками, який інтенсивно росте, цвіте, дає високий урожай плодів. Суцвіття розташовані на пагонах 2—3-річного віку. Розмір округло-лопатевої тригніздої коробочки з шістьма насінинами всередині — 4,5—5,5 мм. Насіння дрібне — 1,0—1,5 мм.

У вирішенні питань інтродукції як теоретичне, так і практичне значення має всебічне вивчення біоморфологічних особливостей насіння цього виду, які в літературі висвітлені недостатньо.

Одним з важливих моментів у культурі секуринеги є визначення періоду збирання насіння, адже вона належить до рослин, у яких плоди швидко розтріскуються з одночасним висипанням насіння, що ускладнює його збирання.

Літературні дані свідчать, що під впливом умов навколишнього середовища у рослин виробляються різні потреби до

температурного режиму умов, в які потрапляє насіння після досягання. У одних рослин воно опадає в літньо-осінній період, у інших – взимку, а у деяких – навесні, незадовго до танення снігу [1, 2]. За нашими спостереженнями, в умовах дендропарку "Софіївка" у насіння секуриноги кущистої такий період настає при досягненні температури повітря вночі 0–(+4° С), а в день – +10–(+15° С). Плоди секуриноги мають особливий тип будови – плід-регма, розділяються на гнізда, які з силою розкриваються вентрально і викидають насіння [4]. Тому важливо чітко визначити час збирання, врахувавши можливість повного досягання плодів.

Зібране насіння повинно мати високі показники (енергію проростання, схожість, чистоту, вагу 1000 насінин, вагу 100 проростків), що забезпечить одержання якісного посадкового матеріалу.

Для визначення цих показників в лабораторних умовах насіння пророщували у термостатах. Масу 1000 насінин, схожість, енергію проростання визначали відповідно до ГОСТ 13056.4–67, 13056.7–68, 13056.6–75. Для роботи використовували насіння різних строків збирання – 15.10, 22.10 та 3.11 і визначали, як це вплине на якісні показники насіння секуриноги. В табл. 1 наведено дані біоморфологічної характеристики

Таблиця 1

Біоморфологічна характеристика насіння секуриноги кущистої, дендропарк "Софіївка" (1999 р.)

Строки збирання	Маса 1000 шт., г	Енергія проростання %	Лабораторна схожість, %	Вага 100 проростків, г
15.10	2,7	46	66	1,1
22.10	3,1	49	65	1,1
03.11	3,3	52	75	1,3

насіння, зібраного в різні строки. Аналіз ваги 1000 насінин показав, що найкращі результати одержано при пізніх строках збирання насіння. Так, вага насінин, зібраних 15.10, становить 2,7 г, 22.10 і 3.11 – відповідно 3,1 та 3,3 г. Пряма корелятивна залежність спостерігається між строками збирання насіння та енергією проростання, лабораторною схожістю, вагою 100 проростків. Одержані дані свідчать, що при пізніх строках збирання для насіння характерна висока якість названих показників (табл. 2).

Оскільки секуринога належить до рослин, які в природних умовах розпочинають свій ріст і розвиток при температурі повітря понад 20° С, то в лабораторних умовах у термостатах було закладено дослід з визначення впливу температурного режиму +21, +23, +25° С на схожість насіння. Для цього в чашки Петрі було висіяно по 100 шт. насінин різних строків збирання (15.10, 22.10 та 3.11). Дослід закладено в 3-кратній повторності. Було визначено кількість пророслих насінин за різних температур та залежність проростання від строків збирання.

Слід зазначити, що дружна поява сходів при температурі 21° С на п'ятий день становить 20%, при 23° С – 21%, а при 25° С – 24%. На 7-й день відмічено найвищий результат появи сходів, коли при температурі 21° С проросло 28% насіння, зібраного 3.11, при 23° С – 26%, а при 25° С – 27%. Значно нижчі результати одержано при ранніх строках збирання (15.10): при 21° С – 20%, при 23° С – 19%, а при 25° С – 23%. При збиранні 22.10 цей показник при 21° С дорівнює 20%, при 23° С – 23%, а при 25° С – 27%. На 10-й день спостерігається тенденція до зниження кількості пророслого насіння, показники середніх

**Динаміка лабораторної схожості насіння секуринеги кущистої,
дендропарк "Софіївка" (1999 р.)**

Температурний режим проростання, °С	Строки збирання насіння	Усього, шт	Кількість пророслих насінин, %						
			Дні обліку						
			5-й	7-й	10-й	15-й	20-й	25-й	30-й
21	15.10	61	19	20	17	2	1	1	1
21	22.10	63	23	20	16	4	—	—	—
21	03.11	74	20	28	16	8	1	—	1
У середньому	—	66	20	23	18	5	1	1	1
23	15.10	69	17	19	17	9	7	—	—
23	22.10	64	21	23	11	8	1	—	—
23	03.11	74	24	26	15	9	—	—	—
У середньому	—	69	21	22	14	8	4	—	—
25	15.10	69	21	23	18	7	—	—	—
25	22.10	68	23	25	15	5	—	—	—
25	03.11	78	28	27	17	6	—	—	—
У середньому	—	72	24	25	17	6	—	—	—

величин становлять відповідно при температурі 21° С — 18%, при 23° С — 14%, а при 25° С — 17%. У наступні дні спостерігається різке зниження кількості пророслих насінин. При температурі 21° С проросли лише поодинокі насінини, при 23° С — 4%, а при 25° С пророслих насінин взагалі не виявлено.

Отже, аналіз даних табл. 2 показав, що оптимальним режимом для проростання насіння секуринеги кущистої є 23–25° С, що відповідає природним температурним умовам.

Таким чином, нами встановлено, що строки збирання насіння секуринеги кущистої впливають на його якісні показники: вагу 1000 насінин, енергію проростання, схожість, вагу 100 проростків. Найефективніший результат одержано при збиранні 3.11, що вказує на повне досягання плодів. Проте час збирання насіння в різні роки може відрізнятись від температурних умов навколишнього середовища.

Отримані нами дані стосовно лабораторної схожості насіння свідчать про її пряму залежність від температури, за якої відбувається проростання і можуть бути використані при розмноженні даної рослини.

1. Гладкий Н.П. Питомник декоративных деревьев и кустарников. — М.—Л.: Сельхозиздат, 1954. — 280 с.

2. Гордиенко М.И., Гордиенко Н.М., Рыбак В.А. Вейгелы и кольвиция, использование в культуре. — К., 1996. — 168 с.

3. Лесная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. — 1986. — Т. 2. — С. 345.

4. Рубцов Л.И. Деревья и кустарники. Справочник. — К.: Наук. думка, 1974. — 290 с.

5. Тахтаджян А.Л. Система и филогения цветковых растений. — М.—Л.: Наука, 1966. — 611 с.

6. Тахтаджян А.Л. Происхождение и расселение цветковых растений. — Л.: Наука, 1970. — 146 с.

7. Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum. Tomus II. — Oxford, 1895. Suppl. 1946, 1960.

РОД SECURINEGA И БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ВИДА SECURINEGA
SUFFRUTICOSA (PALL.) REHD.

Л.А. Колдар, В.П. Шлапак

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины,
Украина, г. Умань

Исследован видовой состав рода *Securinega* (Pall.) Rehd и зависимость всхожести семян *Securinega suffruticosa* от сроков сбора и температурного режима прорастания.

GENUS SECURINEGA AND BIOLOGICAL
PECULIARITIES OF THE SPECIES SECURINEGA
SUFFRUTICOSA (PALL.) REHD.

L.A. Koldar, V.P. Shlapak

Dendrological park *Sofiyivka*, National
Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Uman'

The species structure of the genus *Securinega* Pall. (Rehd.) and dependence of *Securinega suffruticosa* seed germination from the term of gathering and temperature regime of growing are studied.

Е.П. ПАЛАМАРЧУК, Н.П. СИТНЯНСКАЯ

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕРИКАРПИЕВ ВИДОВ *PASTINACA* L.

Исследованы сравнительные карпоанатомические характеристики плодов шести видов рода Pastinaca L. с использованием сканирующей электронной микроскопии. Изучена структура поверхностей мерикарпиев. Выявлены специфические признаки таксонов рода.

Несмотря на применение современных методов изучения видовых особенностей отдельных родов зонтичных (*Ariaseae* L.), карпоанатомический метод с его традиционными подходами в настоящее время еще сохраняет свое значение и используется в таксономии различных родов этого семейства [13, 17]. Вместе с тем в последнее время наметилась тенденция расширения круга критериальных признаков при исследовании таксонов и использования при этом ряда более современных методик их изучения.

Анатомический анализ на уровне структурной организации ткани плода с использованием сканирующей электронной микроскопии [12, 16, 18] у изучаемого нами рода *Pastinaca* L. позволяет получить более детальную информацию о диагностических признаках его

видов, что в литературе практически не освещено. Изучение поперечных срезов мерикарпиев *Pastinaca sativa* L. с использованием световой микроскопии [4, 8, 9, 11] показало, что экзокарпий представлен эпидермой, состоящей из одного ряда клеток овальной формы с равномерно утолщенными стенками, покрытыми тонкой продольно-бороздчатой или складчатой кутикулой. Сопоставление структурного диапазона поверхностей мерикарпиев позволило выявить ряд видоспецифических особенностей таксонов *Pastinaca* L.

Исследовались 6 видов рода *Pastinaca* L., номенклатура которого приведена в соответствии с последними сводками [7, 10, 15]: 1. *P. armena* Fisch. et Mey. 2. *P. clausii* (Ledeb.) M. Pimen. 3. *P. pimpinellifolia* Bieb. 4. *P. umbrosa* Stev. ex Dc. 5. *P. sylvestris* Mill. 6. *P. sativa* L. (цифрами указаны кодовые номера видов).

© Е.П. ПАЛАМАРЧУК, Н.П. СИТНЯНСКАЯ, 2003

Исучали поверхность обеих сторон (дорзальной и комиссуральной) мерикарпиев плодов восковой спелости у растений, собранных в природе, интродуцированных на опытном участке Национального ботсада им. Н.Н. Гришко НАН Украины, полученных по обменным каталогам, а также взятых с гербарных листов.

При описании карпоанатомических особенностей плодов видов *Pastinaca* L. использовалась терминология, предложенная в работах В.Г. Александрова, Ал.А. Федорова, Н.М. Федорончука и др. [1–5, 14]. Сравнительное изучение структуры поверхностей мерикарпиев проведено с использованием растрового (сканирующего) электронного микроскопа типа "ISM-35С", а также сканирующего микроскопа "РЭММА–102" при увеличениях от 60 до 4000 раз. Мерикарпии предварительно напылялись золотом, медью [12]. Исследовались: структурный рельеф экзокарпия, кутикулярные отложения, их особенности и характеристики; наличие восковых отложений и других структурных образований; наличие и локализация устьиц, а также особенности секреторной системы, представляющие, как известно, особую ценность для систематики рода и ряда прикладных исследований.

***Pastinaca armena* (1).** Экзокарпий дорзальной поверхности (1d) характеризуется четко выраженными четырьмя секреторными каналами и тремя центральными ребрами, особенно выступающими ближе к основанию мерикарпия (рис. 1, 1d-a, 1d-b). Вместительность каналов не глубокие, входят в единую зону, сужаясь в базальной части мерикарпия (рис. 1, 1d-b), тогда как два латеральных канала наиболее рельефно выражены в апикальной части (рис. 1, 1d-a). На электронных микро-

фотографиях дорзальная поверхность мерикарпиев представлена в виде продольных тяжей (рис. 1, 1d-a, 1d-b; рис. 3, 1d₂, 1d₄; табл.), каждый из которых состоит из толстых плетневидно-переплетенных кутикулярных нитей, в диаметре достигающих 5–6 мкм (рис. 3, 1d₂). На дорзальной поверхности, особенно в апикальной части мерикарпия, встречаются конусообразные или ромбовидные эпидермальные выросты (рис. 3, 1d₁, 1d₃). Характерно также наличие хаотично, густо разбросанных гранулярных образований различной величины и формы (рис. 3, 1d₁–1d₅; табл.). Встречающиеся устьица локализованы между длинными, продольно-протяженными кутикулярными нитями (рис. 3, 1d₄, 1d₅; табл.).

Экзокарпий комиссуральной поверхности (1c) представлен центральным колонковидным ребром и, как правило, расположен между двумя секреторными каналами, окаймленными кутикулярным слоем ячеисто-сетчатоподобной конфигурации, четко выявляемым, особенно в центральной зоне мерикарпия, который постепенно к основанию преобразуется в удлиненно-сомкнутые нитчатые тяжи (рис. 2, 1c-a, 1c-b), в диаметре достигающие 5–6 мкм (рис. 3, 1c₁, 1c₂). Наблюдается характерная незначительная шероховатость комиссуральной поверхности (рис. 3, 1c₁; табл.). Просматриваются также единичные гранулярные восковые отложения (рис. 3, 1c₁, 1c₂).

Слой, окаймляющий мерикарпий по всему периметру, имеет ширину до 300 мкм в базальной части и 400 мкм — в апикальной и представлен крупноячейистой структурой (рис. 2, 1c-a, 1c-b).

***P. clausii* (2).** Экзокарпий дорзальной поверхности (2d) мерикарпиев этого вида имеет три ребра, четко выделяющихся и

Рис. 1 Дорзальная (d) поверхность мерикарпиев видов: 1 – *Pastinaca armena*; 2 – *P. clausii*; 3 – *P. pimpinellifolia*; 4 – *P. umbrosa*; a – апикальная часть; b – базальная часть; c – срединная часть мерикарпия

Сравнительная характеристика структурной организации поверхности мерикарпиев видов *Pastinaca L.*

Наименование видов	Ко-до-номер	Характер поверхности кутикулы		Эндогенные вместилища		Кутикулярные отложения		Устьичный комплекс
		d	c	d	c	d	c	
<i>P. argema</i> Fisch. et Mey.	1	Гребневидно-волнистая. Рельеф в виде продольных тяжей из толстых плетневидно-переплетённых кутикулярных нитей	Ячеисто-сетчатоподобная в центральной зоне, к основанию — преобразуется в удлинённо-сомкнутые нитчатые тяжи	Узко- и широко-просветные	Узкопросветные (чаще)	Хаотично разбросанные гранулярные образования различной величины и формы	Единичные гранулярные восковые отложения	Редко встречающиеся устьица локализованы между длинными продольными нитями
<i>P. clausii</i> (Ledeb.) M.Pimen.	2	Рельеф неровный, ямчато-бугристый, в виде продольных волнистых тяжей из тонких нитей кутикулы, плотно прилегающих друг к другу, изредко переплетающихся между собой	Рельеф в виде сомкнутых продольно-волнистых тяжей и плотных нитей кутикулы, частично переплетающихся между собой. Просматривается цепочка мелких кочечистых лакун	Узкопросветные, вогнутые и широко-просветные каналы (полости)	Широко просветные объёмные каналы	Хаотично разбросанные гранулярные и пластинчатые образования различной величины	Густо разбросанные гранулярные восковые отложения различных размеров и форм	Единичные устьица, окруженные утолщёнными волнистыми нитевидными тяжами
<i>P. pimpinellifolia</i> Vieb.	3	Складчато-волнистая. Рельеф в виде системы параллельных переплетающихся, слегка волнистых кутикулярных тяжей	Рельеф в виде толстых, объёмных продольных кутикулярных тяжей	Углубленные плотные каналы	Глубокие широко-просветные плотные каналы	Встречаются редкие гранулярные образования различной формы и размеров	Локализация большого количества устьиц, расположенных в углублениях	

<i>P. sativa L.</i>	6	Сетчато-волнистая. Рельеф в виде паутинообразной, сетчато-ячеистой структуры из продольно-беспорядочно пересекающихся, переплетенных волнистых нитей и тяжей	Рельеф в виде сетчато-ячеистой структуры из параллельно-продольных послойных нитеобразных тяжей	Узкопроечные, светлые, выпуклые, рельефно-ограниченные и ши-рокопроечные, светлые, плотные объёмные каналы	Глубокие, плотные каналы	Многочисленные восковые образования в виде пластинок (чешуек), гранул, глобул (Аруз)	Многочисленные гранулярные (чаще в виде глобул) и пластинчатые образования	Локализация устьиц, окружающих кутикулярным футляром продольных переплетающихся нитей
<i>P. sylvestris Mill.</i>	5	Волнисто-буторчатая. Рельеф в виде удлинённых продольных, тонких, почти параллельных нитей или тяжей, образованных кутикулярными пластинками	Рельеф в виде послойных выпуклых гребневидных кутикулярных пластинок, образующих хаотично-ячеистую структуру	Каналы рельефно ограничены, достаточны выпуклые	Достаточно глубокие каналы	Многочисленные гранулярные и пластинчатые образования	Наличие чешуи-чатых, кристаллических и гранулярных образований	Локализация многочисленных устьиц, окружающих колючим из крестообразно расположенных кутикулярных продольных нитей
<i>P. umbrosa Stev. ex DC.</i>	4	Равномерно волнистая. Рельеф иной, в виде системы крупных, плотно сомкнутых толстых с перетяжками тяжей	Рельеф в виде системы кутикулярных продольных, каскадно чередующихся нитеобразных тяжей с мелкоячеистыми лакунами	Узкопроечные, достаточны углублённые каналы	Широко просветные, глубокие, приоткрытые мощным кутикулярным слоем продольных тяжей	Обнаруживаются гранулярные кристаллические образования	Густо разбросаны гранулярные кристаллические и восковые пластинчатые отложения	Имеются единичные устьица, окружающие параллельно-продольными нитями

Примечания: d — дорзальная (спинная) сторона мерикарпия; с — комиссуральная сторона.

Рис. 2. Комиссуральная (с) поверхность мерикарпиев видов:
 1 — *Pastinaca armena*; 2 — *P. clausii*; 3 — *P. pimpinellifolia*; 4 — *P. umbrosa*; а — апикальная часть;
 б — базальная часть; с — срединная часть мерикарпия

Рис. 3. Структура дорзальной (d) и комиссуральной (c) поверхностей мерикарпия *Pastinaca armena*

значительно возвышающихся над поверхностью мерикарпия, как бы соединяющих апекс с основанием ребра (рис. 1, 2d-a, 2d-b). Характерно (что хорошо заметно при больших увеличениях микроскопа), что ребра у самого кончика базальной части имеют тенденцию к раздвоению (рис. 1, 2d-b). Два латеральных, слегка изогнутых секреторных ка-

нала (в срединной части более 100 мкм в диаметре) (рис. 1, 2d-a, 2d-b; рис. 4, 2d₁) заметно рельефно выражены на всем протяжении, тогда как два медиальных, почти прямых секреторных канала несколько тоньше предыдущих (50–70 мкм в диаметре) (рис. 4, 2d₂) в апикальной части, к основанию мерикарпия резко сужаются (рис. 1, 2d-a,

2d-b; рис. 4, 2d₂). Характерна также прерывистость каналов, не достигающих до основания, как бы ниспадающих из апекса. Поверхность их представляет собой сомкнутые волнисто-ячеистые нитевидные тяжи (рис. 4, 2d₂). Структурный рельеф дорзальной поверхности неровный, ямчато-бугристый (рис. 4, 2d₁-2d₃; табл.), покрыт восковыми гранулами и пластинками различной величины, расположенными хаотично (рис. 4, 2d₂-2d₄). Встречаются единичные устья, окруженные удлинено-волнистыми плотными нитеобразными тяжами (рис. 4, 2d₄).

Экзокарпий комиссуральной поверхности (2c) мерикарпиев *Pastinaca clausii* характеризуется одиночным, центрально расположенным колонковидным ребром с плотным канальным содержанием и широкими боковыми стенками, состоящими из многочисленных продольных, плотно расположенных кутикулярных тяжей (рис. 2, 2c-a, 2c-b; рис. 4, 2c₁). Следует отметить, что у основания подстолбия формируется выпуклая с обеих сторон лакуна (рис. 2, 2c-a). Заметна топографическая близость глубоких секреторных каналов, расположенных почти параллельно центральному ребру, достигающих в диаметре 60–70 мкм, не достигающих до основания мерикарпия. Их структурный рельеф — ячеисто-пористый (рис. 2, 2c-a, 2c-b). Комиссуральная поверхность представлена в виде сомкнутых, продольно-протяженных волнистых тяжей и плотных нитей кутикулы, частично переплетающихся между собой (рис. 4, 2c₁-2c₄, 2c₆; табл.). По всей комиссуральной поверхности мерикарпия (особенно в центральной его части) хаотично расположены гранулярные образования различных размеров и форм (рис. 4, 2c₁, 2c₂,

2c₄, 2c₅; табл.). Отмечено также наличие цепочки ячеисто-лакунных образований (рис. 4, 2c₄, 2c₅; табл.).

Периферический слой бокового ребра мерикарпия по всему периметру имеет ширину 250–300 мкм в базальной части и 350–400 мкм — в апикальной и представлен сложным рельефом, состоящим из разнообразных по величине и форме продольных гребней и ячеек, чем резко отличается от основной рельефной структуры комиссуральной поверхности мерикарпия (рис. 4, 2c₃).

P. pimpinellifolia (3). Экзокарпий дорзальной поверхности мерикарпия (3d) имеет три дугообразных ребра с хорошо заметными проводящими пучками, образующими замкнутое "ладьеобразное" пространство между апексом и основанием мерикарпия (рис. 1, 3d-a, 3d-b). На расстоянии 0,6 мм от центрального ребра строго симметрично расположены два медиальных секреторных канала, шириной 0,15–0,2 мкм (рис. 1, 3d-e). Их структурный рельеф представлен заметно углубленными лакунами, соединенными друг с другом плотными тяжами, формирующими удлинённые цепочки вдоль канала (рис. 5, 3d₁). Два латеральных секреторных канала вдвое шире по диаметру и плотности (рис. 1, 3d-a, 3d-e, 3d-b; рис. 5, 3d₁). Структурный рельеф дорзальной поверхности представлен параллельными, переплетающимися, слегка волнистыми кутикулярными тяжами (рис. 5, 3d₂; табл.) и характеризуется локализацией большого количества устьиц, расположенных в углублениях (рис. 5, 3d₂, 3d₄; табл.). На поверхности наблюдается наличие редких гранулярных образований различной формы и величины (рис. 5, 3d₂-3d₄; табл.).

Рис. 4. Структура дорзальной (d) и комиссуральной (c) поверхностей мерикарпия *Pastinaca clausii*

3d₁

3d₂

3d₃

3d₄

3c₁

3c₂

Рис. 5. Структура дорзальной (d) и комиссуральной (c) поверхностей мерикарпия *Pastinaca pimpinellifolia*

Экзокарпий комиссуральной поверхности мерикарпия (3с) представлен колонковидным ребром, разделяющим мерикарпий на две симметричные зоны, рельефно выявляемые от апекса до основания мерикарпия, в каждой из которых расположено по одному секреторному каналу (рис. 2, 3с-а, 3с-б, 3с-е). Структурный рельеф комиссуральной поверхности состоит из толстых объемных протяженных кутикулярных тяжей (рис. 5, 3с₁, 3с₂; табл.). Отмечено наличие не густо расположенных глыб различных форм и размеров (рис. 5, 3с₃; табл.).

Периферический слой бокового ребра по всему периметру имеет ширину 200–250 мкм в апикальной части и около 200 мкм – в базальной (рис. 2, 3с-а, 3с-б) и состоит из продольных, переплетающихся гребневидных волнистых тяжей.

Р. umbrosa (4). Дорзальная поверхность мерикарпия (4d) характеризуется тремя значительно выпуклыми над поверхностью ребрами с ложбиночными каналами (рис. 6, 4d₁, 4d₄), формирующими "ладьеобразную" геометрическую фигуру удлинённого эллипса и пересекающими всю поверхность от апекса до основания мерикарпия (рис. 1, 4d-а, 4d-б). Такую же конфигурацию и положение имеют четыре секреторных канала, одинаковых по ширине, плотности и протяженности, но заканчивающихся вблизи базального основания, не доходя до него (рис. 1, 4d-а, 4d-б). Их структурный рельеф представлен хаотичным переплетением кутикулярных волокнистых тяжей, ограничивающих сформировавшиеся разнообразные по форме ячейки и лакуны (рис. 6, 4d₁, 4d₃). Сама поверхность имеет иной, значительно отличающийся рельеф и представляет собой крупные, сформиро-

ванные, плотно сомкнутые тяжи, толстые с перетяжками (рис. 6, 4d₂, 4d₄; табл.). Иногда тяжи образуют параллельные переплетения (особенно в зонах расположения устьиц) (рис. 6, 4d₄, 4d₅). На поверхности обнаруживаются образования гранулярного кристаллического характера (рис. 1, 4d-а, 4d-б; рис. 6, 4d₁, 4d₂, 4d₄, 4d₅; табл.).

Экзокарпий комиссуральной поверхности (4с) представлен центральным расположенным колонковидным ребром, широким в апикальной части, сужающимся к базальному основанию, плотно контактирующим с основанием под столбца в виде ярко выраженной "подковообразной" лакуны (рис. 2, 4с-а). Рельеф комиссуральной поверхности представлен системой кутикулярных продольных, каскадно чередующихся нитеобразных тяжей (рис. 6, 4с₁, 4с₂; табл.) с мелкочаеистыми неглубокими лакунами (рис. 6, 4с₂, 4с₃). Поверхность густо усеяна восковыми пластинчатыми (в виде чешуек) и кристаллическими (в виде гранул различной формы и величины) отложениями (рис. 6, 4с₁–4с₃; табл.). Секреторные каналы слегка дугообразные, выходящие как бы из лакуны под столбца в виде утонченных нитей, расширяющиеся по направлению к основанию (не доходя до него) и достигающие в диаметре 70–80 мкм. Представляют собой глубокие вместилища, прикрытые мощным кутикулярным слоем продольных тяжей (рис. 6, 4с₁, 4с₂, 4с₃).

Слой, окаймляющий мерикарпий по ходу боковых ребер, по всему периметру имеет ширину в пределах 400 мкм и представлен мелкочаеистой структурой. Достаточно четко, рельефно выражено наличие проводящей системы в виде расширенных канальцев (рис. 2, 4с-а, 4с-б; рис. 6, 4с₄).

Рис. 6. Структура дорзальной (d) и комиссуральной (c) поверхностей мерикарпия *Pastinaca umbrosa*

P. sylvestris (5). Экзокарпий дорзальной поверхности (5d) представлен характерными, четко выделяющимися тремя гребнеобразными, достаточно высоко приподнятыми над поверхностью мерикарпия ребрами, образующими на всей протяженности удлинённый эллипс (рис. 7, 5d-a, 5d-b). Секреторные каналы (особенно латеральные) рельефно ограничены, достаточно выпуклые, представлены выстроенной удлинённой цепочкой многогранных ячеек, лакун (рис. 7, 5d-a, 5d-b; рис. 8, 5d₁, 5d₂). Характерно, что ребра и секреторные каналы начинаются как бы из-под воротничка подстолбия, образующего слегка плоскую площадку сетчато-волокнистой структуры, прикрывающего их апикальный конец (рис. 7, 5d-a). Рельеф дорзальной поверхности мерикарпия представлен удлинёнными, продольными, параллельно выстроенными тяжами кутикулярных пластинок, ячеек (рис. 8, 5d₁, 5d₂, 5d₅, 5d₆; табл.). На поверхности локализовано достаточное количество устьиц, окруженных кольцом, к которому по всей окружности или в отдельных зонах прикреплены кутикулярные нити, расположенные крестообразно (рис. 8, 5d₂, 5d₄, 5d₆–5d₈; табл.). Отмечается также наличие многочисленных разнообразных гранул, кристаллов, пластинок, расположенных по всей поверхности (рис. 8, 5d₂, 5d₄–5d₈).

Экзокарпий комиссуральной поверхности мерикарпия (5с) представлен центральным колонковидным ребром с широкими стенками, состоящими из плотно сомкнутых удлинённых волокон (рис. 7, 5с-a; рис. 9, 5с₁, 5с₃). Рельеф комиссуральной поверхности представлен послойными выпуклыми гофрированными гребневыми кутикулярными пластинками, образующими в отдельных зо-

нах мерикарпия (рис. 7, 5с-b; рис. 9, 5с₁–5с₃; табл.) хаотично-ячеистую структуру (рис. 9, 5с₄). Секреторные каналы глубокие, септированные, состоящие из цепочек отдельных ячеисто расположенных кутикулярных нитеобразных тяжей (рис. 9, 5с₃, 5с₄). Отмечается наличие чешуек, кристаллов, гранул (рис. 7, 5с-a, 5с-b; рис. 9, 5с₁–5с₄; табл.).

Слой, окаймляющий мерикарпий по ходу боковых ребер, по всему периметру имеет ширину в пределах 200 мкм и представлен мелкой ячеисто-пластинчатой структурой. Граничащий с общей поверхностью тонкий, нитевидный слой проводящей системы не имеет топографически выраженных контуров в виде канальца (рис. 7, 5с-a, 5с-b; рис. 9, 5с₄).

P. sativa (6). Экзокарпий дорзальной поверхности мерикарпиев (6d) данного вида представлен тремя тонкими гребнеобразными ребрами, расположенными эллипсообразно от апекса к основанию. Характерно наличие морфологического выпуклого образования, как бы прикрывающего вход каналов в базальную часть мерикарпия (рис. 7, 6d-a, 6d-b). Четко определяются два утолщенных, плотных латеральных канала (25–40 мкм в диаметре) и два более тонких медиальных канальца в виде выстроенных цепочек мелкочаеистых лакун (рис. 7, 6d-a; рис. 10, 6d₁, 6d₂). Для рельефа дорзальной поверхности характерна паутинообразная, сетчато-ячеистая структура, состоящая из продольно переплетенных тонких нитей и тяжей (рис. 10, 6d₁, 6d₂, 6d₄, 6d₅, 6d₈; табл.). По всей поверхности наблюдается преобладающая локализация восковых образований: чешуек, пластинок, кристаллов, гранул, глобул (главным образом в периферической зоне, а также в области апекса и основания) (рис. 10, 6d₂–6d₈). Встречаются эпидермальные

Рис. 7. Дорзальная (d) и комиссуральная (c) поверхности мерикарпиев видов: 5 — *Pastinaca sylvestris*; 6 — *P. sativa*; a — апикальная часть, b — базальная часть мерикарпия

Рис. 8. Структура дорзальной (d) поверхности мерикарпия *Pastinaca sylvestris*

Рис. 9. Структура комиссуральной (с) поверхности мерикарпиев: 5с — *Pastinaca sylvestris*; с — *P. sativa*

Рис. 10. Структура дорзальной (d) поверхности мерикарпия *Pastinaca sativa*

куполообразные выросты (рис. 10, 6d₄). Устья локализуются в крипах (углублениях), окруженных кутикулярным футляром продольно-сомкнутых переплетающихся нитей (рис. 10, 6d₃, 6d₄, 6d₇, 6d₈).

Экзокарпий комиссуральной поверхности мерикарпия (6с) представлен центрально расположенным колонковидным ребром, заметно расширенным у основания подстолбия в виде воронки и постепенно сужающимся к

основанию (рис. 7, *6с-а*, *6с-б*; рис. 9, *6с₁*). Вокруг ребра по обеим сторонам расположены два глубоких секреторных канала, шириной порядка 20 мкм, состоящих из цепочки углубленных ячеек сетчатой структуры (рис. 9, *6с₂*, *6с₄*). Рельеф комиссуральной поверхности *P. sativa* отмечен сетчато-ячеистой структурой (рис. 7, *6с-а*; рис. 9, *6с₁*–*6с₃*; табл.). Местами в определенных зонах, особенно вблизи секреторных каналов, определяется рельеф, сформированный волнистыми, неплотно сомкнутыми, параллельно-продольными послойными нитеобразными тяжами (рис. 9, *6с₃*, *6с₄*). На поверхности наблюдается наличие различных восковых образований в виде глобулярных и пластинчатых отложений (рис. 9, *6с₂*, *6с₅*).

Периферический слой, окаймляющий мерикарпий, по всему периметру имеет ширину в пределах 300–350 мкм и представлен переплетенными продольносомкнутыми тяжами. Слой четко разграничен с двух сторон рельефно выраженным углублением в виде канальца, шириной в диаметре порядка 20–30 мкм (рис. 9, *6с₁*).

Таким образом, анализ структурной организации поверхности плода видов рода *Pastinaca* L. свидетельствует о наличии комплекса признаков, отличающихся степенью развития лабиринта кутикулярных элементов, пространственной топографической направленностью, наличием и особенностью эпикутикулярных образований.

Характерным родовым признаком можно считать наличие кутикулы достаточно сложной структуры, которая независимо от эпидермы представлена в виде системы преимущественно нитей и тяжей, а также складок, борозд, плас-

тинок и прочих структурных элементов, составляющих поверхностный рельеф [12], видимый при различных увеличениях сканирующего микроскопа. Характер и степень скульптурированности кутикулы можно рассматривать в качестве характерного видового признака (см. таблицу).

Определенный таксономический интерес представляет скульптура поверхностей апикальной части и базального основания мерикарпия, а также его периферического (окаймляющего) слоя, отличающихся характерными особенностями для каждого отдельного вида.

Мерикарпии изученных таксонов включают несколько групп [5] секреторных структур: специализированные эндогенные (типа схизогенных терпеноидсодержащих, с обкладочными клетками, имеющими форму каналов) вместилища, участвующие в образовании секрета [3, 5, 6–9, 11]; экзогенные неспециализированные секреторные образования (эпидермальные выросты — ромбовидные (*P. argentea*), куполообразные (*P. sativa*), различные кутикулярные отложения и др.) (см. таблицу).

Выявленный комплекс специфических признаков, обуславливающих структурно-функциональные особенности секреторной системы плода каждого вида рода *Pastinaca* L., предполагает выделение наиболее перспективных его представителей — продуцентов терпеноидных и кумариновых соединений и может использоваться как один из показателей оценки таксона при интродукции, в таксономических и прикладных исследованиях.

1. Александров В.Г. Анатомия растений. — М.: Высш. школа., 1966. — 282 с.

2. Артюшенко З.Т., Федоров Ал.А. Атлас по описательной морфологии высших растений. Плод. — Л.: Наука, 1986. — 392 с.

3. Васильев А.В. Функциональная морфология секреторных клеток растений. — Л.: Наука, 1977. — 208 с.

4. Войтюк Ю.О., Кучерява Л.Ф., Баданіна В.А., Брайон О.В. Морфология растений с основами анатомии та цитології. — К.: Фіто-соціоцентр, 1998. — 215 с.

5. Денисова Г.А. Классификационная схема специализированных терпеноидсодержащих вместилищ растений // Ботан. журн. — 1979. — 64, № 1. — С. 10–18.

6. Ладыгина Е.Я., Макарова В.А., Игнатьева Н.С. Морфолого-анатомическая характеристика плодов пастернака посевного (*Pastinaca sativa L.*) и локализация в них фурукумаринов // Фармация. — 1970. — № 6. — С. 29–35.

7. Паламарчук О.П. Рід *Pastinaca L.* в системі Аріасеае // Укр. ботан. журн. — 2001. — 58, № 4. — С. 386–493.

8. Паламарчук Е.П. Сравнительные морфологические критерии плодов пастернака // Интродукция растений. — 2002. — № 3–4. — С. 93–111.

9. Паламарчук Е.П., Вакуленко Т.Б. К анатомии плода видов рода *Pastinaca L.* // Интродукция растений. — 2003. — № 1–2. — С. 104–112.

10. Прокудин Ю.Н. (ред.) и др. Определитель высших растений Украины. — К.: Наук. думка, 1987. — С. 227–238.

11. Сафина Л.К., Гусак Л.Е. К анатомической характеристике плодов зонтичных (*Pastinaceae*) // В кн.: Новые лекарственные и эфирномасличные растения Казахстана. — Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1976. — С. 116–132.

12. Снигиревская Н.С. Применение сканирующей электронной микроскопии в ботанике // Ботан. журн. — 1971. — 56, № 4. — С. 549–553.

13. Тахтаджян А.Л. Система магнолиифитов. — Л.: Наука, 1987. — 439 с.

14. Федорончук Н.М. Систематика, география и филогения родов триния, румия, ледебуриелла. — К.: Наук. думка, 1983. — 176 с.

15. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). — СПб: Мир и семья, 1995. — 990 с.

16. Bagchi G.D., Srivastava G.N. SEM of epicarp surfaces of some medicinally important Apiaceae // Int. J. Crude Drug. Res. — 1989. — 27, No 3. — P. 171–177.

17. Drude O. Umbelliferae // A. Engler, K. Prantl Die Natürlichen Pflanzenfamilien. — Leipzig, 1898. — T 1.3, Abt. 8. — S. 63–256.

18. Heywood V. Scanning electron microscopy and microcharacters in the fruit of the Umbelliferae-Caucalidae // Proc. Linn. Soc. — London, 1968. — 179, No 2. — P. 287–289.

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕРХОНЬ МЕРИКАРПІВ ВИДІВ *PASTINACA L.*

О.П. Паламарчук, Н.П. Ситнянська

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка
НАН України, Україна, м. Київ

Досліджено порівняльні карпоанатомічні характеристики плодів шести видів роду *Pastinaca L.* з використанням скануючої електронної мікроскопії. Вивчено структуру поверхонь мерикарпіїв. Виявлено специфічні ознаки таксонів роду.

STRUCTURAL PECULIARITIES OF MERICARPIES SURFACES OF THE GENUS *PASTINACA* SPECIES

E.P. Palamarchuk, N.P. Sytnyanskaya

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

Six species of the genus *Pastinaca L.* were studied. Using scanning electron microscope to determine carpoanatomic characteristic of seeds. The structure of mericarpiess surfaces is studied. The comparative analysis show specific features, additive and valuable for diagnostics.

Г.А. ЧОРНА

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
Україна, 20300 м. Умань, вул. Садова, 2

ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВИХ ФОРМ ДЕРНИННИХ ТА КУПИНОУТВОРЮЮЧИХ ВИДІВ РОДІВ *CAREX L.* (*CYPERACEAE*) ТА *JUNCUS L.* (*JUNCACEAE*)

Охарактеризовано особливості життєвих форм щільнокущових видів родів *Carex L.* (*Cyperaceae*) та *Juncus L.* (*Juncaceae*), що зростають на перезволожених територіях. Описано особливості утворення купин у *Juncus inflexus L.* і *Carex paniculata L.*, які можуть бути рекомендовані для інтродукції.

Необхідною складовою сучасної оцінки флористичного біорізноманіття є його всебічний аналіз, зокрема біоморфологічний [9]. Вивчення особливостей життєвих форм актуальне також у зв'язку з інтродукцією видів. Особливо важливо це для видів перезволожених територій, які через пристосування до своєрідних екоотопів мало поширені в колекціях ботанічних садів. Незважаючи на велику кількість праць, присвячених як роду *Carex L.* [1, 2, 7, 8], так і роду *Juncus L.* [13], їх біоморфи досліджені недостатньо.

Дернини, які іноді набувають характеру купин, виникли шляхом конвергенції в трьох таксономічних групах високого рангу: родинях Роасеае, Сурегаеае та Јунасеае. Вивчення ознак дернин таксономічно віддалених видів поряд з іншими морфологічними озна-

ками дасть змогу відрізнити габітуально подібні види у вегетативному стані, що важливо при створенні спеціалізованих визначників рослин.

Термін "дернинні рослини" (*caespitosa planta*) знаходимо вже у К. Ліннея (1751 р.) [11]. Дернинний характер росту відображено у видових назвах рослин: *Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.*, *Carex caespitosa L.* Дернинними болотами (*caespitosa paludes*) К. Лінней називає болота з перегноем, змішаним із сфагнумом, вкриті купинами, оточені драговинами, іноді великої глибини.

Дернини являють собою вид адаптивної реакції до несприятливих умов середовища. На луках і особливо болотах дернини підіймаються над поверхнею ґрунту, у степових рослин основи дернин заглиблені у ґрунт [6, 15].

Детально утворення дернин вивчено у злаків. М.М. Цвельов [17] так само, як

і Т.І. Серебрякова [14], вважає дерниною лише більш-менш щільний куц залків і не використовує цей термін для видів з довгими підземними повзучими пагонами. Куцїння залків Т.І. Серебрякова називає "концентрованим" галуженням. На думку П.А. Смирнова [16], дерниною правильніше називати тільки особину, що складається з внутрішньопіхвових (інтравагінальних) пагонів, а при позапіхвовому (екстравагінальному) відновленні краще використовувати термін "несправжня дернина".

Щільні дернини характерні для *Deschampsia caespitosa*, *Molinia caerulea* (L.) Moench, *Nardus stricta* L. (рис.1). Цікаво, що у двох останніх видів відмічено відсутність розсунутих вузлів на стеблї як приклад можливої примітивної ознаки первинних залків [17], вона опосередковано вказує на давнє походження дернинних видів. В.М. Голубєв [4] називає ці та інші подібні види щільнокущовими, пов'язуючи особливості їх росту із зростанням

на недостатньо аерованих ущільнених ґрунтах. Пристосування до зростання в подібних ектопах відбувається за рахунок добре розвинутої аеренхіми коренів.

Для видів роду *Carex* утворення дернин характеризується розміщенням бруньок відновлення поблизу поверхні ґрунту [1]. Коли поступово, з віком, внаслідок більш-менш постійного перевищення зон куцїння дочірних пагонів над материнськими бруньки виявляються піднятими на значну висоту над поверхнею ґрунту, утворюється купина. "Дернистість" окремих видів роду *Carex* визначається кількісними співвідношеннями апогеотропних і діагеотропних пагонів, які розвиваються з однієї зони куцїння, і довжиною горизонтальної частини пагона.

Для роду *Juncus* нами відмічена специфіка дернин, що корелює з таксонами надвидового рангу. У короткочореневицях видів секцій *Compressi* та *Articulati* формуються нещільні дернини (рис. 2), у

Рис. 1. Щільна дернина *Nardus stricta*

Рис. 2. Фрагмент нещільної дернини *Juncus geniculatus* Schrank (секція *Articulati*)

Рис. 3. Фрагмент щільної афільної купини *Juncus effusus* L. (секція *Juncus*)

Рис. 4. Фрагмент купини *Carex paniculata* L. (секція *Paniculatae*)

видів секції *Juncus* – щільні афільні купини (рис. 3).

Для родів *Carex* (Cyperaceae), *Molinia* Schrank, *Deschampsia* Beauv., *Nardus* L. (Poaceae) характерні дернини граміноїдного типу. На перезволожених територіях України утворення дернин найбільш характерне для видів роду *Carex* із секцій *Acutae* та *Paniculatae*. При цьому в окремих видів дернини набувають характеру купин, зокрема у *Carex caespitosa* L., *C. elata* All., *C. paniculata* L. (рис. 4). У секціях *Secalinae* (рис. 5) та *Distantes* також утворюються дернини, але значно менших розмірів, що, можливо, пов'язано із зростанням видів цих секцій на засолених ґрунтах.

Утворення афільних дернин характерне також для *Scirpoides holoschoenus* (L.) Sojak (Cyperaceae), який росте на піщаних субстратах (рис. 6). Наявність особливостей формування дернин у рослин різної таксономічної приуроченості узгоджується з твердженням В.М. Голубева [5] про неможливість подібності

Рис. 5. Дернина *Carex hordeistichos* Vill (секція *Secalinae*)

всіх ознак у груп сучасних особин з різних філумів. Тобто конвергенція в філогенезі приводить не до тотожності, а лише до більш-менш близької подібності.

Формування дернин та купин підпорядковане правилу відцентрового розвитку пагонів [16], згідно з яким нові підземні горизонтальні пагони ніколи не ростуть у бік материнської осі і взагалі у бік осей нижчих порядків.

Детально розглядаючи онтогенез *Juncus effusus* L., В.С. Новиков [13] зазначає, що при насіннєвому відновленні особин виду вже наприкінці першого вегетаційного періоду утворюється дернина, яка складається з 10–13 пагонів. Інтенсивність галуження дещо зменшується під час переходу до генеративної фази, тобто на 2–3-й рік, однак пізніше стабілізується.

Купинні види роду *Juncus*: *J. effusus*, *J. inflexus* L. та *J. conglomeratus* L., що зростають на перезволожених територіях, демонструють габітуально ксе-

рофільно-кріофільну лінію еволюції. Стебло у них безлисте, лише при основі вкрито буруватими лусочкоподібними листками – піхвами, жорстке, кутинізоване. Стебло – єдиний фотосинтезуючий орган цих видів, у нижній частині воно залишається зимовозеленим, що сприяє ранньовесняному відновленню рослин. За нашими спостереженнями, утворення купин у видів роду *Juncus* відрізняється від купиноутворення у представників родин Сурегасеае та Роасеае диференціацією підземної сфери на парцели з косими кореневищами, що у відцентрованому напрямку відходять від материнської рослини. Парцели – це ланцюжки плагіотропних пагонів, утворених за рахунок симподіального галуження (рис. 7). При цьому ортотропні надземні пагони щільно зімкнуті, що створює враження єдиної купини. Партикуляція не відмічена.

В умовах заплав малих річок Лісостепу, особливо при пасквальному навантаженні, ми спостерігали потужні купини

Рис. 6. Фрагмент афільної дернини *Scirpoides holoshoenus* (L.) Sojak

Рис. 7. Парцели в купині *Juncus inflexus* L.

Juncus inflexus, діаметром понад 30 см, які склалися з 10–15 парцел, по 10–15 ортотропних пагонів у кожній. Тобто одна купина складалася в середньому з 150 ортотропних пагонів. Але оскільки купинні види роду *Juncus* вегетативно нерухливі рослини, освоєння ними нових територій відбувається лише за рахунок генеративного розмноження.

Внутрішньородовий генезис купинних видів роду *Juncus* приурочений до заплавного режиму. Під час повені купини заливаються водою, проте в подальшому при спаді води, особливо при зростанні на прируслових дюнах, відчувають дефіцит вологи. Цим можна пояснити їхній ксероморфний афільний характер – адаптивні ознаки, що дають змогу купинним видам роду *Juncus*, особливо *J. inflexus*, існувати в умовах водного дефіциту впродовж більшої частини вегетаційного періоду.

Найбільше дернинних видів у роді *Carex*, більшість видів якого зростає на перезволожених територіях. За нашими спостереженнями та даними літератури, в Лісостепу України в зазначених екотопах трапляється 49 видів роду *Carex*, з них 30 мають вкорочені кореневища. Серед цієї різноманітності виділяються дернинні болотні види, здатні утворювати купини.

При виділенні купинних видів роду *Carex* важливо враховувати морфологічні особливості їх відновлення, також мають значення екологічні умови місцезростань, які відбиваються на морфогенезі. Купини формуються на болотах, заболочених луках, у заболочених вільшняках у видів з різними варіантами відновлення (як інтравагінального, так і екстравагінального). Завдяки наявності пагонів з різним напрямком росту (апогеотропних, косоапогеотропних та діагеотропних) види роду *Carex* здатні утворювати розставлені купини. Розставленість пов'язана з довжиною підземної

горизонтальної частини діагеотропних пагонів.

Є.М. Брадїс [3], характеризуючи рослинність осокових боліт України, вказує, що найпоширенішими є форми купинних осок: *Carex omskiana*, *Meinsh.*, *C. caespitosa*, *C. appropinquata* Schum. Д.К. Зеров [10] вважає, що асоціації *C. omskiana* в Лісостепу приурочені до боліт, які протягом хоча б частини року живляться проточною водою.

У системі життєвих форм Ю.Є. Алексєєва [2], створеній на основі морфологічного аналізу більше 250 представників роду *Carex* флори колишнього СРСР, поряд з різними типами кореневищних видів, виділено дернинні види з внутрішньопіхвовим та дернинні з позапіхвовим відновленням, а також купинноутворюючі. Автор зазначає, що види останньої групи розвивають лише апогеотропні пагони, їх бруньки відновлення розміщені вище рівня ґрунту. Вертикальне положення системи пагонів зумовлене відсутністю видовжених меживузль у зоні куцїння та "зв'язувальною дією" додаткових коренів.

Висота купин у віці понад 50 років може досягти 60 см у *Carex appropinquata* [1], 55 см – у *Carex elata* [18]. Ми спостерігали купини *Carex paniculata* до 30 см заввишки. А.І. Кузьмичов [12] зазначає, що оптимального розвитку цей вид досягає в північних районах, зокрема в Швеції, утворюючи великі купини.

У результаті вивчення життєвих форм рослин перезволожених територій ми вважаємо, що при біоморфологічному аналізі слід диференціювати дернинні та купинні види. Останні за наявності у ботанічних садах чи дендропарках відповідних екоотопів можуть бути об'єктом інтродукції.

Рисунки виконані на живому матеріалі Т. Собченко, студенткою V курсу природничого факультету УДПУ, за що автор висловлює їй щире подяку.

1. Алексеев Ю.Е. Осоки (морфология, биология, онтогенез, эволюция). — М.: Аргус, 1996. — 251 с.
2. Алексеев Ю.Е., Новиков В.С. Определи-тель осок средней полосы Европейской части СССР по вегетативным органам. — М.: Наука, 1971. — 80 с.
3. Брэдис Є.М., Бачурина Г.Ф. Болота УРСР. — К.: Наук. думка, 1969. — 240 с.
4. Голубев В.Н. Материалы к эколого-морфологической и генетической характеристике жизненных форм травянистых растений // Ботан. журн. — 1957. — 42, № 7. — С. 1055–1072.
5. Голубев В.Н. Проблемы эволюции жиз-ненных форм и филогения растений // Проблемы эволюционной морфологии и биохимии в систематике и филогении рас-тений. — К.: Наук. думка, 1980. — С. 3–29.
6. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. — Кишинев, 1990. — 408 с.
7. Егорова Т.В. Осоки СССР. Виды подро-да *Vignea*. — М.—Л.: Наука, 1966. — 266 с.
8. Егорова Т.В. Осоки (*Carex* L.) России и сопредельных государств. — Спб; Сент-Лу-ис, 1999. — 772 с.
9. Екофлора України / Від. ред. Я.П. Ді-дух.— К.: Фітосоціоцентр, 2000. — Т. 1. — 284 с.
10. Зеров Д.К. Болота УРСР. Рослинність і стратиграфія. — К.: Вид-во АН УРСР, 1938. — 164 с.
11. Карл Линней. Философия ботаники. — М.: Наука, 1989. — 456 с.
12. Кузьмичев А.И. Гигрофильная флора юго-запада Русской равнины и ее генезис. — СПб: Гидрометеиздат, 1992. — 216 с.
13. Новиков В.С. Род ситник // Биологи-ческая флора Московской области. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. — Вып. 4. — С. 3–51.
14. Серебрякова Т.И. Морфогенез побегов и эволюция жизненных форм злаков. — М.: Наука, 1971. — 357 с.
15. Словарь ботанических терминов / Под. общ. ред. И.А. Дудки. — К.: Наук. дум-ка, 1984. — 308 с.
16. Смирнов П.А. Флора Приокско-Тер-расного государственного заповедника // Тр. Приокско-Террасного гос. заповедника. — М., 1958. — Вып. 2. — С. 1–247.

17. Цвелев Н.Н. Злаки СССР. — Л.: Нау-ка, 1976. — 788 с.

18. Eberle G. Pflanzen unserer Feuchtge-
biete und ihre Gefährdung. — Frankfurt an
Main: Verlag von Waldemar Kramer, 1979. —
236 S.

ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ
ДЕРНОВИННЫХ И КОЧКООБРАЗУЮ-
ЩИХ ВИДОВ РОДОВ *CAREX* L. (CYPER-
RACEAE) И *JUNCUS* L. (JUNCACEAE)

Г.А. Черная

Уманский государственный педагогический
университет им. Павла Тычины, Украина,
г. Умань

Охарактеризованы особенности жизненных
форм плотнокустовых видов родов *Carex* L.
(Cyperaceae) і *Juncus* L. (Juncaceae), произ-
растающих на переувлажненных territori-
ях. Описаны особенности образования кочек
у *Juncus inflexus* L. и *Carex paniculata* L., ко-
торые могут быть рекомендованы для инт-
родукции.

THE PECULIARITIES OF LIFE-FORMS
OF TURFY AND TUSSOCK-FORMING
OF GENUS *CAREX* L. (CYPERACEAE)
AND *JUNCUS* L. (JUNCACEAE) SPECIES

G.A. Chorna

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical
University, Ukraine, Uman'

Characterize peculiarities of life-forms of shrubby
species genus *Carex* L. (Cyperaceae) and *Juncus*
L. (Juncaceae), which grow on the wetland. The
peculiarities of forming hillocks are described in
Juncus inflexus L. and *Carex paniculata* L.,
which might be recommended for introduction.

В.Г. ШЕВЧЕНКО

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Україна, 01030 м. Київ, вул. Пирогова, 9

СИНФЛОРИСЦЕНЦІЯ NICOTIANA TABACUM L. ТА ЙОГО ЦИТОПЛАЗМАТИЧНИХ ГІБРИДІВ

Вивчено і проаналізовано будову синфлорисценцій цитоплазматичних гібридів (цибридів) Nicotiana tabacum L. з Hyoscyamus niger L., N. aureus L. та Scopolia carniolica Jacq. через порівняння із синфлорисценцією батьківської форми N. tabacum. Визначено особливості впливу чужорідних хлороплазматичних та мітохондріальних генів на будову і функціонування суцвіття.

Розвиток клітинної біології та генетичної інженерії в останні десятиріччя зумовив створення різноманітних незвичайних конструкцій ДНК і можливість їх введення в живі, функціонально активні клітини або в організми. Завдяки використанню генетично змінених рослин відкривається перспектива для поліпшення життя людей, оскільки такі рослини дають вищі врожаї, для їх вирощування потрібно менше гербіцидів та пально-мастильних матеріалів. Створення цибридів дає змогу нагромаджувати в рослинах певні корисні речовини і використовувати їх замість рідкісних дикорослих видів. Але при цьому необхідно дотримуватися правил безпеки відносно довкілля та здоров'я людей [4]. Ці питання регулюються пунктом 3 статті 19 "Конвенції про охорону біологічного різноманіття" [2].

© В.Г. ШЕВЧЕНКО, 2003

Завданням нашого дослідження було проаналізувати будову і особливості функціонування квітконосних зон у поєднанні із системою вегетативних пагонів у батьківської форми *N. tabacum* та цитоплазматичних гібридів (цибридів). Детальне вивчення суцвіть генетично модифікованих рослин необхідне для з'ясування питань щодо особливостей впливу чужорідних цитоплазматичних генів на генеративну сферу та визначення ступеня адаптації рослини при порушенні геному. Цими питаннями генетики і ботаніки практично не займалися.

Матеріали і методи досліджень

Об'єктами досліджень були *Nicotiana tabacum* L. сорту Wisconsin-38 та цитоплазматичні гібриди *N. tabacum* (+*Hyoscyamus niger*), *N. tabacum* (+*N. aureus*) і *Nicotiana tabacum* (+*Scopolia carniolica*) з ядрами від *N. tabacum* і цитоплазмами відповідно від *Hyoscyamus*

niger, *N. aureus*, *Scopolia carniolica* [1]. Рослини, що досліджувались, перебували в однакових екологічних умовах на дослідній ділянці біостанції Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова (м. Київ).

Рослини вивчали в генеративний період. При описуванні суцвіть використовували структурний метод, який базується на вивченні особливостей взаємного розміщення осей квіток та їх розташування відносно осьової системи рослини в цілому [8].

Результати досліджень та їх обговорення

При аналізі суцвіть у системі загальних закономірностей пагоноутворення у рослини квітконосні зони пагонових систем розглядаються нами як структурні єдності, які називаються об'єднаними суцвіттями або синфлорисценцією. Поняття синфлорисценції квіткових рослин розроблено в роботах W. Troll (1964), F. Weberling (1965) та ін. Ці дослідження дають можливість шляхом порівняльно-морфологічного аналізу вивчати квітконосні зони, їх розвиток і будову разом з вегетативною частиною пагона [3].

При аналізі розміщення квіток та квітконосних пагонів у трав'янистих рослин розглядається весь пагін відновлення. Згідно з W. Troll та F. Weberling, пагін цитоплазматичних гібридів *Nicotiana tabacum*, як і пагін багаторічних рослин, можна поділити на чотири зони: відновлення, гальмування, паракладіальну, або збагачення, головне суцвіття.

Зона відновлення у досліджуваних цитоплазматичних гібридів та *N. tabacum* (за винятком *N. tabacum* (+*N. niger*) Line Drhn3/max3a × W², *N. tabacum* (+*N. niger*) × W²) розташована у нижній частині пагона і складається з

нижніх вузлів надземного пагона. На цій ділянці в пазухах сидячих листків розміщені бруньки відновлення. Такі бруньки розвиваються на початку цвітіння рослини і формують бічні пагони, за рахунок чого збільшується площа контакту з навколишнім середовищем. Спочатку розвиваються середні бруньки цієї зони, потім – нижні і верхні. Слід зазначити, що у *N. tabacum* розвиток нижніх бічних пагонів відбувається значно пізніше відносно часу зацвітання головного суцвіття, ніж у цибридів. У *N. tabacum* (+*N. niger*) Line Drhn3 × W² під час зацвітання головного суцвіття нижні бічні пагони розвиваються інтенсивніше, ніж у всіх інших досліджуваних рослин. Бічні пагони *N. tabacum* (+*N. niger*) Line Drhn3/max3a × W² і *N. tabacum* (+*N. niger*) × W² розташовані в районі кореневої шийки.

Вище від зони відновлення на пагоні розміщена зона гальмування. У досліджуваних об'єктів у цій зоні бруньки закладаються, але не розвиваються. Довжина цієї зони не однакова у різних рослин. Найдовша зона гальмування спостерігається у *N. tabacum* (+*N. niger*) × W², *N. tabacum* (+*N. niger*) Line Drhn3/max3a × W², *N. tabacum* (+*N. aureus*) self-fertile, найменша – у *N. tabacum* (+*N. niger*) Line Drhn3 × W².

Зона збагачення, яка розміщується над зоною гальмування, складається з частини пагона, в пазухах листків якого розташовані бруньки. З цих бруньок формуються бічні пагони збагачення одночасно з розвитком головного суцвіття на центральному пагоні. Пагони збагачення, в свою чергу, теж мають зони гальмування, збагачення і на верхівках формують елементарні (парціальні) суцвіття. Розвиток бічних пагонів акротонний. Кількість пагонів

збагачення у *N. tabacum* та цибридів не-однакова. Так, у *N. tabacum* (+*S. carniolica*) × W^3 від 5 до 9 бічних пагонів, у *N. tabacum* (+*S. carniolica*) × $SR1 \times W^4$ — від 4 до 6, а інші об'єкти дослідження мали від 2 до 4 верхніх пагонів.

З літературних джерел відомо, що *Nicotiana tabacum* має розріджене волотеподібне суцвіття, у *Nyoscyamus niger*, *N. aureus* суцвіття завійка, у *Scorolia carniolica* квітки поодинокі [5, 6].

Формування головної і бічних осей пагона у *N. tabacum* та цитоплазматичних гібридів відбувається за типом моноподіального наростання, ці осі закінчуються флоральною одиницею. Галуження бічних осей спостерігається до другого порядку. На одному розгалуженому пагоні можна виділити суцвіття різних рівнів. Синфлорисценція розгалуженого пагона цитоплазматичних гібридів та *N. tabacum* включає головне складне суцвіття і складні суцвіття паракладіїв. Суцвіття цибридів — фактично складна китиця або волоть [7]. У верхній частині волоті головна вісь вкорочена, і частина парціальних суцвіть виходить майже з однієї точки. Як правило, таких бічних складних китиць три, але у *N. tabacum* (+*S. carniolica*) × $SR1^1 \times W^4$ та *N. tabacum* (+*S. carniolica*) × W^5 буває чотири. На головній моноподіальній осі розміщуються пазушні бічні складні китиці першого порядку з квітками на квітконіжках. На складних китицях першого порядку розташовані китиці другого порядку, у *N. tabacum* (+*S. carniolica*) × $SR14$, *N. tabacum* (+*S. carniolica*) × W^5 зустрічається галуження до третього порядку. Серед рослин колекції були особини з помітно видовженими (*N. tabacum* (+*S. carniolica*) × $SR1^1 \times W^4$) або вкороченими (*N. tabacum* (+*S. carniolica*) × W^3 , *N. tabacum* (+*S.*

carniolica) × W^4 , *N. tabacum* (+*N. niger*) Line Drhn3 × W^2) міжвузлями волоті. Так, у *N. tabacum* довжина головної волоті становила $34,6 \pm 1,4$ см, довжина видовженого головного суцвіття цибридів — $39,2 \pm 0,9$ см, а вкороченого — $28,7 \pm 1,6$ см.

У складних головних суцвіттях і складних суцвіттях паракладіїв першою зацвітає верхня центральна квітка головної осі волоті, потім — перші квітки в бічних складних китицях першого порядку. Китиці мають брактеї у вигляді невеликих ланцетних приквіткових листків. Швидкість розпукування квіток у головному суцвітті і суцвіттях паракладіїв різна (див. таблицю).

Більш "компактно" в часі розпукується *N. tabacum* (+*N. niger*) Line Drhn3 × W^2 : під час цвітіння другої-третьої квітки бічних складних китиць 1-го порядку головної волоті вже зацвітає перша квітка китиць 2-го порядку цієї волоті та перша квітка волоті 1-го верхнього бічного пагона.

Зацвітання складного суцвіття 1-го бічного пагона порівняно з часом цвітіння головної волоті найпізніше відбувається у *N. tabacum* та *N. tabacum* (+*S. carniolica*) × W^5 — коли на бічних складних китицях 1-го порядку головного суцвіття зацвітає сьома-восьма квітка.

Висновки

Отже, синфлорисценції об'єктів дослідження представлено волотями, бічні суцвіття яких мають будову складних китиць. Гібриди *N. tabacum* з *N. niger* різних ліній мають найдовшу і найменшу зону гальмування порівняно з *N. tabacum* та іншими цибридами. У цитоплазматичних гібридів *N. tabacum* (+*S. carniolica*) деяких ліній збільшилися кількість пагонів збагачення та порядок галуження в складних китицях. Тривалість цвітіння головного суцвіття і

Етапи розпукування квіток на головній волоті і волотях паракладіїв

Назва рослини	Номер квітки на бічних складних китицях 1-го порядку головної волоті	Зацвітання першої квітки китиці 2-го порядку головної волоті	Зацвітання першої квітки волоті 1-го верхнього бічного пагона	Зацвітання першої квітки волоті 2-го верхнього бічного пагона	
N. tabacum (+ S. carniolica) × W ³	2	+			
	3	+			
	4		+		
	5		+		
	6				
	7			+	
	8			+	
	N. tabacum (+ S. carniolica) × W ⁵	4	+		
5		+			
6			+		
7			+		
8					
9					
10				+	
11				+	
N. tabacum (+ H. niger) Line Drhn3 × W ²		2	+		
		3	+	+	
		4		+	
	5			+	
	6			+	
	N. tabacum (+ H. aureus) self-fertile	2			
3		+			
4		+			
5			+		
6			+		
7					
8				+	
9				+	
N. tabacum		2	+		
	3	+			
	4				
	5				
	6				
	7			+	
	8			+	
	9				
	10			+	
	11			+	

суцвіть паракладіїв цитоплазматичних гібридів, крім *N. tabacum* (+*S. carniolica*) × *W*⁵, менша, ніж у *N. tabacum*. Знання особливостей функціонування суцвіть дає можливість прослідкувати динаміку

формування і досягання насіння в різних порядках. Знаючи це, можна проводити збір якісного насіння в умовах неповного досягання його в суцвіттях під час настання ранніх осінніх заморозків.

1. *Зубко М.К., Зубко Е.И., Глеба Ю.Ю., Шидер О.* Возникновение новых геометрических форм ЦМС у гибридов *Nicotiana (+ Hyoscyamus)* и *Nicotiana (+ Scopolia)*, сконструированных посредством слияния протопластов // Генетика. — 1995. — **31**, № 10. — С. 1404–1412.

2. *Конвенция о биологическом разнообразии: Текст и приложения / ЮНЕП.* — Женева: ЮНЕП, 1995. — 34 с.

3. *Курченко Е.И.* Синфлорисценция *Agrostis tenuis* (Poaceae) и морфологическая природа частей цветка и зародыша злаков // Ботан. журн. — 1998. — **83**, № 10. — С. 18–27.

4. *Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2000 році / В. Романчук (уклад.).* — К.: Вид-во Раєвського, 2001. — 184 с.

5. *Нечитайло В.А.* Систематика вищих рослин. II. Покритонасінні. — К.: Фітосоціоцентр, 1997. — 272 с.

6. *Определитель высших растений Украины / Д.Н. Доброчаева, М.И. Котов, Ю.Н. Прокудин и др.* — К.: Наук. думка, 1999. — 548 с.

7. *Федоров А.А., Артюшенко З.Т.* Атлас по описательной морфологии высших растений. Соцветие. — Л.: Наука, 1979. — 296 с.

8. *Troll W.* Die Infloreszenzen. — Jena, 1964. — Bd. 2. — 615 S.

9. *Weberling F.* Typology of inflorescences // J. Linn. Soc. Bot. — 1965. — V. 59. — No 378. — P. 215–221.

СИНФЛОРИСЦЕНЦИЯ NICOTIANA TABACUM L. И ЕГО ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИХ ГИБРИДОВ

В.Г. Шевченко

Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова, Украина, г. Киев

Изучено и проанализировано строение синфлорисценций цитоплазматических гибридов (гибридов) *Nicotiana tabacum* L. с *Hyoscyamus niger* L., *N. aureus* L. и *Scopolia carniolica* Jacq. путем сравнения с синфлорисценцией родительской формы *N. tabacum*. Определены особенности влияния хлороплазматических и митохондриальных генов на строение и функционирование соцветия.

SYNFLORISCENCE NICOTIANA TABACUM L. AND ITS CYTOPLASMIC HYBRIDS

V.H. Shevchenko

M.P. Dragomanov National Pedagogical University, Ukraine, Kyiv

The structure of synfloriscence in cytoplasmic hybrids (cybrids) of *Nicotiana tabacum* L. and *Hyoscyamus niger* L., *N. aureus* L. and *Scopolia carniolica* Jacq. in comparison with the parental form (*N. tabacum*) has been studied and analysed. The peculiarities of the influence of chloroplasmic and mitochondrial genes on the functions and structure of inflorescence.

В.О. ПОНОМАРЕНКО

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська, 12а

ОБКОРІНЕННЯ СТЕБЛОВИХ ЖИВЦІВ ВИДІВ І КУЛЬТИВАРІВ РОДУ JUNIPERUS L. ЗАЛЕЖНО ВІД ЖИТТЄВОЇ ФОРМИ

Встановлено залежність між життєвою формою видів і культурварів роду Juniperus L. та їх здатністю до вегетативного розмноження живцюванням. Наведено результати обкорінення стеблових живців 11 видів ялівців різних життєвих форм та 32 культурварів шести видів з різною морфологічною будовою крони.

В останнє десятиріччя інтродукційні дослідження родів Juniperus L. у Лісо-степу України пов'язані з мобілізацією й вивченням внутрішньовидового різноманіття (форми і культурвари) вже інтродукованих до регіону видів. Основною перевагою культурварів порівняно з типовими видовими формами є їх висока декоративність, чим зумовлене зростання попиту на них серед спеціалістів зеленого будівництва.

Завдяки різноманітності габітуальних форм і досить значному спектру забарвлення хвої культурварів ялівців їх широко використовують в озелененні регіону. Однак асортимент культурварів роду Juniperus, який пропонується регіональними виробничими розсадниками, вкрай обмежений. Однією із причин цього є відсутність відомостей щодо біологічних особливостей розмно-

ження форм і культурварів залежно від їх походження і генетичних особливостей, хоча є значний практичний досвід розмноження видів ялівців [5, 6–11, 13, 14, 16–18, 20].

Нами проведені дослідження обкорінення здерев'янілих стеблових живців 11 видів ялівців різних життєвих форм і 32 культурварів шести видів. Живцювання здійснювали в умовах штучного туману у двошаровий субстрат. Верхній шар – річковий пісок, нижній – поживна суміш з торфу, дернової землі і піску в різних пропорціях. Живцювання проводили у весняний період, який збігався з початком вегетації ялівців (початок росту пагонів, приріст не більше 0,2–0,5 см). Вік маточних рослин – 8–10 років. Заготовляли здерев'янілі стеблові живці згідно з методикою З.Я. Іванової [10] з 2–3-річних частин стебла. Межу між річними приростами на стеблах ялівців визначали за методикою З.В. Кожевникової [14].

Відомо, що ознаки форм і культиварів майже не успадковуються при насінневому розмноженні. Точне відтворення у новій особині всіх ознак материнського організму забезпечується вегетативним розмноженням рослин, зокрема, обкоріненням стеблових живців. В основі вегетативного розмноження рослин лежить їх природна здатність до регенерації [11, 15]. Згідно з теорією [11, 18] регенераційна здатність рослин пов'язана з особливостями їх життєвих форм.

Під життєвою формою (інша назва — біоморфа, екобіоморфа) розуміють своєрідний габітус рослини, який історично склався у процесі пристосування до певних ґрунтово-кліматичних і ценотичних умов [1, 3].

Ялівцям властива значна екологічна пластичність. Одні види зростають в арктичній зоні та альпійському поясі південних гір — на різних висотах гірських хребтів субтропічної і тропічної зон (від підніжжя хребтів до 4000 м над рівнем моря і вище). Ялівці трапляються на піщаних наносах морських узбереж, у гірських пустелях, на кам'янистих схилах гір, на болотах у зоні хвойних лісів півночі тощо [12]. У процесі адаптивної еволюції до різноманітних екологічних умов сформувалися різні життєві форми ялівців: дерева до 30 м заввишки (10 видів), невеликі багатостовбурні дерева 8–10 м заввишки (41 вид), кущі різних розмірів (11 видів) і сланці (16 видів) [4].

Відомо, що в еволюційному ряду життєвих форм: деревні рослини → дерева → багатостовбурні дерева → кущі → кущики → напівкущики — здатність до вегетативного розмноження збільшується від дерев до напівкущиків [19]. Згідно з цим успішність живцювання видів, форм і культиварів ялівців має зростати від деревних до кущових форм. Наші дослідження підтвердили це.

У табл. 1 наведено результати обкорінення здерев'янілих стеблових живців 11 видів роду *Juniperus* залежно від їх життєвих форм. Нами виділені легкообкорінювані види (обкорінення стеблових живців 80–100%), середньообкорінювані (40–79%) і важкообкорінювані (до 39%) види ялівців. До легкообкорінюваних належать сланкі ірруптивні види ялівців, яким властиве обкорінення пагонів, що лежать на ґрунті.

М.Л. Рева вважав розмноження рослин обкоріненням плагіотропних пагонів звичайної будови початковим етапом в еволюції органів вегетативного розмноження деревних і кущових рослин [18]. Головною умовою розмноження рослин пагонами звичайної будови є їх здатність до утворення адвентивних коренів на цих пагонах.

Деякі автори розрізняють дві групи деревних та кущових рослин за структурою утворення додаткових коренів: породи, у яких корені розвиваються із кореневих зачатків, і породи, у яких кореневих зачатків немає [21].

Кореневі зачатки на багаторічних стеблах *Juniperus sabina* виявлені й описані З.Я. Івановою [10, 11], вони розглядаються нею як адвентивні корені, що перебувають у стані спокою. За сприятливих умов вони розвиваються у функціонуючі адвентивні корені.

Затримка розвитку кореневих зачатків виникла внаслідок пристосувальної еволюції рослин до періодичної зміни умов середовища. Кореневі зачатки є скупченням меристематичних клітин у внутрішніх тканинах (камбії, ендодермі, флоємі) 2–3-річних пагонів. Розвиток меристеми зачатку призводить до утворення меристематичного горбика, добре помітного на пагоні під покривними тканинами, який формує конус наростання адвентивного кореня. З.Я. Іванова прос-

Обкорінення стеблових живців видів роду *Juniperus L.* в умовах дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (1998–2002 рр.)

Вид	Життєва форма	Середній відсоток обкорінення живців
<i>Легкообкорінювані види</i>		
<i>J. horizontalis</i> Moench.	Сланкий ірруптивний кущ	99,5
<i>J. daurica</i> Parll.	Сланкий ірруптивний кущ	98,4
<i>J. sabina</i> L.	Сланкий ірруптивний кущ	86,2
<i>J. procumbens</i> Sich.	Сланкий ірруптивний кущ	97,3
<i>J. conferta</i> Parll.	Сланкий ірруптивний кущ	80,3
<i>Середньообкорінювані види</i>		
<i>J. squamata</i> Lamb	Кущ	48,2
<i>J. chinensis</i> L.	Дерево або кущ	68,1
<i>J. communis</i> L.	Кущ, невелике дерево або багатостовбурне дерево	54,5
<i>Важкообкорінювані види</i>		
<i>J. virginiana</i> L.	Дерево	12,8
<i>J. scopulorum</i> L.	Дерево або багатостовбурне дерево	18,2
<i>J. sargentii</i> (Henri) Takeda ex Koids	Кущ	24,1

тежує прямий корелятивний зв'язок між кількістю кореневих горбиків на пагонах та здатність до обкорінення живців, заготовлених з таких пагонів.

У досліджуваних нами видів роду *Juniperus*, що мають форму сланкого ірруптивного куща (*J. horizontalis*, *J. sabina*, *J. daurica*, *J. procumbens*), кореневі горбики відмічаються на межі між приростами поточного й попереднього років. На трирічних ділянках стебла окремі горбики проростали в корені 0,2–0,5 см завдовжки. За сприятливих умов (контакт з вологим ґрунтом) відбувається обкорінення цих ділянок стебла, за несприятливих — пророслі адвентивні корені підсихають і гинуть. На дослідних ділянках, за умови підтримання ґрунту у зрихленому і вологому стані, не обкоріненіми залишаються лише однорічні верхівки пагонів. У *J. conferta* кореневі горбики відмічені на трирічних

ділянках стебла і відповідно обкорінення пагонів можливе лише на цих відрізках. Обкорінення стеблових живців ірруптивних видів близьке до стовідсоткового.

До групи середньообкорінюваних видів нами віднесені *J. squamata*, *J. communis*, *J. chinensis*. У природі й культурі їм властива мінлива життєва форма. Окремі екземпляри цих видів можуть зростати у формі дерева чи куща. Кількість кореневих горбиків на пагонах менша, ніж в ірруптивних. Поодинокі кореневі горбики відмічаються на 3–4-річних частинах стебла. На базальних багаторічних частинах стебла кількість кореневих горбиків зростає. Обкорінюваність стеблових живців *J. squamata*, *J. communis*, *J. chinensis* менш успішна, ніж у видів попередньої групи, тобто відмічається залежність між здатністю до обкорінювання і кількістю кореневих зачатків.

J. virginiana, *J. scopulorum* (деревоподібні), *J. sargentii* (кущовий вид) віднесені нами до важкообкорінюваних видів. Кореневі горбики на гілках цих видів формуються вкрай рідко. Поодинокі горбики з'являються на 5–7-річних гілках. З часом вони покриваються шаром корка і втрачають меристематичну активність. Стеблові живці цих видів обкорінюються найменш успішно.

У наших досліджах не виявлено відмінності в обкорінюваності стеблових живців типових видових форм і культиварів легкообкорінюваних видів. Культивари видів цієї групи, відрізняючись від типових видових форм однією чи кількома ознаками (кольором охвоєння, особливостями галуження, розмірами тощо) зберігають життєву форму сланця та ірруптивність — їм властива обкорінюваність сланких пагонів.

Нами досліджено обкорінюваність стеблових живців дев'яти культиварів *J. sabina* (Nana, Rokery Gem, Tamariskifolia, Cupresifolia, Variegata, Arcadia, Blue Danube, Bufallo, Mas), восьми культиварів *J. horizontalis* (Blue Danube, Wiltonii, Plumosa, Alpina, Glauca, Andorra compact, Grey pearl, Douglasii), двох культиварів *J. procumbens* (Blue surpris, Nana). Виявлено, що всі досліджувані культивари названих видів успадкували високу регенераційну активність типових видових форм, утворюють значну кількість корневих горбиків і їх обкорінюваність становить 80–100%.

Відмінності в обкоріненні типових видових форм і культиварів виявлені у середньо- і важкообкорінюваних видів ялівців. Зокрема, нами досліджено обкорінюваність стеблових живців чотирьох культиварів *J. squamata*, шістьох — *J. communis* і трьох культиварів *J. scopulorum*. Особливості морфологічної будови форм

і результати обкорінюваності стеблових живців наведені у табл. 2.

Порівняння обкорінення стеблових живців культиварів і типових видових форм (табл. 1 і 2) свідчить, що культивари в цілому обкорінюються успішніше. Можливо, це пояснюється тим, що культивари є вегетативно розмножуваними клонами зі спадково закріпленою підвищеною здатністю до регенерації. У кожному наступному вегетативно відтвореному поколінні клоны відбувається добір рослин за цією ознакою, адже живці заготовляють лише з обкорінених екземплярів і, можливо, при цьому передається й закріплюється генетична інформація щодо підвищеної здатності рослин до адвентивного коренеутворення.

Аналіз результатів адвентивного коренеутворення у стеблових живців досліджуваних культиварів свідчить про зростання здатності рослин до регенерації у ряду морфологічних форм: деревоподібні і пряморослі кущі → чашоподібні, розлогі або розпростерті над поверхнею ґрунту кущі → сланкі ірруптивні кущі → карликові кущі.

Прослідкуємо вияв цієї залежності на прикладі культиварів *J. squamata*.

J. squamata "Meyeri" — пряморослий кущ. Кореневі горбики візуально відмічаються на 4–5-річних ділянках стебла у незначній кількості. Обкорінення стеблових живців — 51,4%.

J. squamata "Blue carpet" є вегетативно розмноженою "відьминою мітлою", виявленою на *J. s. "Meyeri"*. Має форму розпростертого над поверхнею ґрунту куща. Кореневі горбики візуально відмічаються на 2–3-річних ділянках стебла. Відсоток обкорінення стеблових живців — 72,5%.

J. squamata "Prostrata" — сланкий кущ. Кореневі горбики на стеблах формують-

Обкорінення стеблових живців досліджуваних культиварів роду *Juniperus* L. в умовах дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (1998–2002 рр.)

Назва культивуару	Вид та життєва форма культивуару	Середній відсоток обкорінення живців
<i>J. communis</i> L.		
Hibernica	Багатостовбурне дерево з колоноподібною, вузькою, дуже щільною кроною	58,4
Suecica	Багатостовбурне дерево з ширококолоноподібною щільною кроною	65,3
Depressa	Чашоподібний розлогий кущ	77,3
Depressa aurea	Чашоподібний розлогий кущ із золотистим охвосненням	64,3
Repanda	Карликовий округлий, плоский кущ	82,9
Nana	Сланкий кущ	96,5
<i>J. squamata</i>		
Meyeri	Пряморослий, розлогий кущ	51,4
Blue carpet	Плоский, широкий, розпростертий над поверхнею ґрунту кущ	72,5
Prostrata	Сланкий кущ	87,2
Blue star	Карликовий округлий кущ, з дуже щільною кроною	100
<i>J. scopulorum</i>		
Glauca	Дерево з ширококолоноподібною кроною	24,2
Blue arrow	Дерево з вузькоколоноподібною кроною	26,8
Skyrocket	Дерево з вузькоколоноподібною кроною	28,2

ся у значній кількості. Відсоток обкорінення – 87,2%.

J. squamata "Blue star" – карликовий округлої форми кущ. Гілки розміщені настільки щільно, що нормально освітлені лише верхівки пагонів. В середині крони спостерігається відмирання хвої та оголення стебел. Стебла мають багато кореневих горбиків, які розміщені практично один біля одного. Окорінення стеблових живців майже стовідсоткове.

Успішно обкорінюються карликові, з щільною кроною культивари *J. commu-*

nis – *J. communis* "Nana" і *J. communis* "Repanda". У них плоскі компактні крони, стебла розміщені у кілька ярусів. Нормально освітлені лише стебла верхнього ярусу. Візуально відмічається значна кількість корневих горбиків. Обкорінення стеблових живців карликових культиварів майже вдвічі вище від обкорінення типової видової форми.

Можливо, на активність формування корневих зачатків у стеблах карликових культиварів певною мірою впливає етіоляція пагонів усередині щільних карликових форм.

Регенеративна здатність рослин, яка лежить в основі обкорінення стеблових живців, є спадковою ознакою і виявляється у систематично близьких груп рослин згідно із законом гомологічних рядів у спадковості і мінливості М.І. Вавилова. Прочитуємо перше положення цього закону: "Виды и ряды, генетически близкие, характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм у других видов и родов. Чем ближе генетически расположены в общей системе роды и виды, тем полнее сходство в рядах по изменчивости [2, с. 76].

Отже, знаючи особливості зміни регенераційної здатності у культиварів різної морфологічної будови одного виду, можна передбачити регенераційну активність культиварів інших видів роду.

1. *Ботаніка*. Анатомія і морфологія рослин: Учеб. пособие. — М.: Просвещение, 1978. — 480 с.

2. *Вавилов Н.И.* Закон гомологических рядов в наследственности и изменчивости. — Л.: Наука, 1967. — 91 с.

3. *Войтюк Ю.О., Кучерява Л.Ф., Баданина В.А, Брайон О.В.* Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології. — К.: Фітосоціоцентр, 1998. — 216 с.

4. *Джанаева В.М.* Определитель семейства можжевельных. — Фрунзе: Илим, 1969. — 95 с.

5. *Докучаева М.И.* Черенкование хвойных пород в переносных парниках // Лесн. хозяйство. — 1962. — № 1. — С. 14.

6. *Жеронкина Т.А.* Вегетативное размножение некоторых видов рода *Juniperus* // Тр. ботан. садов АН КазССР. — 1972. — Т. 12. — С. 45–52.

7. *Жеронкина Т.А., Рубаник В.Г.* Можжевельники в озеленении. — Алма-Ата: Наука, 1976. — 103 с.

8. *Иванова З.Я.* Декоративные кустарники Западной Сибири и способы их размножения. — Новосибирск: Зап.-Сиб. книж. изд-во, 1974. — 152 с.

9. *Иванова З.Я.* Эффективный способ размножения можжевельника казацкого // Растительные богатства Сибири и Дальнего Востока. — Новосибирск: Наука, 1976. — С. 216–220.

10. *Иванова З.Я.* Приемы черенкования хвойных. — К.: Наук. думка, 1979. — 70 с.

11. *Иванова З.Я.* Биохимические основы и приемы вегетативного размножения древесных растений стеблевыми черенками. — К.: Наук. думка, 1982. — 228 с.

12. *Исмаилов М.И.* Ботанико-географический обзор можжевельников (*Juniperus* L.) в связи с их происхождением и развитием // Вопросы экологии и географии растений. — Душанбе: Изд-во ТГУ, 1974. — С. 3–80.

13. *Истратова О.Г.* Размножение можжевельников // Тр. Сочинской науч.-иссл. опыт. станции субтропического лесного и лесопаркового хозяйства. — 1968. — Вып. 5. — С. 90–114.

14. *Кожевникова З.В.* Видовой состав, биологические основы и приемы размножения можжевельников природной флоры советского Дальнего Востока. / Ботан. сад ДВО АН СССР. — Препр. — Владивосток, 1988. — 41 с.

15. *Кренке Н.П.* Регенерация растений. — М.: Изд-во АН СССР, 1950. — 682 с.

16. *Маяцкий И.Н., Талалуева Л.В.* Размножение декоративных деревьев и кустарников в Молдове. — Кишинев: Штиинца, 1991. — 159 с.

17. *Панова Л.Н.* Размножение можжевельника в условиях южной степи Украины // Лесное хоз-во. — 1985. — № 12. — С. 34.

18. *Рева М.Л.* Вегетативне розмноження деревних та кущових рослин у природних умовах. — К.: Наук. думка, 1965. — 216 с.

19. *Серебряков И.Г.* Основные направления эволюции жизненных форм у покрытосеменных растений // Бюл. МОИП. — 1955. — 60, вып. 3. — С. 184–196.

20. Хромова Т.В. Методические указания по размножению интродуцированных растений черенками. — М.: ВАСХНИЛ, 1980. — 46 с.

21. Swingle Ch. F. Aphysiological study of roofing and callusing in apple and willow // J. Agr. Res. — 1929. — 39. — P. 81–128.

22. Wetherington J.L. Propagation of *Juniperus chinensis* // Columb. Proc. Int. Plant Propagators Soc. — 1984. — 33. — P. 589–594.

УКОРЕНЕНИЕ СТЕБЛЕВЫХ ЧЕРЕНКОВ ВИДОВ И КУЛЬТИВАРОВ РОДА *JUNIPERUS L.* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЖИЗНЕННОЙ ФОРМЫ

В.О. Пономаренко

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, г. Умань

Установлена зависимость между жизненной формой видов и культиваров рода *Juniperus L.* и их способностью к вегетативному

размножению черенками. Приведены результаты укоренения стеблевых черенков 11 видов можжевельников разных жизненных форм и 32 культиваров шести видов с разным морфологическим строением кроны.

IMPLANTING OF STEM GRAFTS OF THE SPECIES AND CULTIVARS OF GENUS *JUNIPERUS L.* IN DEPENDENCE OF DIFFERENT VITAL FORMS

V.O. Ponomarenko

Dendrological park *Sofiyivka* of NAS
of Ukraine, Uman'

The dependence between the vital form of species and cultivars of genus *Juniperus L.* and their ability to the vegetative multiplication by grafting is determinated. The results of implanting of the 11 juniper species of different vital form and 32 cultivars of 6 species with different morphologic construction of crown are given.

Н.Е. ЕЛЛАНСЬКА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ЗНАЧЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ В АЛЕЛОПАТІЇ ВИЩИХ РОСЛИН

Наведено аналітичний огляд літератури щодо екологічної ролі мікроорганізмів в алелопатичних взаємовідношеннях та функціонуванні фітоценозів.

У виникненні та розвитку рослинних угруповань провідну роль відіграють ґрунтово-кліматичні чинники, які зумовлюють існування природних рослинних зон. Алелопатична взаємодія відбувається на конкретному кліматичному фоні, який і визначає флористичний склад рослинності, характер сукцесійного процесу, наявність первинних і остаточних рослинних угруповань [12].

Алелопатія є складним і поширеним явищем у світі рослин [11, 12, 30]. Вияви її можна спостерігати в стійких фітоценозах багаторічних рослин, і в короткочасних фітосоціологічних формуваннях нижчих рослин, а також у наземному, водному та ґрунтовому середовищі та між епіфітами.

Початок дослідження алелопатичного режиму в угрупованнях (на прикладі степових фітоценозів України) був зак-

ладений А.М. Гродзінським, який сформулював основні методичні підходи до вивчення цього явища. В його класичних роботах [9, 11] алелопатія визначається як явище, в основі якого лежить кругообіг фізіологічно активних речовин у біогеоценозі. Алелопатія, або хімічна взаємодія рослин, включає в себе такі основні етапи: біосинтез та накопичення фізіологічно активних речовин у рослинах-донорах, їх виділення, трансформація у середовище та вплив на рослини-акцептори.

Згідно із сучасними уявленнями [4, 7, 11, 22, та ін.], кореневі виділення є одним із найважливіших джерел живлення та енергії у ґрунті. Маса органічного матеріалу, яку виділяє рослина у ґрунт, містить 20 – 40% вуглецю, асимільованого рослиною під час фотосинтезу. Водорозчинні фракції корневих виділень становлять до 25% від маси тіла рослин [3, 11].

Хімічний склад корневих виділень вищих рослин залежить від виду, фізіологічного складу рослини та навколишнього середовища. До основних компонентів корневих виділень належать амінокислоти, органічні кислоти, вуглеводи, спирти, альдегіди, ферменти, ефірні масла, терпени, вітаміни, антибіотики, різноманітні ростові та мінеральні речовини, вода тощо [5, 8, 17, 19]. У складі рослинних виділень завжди міститься досить складний пул фізіологічно активних речовин, серед яких водночас можуть бути представлені інгібітори та стимулятори росту [20].

Динаміка та склад корневих виділень істотно впливають на процеси формування біоти ґрунту, стимулюючи або інгібуючи інтенсивність розвитку бактерій, стрептоміцетів та грибів у ризосфері рослин [1, 3, 6, 24]. Численні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів [6, 13, 18, 23, 27, 30, 31] переконливо продемонстрували роль ґрунтових мікроорганізмів в окремих виявах алелопатії різних рослин.

Аналіз літературних джерел показав, що лучна рослинність може залишати від 2 до 6 т/га сухої наземної маси та 7–12 т/га коренів. У лучному степу на чорноземах ці показники становлять приблизно 7 т/га наземної маси та 25 т/га коренів. Основним компонентом рослинних решток є целюлоза, вміст якої змінюється у наземній масі рослин. Целюлоза руйнується у ґрунті представниками різних систематичних груп мікроорганізмів: аеробними та анаеробними бактеріями, мікобактеріями, актиноміцетами, а серед грибів – мітоспорівими та базидіальними. За даними D. Moger [29], у ході деструкції целюлози накопичуються фізіологічно активні речовини, різні цукри та численні органічні кислоти (щавлева, янтарна, кротонова,

акрилова, бензойна), альдегіди, спирти, амінокислоти (аланін, лізин, лейцин, пролін, валін, аспарагінова та глютамінова). Водорозчинні сполуки негуміфікованих рослинних решток є доступним для мікроорганізмів джерелом енергії та поживних речовин. Процес трансформацій рослинних решток завершується гуміфікацією. Він є головним в утворенні гумусових речовин у ґрунтах. При цьому у структурі мікробних асоціацій відмічаються зміни за рахунок збільшення меланінвмісних видів грибів [14].

Мінералізація рослинних решток сприяє вивільненню водорозчинних органічних сполук та біосинтезу фізіологічно активних речовин, серед яких, як зазначали E. Rice [30] та G. Waller [31], особливу роль відіграють фенольні сполуки. За даними Флемінга та його співробітників (цит. по [17]), основним джерелом надходження у ґрунт фенольних сполук вважається лігнін, дубильні речовини та меланіни, які продукуються вищими рослинами та міцеліальними грибами. Процес розкладу їх відбувається досить повільно завдяки тому, що лише обмежена кількість грибів та бактерій здатна руйнувати такі важкодоступні субстрати [29]. Внаслідок цього процесу у ґрунт надходять біологічно активні речовини: циклічні та тетрациклічні діпептиди, резорципіди, ізокумарини, окремі компоненти ґрунтового гумусу. Вільні фенольні сполуки постійно присутні у ґрунті: фенольні кислоти легко адсорбуються ґрунтовими міцелами і так само легко вивільнюються в середовище, що відтворює процеси гуміфікації та дегуміфікації, в яких бере участь ґрунтова мікробіота.

Фізіологічна роль фенольних сполук залежить від концентрації їх у ґрунті. Надмірна кількість лабільних феноль-

них сполук може пригнічувати процес азотфіксації, що призводить до порушення поживного режиму рослин, і як результат — із фітоценозів можуть випадати вимогливі до азоту види [21].

Кожна рослина виділяє у ґрунт різні речовини (у тому числі й значну кількість фізіологічно активних речовин) і формує навколо себе специфічне середовище, яке для сусідньої рослини може бути токсичним, сприятливим або індиферентним. Відповідно наявність у корневих виділеннях різних сполук є причиною відмінностей у складі ризосферної мікробіоти рослин [26, 28].

У фітоценозах між рослинами й мікроорганізмами формуються взаємовідношення, які належать, з погляду класичної алелопатії, до роздільного симбіотрофізму. Ризосферна й особливо ризопланова мікро- та мікобіоти формуються та змінюються якісно та кількісно під впливом корневих виділень і рослинних решток. При цьому загальна кількість мікроорганізмів у прикореневій зоні у десятки та сотні разів перевищує кількість такої у самому ґрунті [6, 10, 18]. Так, у ризосфері 5–6-річного сіянця сосни кількість бактерій на одиницю поверхні у 10–60 разів, а у ризоплані — у сотні разів більша, ніж у міжрядді. Таким чином, ґрунтові мікроорганізми впливають на ріст і розвиток вищих рослин, трансформуючи кореневі виділення у спирти, альдегіди, аліфатичні органічні кислоти та леткі органічні сполуки. Засвоюючи їх, вони утворюють продукти власної життєдіяльності, які теж здатні істотно впливати на рослини [6, 11]. На 1 га родючого ґрунту мікроорганізми можуть накопичити за вегетаційний період близько 400 г тіаміну (вітамін В₁), 300 г піридоксину (В₆), до 1 кг нікотинової кислоти (РР₁), а також рибофлавіну [15].

Корені вищих рослин здатні безпосередньо поглинати утворені мікроорганізмами фосфорні сполуки, антибіотики, вітаміни, біологічно активні речовини різних класів.

Найактивнішими продуцентами ауксину є різні види азотобактера, актиноміцетів та псевдомонас. Як зазначає Е.А. Головка [6], із виділених дослідниками 150–190 культур мікроорганізмів та грибів приблизно 40–77% здатні синтезувати гетероауксин та вітамін В₁. Висока активність синтезу тіаміну та гетероауксину відмічена у бактерій видів *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas fluoresces*, *Mycobacterium album*, *Myc. phili*, актиноміцетів — *Actinomyces violaceus*, *Act. vulvoviridis*, *Act. flabus*, ціанобактерій, дріжджів та грибів (*Fusarium gibbosum*, *F. sambucinum*, *F. verticillioides*, *Penicillium vitale*) [13].

У свою чергу, мікроорганізми впливають на швидкість і кількісні показники міжкореневого обміну між рослинами [11].

Важливе місце серед неспецифічних органічних речовин ґрунту посідають ароматичні амінокислоти. Вони беруть участь у процесах утворення гумусу, сприяючи родючості ґрунту, а також є джерелом азотного живлення вищих рослин. Амінокислоти також можуть реутилізуватися численними видами рослин, що має важливе значення для багатокомпонентних різновидових угруповань. Реутилізовані амінокислоти по-різному впливають на системи життєзабезпечення рослин, зокрема підсилюють розгалуженість кореневої системи (аспарагінова та глютамінова кислоти), а триптофан, цитрин, пролін виявляють властивості регуляторів росту [25].

За наявності сприятливого алелопатичного фону (відсутності алелопатичної

напруги, тобто інгібуючої дії фізіологічно активних речовин на ріст та розвиток рослин) активно розвивається корисна для рослин біота і пригнічується розвиток фітопатогенів. Підсилюючи взаємодію рослин з азотфіксуючими та фосфатмобілізуєчими мікроорганізмами можна досягти поліпшення живлення рослин та підвищення їх врожайності. Відома подвійна роль мікроорганізмів у житті рослин. По-перше, це безпосередня дія тієї мікро- та мікобіоти, яка розмножується за рахунок корневих виділень активно функціонуючої рослини і перебуває в тісному контакті з кореневою системою та надземними органами; по-друге — мікроорганізми використовують рослинні рештки, що накопичуються у ґрунті після вегетації рослин. Саме тому мікроорганізми істотно впливають на умови ґрунтового живлення рослин і на накопичення рухомих органічних речовин [6, 7, 11].

Таким чином, біота мікроорганізмів відіграє важливу роль в алелопатичних взаємовідношеннях та функціонуванні фітоценозів. Рівень алелопатичної активності рослин та їхня толерантність у багатьох випадках залежать від розвитку та стану бактерій і грибів.

1. Андриенко Т.Л. Ботанические аспекты заповедного дела на современном этапе // Ботан. журн. — 1990. — 75, № 9. — С. 1312–1318.

2. Аристовская Т.В. Эволюция микромицетов и ее влияние на почвообразовательный процесс. — Изд-во АН СССР. Сер. биол., 1984. — № 3. — С. 325–336.

3. Берестецкий О.А. Роль культурных растений в формировании микробных сообществ почв: Автореф. дис. ...канд. биол. наук. — Москва, 1982. — 48 с.

4. Берестецкий О.А., Возняковская Ю.М., Доросинский Л.М. Биологические основы плодородия почвы // Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина. — М.: Колос, 1984. — 287 с.

5. Биляновская Т.М. Аллелопатическое взаимодействие овощных культур витаминного комплекса через среду корнеобитания: Автореф. дис. ...канд. биол. наук. — Минск, 1992. — 16 с.

6. Головки Э.А. Микроорганизмы в аллелопатии высших растений. — К.: Наук. думка, 1984. — 199 с.

7. Головки Э.А. Приоритеты аллелопатии в аспекте охраны экологической среды // Изд-во Самарского ун-та, 1996. — 77 с.

8. Горобец С.А., Назаренко Е.Н. Средообразующая роль растений в круговороте физиологически активных веществ // Аллелопатия и продуктивность растений. — К.: Наук. думка, 1990. — С. 36–41.

9. Гродзинский А.М. Методологические проблемы агробиоценологии // Матер. III Всесоюз. совещания по проблемам агрофитоценологии и агробиоценологии. — Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1983. — С. 4–12.

10. Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление // Избранные труды. — К.: Наук. думка, 1991. — С. 191–196.

11. Гродзинский А.М. Основы химической взаимодії рослин. — К.: Наук. думка, 1973. — 205 с.

12. Грюммер Г. Взаимное влияние высших растений. Аллелопатия. — М.: Изд-во иностр. лит., 1957. — 261 с.

13. Звягинцев Д.Г. Успехи и современные проблемы почвенной микробиологии // Почвоведение. — 1987. — № 10. — С. 44–52.

14. Звягинцев Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии: Учеб. пособие. — М., 1991.

15. Зименко Т.Г., Гаврилкина Н.В., Лиштва Л.М. Биологическая активность торфяных почв, обработанных методом глубокой вспашки // Микроорганизмы в сельском хозяйстве: Матер. респуб. совещ. — Минск: Наука и техника, 1983. — 21 с.

16. Крупа Л.И. Фитотоксичность почвы из-под озимой пшеницы // Аллелопатия в естественных и искусственных фитоценозах. — К.: Наук. думка, 1982. — С. 33–36.

17. Крупа Л.И., Фигурская А.А. Фенольные соединения в почве под зерновыми культурами // Аллелопатия и продуктивность растений. — К.: Наук. думка, 1990. — С. 46–52.

18. Кушнир Г.П., Шроль С.Т. О метаболитах грибов ризосферы некоторых степных растений // Физиолого-биохимические основы взаимодействия растений в фитоценозах. — 1974. — 154. — С. 92–94.

19. Матвеев Н.М. Основные направления и достижения в развитии аллелопатии в СНГ после выхода в свет монографии Г. Грюммера и С.И. Чернобривенко // Успехи современной биологии. — Самара: Изд-во Самарского ун-та, 1996. — 6, № 1. — С. 37–47.

20. Прутенская Н.И., Биляновская Т.М. Фитотоксичность корневых выделений // Роль аллелопатии в растениеводстве. — К.: Наук. думка, 1982. — С. 98–103.

21. Райс Э. Аллелопатия. — М.: Мир, 1978. — 392 с.

22. Умаров М.М. Ассоциативная азотфиксация. — М.: МГУ, 1986. — 136 с.

23. Шроль Т.С. Роль бактерий в токсичности почвы под озимой пшеницей // Аллелопатия и продуктивность растений. — К.: Наук. думка, 1990. — С. 85–91.

24. Элланская Н.А., Юрчак Л.Д., Соколова Г.А. Микобиота шалфея мускатного в условиях промышленного возделывания // Микробиол. журн. — 1990. — 52, № 6. — С. 59–65.

25. Якушев Б.И., Рахтенко И.Н., Мартинович Б.С. и др. Межвидовые и внутривидовые отношения растений в искусственных фитоценозах. — Минск: Наука и техника, 1987. — 175 с.

26. Bagdanaviciene Z. Structural and functional peculiarities of the composition of soil microorganism groups in the ecosystems of deciduous forests // Ecological effects of Microorganism Action (Materials of International Conference). — Vilnius. — 1997. — P. 179–183.

27. Golovko E.A. Experimental allelopathy: theory of evolution and methodology //

Allelopathy in sustainable agriculture, forestry and environment. — Hisar Haryana Agric. India, 1994. — 3 p.

28. Keferi V. I., Kalevich A. Y., Filimonova M. N. Production of plants and soil fertility as biospheric phenomenon // Eurasian soil science. — Pushchino, 1996. — Vol. 28. — 9 p.

29. Moore D. Fungal morphogenesis. — Cambridge University press, 1988. — 469 p.

30. Rice E. Biological control of selected plants diseases by microorganisms // Allelopathy J. — 1994. — Vol. 1, No 2. — P. 77–89.

31. Waller G., Jurzysta M., Thorne R. Root saponins from alfalfa (*Medicago sativa* L.) and allelopathic activity on weeds and wheat // Allelopathy J. — 1995. — Vol. 2, No 1. — P. 21–30.

ЗНАЧЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ В АЛЛЕЛОПАТИИ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ

Н.Э. Элланская

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

Приведен аналитический обзор литературы об экологической роли микроорганизмов в аллелопатических взаимоотношениях и функционировании фитоценозов.

THE IMPORTANCE OF MICRO-ORGANISMS IN HIGHER PLANTS ALLELOPATHY

N.E. Ellanska

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The article presents a brief analytical review of literature on the ecological role of microorganisms in allelopathic relations and phytocenoses functioning.

Ф.М. АРХИПЕНКО

Інститут землеробства УААН
Україна, 08162, с. Чабани, вул. Машинобудівників, 26

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ МІКРОБНОГО ЦЕНОЗУ ТЕМНО-СІРОГО ОПІДЗОЛЕНОГО ГРУНТУ ПІД СУМІШШЮ СВЕРБИГИ СХІДНОЇ ЗІ ЩАВЛЕМ ГІБРИДНИМ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОБРИВ

Наведено дані щодо вивчення впливу мінеральних добрив на структурно-функціональні особливості мікробного ценозу темно-сірого опідзоленого ґрунту під сумішшю свербиги східної зі щавлем гібридним Румекс К-1. Подано біохімічне обґрунтування дози азотних добрив, яка забезпечує високу продуктивність нетрадиційних кормових культур, а також стійкість і збалансованість агроєкосистеми.

Зважаючи на необхідність екологічної та економічної оптимізації землекористування з інтенсивного обробітку в Україні виводиться 10—12 млн га орних земель, з яких 8—10 млн будуть використані під багаторічні трави.

При розробці програми розвитку кормовиробництва за цих умов важливого значення набуває розширення площ під перспективними нетрадиційними кормовими культурами, зокрема під свербигою східною, або горлюною, та щавлем гібридним Румекс К-1. Важливим технологічним прийомом для підвищення їх продуктивності є внесення мінеральних добрив, особливо азотних.

Внаслідок особливої ролі азоту в ґрунтотворчих процесах, зокрема його впливу на активність основних екологічних груп мікроорганізмів, інтерес представляє вивчення особливостей формування та функціонування мікробного ценозу ґрунту, біохімічне обґрунтування доз азотних добрив, які забезпечують високу продуктивність цих культур і стійкість та збалансованість агроєкосистеми.

Дослідження впливу мінеральних добрив на структурно-функціональні особливості мікробного ценозу темно-сірого опідзоленого ґрунту проводили в умовах довготривалого дослідження лабораторії польового кормовиробництва під сумішшю свербиги східної зі щавлем гібридним Румекс К-1 у дослідному господарстві

© Ф.М. АРХИПЕНКО, 2003

"Чабани" (Північний Лісостеп), згідно зі схемою, наведеною в табл. 1–3. Ґрунтові зразки відбирали із шару 0–20 см.

Мікробіологічну індикацію ґрунту здійснювали відповідно до загальноприйнятих у ґрунтовій мікробіології методів [7, 8]. Кількісний склад основних таксономічних і еколого-трофічних груп мікроорганізмів, що беруть участь у трансформації азот-, фосфор-, вуглецевмісних речовин, визначали методом посіву ґрунтової суспензії на елективні поживні середовища з подальшим обліком мікрофлори.

Для визначення елементів морфофункціональної структури мікробного угруповання та спрямованості процесів трансформації органічної речовини розраховували показники напруженості мінералізаційних процесів — коефіцієнти мінералізації-імобілізації азоту за Є.М. Мішустіним і Є.В. Руновим [5] як співвідношення між мікроорганізмами, що використовують мінеральний та органічний азот; індекси педотрофності за Д.І. Нікітіним і В.С. Нікітіною [6] як відношення кількості мікроорганізмів, які ростуть на агаризованому ґрунті, до кількості мікрофлори на "багатому" поживному середовищі; а також активність процесу мінералізації гумусу за Т.С. Дьомкіною та Б.Н. Золотарьовою [4] як відношення кількості автохтонної мікрофлори, що здійснює деструкцію гумусових сполук, до загальної чисельності мікроорганізмів на пептонно-глюкозному агарі з ґрунтовою витяжкою.

Нітрифікуючу та амоніфікуючу здатність визначали за методом В.Г. Бобішева в модифікації лабораторії ґрунтової мікробіології Інституту землеробства УААН [2].

Відомо, що мінеральні добрива, особливо азотні, посилюють життєдіяльність

мікроорганізмів і ферментативну активність у ґрунтах при збагаченні органічною речовиною чи при внесенні свіжих рослинних решток [1, 3]. На бідних на органічну речовину ґрунтах при зміні реакції ґрунтового розчину мінеральні добрива порушують рівноважний стан мікробного ценозу, посилюють мінералізаційні і денітрифікаційні процеси, мікробіологічне навантаження на гумус [9]. Оскільки мінеральні добрива є істотним антропогенним екологічним фактором ґрунту, вивчення взаємозв'язку в системі добрива — ґрунт — мікроорганізми є актуальним.

Біодіагностування темно-сірого опідзоленого ґрунту під сумішшю багаторічних нетрадиційних кормових культур виявило ряд тенденцій функціонування мікробного ценозу, чисельність і різноманітність якого є одним із чутливих діагностичних критеріїв оцінки екологічного стану ґрунту та його родючості. Зокрема встановлено невисокий рівень мікробіологічної активності під сумішшю [табл. 1 і 2], а саме: незначну чисельність для цієї ґрунтової відмінності мікроміцетів, олігонітрофілів, фосформобілізуючих мікроорганізмів (крім контрольного варіанта), утилізаторів мінеральних форм азоту, нітрифікаторів, автохтонних мікроорганізмів, а також загальну чисельність мікрофлори, що, можливо, зумовлено гідротермічними умовами. При цьому виявлено значну кількість спороутворюючих мікроорганізмів, життєдіяльність яких пов'язана з наявністю в субстраті частково переробленої органічної речовини, у т.ч. з якісним складом гумусу. Спорутворюючі форми становлять у ґрунті варіантів досліду 40–71% від загальної чисельності мікроорганізмів і 15–37% від чисельності мікроорганізмів, які зас-

Таблиця 1

Вплив мінеральних добрив на чисельність основних таксономічних і функціональних груп мікроорганізмів (на 1 г повітряно сухого ґрунту)

Варіанти удобрення	Загальна чисельність мікроорганізмів на ПГАП, млн	Мікро-міцети, тис.	Стрепто-міцети, млн	Спороутворюючі мікроорганізми, млн	Мікроорганізми, що розчиняють фосфати кальцію, млн	Оліго-нітрофільні бактерії, млн	Азотобактер, тис.
Без добрив	3,0	34,7	1,3	1,2	11,2	11,7	183,6
P ₆₀ K ₉₀ – фон	7,3	46,7	3,0	5,2	0,2	7,1	239,4
Фон + N ₃₀	4,7	38,3	2,8	0,3	0,1	4,2	139,2
Фон + N ₃₀₊₃₀	6,4	70,8	3,8	2,4	немає	7,3	100,3

Таблиця 2

Вплив мінеральних добрив на чисельність мікроорганізмів азотного і вуглецевого обміну (на 1 г повітряно сухого ґрунту)

Варіанти удобрення	Бактерії			Мікроорганізми, що утилізують мінеральний азот, млн	Мікроорганізми, що відновлюють нітрати, млн	Целюлозоруйнівні мікроорганізми, млн	Автохтонні мікроорганізми, тис.
	амоніфікуючі, млн	нітрифікуючі, тис.	денітрифікуючі, тис.				
Без добрив	4,2	321,3	30,6	4,0	1,5	214,2	173,4
P ₆₀ K ₉₀ – фон	5,4	427,5	125,4	8,7	5,1	490,2	273,6
Фон + N ₃₀	5,6	191,4	<10,0	6,7	1,3	325,0	295,8
Фон + N ₃₀₊₃₀	6,1	100,3	47,2	9,7	16,5	466,1	300,9

Таблиця 3

Вплив мінеральних добрив на показники напруженості мінералізаційних процесів у ґрунті під сумішшю свербиги східної зі щавлем гібридним Румекс К-1

Варіанти удобрення	Коефіцієнт мінералізації іммобілізації азоту, (КАА/МПА)	Індекс педотрофності (ПГАП/МПА)	Активність процесу мінералізації гумусу, % (нітритний агар/ ПГАП)
Без добрив	0,95	0,71	5,78
P ₆₀ K ₉₀ – фон	1,61	1,35	3,75
Фон + N ₃₀	1,20	0,84	6,29
Фон + N ₃₀₊₃₀	1,59	1,05	4,70

воюють органічний та мінеральний азот. У варіанті 3, де по фоні $P_{60}K_{90}$ вносили N_{30} , зафіксовано помірний розвиток цієї групи мікроорганізмів — 6,2 та 2,3% відповідно.

Найсприятливіші умови для функціонування мікробного ценозу, підвищення коефіцієнтів мінералізації — іммобілізації азоту, індексів педотрофності, що перевищують одиницю, склалися по фоні з осіннім внесенням $P_{60}K_{90}$, а також при поєднанні внесення $P_{60}K_{90}$ з підживленнями по N_{30} навесні та після першого укосу (табл. 1 — 3). У ґрунті цих варіантів сформувався ценоз, збагачений агрономічно цінними групами мікроорганізмів (зокрема мікроміцетами, стрептоміцетами, спороутворюючими, вільноіснуючими азотфіксаторами-олігонітрофілами, амоніфікуючими, утилізаторами мінерального азоту, целюлозоруйнівними, автохтонними). Оптимальне співвідношення цих еколого-трофічних груп створює умови для раціонального використання ресурсів середовища.

Показники сумарної чисельності основних таксономічних груп мікроорганізмів (бактерій, мікроміцетів, стрептоміцетів) становили в ґрунті вказаних вище варіантів 10,3 — 10,2 млн/г (у контрольному — 4,3 млн/г), еколого-трофічних груп — 43,6 — 53,3 млн/г (у контрольному варіанті — 39,1 млн/г). У ґрунті варіанта 3 (внесення N_{30} по фоні $P_{60}K_{90}$) ці показники значно нижчі — відповідно 7,6 та 26,7 млн/г.

Збільшення чисельності агрономічно корисної мікрофлори в середньому у 2 — 4 рази по фоні з внесенням $P_{60}K_{90}$ і при поєднанні $P_{60}K_{90}$ з внесенням навесні та після першого укосу по N_{30} зумовлює активацію мікробного угруповання, яке виконує функцію міне-

ралізації — синтезу органічної речовини. Так, у ґрунті цих варіантів прослідковується тенденція до збагачення мікробного ценозу мікроорганізмами третьої системи біоорганомінерального комплексу, що сприяє підвищенню показників напруженості мінералізаційних процесів до 1,59 — 1,61 одиниці (коефіцієнт мінералізації — іммобілізації азоту) і до 1,05 — 1,35 одиниці (індекси педотрофності) (у контрольному варіанті відповідно 0,95 та 0,71 одиниці) та вмісту елементів живлення рослин у ґрунті. При внесенні азотних добрив як під один (N_{30}), так і під два укоси (N_{30+30}) по фоні $P_{60}K_{90}$ виявлено зниження в 1,7 та 3,2 рази відносно контролю розвитку нітрифікуючих бактерій в умовах посилення життєдіяльності амоніфікуючих бактерій, що свідчить про використання травостоем доступнішої форми азоту у вигляді амонію, тобто про оптимізацію у ґрунті процесу амоніфікації за деякого пригнічення нітрифікуючої здатності.

Як позитивну тенденцію у розвитку мікробного угруповання можна розглядати наявність невеликої кількості мікроорганізмів автохтонної групи, яка розкладає гумусові сполуки — 173 — 301 тис./г. Розрахований за даними їх чисельності показник активності процесу мінералізації гумусу не перевищує 6%. Рівень цього показника та помірні індекси педотрофності свідчать про консервацію органічної речовини під травостоем свербиги східної зі щавлем гібридним.

Однак, слід звернути увагу на невелику кількість індикатора окультуреності та цінних агрономічних властивостей ґрунту — азотобактера і особливо інгібіруючу дію на його розвиток азотних добрив у дозі 30 та 60 кг/га при

їх внесенні по фоні $P_{60}K_{90}$. Застосування азотних добрив зумовило зниження чисельності азотобактера відповідно в 1,3 і 1,8 рази відносно контролю та в 1,7 та 2,4 рази порівняно з ґрунтом, де вносили лише $P_{60}K_{90}$. Крім того, простежується тенденція зниження чисельності не тільки нітрифікаторів та азотобактера, а і деяких важливих в агрономічному відношенні асоціацій мікроорганізмів, що може негативно впливати на сталість і збалансованість мікробного ценозу. Так, зафіксовано зниження чисельності в 56 і 112 разів фосформобілізуючої мікрофлори та пригнічення розвитку олігонітрофілів в 1,6–2,8 рази порівняно з контролем в усіх варіантах удобрення; спороутворюючих форм — у 4 рази по фоні $P_{60}K_{90}$ та при внесенні N_{30} .

У ґрунті варіанта із внесенням N_{30+30} по фоні $P_{60}K_{90}$ виявлено значний вміст сапрофітної мікрофлори, яка здатна відновлювати нітрити до нітратів і газоподібних окислів. Так, чисельність нітратредуючої мікрофлори в ґрунті цього варіанта перевищує її кількість в контролі в 11 разів, тоді як у варіанті з внесенням $P_{60}K_{90}$ — тільки в 3,4 рази. При створенні в ґрунті відповідних умов для життєдіяльності нітратредуцентів (перезволоження, дефіцит кисню чи його недоступність, внесення підвищених доз відновлених форм азотних добрив, наявність акцепторів-нітратів і нітритів) збільшення їх кількості може призводити до втрат азоту добрив і ґрунту.

Чисельність істинних денітрифікаторів, діяльність яких є складовою азотного циклу в кругообігу речовин, на час відбору зразків не перевищувала 2,4% від кількості нітратредуючої мікрофлори.

Висновки

Загальною тенденцією розвитку мікробного угруповання під сумішшю нетрадиційних кормових культур на темно-сірому опідзоленому ґрунті є невисокий рівень мікробіологічно-біохімічної активності та загальної чисельності мікроорганізмів за високої частки (40–71%) спороутворюючих форм бактерій.

Виявлено інгібіруючу дію мінеральних добрив на розвиток фосформобілізуючої мікрофлори та чисельність олігонітрофілів, а також пригнічення азотом добрив нітрифікуючих бактерій, азотобактера, спороутворюючих мікроорганізмів та посилення негативних процесів нітратредукції, що зумовлює непродуктивні втрати газоподібного азоту, порушення рівноважного стану мікробного ценозу.

Найсприятливіші умови для функціонування мікробного ценозу, підвищення напруженості мінералізаційних процесів, співвідношення еколого-трофічних груп і розвитку агрономічно цінної мікрофлори забезпечуються при внесенні по фоні $P_{60}K_{90}$ по 30 кг/га діючої речовини азотних добрив під перший та другий укоси.

1. *Андреюк Е.И.* Методологические аспекты изучения микробных сообществ почвы // Микробные сообщества и их функционирование в почве. — К.: Наук. думка, 1981. — С. 13–23.

2. *Бобышев В.Г.* Азотобиологический показатель качества почвы, условия увлажнения и урожай полевых культур в условиях предкавказского чернозема // Научно-методическая конференция донского зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства. — Ростов-на-Дону, 1969. — С. 109–117.

3. Валагурова Е.В. Азотсодержащие удобрения — регулятор жизнедеятельности почвенной микрофлоры // Структура и функции микробных сообществ почв с различной антропогенной нагрузкой. — К.: Наук. думка, 1982. — С. 20–28.

4. Демкина Т.С., Золотарева Б.Н. Микробиологические процессы в почвах при различных уровнях интенсификации земледелия // Микробиологические процессы в почвах и урожайность сельскохозяйственных культур. — Вильнюс, 1986. — С. 101–103.

5. Мишустин Е.Н., Рунов Е.В. Успехи разработки принципов микробиологического диагностирования состояния почв // Успехи современной биологии. — М.: АН СССР, 1957. — 44. — С. 256–267.

6. Никитин Д.И., Никитина В.С. Процессы самоочищения окружающей среды и паразиты бактерий // М.: Наука, 1978. — 205 с.

7. Основные микробиологические и биохимические методы исследования почв // Под ред. Ю.М. Возняковской — Л., ВНИИСХМ, 1987. — 47 с.

8. Теплер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.Н. Практикум по микробиологии // М.: Агропромиздат. — 1987. — 239 с.

9. Туев Н.А. Микробиологические процессы гумусообразования. — МВО: Агропромиздат. — 1989. — 234 с.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИКРОБНОГО ЦЕНОЗА ТЕМНО-СЕРОЙ ОПОДЗОЛЕННОЙ ПОЧВЫ ПОД СМЕСЬЮ СВЕРБИГИ ВОСТОЧНОЙ СО ШАВЛЕМ ГИБРИДНЫМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЙ

Ф.Н. Архипенко

Институт земледелия Украинской академии аграрных наук, Украина, пос. Чабаны

Приведены данные изучения влияния минеральных удобрений на структурно-функциональные особенности микробного ценоза темно-серой оподзоленной почвы под смесью свербиги восточной со шавлем гибридным Румекс К-1; дается биохимическое обоснование дозы азотных удобрений, обеспечивающей высокую продуктивность нетрадиционных кормовых культур, а также устойчивость и сбалансированность агроэкосистемы.

DETAILS OF THE FORMATION AND FUNCTIONING OF MICROBIC COENOSIS OF DARK GREY PODZOLIZED SOIL UNDER THE MIXTURE OF ORIENTAL BUNIAS WITH FODDER DOCK DEPENDING ON FERTILIZERS

F.M. Arkhypenko

Institute of Agriculture of the Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Ukraine, Chabany

The results of the study of the effect of mineral fertilizers on structural and functional features of microbial coenosis of the dark grey podzolized soil under the mixture of bunias with hybrid dock Rumex K-1 are adduced. The biochemical substantiations of nitrogenous fertilizer dose that ensures the high productivity of non-traditional fodder crops, stability and balance of agroecosystem are given.

С.А. ВАСЮТА¹, И.К. КУДРЕНКО²¹ Институт садоводства УААН, Украина, 03027 г. Киев, пгт. Новоселки² Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСАМИ ВЫДЕЛЕННЫХ МАТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ СОРТА ПЕРСИКА ПОДВОЙНЫЙ (СПУТНИК-1)

*Приведен краткий литературный обзор о вредоносности вирусных заболеваний плодовых культур. Дано описание семенного подвоя персика Подвойный (Спутник-1) (*Persica vulgaris* Mill. × *P. davidiana* Carr.). Изложены результаты тестирования исходных маточно-семенных деревьев персика.*

Вирусные болезни плодовых культур стали в последние годы объектом интенсивного изучения практически во всех странах мира, что объясняется их значительной распространенностью и высокой вредоносностью.

Культурные сорта — это комбинированные, или привитые растения, состоящие из генетически различных форм (подвоя и привоя). От подвоя зависит: сила роста, габитус кроны, устойчивость дерева, наступление и продолжительность фаз развития, скороспелость плодов, способность противостоять инфекционному фону, морозостойкость. Поскольку преобладающее влияние на сортовое дерево оказывает подвой, особое внимание в последнее время обращают на выведение безвирусных подвоев.

© С.А. ВАСЮТА, И.К. КУДРЕНКО, 2003

Формы растений близкие к дикорастущим, редкие и малораспространенные часто являются наиболее интересными для использования их в качестве безвирусных подвоев. Интрогрессия генов — доноров устойчивости дикорастущих и примитивных видов в культурные сорта — наиболее перспективное направление в селекции для выведения невосприимчивых к инфекциям сортов.

На основе интродуцированных дикорастущих видов персика (*Persica vulgaris* Mill. × *P. davidiana* Carr.) методом отдаленной гибридизации выведен новый сорт персика Подвойный (Спутник-1). Дикорастущие виды часто обладают ценными качествами — зимостойкостью, иммунитетом к вирусным и другим заболеваниям, отличаются широким спектром химическим элементов. Передача этих качеств от дикорастущих

растений скрещиванием их с культурными сортами весьма перспективное направление.

Многие вирусные болезни носят хронический характер и являются серьезным препятствием для повышения урожайности косточковых культур. У больных растений не только снижается урожай, но и качество плодов, они в большей степени страдают от неблагоприятных условий внешней среды, легче поражаются возбудителями грибных и бактериальных заболеваний.

Вирусы косточковых плодовых культур разделены на 4 группы [1]:

1-я группа — ИЛАР-вирусы, изометрические лабильные вирусы, возбудители кольцевых пятнистостей косточковых пород. Передаются механически и с пылью.

2-я группа — НЕПО-вирусы, нематодопереносимые полиэдральные вирусы. Передаются потомству через пыльцу и семена, в природе переносятся нематодами, насекомыми (тли) и клещами.

3-я группа — нитевидные вирусы, поражающие косточковые породы. Различают две группы этих видов: ПОТИ-вирусы и КЛОСТЕРО-вирусы. ПОТИ-вирусы переносятся механически, непersistентные.

Вирусы, входящие в КЛОСТЕРО-группу, полуперсистентны, передаются через сок.

4-я группа — непереносимые соком вирусные болезни косточковых пород.

В форме интактных частиц (вирионов) фитопатогенные вирусы могут попадать в растительную клетку, например, при проколе ткани насекомыми-переносчиками или при мелких ранениях, механической передачи и во время выполнения агротехнических мероприятий в саду (обрезка, повреждение корней при перекопке почвы).

В природных условиях вирусы передаются от растения к растению при вегетативном размножении прививкой, семенами и пылью, переносчиками вирусов (нематоды *Longidorus* и *Xiphinema*, тли, среди которых наиболее активным переносчиком является зеленая персиковая тля *Myzus persicae*, клещи — некоторые виды семейства галлообразующих клещей *Etiophyidae*), грибами (*Olpidium* spp.). Природными резервами вирусов плодовых культур могут быть дикорастущие плодовые [2].

Для борьбы с вирусными и микоплазменными болезнями в большинстве стран с промышленным садоводством применяется система производства свободного от вирусов и микоплазм посадочного материала и перевод садоводства на безвирусную основу. Вирусы — внутриклеточные патогены — поражают растения системно, и использование почек, черенков и отводков зараженных растений приводит к получению больного потомства и распространению вирусных болезней. Вследствие этого основные промышленные сорта и клоновые подвои могут быть полностью заражены вирусами.

Для большинства вирусных и микоплазменных заболеваний плодовых культур характерно отсутствие внешнего проявления заражения, полная или частичная маскировка симптомов. Это значительно затрудняет определение фитосанитарного состояния и отбор исходных безвирусных маточных растений, делает необходимым проведение специальных исследований по проверке исходных маточных растений на возможно скрытое вирусносительство и оздоровление основных районированных и перспективных интродуцированных сортов и подвоев плодовых культур, способствующих получению свободных от вирусов клонов.

Параллельно с получением безвирусного посадочного материала представляется необходимым провести сравнительное изучение и усовершенствовать методы диагностики латентного заражения вирусами, установить состав вирусных и микоплазменных болезней, ареал распространения и степень вредоносности.

Был изучен сорт Подвойный (Спутник-1) — маточное дерево, как один из наиболее перспективных, безвирусных подвоев для косточковых, особенно для персика. При выборе сортов для заготовки семян важно, чтобы деревья были здоровые, умеренного роста, свободные от вирусной инфекции, обладали достаточной зимостойкостью, регулярно плодоносили, давали некрупные плоды с отделяющейся от мякоти косточкой. Лучшим подвоем для культурных сортов персика служат сеянцы персика, они быстро растут и их можно окулировывать в год посева семян. Достоинство персика как подвоя — высокая совместимость с культурными сортами. Деревья, привитые на сеянцах персика, хорошо развиваются, обильно плодоносят, плоды у них вкусные, меньше усыхают, чем растения, привитые на миндале, абрикосе и алыче.

Подвойный (Спутник-1). Выведен сорт И.М. Шайтаном и Л.М. Чуприной в НБС НАН Украины путем скрещивания дикорастущего вида персика — Маотхаор (примитивная форма *Persica vulgaris* Mill.) с *P. davidiana* Carr. [6]. В результате скрещивания этих видов из гибридных сеянцев был отобран лучший сорт, отвечающий поставленным к подвою требованиям и названный Подвойный (Спутник-1) (см. рисунок). Скрещивание проведено в 1960 г., сеянцы впервые заплодоносили в 1966–1967 гг., впоследствии отобран элитный сеянец:

дерево высотой 4–5 м, с раскидистой кроной. Цветочные почки на побегах тройные (средняя — вегетативная), на веточках по шесть цветочных, конически-овальных, опушенных почек. Цветки розовидные, средней величины, бледно-розовые.

Плоды мелкие, массой 18–20 г, шаровидные, средней опушенности. Основная окраска зелено-кремовая, с незначительным румянцем. Мякоть плодов волокнистая, сухая, несъедобная. Косточка округлая, преимущественно ямчатая, массой 4 г, легко отделяется от мякоти. При полном созревании сухая

Персики (слева — на абрикосе, справа — на Спутнике)

мякоть трескается и косточка легко отделяется от нее, в результате облегчается заготовка семян. Урожайность высокая — до 5 тыс. плодов. Всхожесть семян в питомнике 70–80%, сеянцы хорошо растут и почти все пригодны для окулировки. Привитые саженцы в однолетнем возрасте мощные, хорошо приживаются при посадке на постоянное место, деревья отличаются нормальным ростом и плодоношением.

Сорт персика Подвойный внесен в Реестр сортов растений Украины на 2001 год [4]. Испытывается в качестве подвоя персика в Северокавказском НИИ садоводства, Молдавском НИИ садоводства и виноградарства, а в Никитском ботаническом саду — в качестве подвоя для миндаля сладкого.

В Украинском НИИ орошаемого садоводства (Мелитополь) заложен многолетний опыт по изучению различных подвоев для персика, в том числе и подвоя Спутник. Высажено семь сортов персика на разных подвоях: Киевский ранний, Солнечный, Сочный, Кардинал, Коллинз, Золотой огонек, Ранний Мореттини.

В Чехии на кафедре плодоводства и виноградарства Высшей школы земледелия в Леднице изучают *P. davidiana* и Спутник в качестве подвоев для персика. В нашем опыте персик Подвойный оказался хорошим подвоем не только для персика, но и для сливы. Считаем, что персик Подвойный в дальнейшем может стать универсальным подвоем для косточковых культур: персика, абрикоса, миндаля, сливы.

Результаты опытов показали, что персик Подвойный (Спутник-1) является перспективным подвоем для культурных сортов персика и может быть рекомендован для областей, в которых возможно подмерзание корней зимой [5]. В 1974–1982 гг. А.П. Трофанюк (кафед-

ра плодоводства Одесского СХИ) [6] изучал новые семенные подвои для персиков южной Причерноморской степи Украины. В опыт были включены сорта персика Сочный и Успех, которые прививали на сеянцы подвоев — абрикоса Ки-14, алычи У-7-8, персика Подвойный (Спутник-1), миндаля горького и на сеянцы персика обыкновенного (контроль). В каждой сорто-подвойной комбинации в питомнике было 80–150 учетных растений, а в саду — 21–30 деревьев в трех повторностях.

Оказалось, что наиболее высокая проживаемость окулировок отмечена на сеянцах абрикоса Ки-14 и персика Спутник (76,3–77,1%). Наиболее сильнорослыми и качественными были саженцы на сеянцах Спутника, персика обыкновенного и абрикоса Ки-14. Самый высокий урожай получен с деревьев персика, привитых на сеянцах Спутника. Так, урожай сорта Сочный на персике обыкновенном (контроль) составлял 132,6 ц/га, на алыче — 88,0, а на Спутнике — 151,5 ц/га.

На основании проведенных исследований мы пришли к заключению, что в южной степи Украины Спутник следует применять в качестве основного подвоя вместо сеянцев персика обыкновенного (*Persica vulgaris* Mill.).

Работа с подвоем Спутник-1 продолжается. В связи с тем, что он цветет раньше культурных сортов на 10–15 дней и в отдельные годы повреждается весенними заморозками, необходимо было вывести новые подвои с более поздним сроком цветения. Для этого семена Спутника-1 высевали, отбирали перспективные сеянцы и проводили гибридизацию. В результате были выведены новые подвои [7].

Рядом авторов было отмечено, что персик Давида (*P. davidiana* Carr.) не

восприимчив к мучнистой росе, и этот признак устойчивости передается потомству [3]. Можно предположить, что персик Давида обладает полигенной устойчивостью к ряду инфекций — как грибных, так и вирусных. В случае удачной гибридизации *Persica vulgaris* Mill × *P. davidiana* Carr. именно персик Давида является донором генов устойчивости к вредоносным заболеваниям.

Выделение исходных маточных растений

При выделении маточно-семенных растений необходимо отбирать наиболее ценные формы, отличающиеся высокими производственно-биологическими показателями: морозо- и засухоустойчивые, сильнорослые, долговечные и высокоурожайные, не пораженные грибными болезнями, с хорошей всхожестью семян и совместимостью с основными сортами. Маточно-семенные деревья косточковых культур должны, наряду с перечисленными выше признаками, иметь средний или поздний срок созревания плодов.

Объектом наших исследований стали растения персика Подвойный.

Выбраковка больных растений с симптомами и отбор бессимптомных деревьев для проверки их на скрытое вирусносительство

Вирусы вызывают нарушение нормального роста и развития растений. Визуально их воздействие проявляется в виде мозаик, некрозов, кольцевых пятнистостей, задержки ростовых процессов, усыхания деревьев. Проявление симптомов варьирует в зависимости от возбудителя, генотипа растения и других факторов.

С целью повышения надежности и достоверности оценки состояния маточно-семенных деревьев Подвойного в течение вегетации дважды проводили

внешний осмотр растений. Первое обследование делали весной, когда лучше заметны внешние признаки болезней на цветках (изменение окраски лепестков), листьях (различные мозаики, деформации, некрозы). Повторное обследование проводили в период созревания плодов, при этом учитывалось проявление симптомов на плодах, преждевременное сбрасывание листьев и усыхание.

При обследовании осматривали крону каждого дерева персика с четырех сторон, и особенно с северной, где симптомы ярче проявляются и дольше сохраняются при наступлении летних высоких температур.

Тестирование Подвойного методом механического заражения травянистых индикаторов

Тестирование проводили согласно "Технологии производства безвирусного посадочного материала плодовых, ягодных культур и винограда" (1989).

При использовании травянистых растений-индикаторов применяют механическую инокуляцию, которая заключается в механическом нанесении сока из растертых распутившихся листьев проверяемого дерева на листья травянистых растений-индикаторов.

Образцы побегов Подвойного отбирали в марте с четырех сторон кроны проверяемых деревьев и помещали в воду, выдерживая до распускания почек. Собранные почки растирали в фарфоровой ступке с добавлением стабилизирующей инфекционность вирусов смеси. Полученным гомогенатом натирали семядольные или настоящие листочки травянистых растений-индикаторов.

Быстро и надежно проявляются симптомы на *Chenopodium quinoa* Willd. при тестировании плодовых культур на вирусы хлоротической пятнистости листьев, бороздчатости древесины, мозаики резу-

хи, скручивания листьев черешни, некроза табака, черной кольцевой пятнистости томатов; на *Cucumis sativus* L. (сорта Деликатес, Харьковский ранний) — при выявлении вирусов некротической кольцевой пятнистости, хлоротической кольцевой пятнистости, мозаики яблони.

Выращивание растений-индикаторов и диагностика осуществлялись в теплице. Растения огурца заражали в стадии семядольных листьев, лебеды — при образовании пяти настоящих листьев. Реакцию индикаторов на заражение учитывают на 5–6-й день после инокуляции на огурцах и на 10–12-й день — на лебедь.

Образцы с симптомами заболевания на травянистых растениях-индикаторах из дальнейшей проверки исключают. Среди маточных растений и саженцев сорта Подвойный таких образцов не было обнаружено.

Проведение основного тестирования

Высокой чувствительностью к вирусам кольцевых пятнистостей косточковых культур обладает древесный индикатор — *Prunus serrulata* (Shirofugen). Он является сверхчувствительным к данным вирусам, при заражении на побегах текущего года вокруг привитого глазка образуются некрозы и камедь. Заражение носит локальный характер, поэтому после удаления побега с симптомами вирусной инфекции индикатор можно использовать для нового тестирования. Если проверяемые сорта или подвои здоровые, то камеди не образуется.

Основную проверку проводили на Shirofugen. В открытом грунте однолетние побеги индикатора окулировали пятью глазками с каждого проверяемого дерева. На этом индикаторе симптомы вирусных болезней не проявились.

Вирусы кольцевых пятнистостей (ВКП) передаются через семена. Поэтому для выращивания здорового посадочного материала нужно заготавливать семена только с тестированных деревьев.

На основании реакции растений-индикаторов были отобраны здоровые маточно-семенные деревья Подвойного.

Поскольку ВКП естественным путем и достаточно быстро распространяются в насаждениях от больных деревьев к здоровым, а исходные деревья определенное время находятся в общем массиве, поэтому ежегодно следует проводить ретестирование отобранных деревьев на ВКП.

Использование в селекции генофонда дикорастущих видов (как при выведении сорта персика Подвойный) открыло перспективы дальнейшего улучшения безвирусных подвойных сортов-образцов.

1. Вердеревская Т.Д. Вирусные и микоплазменные заболевания плодовых культур. — Кишинев: Штиинца, 1981. — 175 с.

2. Митрофанова О.В., Славгородская-Куртиева Л.Е., Митрофанова И.В., Лукичева Л.А. Диагностика вирусных болезней и биотехнологические приемы получения безвирусного посадочного материала косточковых плодовых культур. — Ялта: Крымпресс, 2000. — 45 с.

3. Овчаренко Г.В., Перфильева З.Н., Шофериштов Е.П. использование генофонда персика и нектарина в селекции на иммунитет к мучнистой росе // Защита растений-интродуцентов от вредных организмов. — К.: Наук. думка, 1987. — С. 54–56.

4. Реестр сортов растений Украины на 2001 год.

5. Сенин В.И., Ковалева А.Ф. Новое в интенсивном садоводстве. — Днепропетровск: Проминь, 1984. — 230 с.

6. Трофанюк А.П. Результаты изучения новых семенных подвоев персика в южной Причерноморской степи Украины (рукопись). — 1988.

7. Шайтан И.М., Чуприна Л.М., Анпилогова В.А. Биологические особенности и выращивание персика, абрикоса, алычи. — К.: Наук. думка, 1989. — 256 с.

ВИВЧЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАРАЖЕНОСТІ
ВІРУСАМИ ВИДІЛЕНИХ МАТОЧНИХ
РОСЛИН СОРТУ ПЕРСИКА ПОДВОЙ-
НИЙ (СПУТНІК-1)

*С.А. Васюта*¹, *І.К. Кудренко*²

¹ Інститут садівництва УААН, Україна,
сmt Новосілки

² Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України,
Україна, м. Київ

Наведено короткий літературний огляд щодо шкідливості вірусних захворювань плодкових культур. Подано опис насінневої підщепи персика Подвойний (Спутнік-1) (*Persica vulgaris* Mill. × *P. davidiana* Carr.). Викладено результати тестування вихідних маточно-насінневих дерев персика.

RESEARCHING THE DEGREE
OF INFECTING SELECTED PEACH
MOTHER PLANTS PODVOINY BY
VIRUSES

*S.A. Vasjuta*¹, *I.K. Kudrenko*²

¹ Institute of Horticulture UAAS,
Ukraine, Novosyolky

² M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

The authors have made a brief review of literature concerning harmfulness fruit crops virus diseases. The peach seed rootstock Podvoiny (*Persica vulgaris* Mill. × *P. davidiana* Carr.) is described. The results of testing peach mother-seed trees are displayed.

Е.О. КОВАЛЕНКО¹, В.М. КАСПАРІ²

¹ Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
Україна, 01030 Київ, бул. Шевченка, 13

² Луганський національний аграрний університет
Україна, 91008 м. Луганськ, ЛНАУ

ЗАЛЕЖНІСТЬ ВОДНОГО РЕЖИМУ ІНТРОДУКОВАНИХ ЛІСОВИХ РОСЛИН ВІД ЇХ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ

Досліджено залежність водного режиму рослин від накопичення ними біологічно активних речовин. Виявлено, що у насадженні з переважанням *Punus sylvestris* L. водний дефіцит вище, ніж у насадженні з переважанням листяних порід.

Нині дедалі більшої гостроти набуває комплекс проблем, пов'язаних з екологічною і господарською оптимізацією ландшафтів. Однією з них є проблема вдосконалення лісових ценозів, які відіграють важливу роль у біосферних процесах, а отже, і в житті людини [1, 2]. З виснаженням доступних запасів невідновлюваних видів технологічних і енергетичних ресурсів роль лісової продукції закономірно зростатиме. Україна належить до лісодефіцитних регіонів. Є підстави вважати, що в подальшому навряд чи можна розраховувати на збільшення постачань деревини з лісонаддишкових регіонів. Тому необхідно розробити і здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення якості і продуктивності лісів, на максимальне використання лісосировинних ресурсів [6].

© Е.О. КОВАЛЕНКО, В.М. КАСПАРІ, 2003

Збільшується питома вага лісових культур в балансі лісових площ районів інтенсивного ведення лісового господарства. Нині близько половини лісів в Україні — це штучні насадження, які зумовлюють формування своєрідних (з біологічного і господарського поглядів) біогеоценозів [12]. Тому питання оптимізації лісових культурценозів стає дедалі актуальнішим. Комплекс агротехнічних заходів, спрямованих на поліпшення насаджень, досить великий, проте селекція й інтродукція посідають в ньому одне з чільних місць. До того ж, інтродукція є, мабуть, єдиним засобом докорінної зміни характеристик лісових культурценозів.

Хоча питання щодо застосування інтродукційних методів у лісівництві не нове, але цей перспективний напрям розвитку лісового господарства досі не набув широкого розповсюдження. Це пояснюється браком капі-

тальних вкладень, зумовленим недооцінюванням дефіцитності доступних лісових ресурсів, відсутністю технологічних розробок, різноманіттям і складністю лісових ценозів, тривалістю одного циклу лісовирощування, а також низкою причин організаційного характеру [13].

Фізіолого-біохімічні процеси лісу досліджувалися багатьма вченими. Так, V. Saboun вивчав вплив погодних умов (температури й кількості опадів) на рН і кількість речовин у рештках вегетативних органів ялини, сосни, ялиці, модрини, дубу, буку, акації, у воді, використаній для мацерації [15].

Досліджено вплив субстратів і окремих мацератів на приріст у висоту і діаметр, розвиток коріння і масу вегетативних органів саджанців деревних порід. V. Saboun визначив, що мацерати впливають переважно на енергію схожості насіння ялини і сосни, ніж на саму схожість. Таким чином, було з'ясовано, що алелопатія відіграє важливу роль у житті лісових екосистем, а отже, і в лісовідтворенні. Також була оцінена взаємозалежність деревних порід від аспекту функціонального потенціалу лісу [14, 16].

Цей же вчений вивчав деформацію сосни звичайної, яку вирощували після акації [17]. Було з'ясовано, що соснові монокультури, які висаджуються після акації, погано ростуть. Доведено, що причинами цього явища є такі:

- 1) невідповідність природних умов зростання сосни умовам вирощування;
- 2) недостатня кількість поживних речовин;
- 3) накопичення інгібіторів і токсичних речовин, які виділяються в ґрунт акацією.

Виявилося, що сосна дуже чутлива до виснаження ґрунту після акації.

Дослідженню речовин, які інгібують проростання насіння, ріст корінців та стебел і які містяться в різних залишках відмерлих рослин, присвячено багато робіт, зокрема німецьких учених. Так, А. Вінтер [20] зазначає фітоценотичне значення опалої хвої соснового лісу. В результаті багаторічних досліджень природи і фізіологічного спектра інгібуючих речовин з опалого листя бука, соломи, пшениці і ячменя, із решток інших відмерлих рослин, А. Вінтер дійшов висновку, що це переважно водорозчинні фенольні сполуки, дуже стійкі, які слабо поглинаються ґрунтами. Залежно від кількості опадів може відбуватися різне кількісне накопичення антифітотоксичних речовин у ґрунті, які стримують sukcesію непридатних видів або перешкоджають вирощуванню інших культур.

Дослідження А.П. Травлеєвим лісової підстилки показали, що не завжди її дію можна пояснити створенням особливого водно-фізичного і поживного режиму в лісовому ценозі. Виділяючи фітотоксичні речовини, лісова підстилка перешкоджає проникненню і розвитку не характерних для даного ценозу видів, зберігаючи ценоз як єдине ціле [12].

Г.Г. Баранецький вивчав алелопатичні властивості основних лісоутворюючих деревних порід та механізми хімічної взаємодії рослин. Доведено, що екзометаболіти деревних культур істотно змінюють водний режим і агрохімічні властивості ґрунту, а також впливають на роботу генетичного апарату рослин-акцепторів. Виявлені механізми вказують на участь у хімічній взаємодії рослин сполук, які не мають високої біологічної активності. Також було вивчено алелопатичну толерантність досліджуваних рослин [2].

Об'єкти дослідження

Досліджувались інтродуковані рослини заказника Шарів Кут, які сформували характерний біогеоценоз. Вивчення особливостей цього біогеоценозу є темою нашої роботи. Згідно з класифікацією лісів Олексієва-Погребняка, прийнятою в Україні, досліджувані насадження належать до типу В2 (свіжих суборів). За цією класифікацією перше досліджуване насадження має формулу 8Со 1До 1Вз, у підліску аморфа кущова; друге насадження — 7До 2Вз, у підліску аморфа кущова. Друге насадження має дещо кращі ґрунтові умови (легкі супіски), в першому насадженні ґрунт супіщаний.

Досліджувалися рослини: дуб звичайний (*Quercus robur* L.), аморфа кущова (*Amorpha fruticosa* L.), в'яз шорсткий (*Ulmus glabra* Huds.), сосна звичайна (*Pinus sylvestris* L.).

Методика

Визначення фітонцидної активності проводили за методикою Б.П. Токіна (1957) [11], водного дефіциту — за ступенем оводненості листа [9], інтенсивності транспірації — методом швидкого зважування [10], активності каталази — за методиками В.Д. Сказкіна (1982) [10], фітотоксичності листового опаду та ґрунту — методом прямого біотестування за методикою А.М. Гродзінського (1985) [4].

Результати та обговорення

Результати досліджень показали, що найбільшу фітонцидну активність має *Pinus sylvestris*: у першому насадженні вона дорівнює 100 од., у другому — 50 од., найменшу — *Amorpha fruticosa* (відповідно 20 і 16 од.). Фітонцидна активність *Ulmus glabra* у першому насадженні з перевагою сосни становила 30 од., у другому — 20 од., *Quercus robur* — 35 і 20 од. відповідно. У проведених на-

ми дослідах спостерігається загальна тенденція збільшення фітонцидної активності рослин у першому насадженні. Таким чином, фітонцидна активність рослин, які ростуть під пологом сосни, вища, ніж у рослин, які зростають серед дерев листяних порід (рис. 1).

Найбільша активність каталази — у *Pinus sylvestris*. Вона дорівнює в першому насадженні 0,93, у другому — 0,77. Найменша — у *Quercus robur* (відповідно 0,45 і 0,33). Активність каталази *Ulmus glabra* у першому насадженні — 0,48, у другому — 0,41, *Amorpha fruticosa* — 0,5 і 0,4 відповідно. Активність каталази в усіх досліджуваних рослин вища в першому насадженні, аніж у другому (рис. 2).

Серед досліджуваних рослин найбільший водний дефіцит спостерігається у *Pinus sylvestris*: у першому насадженні 39,9%, а у другому — 33%. Найменший — у *Ulmus glabra* (відповідно 31,7% і 30%). Водний дефіцит *Quercus robur* у першому насадженні дорівнював 35,6%, у другому — 34,1% *Amorpha fruticosa* — 34,8% і 29,5% відповідно. Водний дефіцит рослин першого насадження вищий, ніж другого (рис. 3).

Найбільша інтенсивність транспірації спостерігається у *Quercus robur*: у першому насадженні — 69 г/м² год., у другому — 39 г/м² год. Найменша — у *Pinus sylvestris* (відповідно 27 г/м² і 20 г/м² год). Інтенсивність транспірації *Ulmus glabra* у першому насадженні — 41 г/м² год., у другому — 37 г/м² год., *Amorpha fruticosa* — 52 і 47 г/м² год. відповідно. Інтенсивність транспірації рослин другого насадження нижча, ніж першого (рис. 4).

При дослідженні токсичності опаду тест-об'єкт (пшениця сорту Миронівська 808) обробляли витяжкою з листового опаду першого та другого насаджень.

Тут і на рис. 2—4:

■ — перше насадження

□ — друге насадження

1 — дуб звичайний; 2 — амфорна кушова;

3 — в'яз шорсткий; 4 — сосна звичайна

Рис. 1. Фітонцидна активність рослин різних типів насаджень

Рис. 2. Активність каталази рослин різних типів насаджень

Рис. 3. Водний дефіцит рослин різних типів насаджень

Рис. 4. Інтенсивність транспірації рослин різних типів насаджень

Довжина паростків тест-об'єкта, який зростав на контрольному субстраті, дорівнює 18,8 мм, довжина кореневої системи — 19,6 мм. У досліді з витяжкою з листового опаду першого насадження ці показники дорівнювали відповідно 8,35 і 11,27 мм, з листового опаду другого насадження — 4,23 і 8,1 мм. Таким чином, витяжки з листового опаду є інгібіторами росту паростків і кореневої системи тест-об'єкта (рис. 5).

Довжина паростків тест-об'єкта, який зростав на ґрунті з першого насадження, дорівнює 12,55 мм, довжина кореневої системи — 18,2 мм, на ґрунті з другого насадження — 8 і 10,3 мм відповідно, на контрольному субстраті — 5,8 і 8,6 мм відповідно. Таким чином, ґрунт як із першого, так і з другого насаджень стимулює ріст тест-об'єкта порівняно з контролем (рис. 6).

Ґрунт у першому та другому насадженнях містить речовини, які стимулю-

Рис. 5. Фітотоксичність листового опаду рослин різних типів насаджень

Рис. 6. Фітотоксичність ґрунту рослин різних типів насаджень

ють проростання насіння тест-об'єкта. Це свідчить про те, що ґрунт у першому насадженні не токсичний, він не накопичує велику кількість фенольних речовин, які могли б пригнічувати ріст і розвиток рослин, оскільки він суцільний і речовини промиваються тут у більш глибокі його горизонти. Однак опад, розташований на поверхні ґрунту, має токсичні властивості (рис. 5) і пригнічує процеси росту рослин, тому їх мало або вони перебувають у пригніченому стані, створюючи підлісок.

Ґрунт другого насадження більш токсичний, він представлений легкими

супісками. Токсичні речовини, які вимиваються з листового опаду, затримуються у верхніх горизонтах і сприяють пригніченню росту і розвитку трав'янистих рослин, які трапляються лише на узліссях і біля доріг.

Досліджуючи залежність водного режиму від нагромадження біологічно активних речовин у рослині, ми дійшли висновку, що він залежить від вмісту цих речовин у ґрунті і у самій рослині. Чим вище вміст біологічно активних речовин у рослині, тим більшої кількості води вона потребує для своїх реакцій метаболізму. У хвойних порід (зокрема

у сосни звичайної) високий вміст хвойних олій, тому у них захист від перегрівання потребує меншої кількості води, ніж у листяних рослин.

Рослини, які містять велику кількість біологічно активних речовин, мають підвищений рівень обміну речовин, це видно з активності каталази, що прискорює процеси фотосинтезу і дихання, тому для всіх біологічних процесів, які відбуваються в рослині, необхідна велика кількість води. Таким чином, крім процесу транспірації, вода бере участь у інших процесах метаболізму рослин, чим зумовлений значний водний дефіцит досліджуваних рослин. У зв'язку з цим водний дефіцит рослин першого насадження вищий, ніж другого.

При спільному зростанні і використанні матеріальних та енергетичних ресурсів рослини вступають у складні і різноманітні взаємовідносини, які є одними з найважливіших і характерних форм зв'язків та взаємодії в лісовому біогеоценозі. Будь-який біогеоценотичний процес у лісі реалізується за безпосередньої участі рослин. Вплив одних рослин на інші здійснюється переважно через перетворення різних компонентів лісового біогеоценозу і ґрунтується на зміні великої кількості чинників і умов, які значною мірою впливають на процеси метаболізму рослин. У зв'язку з цим виникають питання щодо ролі хімічної взаємодії в конкуренції рослин за воду і значення фізіологічно активних виділень у поглинанні і витраті води рослинами. Між цими явищами існує зв'язок. Наприклад, при водному дефіциті зростає виділення коренями амінокислот та інших речовин. Ґрунтова волога завжди містить певну кількість органічних фізіологічно активних речовин — продуктів життєдіяльності вищих рослин і мікроорганізмів. Відомо також, що дія

фітонцидів і водорозчинних колінів призводить нерідко до порушення водного балансу. Рослинні виділення впливають на фотосинтез, дихання, активність ферментів тощо. Тому й інші форми коменсалізму — використання вуглекислоти і світла, кисню, реакції середовища, електроденціалів і будь-яких інших чинників — пов'язані з аллопатією. Через це рослина, потрапляючи в угруповання, змінює характер вимог до комплексу екологічних умов, які забезпечують її оптимальний розвиток. Міжвидові і внутрішньовидові взаємовідносини рослин у лісових угрупованнях є одними з найважливіших чинників, які визначають видовий склад, чисельність популяцій і продуктивність цих фітоценозів.

1. Баранецкий Г.Г. Аллелопатические свойства основных лесообразующих пород. — К.: Наук. думка, 1981. — 250 с.
2. Баранецкий Г.Г. Химическое взаимодействие древесных растений. — Львов: Свит, 1990. — 194 с.
3. Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление. — К.: Наук. думка, 1991. — 470 с.
4. Гродзинский А.М., Гродзинский Д.М. Краткий справочник по физиологии растений. — К.: Наук. думка, 1979. — 368 с.
5. Грюммер Г. Взаимное влияние высших растений. Аллелопатия. — М.: Иностран. лит-ра, 1957. — 261 с.
6. Логгинов В.Б. Интродукционная оптимизация лесных культурценозов. — К.: Наук. думка, 1988. — 331 с.
7. Нейнгарт М.И. Определитель растений. — М.: Гос. учеб. пед. изд-во М-ва просвещения РСФСР, 1963. — 639 с.
8. Райс Э.Л. Аллелопатия. — М.: Мир, 1978. — 392 с.
9. Сказкин В.Д. Практикум по физиологии растений. — М., 1958. — 80 с.

10. Сказкин В.Д. Практикум по физиологии растений. — М.: 1959. — 114 с.
11. Токин Б.П. Целебные яды растений. — Л., 1957. — 254 с.
12. Травлев А.П. Лесная подстилка как структурный элемент искусственного сообщества в степи. — Днепропетровск, 1961. — С. 105–131.
13. Чайлахян М.Х. Метаболиты микробов как стимуляторы роста и развития высших растений // Применение антибиотиков в растениеводстве. — Ереван, 1962. — С. 77–104.
14. Cabon Vladimir. Hodnotenie vzajomnych vzt'ahov drevin z hl'adiska funkconeno potencialu leson // Lesnický casopis. — 1989. — 35, No 6. — С. 447.
15. Caboun Vladimir. Alelopatia v lesnych ekosystemoch Biologicke Prace veda. — Bratislava, 1990. — С. 97–103.
16. Caboun Vladimir. Vesledky veskumu alelopatie drevin pri obnove lesa // Vedecke Prace Veskumneno ustavu lesneno hospodarstva vo zvolene, 1990. — С. 149.
17. Caboun Vladimir, Dusan Zachar Lesnický casopis. — 1987. — 33, No 4. — С. 271.
18. Schreiner O., Reed H.S. Some factors influencing soil fertility // Bull. US Dept. Agric. Soils. — 1970. — P. 84.
19. Vancura V., Hovadir A.O. Korepovych vemescich rostliv // Rosti. Veroba, 1963.
20. Winter A.G. Allelopatie als Stoffwanderung und Stoffumwandlung // Ber. Dtsch. Bot. Ges. — 1960. — 394 S.

ЗАВИСИМОСТЬ ВОДНОГО РЕЖИМА ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ОТ ИХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Э.А. Коваленко¹, В.М. Каспарі²

¹ Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Украина, г. Киев

² Луганский национальный аграрный университет, Украина, г. Луганск

Исследована зависимость водного режима растений от накопления биологически активных веществ. Выявлено, что в насаждении с преобладанием *Pinus sylvestris* водный дефицит выше, чем в насаждении с преобладанием лиственных пород.

DEPENDENCE OF WATER REGIME OF INTRODUCED WOODY PLANTS ON THEIR BIOLOGICAL ACTIVITY

E.A. Kovalenko¹, V.M. Kaspari²

¹ O.O. Bogomolets National Medical University, Ukraine, Kyiv

² Lugansk National Agrarian University Ukraine, Lugansk

Dependence of water regime on accumulation of biologically active matters was studied. In plantations where *Pinus sylvestris* prevails was found higher water deficiency than in plantations with dominating foliage species.

С.Н. РАССОХА

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЭМИСТИМА С МЕТОДОМ БИОТЕСТОВ

Результаты экспериментов на чувствительность тест-культур к биостимулятору эмистиму С показали, что все растения четко реагировали на стимуляцию эмистимом С. Действие этой активности проявлялось в виде волнообразной кривой доза-эффект

Надежды ученых широко использовать в практике сельского хозяйства фитогормоны — ауксины, цитокинины, гиббереллины и другие препараты из-за их дороговизны и недостаточной эффективности не увенчались успехом. В дальнейшем создание аналогов фитогормонов синтетического происхождения, биотехнологических продуктов культивирования грибов-эндифитов и бактерий, позволило разработать технологии их применения как при непосредственной обработке семян, так и при опрыскивании растений [1, 4, 5, 6]. В Украине значительный объем работ по созданию новых, экологически безопасных, высокоэффективных регуляторов роста растений выполнен в Институте биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины [8].

Наш интерес вызвал регулятор роста растений эмистим С, который получают

культивированием микоризных грибов корневой системы женьшеня. В процессе культивации культуры гриба *Cylindrocarpon magnusianum* в искусственной питательной среде в стерильных условиях в течение 30 дней образуются продукты метаболизма их жизнедеятельности, являющиеся составляющими компонентами препарата: фитогормоны ауксиновой, цитокининовой и гиббереллиновой природы, жирные кислоты с различной степенью ненасыщенности, аминокислоты, микроэлементы, полисахара и т.д. Водно-спиртовой экстракт продуктов метаболизма — препарат эмистим С — был использован нами для проведения исследований.

Целью работы было показать регуляторные свойства стимулятора роста растений эмистима С в широком диапазоне концентраций при воздействии на культурные растения — кукурузу, пшеницу, их сортовую чувствительность.

© С.Н. РАССОХА, 2003

Методика

Как известно, большинство методов биотестирования основывается на повышенной чувствительности целого растения или его отдельных участков к фитогормону. Чувствительность, специфичность — основные качества биотестов [3, 10]. Л. Михальски показал, что специфическое свойство гиббереллинов проявлять свое действие только на целом растении исчезает, если в качестве биотеста использовать лишь часть растения. Эта закономерность была прослежена на целых растениях риса, кукурузы, гороха, огурцов, салата. Чувствительность биотестов варьирует по отношению к разным гиббереллинам, что является еще одной особенностью гиббереллиновых биотестов. Кроме того, биотесты должны соответствовать таким требованиям: стандартность исходного материала, простота подготовки теста к анализу, активная реакция на вводимые извне регуляторы роста растений. В недавнем прошлом биотесты были единственным средством обнаружить фитогормоны. Сейчас существует много современных качественных и количественных методик их обнаружения: иммуно-ферментный анализ, масс-спектральный анализ, газожидкостная хроматография и т.д. Однако благодаря высокой чувствительности биотесты не утратили своей актуальности и в наши дни.

В качестве тест-объектов были взяты проростки семян таких сортов культурных растений: Пионер 346 линии кукурузы, мягкой озимой пшеницы Киянка 89, линии 102 а, пшеницы Мироновская 808. Сорты получены из Опытного сельскохозяйственного производства Института физиологии растений и генетики НАН Украины.

Предварительно откалиброванные по одному размеру и массе семена кукуру-

зы и пшеницы замачивали для набухания в воде в объемном отношении 1:1 на 8–10 часов. Затем воду сливали, семена промывали и ставили в термостат при температуре 24° С на влажных фильтрах. Чтобы получить максимально синхронизированные клетки зародышевой меристемы корня, семена проращивали в этих условиях 13–20 часов [9]. Позже в чашках Петри семена (по 10 штук) подвергали обработке эмистином С в концентрациях от 10^{-4} до 10^{-9} ppm в течение трех часов при температуре 24° С. Затем образцы промывали водой и снова помещали в термостат при этой же температуре, но уже не в чашках Петри, а в стеклянных стаканчиках объемом 100 мл, куда погружались предварительно закрученные между двумя слоями фильтровальной бумаги проростки семян кукурузы и пшеницы (по отдельности), по 10 семян на стаканчик, в двукратных повторностях. Образцы выдерживали в термостате 5–6 дней, после чего измеряли длину и массу корней и стеблей каждого проростка, вычисляли активность биостимулятора в процентах, определяя отношение длины и массы к контролю, отдельно для корней и стеблей для разных концентраций эмистина С и разных сортов растений. Полученные результаты отображены в виде графиков (рис. 1–5).*

Результаты и обсуждение

Из представленных рисунков, отражающих действие эмистина С на опытные тест-культуры в спектре концентраций, видно, что закономерности доза-эф-

* Так как стандартные отклонения всех средних величин массы и длины корней и стеблей кукурузы и пшеницы составляют от 0,01 до 0,09, то процентное значение их в эффекте стимуляции несущественно. Им можно пренебречь. Поэтому стандартные отклонения процента стимуляции не указаны на рисунках.

Рис. 1. Влияние элистима С разных концентраций на массу проростков кукурузы сорта Пионер 346

Рис. 2. Влияние элистима С разных концентраций на массу проростков кукурузы сорта Пионер 346

фект проявляются в виде волнообразной кривой, которая для каждого случая разведения характеризовалась своими максимумами и минимумами (стимулирующий эффект проявлялся неоднократно).

В некоторых случаях (рис. 3, 5) кривая доза-эффект имеет один максимум, что согласуется с правилом Арндта-Шульца [2, 7]. Этот интервал соответствует максимуму кривой Арндта-Шульца, так называемому "порогу насыщения", середина интервала волнообразной кривой обозначается как фаза (интервал) насыщения. Минимум между двумя максимумами в большинстве случаев соответствует снижению стимулирующего эффекта, более разреженному "плато" (неэффективная зона) или минимуму в зоне ингибирования. Конечный (прилетальный) интервал волнообразной кривой характеризуется преимущественно

как ингибирование. На рис. 4 видна такая зона ингибирования, или затухания стимуляции, после того, как концентрация элистима С достигает 10^{-9} ppM.

Волнообразная кривая доза-эффект для средней массы одного проростка кукурузы сорта Пионер 346 характеризовалась двумя максимумами насыщения – 25,6% и 21,6% при концентрациях элистима С 10^{-4} и 10^{-7} соответственно. Стебли стимулировались хуже: один максимум насыщения при 10^{-4} составлял 7,6% (рис. 1).

На рис. 2 для того же сорта кукурузы данные немного ниже и максимум стимуляции для средней массы одного корня составлял 9,6% при концентрации 10^{-9} ppM.

Намного выше, чем у кукурузы, стимуляция у пшеницы сорта Киянка. Стебли пшеницы стимулировались лучше, чем

Рис. 3. Влияние эместима С разных концентраций на массу проростков пшеницы сорта Киянка

Рис. 4. Влияние эместима С на длину проростков пшеницы сорта Киянка

Рис. 5. Влияние эместима С на массу и длину проростков пшеницы сорта Мироновская 808

Рис. 6. Влияние эместима С на массу проростков пшеницы сорта Киянка

Рис. 7. Влияние эμισтима С на длину проростков пшеницы сорта Киянка

корни. Из рис. 3 видно, что главная волна доза-эффект, отражающая реакцию клеток проростков пшеницы на насыщение эμισтимом С, составляет в среднем 55% при разведении 10^{-5} ppM, кривая имеет один максимум, затухание — после разведения 10^{-9} . Кривая показателя общей длины растения пшеницы (рис. 4) имела два максимума — 20% и 28,8% при 10^{-3} и 10^{-5} ppM соответственно.

Интересны с точки зрения закона доза-эффект стимуляции данные для пшеницы сорта Мироновская 808 (рис. 5). Имеется два максимума: при 10^{-4} и 10^{-8} ppM для массы корней и стеблей, причем для корней этот максимум насыщения почти в три раза выше, чем по длине стеблей и составляет 32% при концентрации эμισтима С 10^{-4} . Затухание стимуляции происходит после значения 10^{-9} во всех вариантах массы стеблей и корней и их длины.

Характер кривой стимуляции эμισтимом С пшеницы сорта Киянка несколько отличается от рассмотренной выше. Она имеет один максимум насыщения в пересчете для одного корня — 23% и для одного стебля — 18,3% при 10^{-7} ppM (рис. 6, 7).

В заключение хотелось бы отметить нестабильный характер такого рода стимуляции. Авторы [2, 7, 11] рассматривают подобные волнообразные кривые доза-эффект как составляющие главной волны (максимума), моделируемой от второстепенных волн. Главная волна отражает реакцию организма растения в целом, второстепенные волновые модуляции — реакцию частных систем и представляют собой внешнее проявление дифференцированности, дискретности реагирующей системы на условия внешней среды.

1. Гельцер Ф.Ю., Кузнецова Г.В. Получение чистых культур эндофитов из растений // Микология и фитопатология. — 1977. — № 3. — С. 182–188.
2. Иванова И.А. Типы кривых Доза-эффект и их значение для стимуляции растений. — София, 1966. — С. 103–113.
3. Кефели В.М., Прусакова Л.Д. Химические регуляторы роста. — М.: Знание, 1935. — 64 с.
4. Муромцев Г.С., Данилина К.Э. Состояние исследований по регуляторам роста растений в России // Физиология растений. — 1994. — 41. — С. 779–783.
5. Нижник Г.П., Григорюк И.П., Мицько В.М., Войцешина Н.І. Пул амінокислот у бульбах сортів картоплі за різного водозабезпечення й обробки полістимуліном К, полістимуліном А-6 та емістимом С // Физиология и биохимия культурных растений. — 2001. — 33, № 2. — С. 147–153.
6. Ниловская Н.Т., Месяц А.А. Применение регуляторов роста на томате в условиях

заниженого ґрунта // Тезиси докладов 2-й конференції "Регулятори росту і розвитку рослин". – М., 1993. – С. 108.

7. Попов В.М. Клетьчната стимуляція і нейното приложение в растениеводство и медицината. – Софія, 1957. – 347 с.

8. Тимчасове положення про державні випробування та реєстрацію феромонів та регуляторів росту рослин і добрив в Україні (частини 1, 2, 3). Авторська заявка № 1 КТ, пріоритет від 10.01.94 р. / С.П. Пономаренко – Київ, 1993 р.

9. Троян В.М. Клітинний цикл рослин та його регуляція. – К.: Наук. думка, 1998. – 171 с.

10. Michalski L. Przegląd i krytyczna ocena metodu nilogicznych stosowanych do oznaczania gibberellinu // Konferencje ve Starem Smokovei, 1967. – Abstracts, 20.

11. Schatz A.E.B., Schalsha V. Schatz. Soil organic matter as a natural chelating material P. 2. The occurrence and importance and paradoxical concentration effects in biological systems, Compost. // Science. – 1964. – V. 5, 1. – P. 123–125.

ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ЕМІСТИМУ С МЕТОДОМ БІОТЕСТІВ

С.М. Рассоха

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України,
Україна, м. Київ

Результати експериментів на чутливість тест-культур до біостимулятора емістиму С показали, що всі рослини чітко реагували на стимуляцію емістимом С. Дія цієї активності виявлялася у вигляді хвилюподібної кривої доза-ефект.

TESTING EMISTIM C ON THE TEST-CROPS IN THE LABORATORY CONDITIONS

S.N. Rassokha

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

The results of test-cultures sensitivity to biostimulator show an effect of Emistim C on all test plants. The reaction was revealed in wavy curve of doza-effect.

О.М. ГОРЕЛОВ

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязевська, 1

ТЕЛУРИЧНІ ПОЛЯ ЯК ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР

Телуричне (земне) випромінювання розглядається як окремий випадок геофізичного випромінювання. Нерівномірність його розподілу по земній поверхні створює локальні ділянки з вираженою біологічною дією. Наведено класифікацію та окремі характеристики таких зон, вказано фактори, що їх спричиняють. Як приклад розглянуто вплив структури Хартмана на таксаційні показники окремих видів деревних рослин. Констатується факт впливу телуричних полів на стан здоров'я та психоемоційну сферу людини. Ставиться питання про необхідність більш широкого вивчення цього екологічного фактора.

Дослідження гравітаційного, радіаційного, електричного та магнітного полів Землі переконливо свідчать про їхню важливість для організму. Встановлено, що дія цих факторів виявляється на всіх рівнях організації живого — від субклітинного до біосферного включно. Польові фактори відіграють важливу роль у біохімічних процесах, формуванні просторових структур, орієнтації, ритміці життєдіяльності, обміні інформацією між живими організмами.

Сучасні дослідження показують, що перелік геофізичних факторів не обмежується тільки ними. До полів, які мають біологічну дію, слід віднести ще одне — так зване телуричне поле. Назва цього поля походить від латинського *Tellus* — Земля. Природа випроміню-

вання, яке створює телуричне поле, досі невідома. На думку деяких дослідників, це окремий вияв електромагнітного поля або його різновиду — електростатичного [1], дехто вважає, що воно іншої природи [2]. На підтримку останнього твердження слід зазначити, що окремі види полів поки що не фіксуються традиційно використовуваними у геофізиці приладами, що, проте, не заперечує їх існування [9].

Сучасні геологічні дослідження з використанням методів аерокосмічної зйомки виявили досить складні утворення, які отримали назву геофлюїодинамічних структур (ГФДС) літосфери [7, 8]. Ці структури не пов'язані з тектонічним районуванням території, мають велику (до 1000 км і більше) протяжність, їхні елементи характеризуються прямолінійністю, постійністю кутів, під якими вони перетинаються,

досить високою щільністю мережі на місцевості. Чітко виділяються пари елементів, які перетинаються під кутом 90° та $45^\circ - 135^\circ$. ГФДС представлені в усіх елементах ландшафту: рельєфі, гідромережі, ґрунтах, рослинності [7]. Однозначних пояснень цього явища досі немає. В.М. Перерва [7] запропонував гіпотезу, згідно з якою виникнення цих структур зумовлюється перетином вертикальних зон напружено-деформованого стану літосфери. Внаслідок цього з певною регулярністю утворюються ділянки з різною щільністю геологічних шарів, що сприяє або перешкоджає вертикальній міграції різних токсичних або радіоактивних елементів і ґрунтових вод, порушує однорідність гравітаційного, електромагнітного та телуричного випромінювання. Так утворюються аномальні ділянки геофізичних і геохімічних полів, які впливають на живі організми. Саме біологічна дія таких полів лежить в основі біолокаційного методу, суть якого полягає у здатності окремих людей відчувати такі випромінювання.

Залежно від характеру розподілу телуричного випромінювання, яке ми розглядаємо як складову геофізичного, на земній поверхні утворюються регулярні і нерегулярні польові аномальні зони (АЗ), які поки що надійно визначаються тільки біолокаційним методом. Регулярні — мають фіксоване відносно магнітного азимута положення, у розподілі нерегулярних такої залежності не спостерігається.

Основною регулярною структурою вважається сітка Хартмана [2–4, 5, 6, 9]. Вперше ця структура описана доктором Хартманом у 60-х роках ХХ ст. Вона створюється перетином смуг телуричного випромінювання, орієнтованих у широтному та меридіональному напрямках, тобто які перетинаються під

прямим кутом. Самі смуги мають ширину близько 20 см та 40 см (у так званих подвійних зонах). У середніх широтах відстань між центральними осями, орієнтованими вздовж паралелей смуг, становить близько 2,5 м, а між осями ліній, орієнтованих у меридіональному напрямку, — у середньому 2 м. Смуги подвійної ширини виявлені приблизно через кожні 10 м, тобто вони проходять через кожний 5-й вузол у напрямку північ — південь та кожний 4-й вузол у напрямку захід — схід. На перетині ліній утворюються вузли з правою або лівою поляризацією випромінювання. Поляризація вузлів чергується таким чином, що кожний вузол правої поляризації оточений чотирма лівополяризованими і навпаки. Місцеположення вузлів не має строгої фіксації і може зміщуватися на 20–40 см. Причини, які спричиняють таку зміну положення цієї структури, поки що однозначно не встановлені. Можливо, це пов'язано з певними геокосмічними факторами (прецесією магнітного поля Землі, сонячною активністю, фазою Місяця тощо). Окремим випадком є так звані закриті, або нейтральні, вузли з мінімальним випромінюванням. Сама смуга складається з центральної та периферійної частин. У спектрі випромінювання центральної частини є електромагнітні хвилі дециметрового діапазону. Периферійна зона складається з інших видів випромінювання, йонів, електронів, активних радикалів газових молекул [3]. Найінтенсивніше випромінювання структури Хартмана фіксується у вузлах, поступово зменшуючись до середини смуги в напрямку сусіднього вузла. Біологічна дія цієї структури залежить від чутливості організму до цього фактора, поляризації та інтенсивності випромінювання.

У діагональному напрямку виявлено іншу регулярну структуру — так звану сітку Каррі. Ця сітка утворена смугами випромінювання шириною 40–60 см, орієнтованими під кутом близько 45° – 135° відносно магнітного азимута. Відстань між вузлами сітки Каррі становить 3,6–3,8 м (за даними А.О. Литвиненка [5], лінії перетинаються через 4–6 м). Випромінювання вузлів не є поляризованими. За нашими спостереженнями, місцеположення цієї структури та інтенсивність випромінювання у вузлах є досить стабільними. Вплив структури Каррі на живі організми, зокрема рослини, залишається поки що малодослідженим.

У літературі з біолокації [5, 6, 9] наводяться дані щодо наявності подвійних, потрійних та структур більш високих порядків. Імовірно, всі ці структури також є виявами ГФДС.

Нерегулярні аномалії телуричних полів представлені розломами, карстовими порожнинами, депресивними воронками та іншими чинниками, що порушують однорідність геологічної структури (наприклад за суттєвої різниці у щільності залягаючих порід). Шахтні виробки, тунелі, кабелі енергопостачання, лінії комунікацій та інші підземні інженерні споруди також є причиною нерегулярних аномалій, створених внаслідок діяльності людини.

Окремий різновид нерегулярних аномалій телуричних полів утворюють підземні водостоки. Їхньою характерною особливістю є почергова (маятникова) зміна поляризації, інтенсивність якої залежить від швидкості та величини потоку. За даними А.Я. Дроздовської [2], такий фактор негативно впливає на живий організм, оскільки тривале перебування під впливом випромінювання змінної поляризації призводить до "роз-

балансування" фізіологічних функцій. На підтвердження цього можна навести правило вибору місця для житла, яке було відоме ще в Древньому Китаї — не ставити будинок на водяній жилі, тобто над підземним водостоком. Особливо несприятливим вважається місце вертикальної проекції на земну поверхню перетину водостоків, які протікають на різних глибинах. У спектрі випромінювання виявлено змінну електромагнітну компоненту (адже такий водостік є електролітичним розчином різноманітних солей), зокрема хвилі довжиною 8,7 та 15,5 см [5].

Депресивні воронки являють собою локальні пониження або ввігнуті складки гірських порід, де, як правило, накопичується ґрунтова вода. Такі водяні блюдця проектуються на поверхню у вигляді різноманітних плавних контурів, випромінювання яких може мати лівосторонню поляризацію або бути неполяризованим.

Телуричне випромінювання геологічного розлому має складний спектр, до складу якого входять, зокрема, електромагнітні хвилі довжиною 17,2–21,5 см. Характеристики цього випромінювання визначаються його шириною, глибиною та гірськими породами. До геологічних розломів, як правило, приурочені русла підземних та надземних річок.

Дані щодо біологічної дії карстових порожнин, природних і створених людиною тунелів, шахтних виробок у вітчизняній науковій літературі нам не траплялись. Враховуючи, що ці фактори все ж є причиною певного телуричного випромінювання, припустити їхній вплив на живі організми цілком логічно.

Негативний вплив підземних кабелів енергопостачання відомий, і цей екологічний фактор суворо обмежується санітарними нормативами — встановлюється

гранично допустимі відстані та час перебування людей для роботи з ними залежно від напруги, сили та частоти струму.

Велика насиченість міст різноманітними підземними комунікаціями (водогазопроводи, тепломережі, каналізація, дренажні системи, електричні кабелі, підземні тунелі, лінії метро тощо), особливо при їх спільній дії з природними джерелами телуричного випромінювання, створюють потужні локальні польові аномалії, вплив яких на живі організми, як правило, різко негативний. У більшості праць по аномальних зонах особливо підкреслюється значне посилення їхнього впливу на живі організми при сумісній дії цих факторів. Довготривале перебування людей у таких місцях може бути причиною важких хронічних захворювань.

Саме біологічна дія таких аномалій, зокрема їхній вплив на рослини, комах, тварин та людину, є одним із способів їх визначення. Здавна відомо, що певні місця земної поверхні характеризуються пригніченим ростом окремих видів рослин, підвищеною пошкоджуваністю ентомошкідниками та хворобами тощо. Так, за літературними даними [3, 6] та нашими спостереженнями, сосна звичайна (*Pinus sylvestris* L.), туя західна (*Thuja occidentalis* L.), береза повисла (*Betula pendula* Roth.), яблуня домашня (*Malus domestica* Borkh) та деякі інші види деревних рослин на місцях з лівою поляризацією телуричного випромінювання за своїми морфометричними показниками суттєво поступаються рослинам, які перебувають в умовах нейтрального або правополяризованого випромінювання. Проведені нами дослідження показали, що в умовах 1-го бонітету дерева сосни звичайної у віці 28–35 років на лівополяризованих вузлах структури Хартмана були виявлені

тільки на одній з трьох пробних площ. Діаметр стовбура цих дерев на висоті 1,3 м становив $14,3 \pm 2,8$ см, висота $13,7 \pm 1,5$ м, що відносно контролю дорівнювало 86,1% та 91,3%. У дерев, які зростали на вузлах з правою поляризацією, на всіх пробних площах значення діаметра переважали контрольні на 8,6–26,6%, висоти – на 3,3–10,0%. Пригнічення або стимуляція сосни звичайної спостерігалася навіть тоді, коли остання не потрапляла у вузол, але зростала не далі 1 м від нього. В розріджених деревостанах сосни у віці 80–100 років рослини, як правило, виявлені лише на правополяризованих вузлах або поряд з ними.

При обстеженні насаджень дуба звичайного (*Quercus robur* L.) встановлено протилежну залежність – кращими таксаційними показниками характеризуються дерева, які зростають на лівополяризованих вузлах або поряд з ними. Діаметри стовбура таких рослин перевищували контрольні показники на 11,3–17,1%, а висоти відповідно були більшими на 6,1–115,7%. Висота дерев, які зростають на лініях Хартмана поблизу правополяризованих вузлів, становила 69,0–92,2% відносно контролю. Ще помітнішою є різниця в об'ємах деревини стовбура. Так, на обстежених пробних площах цей показник порівняно з контролем становив для дерев, які зростають поряд з правополяризованими вузлами, 58,9–83,8%, а для зростаючих поблизу вузлів з лівою поляризацією – 134,3–134,6%. Вікові дерева дуба звичайного майже без винятків зростають лише на вузлах з лівою поляризацією або поблизу них.

Отже, є підстави стверджувати, що дія на рослини сітки Хартмана як екологічного чинника має видову специфічність. Можна припустити, що телуричне випромінювання, поряд з іншими

чинниками, істотно впливає на формування просторової та видової структури рослинних угруповань.

Відсутність або, навпаки, збільшена кількість окремих видів комах чи тварин вказує на певну відмінність таких місць від сусідніх, хоча видимих різких відмінностей у рельєфі, ґрунтах, гідрологічних або кліматичних особливостях немає. Так, В.Г. Кручер [4] наводить дані про позитивний вплив таких зон на бджіл. Великі мурашники, як правило, також розміщені на лівополяризованих вузлах сітки Хартмана. Дослідження литовських вчених [6] свідчать, що в корівниках, розташованих в аномальних зонах, надої корів помітно менші, тварини частіше хворіють.

У зарубіжній, а останнім часом і у вітчизняній, літературі з'являються дані щодо впливу на самопочуття та стан здоров'я людей певних ділянок місцевості. Ці ділянки отримали назву геопатогенних зон. Перебування в цих зонах супроводжується зміною артеріального тиску, порушенням серцевої діяльності і роботи головного мозку, зниженням працездатності, уваги та швидкості реакції, підвищеною втомлюваністю тощо. Довготривале перебування в аномальних зонах може призвести до функціональних, а в окремих випадках — і до соматичних порушень. Відмічено збільшену аварійність на ділянках автомагістралей, які потрапляють у такі зони. Як приклад можна навести ділянку мосту ім. Є.О. Патона в Києві, прилеглу до лівого берега Дніпра. За даними геологів, саме тут проходить великий розлом геологічних порід, над яким розташоване сучасне русло цієї ріки. Інша небезпечна ділянка мосту — поблизу правого берега. У цих місцях аварії трапляються найчастіше, про що свідчать численні вм'ятини на відбійному

риштуванні. Такі небезпечні ділянки на автомагістралях європейських країн відмічені спеціальними знаками. Подібну практику нещодавно започатковано у Львівській області.

Безумовно, така реакція живих організмів може зумовлюватися багатьма причинами (підвищеною концентрацією певних речовин, наприклад, газу радону, природною радіоактивністю, локальними аномаліями гравітаційних, електричних або магнітних полів тощо). Певний психоемоційний вплив на людину можуть справляти окремі особливості ландшафту (рельєф, перспектива, кольорова гама, характер рослинності тощо), погоди, сезону або періоду доби. Але чи завжди такі пояснення є вичерпними?

Отже, телуричне випромінювання як окремий вид геофізичного має біологічну дію. Дія цього геоекологічного чинника на окремі види живих організмів, вплив на спадкові та адаптаційні механізми та інші вияви життєдіяльності залишаються досі майже не дослідженими.

1. Дор Г. Введение в прикладную геофизику: Пер. с англ. — М.: Недра, 1984. — 237 с.

2. Дроздовская А.А. Механизмы и типы воздействий теллурической энергии на живые организмы // Материалы 7-й Международ. науч.-практ. конф. "Нетрадиционное растениеводство, экология и здоровье", (Алушта, 1998). — Симферополь, 1998. — С. 57–58.

3. Дубров А.П. Земное излучение и здоровье человека (геопатия и биолокация). — М.: АиФ, 1992. — 64 с.

4. Кручер В.Г. Геопатогенні зони: факти — вперта річ // Зелена Буковина. — 1998. — № 3–4. — С. 55–57.

5. Литвиненко А.А. Практическая биолокация. Диагностика заболеваний и вредных воздействий. — К.: Эпицентр-7 СКП УССР, 1991. — 57 с.

6. Мизун Ю.Г. Биопатогенные зоны и здоровье. — М.: Вече, АСТ, 1998. — 256 с.

7. Перерва В.М. Геофлюидодинамический аспект геоэкологии // Эниология. — 2001. — № 3. — С. 43–48.

8. Перерва В.М., Архипов А.И. Явления аномального изменения физиологии растений в зоне флюидодинамических структур литосферы // Доповіді НАН України. — 1999. — № 10. — С. 111–114.

9. Экологическая геология Украины. Справочное пособие / Е.Ф. Шнюков, В.М. Шестопалов, Е.А. Яковлев и др. — К.: Наукдумка, 1993. — 408 с.

ТЕЛЛУРИЧЕСКИЕ ПОЛЯ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР

А.М. Горелов

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

Теллурическое (земное) излучение рассматривается как частный случай геофизического излучения. Неравномерность его распределения по земной поверхности создает локальные участки с выраженным биологическим действием. Приведена классификация и отдельные характеристики таких зон,

указаны факторы, их вызывающие. Как пример рассмотрено влияние структуры Хартмана на таксационные показатели отдельных видов древесных растений. Констатируется факт влияния теллурических полей на состояние здоровья и психоэмоциональную сферу человека. Ставится вопрос о необходимости более широкого изучения этого экологического фактора.

TELLURUS FIELDS AS ECOLOGICAL FACTOR

A.M. Gorelov

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The telluric (earth) radiance is considered as a special case of geophysical radiance. The nonuniformity of its allocation on the earth surface frames local fields with the expressed biological effect. The classification and same characteristics of such zones are given, factors which produce them, are indicated. An influence of Hartman's frame on morphometric parameters of some species of woody plants are considered as an example. The fact of influence of telluric fields on health and mental sphere of the man is stated. The problem on necessity of wider learning of this ecological factor is arised.

Т.М. СИДОРУК

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська, 12а

ОЧИТКИ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ

Наведено опис видів роду Sedum L., перспективних для озеленення. Запропоновано способи розмноження очитків.

У колекції трав'янистих рослин дендропарку "Софіївка" НАН України одним з найбільших є рід Очиток (*Sedum L.*) з родини Crassulaceae DC. Рослини цього роду зростають у помірних зонах Північної півкулі, окремі представники — в Африці.

Було досліджено понад 40 видів, форм і сортів очитків. З'ясувалося, що 30 видів, одна форма та п'ять сортів добре ростуть, цвітуть і плодоносять в умовах дендропарку "Софіївка".

Більшість видів колекції — вічнозелені повзучі, дуже розгалужені рослини з пагонами, густо вкритими листками. М'ясисті листки різні за формою, розмірами, забарвленням. Квіти білого, рожевого, червоного забарвлення, усіх відтінків жовтого. Строки цвітіння: з травня до листопада. Очитки відрізняються стійкістю до несприятливих умов зростання (надмірної сухості ґрунту, сильного освітлення і затінення, бідних ґрунтів). Єдине, що погано переносять ці рослини, — надмірна волога, коли на

рослинах з'являється попелиця. Особливо пошкоджуються червонолисті форми.

За габітусом їх можна поділити на високорослі (*Sedum spectabile* Boreau. та його сорти "Осенняя радість", "Кармін", "Brilliant", *S. purpureum* (L.) Schult., *S. anacampseros* L., *S. aizoon* L.); середні (*S. ewersii* Ledeb., *S. spurium* Bieb., *S. oppositifolium* Sims, *S. kamtschaticum* Fisch., *S. hybridum* L., *S. middendorffianum* Maxim.); дрібні (*S. album* L., *S. acre* L., *S. hispanicum* L., *S. lydium* Boiss.).

У групі високих очитків найдекоративнішим є ***Sedum spectabile***, який походить з Китаю та Японії. Рослина досягає 40—45 см висоти. Листки оберненояйцеподібні, сизуваті, м'ясисті. Квітки рожеві, зібрані в напівзонтики до 15 см у діаметрі. Цвіте у серпні—жовтні. Розмножується живцями з усіх частин пагона, а також листовими живцями, починаючи з травня і до кінця серпня в холодних парниках (субстрат—пісок) і навіть у ґрунті, хоча С.В. Родіонова у книзі "Цветы круглый год" згадує лише живцювання в червні в умовах теплиці. Єдиний недолік цієї рослини — наземна ма-

са на зиму (після морозів) відмирає, а пізно навесні (квітень) — відростає. Сорти "Carmen", "Brilliant" та "Осенняя радость" мають відмінні від природного виду відтінки забарвлення квіток.

S. purpureum також має прямостоячі стебла висотою до 40 см. Листки темно-зелені, лопатоподібні, м'ясисті. Квітки пурпурові, в компактних щиткоподібних суцвіттях. Цвіте в липні — серпні.

S. anacampseros (*S. rotundifolium* Lnk., *Anacamseros sempervirens* Haw.) у дикому стані зростає в Південній Європі. Це зимуючий вид висотою до 30 см. Листки плоскі, сизі, цілісні, клиноподібно-овальні, звужені до основи. Квітки лілово-пурпурові, в складних щитках. Цвіте в червні — липні.

S. aizoon — зимуючий вид, який зростає в Сибіру та на Далекому Сході. Стебла прямі, до 30 см заввишки, вкриті листками. Листки плоскі, гладенькі, зубчастоланцетоподібні. Квіти золотисто-жовті, зібрані в щиток до 3 см в діаметрі. Цвіте з травня до вересня.

Значно більшою є група середньорослих очитків, але наведемо тут опис лише п'яти з них, найпоширеніших в озелененні.

S. spurium зростає на Кавказі та в Туреччині. Стебла сланкі або напівпідняті, до 20 см заввишки. Листки обернено-яйцеподібні, м'ясисті, зелені. Квітки рожеві, зібрані в зонтикоподібні щитки діаметром до 5 см. Цвіте в червні — липні. Сорт "Schorbusser Blut" і різновидність "Purpurteppich" мають червоне забарвлення листя і квітів.

S. oppositifolium (*S. denticulatum* Don., *Crassula stenata* Desf.). Дико росте на Кавказі. Стебла відхилені, злегка опушені. Листки плескаті, клиноподібно-лопатові, зубчасті на кінцях. Квітки білі, зібрані в щитки. Цвіте в червні — липні.

S. kamtschaticum — зимозелений вид, який зростає у Північно-Східній Азії та

в Китаї. Стебла сланкі, генеративні — висхідні, до 20 см заввишки. Листки темно-зелені, продовгувато-ланцетні, лопатоподібні, м'ясисті. Квітки жовті, у великих щиткоподібних суцвіттях. Цвіте в червні — липні.

S. hybridum у дикому стані трапляється у Монголії та в Сибіру. Стебла повзучі, до 10—15 см заввишки. Листки лопатоподібні, тупо-зубчасті, м'ясисті, темно-зелені. Квітки жовті, дрібні, зібрані в напівзонтики. Цвіте в липні.

S. middendorffianum зростає на сході Азії. Стебла до 20 см заввишки. Листки ланцетні, зелені. Квітки жовті. Цвіте в червні — липні.

S. ewersii у дикому стані трапляється лише на Алтаї. Стебла сланкі, 10—15 см заввишки. Листки широко еліптичні, зубчасті, сизо-зелені. Квітки червонувато-рожеві, зібрані в компактне щиткоподібне суцвіття. Цвіте в серпні — вересні.

З групи найдрібніших та низьких такі очитки заслуговують на увагу.

S. acre трапляється дико в Правобережному Лісостепу України, Східній та Південній Європі, Малій Азії, Північній Америці. Грунтопокривна рослина. Генеративні пагони піднімаються на 8—10 см. Листки шилоподібні, зелені, м'ясисті, дрібні. Квітки золотисто-жовті, зібрані в напівзонтик. Цвіте в червні — липні.

S. album (*S. teretifolium*) зростає в Європі, Північній Африці та Малій Азії. Генеративні пагони піднімаються на 5—10 см. Листки тупоциліндричні, сизуваті, дрібні, м'ясисті. Квітки білі, дрібні, зібрані у щитки. Цвіте в червні — липні.

S. hispanicum (*S. aristatum* Ten.) у дикому стані росте на півдні Східної та Західної Європи до Малої Азії. Стебла прямі, гладенькі, галузисті, заввишки 10—15 см. Листки зелені, загострено-циліндричні, м'ясисті. Квітки білі, зібрані у галузисті щитки. Цвіте в червні — липні.

S. lydium дико росте в Малій Азії. Пагони заввишки 10–15 см. Листки шилоподібні, сизуваті, м'ясисті, дрібні. Квітки білі та червонуваті. Цвіте в червні.

Усі зазначені види характеризуються тим, що з весни і до глибокої осені утворюють молоді пагони. На живці використовують не тільки верхівкові, а й середні частини пагонів.

Вивчення розмноження живцями показало, що у більшості видів очитків відсоток обкорінення досить високий (85–100%). Очиток пагононосний та сорти *Sedum spurum* "Purpurteppich", *S. s.* "Schorbusser Blut" мають дещо менший відсоток обкорінення (50,3–60,5%). У очитка видного добре вкорінюються і листові живці (66–71%). У деяких очитків (*S. aene*, *S. album*) можна садити живці "посівов", тобто розсипати по площі і присипати дуже тонким шаром ґрунту, злегка притиснути і полити. Усі види легко розмножуються зеленими живцями в умовах відкритого ґрунту з червня по вересень. За раннього живцювання більшість рослин до осені вже досить сформовані і готові для висадки на постійне місце зростання і вже наступного року цвітуть. Ґрунти сухі, піщані, водопроникні, місцезростання — сонячне та напівтінисте. Можна розмножувати й насінням (рідко досягає лише насіння очитка видного), але сходи дуже дрібні і повільно розвиваються. При розмноженні насінням рослини цвітуть на 3–4-й рік.

Очитки можна висажувати впродовж усього вегетаційного сезону за умови поливу в жаркий період. Посадку здійснювали зеленими укоріненими живцями за схемою: дрібні — 10 × 10 см, низькі — 15 × 15 см. При посадці у весняний період восени спостерігали 90% покриття у таких видів, як очиток несправжній, о. камчатський, о. Еверса, о. гібридний, а у

таких дрібних, як очиток білий, о. тонкий — 75–80% покриття. Очиток видний у перший сезон не дав додаткових пагонів.

Очитки застосовують: для створення фону на клумбах з малюнком; замість злакових газонів, які потрібно постійно скошувати; як покривну культуру для ранньовесняних цибулинних рослин, для бордюрів і рабатов, міксбордерів, групових посадок і рокаріїв.

Таким чином, результати проведених досліджень показали, що практично всі вивчені нами види очитків перспективні для озеленення. Найперспективнішими для використання в озелененні в умовах Правобережного Лісостепу України вважаємо очиток їдкий, о. білий, о. анакамперос, о. Еверса, о. тонкий, о. іспанський, о. гібридний, о. камчатський, о. лідійський, о. Міddenдорфа, о. супротивolistий, о. несправжній, о. пагононосний, о. Стевена, а серед високорослих і пізньоквітучих найкращим є очиток видний та його сорти "Осенняя радость", "Кармин", "Brilliant".

ОЧИТКИ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ

Т.Н. Сидорук

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, г. Умань

Приведены описания видов рода *Sedum* L., перспективных для озеленения. Предложены способы размножения очитков.

SEDUM L. FOR LANDSCAPE DESIGN

Т.М. Sydoruk

Dendropark *Sofiyivka*, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman'

Description of the species of the genus *Sedum* L. perspective for park design is given. The methods of stoncrop propagation are proposed.

У РАДІ БОТАНІЧНИХ САДІВ УКРАЇНИ

Інтродукція рослин — постійний процес залучення у культуру нових видів рослин — як галузь ботаніки відіграє велику роль в експериментальному вивченні, збереженні і збагаченні різноманіття. Більшість рослин, які утворюють нині аграрний потенціал, є інтродуцентами. Інтродукція сприяє збереженню різноманіття видів, які за тих чи інших причин ми ризикуємо втратити в природі.

Важко переоцінити роль ботанічних садів в інтродукції великої кількості видів рослин, які згодом знайшли використання у різних галузях народного господарства.

У колекціях ботанічних садів, дендропарків, дендраріїв зібрано велику кількість видів рослин — цінний генофонд вихідного матеріалу для селекції, гібридизації, розмноження з метою збагачення асортименту декоративних, плодкових, пряноароматичних, кормових рослин.

Колекції живих рослин у ботанічних садах є базою для виконання науково-дослідних робіт і джерелом насінневого та посадкового матеріалу для репродукції і впровадження цінних видів у народне господарство. Саме тому проблема "Інтродукція та акліматизація рослин" є однією з основних біологічних

проблем і головною тематичною спрямованістю ботанічних садів України.

Створення і діяльність ботанічних садів України має давню і славу історію. Найстаріший ботанічний сад в Україні — ботанічний сад Харківського університету, створений у 1804 р. видатним вченим-ботаніком, засновником цього закладу В.Н. Каразіним. У 1806 р. у волинському місті Кременці професор В. Бессер створює ботанічний сад при місцевому ліцеї. Багато інтродуцентів потрапило в Україну саме звідси.

У 1812 р. Х. Стевен засновує славетний Нікітський ботанічний сад, де було введено в культуру багато видів декоративних і плодкових рослин, з ним пов'язані імена видатних біологів — М.І. Рубцова, А. Ріхтера та багатьох інших дослідників-ботаніків нашого часу.

У ХІХ ст. з'являються університетські ботанічні сади у Львові (1823 р.), Києві (1839 р.), Одесі (1867 р.) і Чернівцях (1877 р.). До 1917 р. в Україні було 7 ботанічних садів, які переважно створювалися при університетах як навчальна і наукова база, а також з естетичною метою. В період з 1930 по 1981 рік були засновані Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка, Донецький та Криворізький ботанічні сади, ботанічні сади Дніпропетровського та Ужгородського університетів, Полтавського, Херсонсь-

кого, Черкаського, Ніжинського, Криворізького педінститутів, а також ботсади у Вінниці, Кам'янці-Подільському, Житомирі.

Рада Міністрів Української РСР постановою № 311 від 22 липня 1983 р. "Про класифікацію і мережу територій та об'єктів природно-заповідного фонду Української РСР" затвердила класифікацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду Української РСР, перелік державних ботанічних садів, дендрологічних і зоологічних парків УРСР згідно з пропозиціями Державного комітету УРСР з охорони природи та Академії наук УРСР і порядок затвердження положення про кожний об'єкт природно-заповідного фонду Української РСР.

На виконання цієї постанови Президія Академії наук УРСР зобов'язала секцію "Охорона та раціональне використання біологічних ресурсів суші" Наукової ради АН УРСР з проблеми біосфери забезпечити методичне керівництво та координацію науково-дослідних робіт на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду Української РСР, а також видання наукових праць. Цією ж постановою було визначено завдання ботанічного саду — збереження, вивчення та збагачення у спеціально створених умовах різних рослин з метою їх найефективнішого наукового, культурного і господарського використання.

Академічні ботанічні сади займаються фундаментальними дослідженнями рослин і водночас це місце масового відпочинку громадян, гостей міста. Університетські сади та сади інших вищих навчальних закладів є навчальною базою і науковою установою.

До функцій ботанічних садів входить мобілізація, вирощування і впровадження в культуру нових декоративних, пло-

дових, кормових, технічних, лікарських рослин; збереження рідкісних та зникаючих видів і розробка методів їх культури; охорона генофонду культурних і диких рослин; проведення біоекологічних, фізіологічних і цитологічних досліджень.

Наукова, просвітницька та практична діяльність ботанічних садів потребувала координації науково-дослідних робіт, методичного керівництва, видання наукових праць за результатами досліджень.

Початок об'єднанню зусиль з координації науково-дослідних робіт зональних ботанічних садів з проблеми інтродукції та акліматизації рослин було покладено організацією Ради ботанічних садів при Головному ботанічному саді АН СРСР.

У 1952 р. відбулася перша сесія Ради ботанічних садів СРСР, на якій було прийняте рішення про створення подібних рад у кожній республіці СРСР, у тому числі і в Україні. На цій сесії був присутній академік М.М. Гришко — перший голова Ради ботанічних садів України (РБСУ), засновник Ботанічного саду АН УРСР.

Зважаючи на те, що в тодішній Молдавії був лише один ботанічний сад, до новоствореної в Україні Ради приєднався і ботанічний сад АН Молдавії. (Рада ботанічних садів України і Молдавії функціонувала з 1952 до 1990 року.)

27 лютого 1953 р. вийшла постанова Президії АН СРСР за підписом Президента Академії наук СРСР академіка А.М. Несмеянова, в якій йшлося про організацію при Головному ботанічному саді АН СРСР Ради ботанічних садів для координування наукової діяльності ботанічних садів Академії наук СРСР і академій наук союзних республік. Було затверджено Положення про Раду ботанічних садів, склад та Бюро.

Головою Ради був обраний академік АН СРСР М.В. Цицин. До складу Ради ботанічних садів СРСР входило 20 представників від усіх ботанічних садів країни і серед них такі видатні вчені, як М.В. Культіасов, П.І. Лапін, М.О. Аврорін, Н.О. Базилевська, Ф.М. Русанов, Б.М. Козо-Полянський, К.А. Соболевська, В.М. Сукачов, П.М. Жуковський та ін. Україну представляв директор Ботанічного саду АН УРСР академік М.М. Гришко.

У 1959 р. на координаційній нараді ботанічних садів України з метою об'єднання зусиль цих установ для вирішення найголовніших завдань організовано наукову раду ботанічних садів України при Ботанічному саді АН України. На неї було покладено координацію планів наукової діяльності і вирішення загально-організаційних питань ботанічних садів. У зв'язку з цим Ботанічний сад було перейменовано на Центральний ботанічний сад Академії наук Української РСР. Крім того, з метою організації допомоги ботанічних садів виробничим організаціям у справі широкого впровадження в народне господарство цінних рослин було рекомендовано організувати в усіх обласних центрах Української РСР державні ботанічні сади, а в системі Міністерства сільського господарства — державне сортовипробування декоративних рослин в основних природних зонах.

1 листопада 1963 р. виходить нова постанова Президії АН СРСР, підписана Президентом АН СРСР М.В. Келдишем, у якій Раду ботанічних садів перейменовують на Раду ботанічних садів СРСР.

Координатором ботанічних садів України став Центральний республіканський ботанічний сад АН України, який здійснював науково-методичне керівництво діяльністю ботанічних садів Ук-

раїни шляхом організації координаційних нарад і конференцій.

Наукова рада з проблеми "Інтродукція та акліматизація рослин" офіційно заснована 1964 р. постановою Президії АН УРСР. У подальшому вона була перейменована на регіональну Раду ботанічних садів України і Молдавії. Базовою установою було визначено Центральний ботанічний сад АН України.

17 березня 1982 р. виходить постанова Президії АН УРСР про наукові ради Академії наук України з найважливіших проблем (напрямів) природних і суспільних наук.

Президія АН СРСР своєю постановою від 11 травня 1983 р. "Про склад Наукової ради з проблеми "Інтродукція та акліматизація рослин" знову визначає Центральний ботанічний сад головною установою, яка координує діяльність ботанічних садів і дендропарків України з вищеназваної проблеми.

10 січня 1989 р. Президія АН СРСР затверджує новий склад Наукової ради АН СРСР з проблеми "Інтродукція та акліматизація" на новий строк. У зв'язку з розпадом Радянського Союзу зі складу Ради ботанічних садів України і Молдавії вийшли ботанічні сади останньої. Проте Наукова рада, вона ж — Рада ботанічних садів України, і досі продовжує успішно функціонувати, будучи провідною установою з питань інтродукції та акліматизації, координуючи діяльність і об'єднуючи зусилля ботанічних садів, дендропарків та інших установ подібного профілю, які входять до складу Ради.

Наводимо витяг з Положення про Раду ботанічних садів України.

I. Мета і завдання Ради

1. Рада ботанічних садів України (РБСУ) при Відділенні загальної біології Академії наук України створюється для визначення головних напрямів науково-

дослідної діяльності ботанічних садів та дендропарків на території України в галузях: інтродукції та акліматизації рослин, збагачення рослинних ресурсів, охорони рослинного світу, екології, фізіології, промислової ботаніки, фітодизайну, будівництва, реконструкції ботанічних садів та парків. РБСУ також надає методичну допомогу і координує діяльність ботанічних садів та дендропарків. Водночас вона є науковою радою з проблеми "Інтродукція та акліматизація рослин" Академії наук України.

2. Рада ботанічних садів України:

2.1. Аналізує наслідки наукової діяльності ботанічних садів та дендропарків, а також узагальнює матеріали про найважливіші наукові досягнення ботсадів України.

2.2. Розробляє структуру мережі ботанічних садів і дендропарків та єдину систему наукової документації. Подас пропозиції до Президії АН України про створення та відкриття ботанічних садів.

2.3. Створює комісії для координації головних наукових напрямів діяльності ботанічних садів і дендропарків, впровадження в практику результатів найважливіших наукових досягнень.

2.4. Організує спільні наукові ботанічні експедиції та екскурсії з метою вивчення світової флори і планового залучення цінних рослин для інтродукції.

2.5. Координує роботу ботанічних садів і дендропарків України зі складення зведеного каталогу колекційних фондів цих установ із використанням ЕОМ, а також діяльність у галузі охорони рідкісних, зникаючих та ендемічних рослин.

2.6. Організовує довідково-інформаційну службу в системі ботанічних садів:

— складає бібліографію наукових праць співробітників ботанічних садів та дендропарків України;

— вирішує питання обміну науковими виданнями ботанічних садів і дендропарків України та СНД;

— проводить наукові конференції, школи-семінари працівників ботанічних садів і дендропарків з найбільш актуальних теоретичних та прикладних питань, сприяє публікації матеріалів цих конференцій;

— узагальнює та публікує в наукових журналах і науково-інформаційних виданнях найважливіші результати діяльності ботанічних садів і дендропарків;

— пропагує і висвітлює досягнення ботанічних садів і дендропарків у пресі, на телебаченні, по радіо, а також за допомогою інших засобів масової інформації;

— організовує підготовку видань зведених довідників про вітчизняні та зарубіжні ботанічні сади і дендропарки.

2.7. Висуває кандидатів у дійсні члени та члени-кореспонденти Національної академії наук України зі спеціальностей "ботаніка", "екологія", "фізіологія рослин". Рада ботанічних садів України контактує із зарубіжними ботанічними садами з метою розробки спільних програм і координації наукової діяльності.

II. Структура Ради ботанічних садів

1. До складу Ради на добровільній основі входять представники ботанічних садів та дендропарків, розташованих на території України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості.

2. Персональний та кількісний склад Ради визначається та обирається конференцією представників ботанічних садів строком на 3 роки. У період між сесіями РБСУ її повсякденною діяльністю керує бюро, до складу якого входять представники ботанічних садів. Голова Ради ботанічних садів, його заступник та вчений секретар обираються членами Ради.

3. До структури Ради входять постійні комісії з основних напрямів науково-організаційної діяльності ботанічних садів:

вивчення рідкісних і зникаючих рослин;

теорія інтродукції та акліматизації рослин;

тропічні та субтропічні рослини;

онтогенез рослини;

нові рослини;

культурні рослини;

захист рослин;

промислова ботаніка;

квітникарство;

історія ботанічних садів;

екологія і фізіологія рослин;

дендрологія і паркознавство;

лікарські рослини;

біоіндикація рослин.

4. РБСУ проводить щорічні наукові тематичні сесії, зокрема з біорізноманіття, онтогенезу, реконструкції старовинних парків тощо.

5. На сесії Ради ботанічних садів визначається тематика наступного зібрання.

6. Друкованим органом Ради є щорічний збірник "Інтродукція рослин в Україні".

7. Рада ботанічних садів України налагоджує і підтримує контакти з зарубіжними ботанічними садами з метою опрацювання спільних програм і координації робіт з указаних вище напрямів.

8. Бюро Ради ботанічних садів функціонує у Києві при Національному ботанічному саді ім. М.М. Гришка НАН України, який фінансує організаційно-технічну діяльність бюро Ради і надає йому необхідне службове приміщення.

У розвитку основних напрямів проблеми "Інтродукція та акліматизація рослин" провідну роль відіграють вчені НБС, які очолюють 14 секцій Ради.

Координація наукових досліджень проводиться через організацію нарад, безпосередні консультації, впровадження результатів науково-дослідних робіт.

Щорічно скликаються сесії Ради ботанічних садів.

У 1985 р. відбулася спільна сесія Ради ботанічних садів України і Молдавії та Ради ботанічних садів СРСР, присвячена 50-річчю заснування Національного ботанічного саду АН УРСР, на тему "Підсумки інтродукції рослин в Україні".

У 1988 р. сесія Ради ботанічних садів України і Молдавії була присвячена проблемі рідкісних та зникаючих рослин і збереженню їх генофонду в ботанічних садах регіону.

Саме в цей час Рада ботанічних садів вносить пропозицію щодо створення мережі нових ботанічних садів в Україні, яку було включено до 10-річного плану комплексного розвитку зелених зон міст і селищ міського типу на 1981–1990 роки.

До 1989 р. Рада ботанічних садів України і Молдавії щорічно заслуховувала та обговорювала плани науково-дослідних робіт і звіти ботанічних садів і дендропарків України, водночас організовуючи виїзди в ботанічні сади і дендропарки для вирішення питань ведення робіт з ландшафтного проектування, різних організаційних питань, давала рекомендації щодо реконструкції і будівництва ботанічних садів, дендропарків і парків в Україні.

У 1989 р. відбулася сесія Ради ботанічних садів України і Молдавії, присвячена вкладу ботанічних садів у народне господарство і відкриттю Криворізького ботанічного саду.

З 1990 р. робота РБС була спрямована на надання консультацій ботанічним садам щодо планування науково-дослідних робіт, організації територій і ок-

ремих експозиційних ділянок, шефської допомоги, владнання непорозумінь між ботанічними садами (дендропарками) та місцевою владою тощо.

З 1992 р., крім вирішення важливих організаційних питань, проводяться щорічні тематичні сесії на базі ботанічних садів і дендропарків, зокрема тих, які мали достатньо напрацювань з теми сесії чи потребували вирішення нагальних наукових, методичних чи практичних питань.

У 1990 р. відбулася спільна сесія Ради ботанічних садів СРСР та Ради ботанічних садів України і Молдавії на тему "Рослинний світ: вивчення, охорона і раціональне використання".

Цього ж року проходить сесія Ради ботанічних садів України і Молдавії, присвячена 25-річчю Донецького ботанічного саду, — "Промислова ботаніка: стан і перспективи розвитку".

У 1991 р. відбувається сесія ботанічних садів України і Молдови на тему "Роль інтродукції в оптимізації середовища і збагаченні рослинних ресурсів України", а також Всесоюзна нарада з насінництва — "Репродуктивна біологія інтродукованих рослин", організована Радою ботанічних садів України і Молдови разом із Радою ботанічних садів СРСР. Це була остання об'єднана сесія ботанічних садів СРСР та ботанічних садів України.

У 1992 р. сесія Ради ботанічних садів України і Молдови була присвячена темі "Екологія і зелене будівництво", яка викликала великий інтерес учасників сесії у зв'язку з розширенням зеленого будівництва у містах і селищах.

Сесія Ради ботанічних садів, присвячена 200-річчю Краснокутського дендропарку, відбулася у 1993 р. Її тема: "Роль ботанічних садів і парків в інтродукції деревних і чагарникових видів рослин".

Цього ж року у дендропарку "Олександрія" у зв'язку з його 200-річчям було проведено сесію Ради ботанічних садів на тему "Паркові ландшафти: інтродукція, архітектурні та біолого-екологічні аспекти функціонування". Тема викликала зацікавлення у архітекторів, ландшафтників, паркобудівників, дизайнерів України, Росії, Молдови, Білорусі, Польщі. Між ученими-дендрологами, ландшафтними архітекторами різних країн установилися тісні творчі контакти, вони обмінюються досвідом, влаштуовуючи семінари, наради з паркобудування та ландшафтною архітектури.

На сесії Ради ботанічних садів, яка відбулася у 1994 р. у Національному ботанічному саду України, були розглянуті питання щодо стану та перспектив діяльності ботанічних садів і дендропарків, а також питання теорії і методів інтродукції рослин. На сесії обговорювалось тяжке економічне становище ботанічних садів у зв'язку з економічною скрутою в країні. Найважливішим завданням садів на той час було збереження колекцій. Взимку 1993—1994 років деякі ботанічні сади залишилися без опалення та електроенергії. Постраждали колекції рослин закритого ґрунту. Завдяки клопотанню бюро Ради ботанічних садів Кабінет Міністрів України прийняв рішення не відключати ботанічні сади від електромережі за будь-якої ситуації. Це дало змогу зберегти в ботанічних садах колекції рослин. Усі, хто виступав на сесії, наголошували на тому, що, незважаючи на скрутне становище ботанічних садів необхідно зберегти колекції — неоціненне багатство ботанічних садів, створене працею кількох поколінь ботаніків.

Фундаментальні дослідження ботанічних садів здійснюються з таких напрямів: теорія і методи інтродукції та акліматизації

рослин, пізнання закономірностей формо- і видоутворення, мінливості та спадковості, фізіології і біохімії інтродуцентів в онтогенетичному та філогенетичному аспектах. Вивчення цих закономірностей потрібно для розробки практичних рекомендацій щодо раціонального господарського використання рослинних ресурсів. Колекції ботанічних садів — це фундамент наукових досліджень. Отже, збереження і збагачення цих колекцій — основа основ діяльності ботанічних садів.

Було відмічено великі досягнення у справі впровадження наукових розробок введення в культуру нових високодекоративних деревних, чагарникових і трав'яних інтродуцентів та розширення асортименту рослин, що використовуються в озелененні міст і населених пунктів державного Нікітського ботанічного саду Академії аграрних наук, Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка і Донецького ботанічного саду АН України, ботанічного саду ім. ак. О.В. Фомина, Ужгородського, Харківського, Одеського ботанічних садів.

На сесії було також зазначено, що в Національному ботанічному саду вперше розроблено принципи створення і розміщення нових ботанічних садів і парків в обласних, промислових і рекреаційних центрах України, науково обґрунтовані рекомендації щодо ландшафтного будівництва садів, парків, лісопарків, а також теоретичні і прикладні аспекти створення загальноміських ботанічних садів і ландшафтного формування зелених насаджень.

Сесія Ради ботанічних садів, яка проходила в 1995 р. в Ялті, винесла на обговорення найактуальніше питання — про збереження біорізноманіття, що і було відображено в назві теми "Ботанічні сади як центри збереження біологічного

різноманіття". Ця проблема набуває нині загальнопланетарного характеру у зв'язку з розширенням масштабів господарської діяльності людини, що негативно впливає на структурно-функціональну єдність біосфери.

Сесія Ради ботанічних садів 1996 р. була присвячена 200-річчю дендропарку "Софіївка". Її тема — "Старовинні парки і проблеми їх збереження". У роботі сесії взяли участь ботаніки, ландшафтні архітектори, паркобудівники з багатьох країн колишнього СРСР, а також вчені з Польщі, Австрії, Чехії, Німеччини. Обговорювалися питання реконструкції старовинних парків і збереження їх як пам'яток ландшафтного мистецтва і центрів просвітницької діяльності.

Темою сесії, яка відбулася 1997 р. у дендропарку "Веселі Боковеньки", було "Збереження, збагачення та інвентаризація колекційних насаджень ботанічних садів і дендропарків". Йшлося, зокрема, про стан та перспективи розвитку унікального в степовій зоні старовинного дендропарку "Веселі Боковеньки". Сесія, власне, була науково-технічною нарадою спеціалістів-дендрологів, ботаніків, паркобудівників, завданням яких було допомогти дендропарку провести інвентаризацію, поновити його діяльність як центру рослинного різноманіття в степовій зоні, оцінити перспективи відновлення видового складу окремих ділянок, а також перспективи його подальшого функціонування.

Сесія Ради ботанічних садів (дендрозаповідник "Тростянець", 1998 р.) була присвячена темі "Наукові основи і шляхи збагачення флори України". Проаналізувавши стан наукової та виробничої діяльності дендропарку, учасники сесії зазначали, що найголовнішим завданням цієї установи, як і інших дендропарків і ботанічних садів, є система-

тичний аналіз видового складу, інвентаризація, вирощування, розмноження і репатріація рослин у природні фітоценози. Визначено й один з пріоритетних напрямів розширення колекцій — збагачення декоративних форм. Йшлося також про необхідність об'єднання зусиль ботанічних садів і дендропарків у справі організації експедиційних досліджень, можливості для проведення яких в останні роки дуже скоротились. На сесії було прийнято постанову про заснування всеукраїнського журналу "Інтродукція рослин", фінансування якого здійснюватиметься за рахунок найбільших ботсадів і дендропарків України.

Сесія 1999 р. (Кременецький ботанічний сад) була присвячена "Теоретичним і практичним засадам удосконалення структури колекцій рослин ботанічних садів і дендропарків". Обговорювалися питання відродження і реконструкції Кременецького ботсаду — одного з найстаріших ботанічних садів України. Було розроблено поетапну схему розвитку цього ботанічного саду. Визначено, що основним має бути ландшафтний принцип побудови саду. Кременецький ботанічний сад має бути історико-ботанічною установою і центром збереження регіонального видового різноманіття. Роботу з відтворення видового складу ботанічного саду рекомендувалося розпочати з основної (історичної) території площею 4,5 га. На сесії були присутні представники обласної і міської держадміністрацій, котрі підтримали постанову сесії, яка визначила, що збереження і реконструкція ботанічного саду в Кременці, заснованого 1806 р. відомим вченим-ботаніком В. Бессером — найважливіше завдання місцевої громадськості, міської, районної держадміністрацій і Ради ботанічних садів України.

Сесія Ради ботанічних садів, що відбулася 2000 р. на базі Полтавського сільськогосподарського інституту, була присвячена стратегії і тактиці збереження рідкісних і зникаючих видів рослин у ботанічних садах і дендропарках України. Негативні глобальні зміни в природі, які відбуваються під впливом людської діяльності, призводять до катастрофічного скорочення кількості видів світової флори. За цих умов ботанічні сади, що мають багаті колекції живих рослин, набувають функції збереження генофонду, в тому числі рідкісних і зникаючих видів. Було визначено роль кожного ботанічного саду у збереженні певних видів рослин у відповідних регіонах України. На основі аналізу списків видового складу рідкісних і зникаючих видів у ботанічних садах було одержано повну картину стану колекцій рідкісних видів і сплановано подальшу роботу з їх збереження та збагачення в кожному регіоні України.

На сесії обрано новий склад бюро і голову Ради. Втретє Раду ботанічних садів очолила член-кореспондент НАН України Т.М. Черевченко.

До складу бюро ввійшли: О.О. Альохін, П.Є. Булах, Л.І. Буюн, О.З. Глухов, Е.А. Головка, О.М. Горелов, В.М. Єжов, О.І. Зарубенко, Г.С. Захаров, В.В. Капустян, С.В. Клименко, І.С. Косенко, З.В. Комір, С.І. Кузнецов, В.В. Кучеревський, А.П. Лебеда, А.Ю. Мазур, В.І. Мельник, Л.П. Мордатенко, П.А. Мороз, Г.М. Музичук, В.М. Остапко, Д.Б. Рахметов, В.Н. Самородов, В.Г. Собко, Н.М. Трофименко, М.І. Шумик.

Сесія РБС, яка відбулася у 2001 р. у Біосферному заповіднику "Асканія-Нова" ім. Ф.Є. Фальц-Фейна, розглянула "Стан та перспективи збереження біорізноманіття рослин у степовій зоні України". Йшлося про сучасний стан, тен-

денції змін та шляхи збереження біологічного різноманіття степової зони України. Представники провідних ботанічних садів – НБС НАН України, Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру УААН, Донецького та Криворізького ботанічних садів розповіли про результати і перспективи досліджень щодо вивчення і збереження біорізноманіття степів у різних регіонах України. Доповідачі наголошували на необхідності охорони, збереженні різноманіття, формування Національної екологічної мережі. Директор Біосферного заповідника "Асканія-Нова" В.С. Гавриленко розповів про роботу заповідника у південному степовому регіоні України.

У 2002 р. відбулася сесія Ради ботанічних садів, присвячена 135-річчю ботанічного саду Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. Темою сесії була "Роль ботанічних садів у зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон". Йшлося про актуальні питання озеленення, формування стійких зелених насаджень в урбаноекосистемах, створення рекреаційних зон, використання колекцій ботанічних садів як невичерпного джерела асортименту рослин для озеленення. Окремо наголошувалося на значенні колекцій регіональної природної флори, а також обговорювалися принципи охорони *ex situ* рідкісних видів рослин.

Нині склалися певні тенденції і специфіка діяльності ботанічних садів в умовах сучасного антропогенного навантаження, виникнення трансформованих територій у зв'язку з бурхливим розвитком промисловості та урбанізацією.

Донецький та Криворізький ботанічні сади НАН України відіграють провідну роль у формуванні принципів

озеленення великих промислових міст, якими є Донецьк і Кривий Ріг. У цих садах розроблено рекомендації щодо освоєння трансформованих територій, підібрано асортимент рослин, придатних для вирощування у складних екологічних умовах.

Роль інтродукції у справі збереження біорізноманіття активно обговорюється останнім часом, при цьому поряд з охороною різноманіття рослин в їх природному середовищі належна увага приділяється охороні рослин *ex situ*.

В умовах інтродукції ми маємо можливість детально і дуже диференційовано вивчати рослини, зокрема проводити аналіз їхніх фізіологічних параметрів, а також детальний морфоструктурний аналіз. Не можна реально розраховувати в умовах інтродукції одержати точні дані щодо біологічних характеристик видів рослин, але поряд із детальним вивченням біології видів у природному середовищі і порівнянням з їх біологією в умовах інтродукції ми маємо змогу одержати важливі фактичні дані. В умовах інтродукції можливо збереження значної кількості видів рослин, які ми з різних причин можемо втратити в природі.

Саме це завдання успішно вирішують ботанічні сади України, і серед них Національний ботанічний сад НАН України – головна установа в Раді садів України, яка координує діяльність 28 ботанічних садів, 11 дендропарків, а саме:

ботанічні сади НАН України: Донецький і Криворізький;

Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр Академії аграрних наук України;

Ботанічний сад Українського науково-дослідного інституту лісового господарства (Харків);

ботанічні сади держуніверситетів:

Київського, Дніпропетровського, Харківського, Львівського, Одеського, Ужгородського, Чернівецького, Івано-Франківського, Луцького, Сімферопольського;

ботанічні сади сільськогосподарських вищих навчальних закладів: Житомирського, Київського, Харківського, Вінницького, Херсонського, Кам'янець-Подільського;

ботанічні сади педагогічних вищих навчальних закладів: Полтавського, Ніжинського, Тернопільського, Черкаського, Сумського;

Запорізький міський дитячий ботанічний сад;

Кременецький ботанічний сад Міністерства екології та природних ресурсів; дендропарки Національної академії наук України: "Софіївка", "Олександрія", "Тростянець";

дендропарки Української академії аграрних наук: Біосферний заповідник "Асканія-Нова", "Устимівка", Краснокутський державний дендропарк, Тернопільське НВО "Еліта";

інші ботанічні сади та дендропарки — 4.

Ботанічні сади України не залишаються осторонь головних напрямів стратегії світового співтовариства ботанічних садів, основним завданням яких є збереження біологічного різноманіття як ключової якості біосфери, що забезпечує її стабільність.

Ботанічні сади і дендропарки зі своїми багатими колекціями живих рослин, мають унікальні можливості для популяризації знань щодо ролі рослинного світу в біосфері, необхідності збереження і пошуку шляхів використання рослинних ресурсів. Велику увагу при цьому слід приділити інформації про місцеві рослинні ресурси і проблемам охорони рослин.

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО,
член-кореспондент НАН України,
професор, голова Ради
ботанічних садів України

С.В. КЛИМЕНКО,
доктор біологічних наук,
заступник Голови Ради
ботанічних садів України

**КУЧЕРЕВСЬКИЙ В. Атлас рідкісних і зникаючих рослин
Дніпропетровщини. — К.: Фітосоціоцентр, 2001. — 360 с.**

Всесвітній форум ООН у Ріо-де-Жанейро (1992) став знаменною подією у галузі ботанічних досліджень: увагу громадськості було привернуто до невідкладних проблем охорони рослинного світу. Того ж року Постановою Верховної Ради України було затверджено "Положення про "Червону книгу України", яка побачила світ у 1996 р. Після її публікації з'явилася низка регіональних охоронних списків. До складання таких списків, крім фахівців ботаніків, долучилися працівники деяких обласних державних управлінь екології та природних ресурсів, зокрема Полтавського, Харківського, Херсонського та Ужгородського. Завдяки спільним зусиллям ботаніків і чиновників з'явилися популярні видання у вигляді оповідань і атласів.

В атласі, підготовленому В.В. Кучеревським, наведено відомості щодо 335 видів рідкісних та зникаючих рослин Дніпропетровської області, в тому числі про 61 вид, занесений до Червоної книги України, 13 — до Світового та 22 — до Європейського Червоних списків.

© В.Г. СОБКО, 2003

Автор використав наукову інформацію відомих дослідників флори і рослинності області, зокрема І.Я. Акінфієва, А.М. Бекетова, О.О. Гроссгейма, О.А. Єлашкевича, Ю.Д. Клеопова, М.І. Котова, Й.К. Пачоського, О.Л. Бельгардта, В.В. Тарасова та інших. Список рідкісних і зникаючих видів складений за системою А.Л. Тахтаджяна (1987), латинські назви, зокрема автори, які описали той чи інший вид, наведено за довідником "Vascular plants of Ukraine" (1999). Відомості про місцезнаходження видів в області подані згідно з "Флорою УРСР", визначниками, матеріалами гербарію Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Дніпропетровського національного університету та Криворізького ботанічного саду НАН України. При складанні атласу автор використав власний гербарний матеріал, зібраний під час експедиційних досліджень за 1982–2000 рр. Созологічний статус виду визначений згідно з категоріями, прийнятими у Червоній книзі України. Довідник прекрасно ілюстровано чорно-білими рисунками. Щоправда, автор зізнається, що деякі рисунки запозичені із видань "Флора Румынии" і

"Флора Болгарии", чого не варто було б робити.

Загалом довідник справляє добре враження і буде цінним путівником для дослідників цього чарівного краю, а також для всіх шанувальників рідної природи.

На жаль, видання не позбавлене недоліків. У визначенні типів ареалів є деякі неточності. Так, пухирник крихкий, що поширений лише в Євразії, чомусь віднесено до плюрирегіонального географічного елементу, а плюрирегіональні косянець волосовидний і орляк звичайний — до голарктичного типу. Альдрованда пухирчаста також є плюрирегіональним реліктовим видом. Не зрозуміло трактує автор поняття понтичного і чорноморського географічних елементів. При визначенні ареалів переплутано минуле і сьогодення, а отже, не варто користуватись терміном "понтично-казахстанський".

Не можна погодитись з тим, що скорзонера пурпурова є євросередземноморським видом, адже він поширений у Західному Сибіру, Західному Китаї і північних районах Індії. Не зрозуміло, чому цибуля передбачена, описана Рейхенбахом, є казахстанським, а не причорноморсько-казахстанським видом?

Важко іноді зрозуміти авторське визначення життєвої, екологічної і біологічної форм рослин. Вічнозелену рослину хвощ зимуючий чомусь названо геофітом. У голонасінниці одеської, яку автор називає гімносперміумом, є лише бульба і додаткові корені, отже, ніякого кореневища вона не має. Ця помилка спостерігається при визначенні всіх бульбових орхідей (радимо проглянути монографії: "Орхідеї України", 1989 (автор В.Г. Собко) та "Орхидеи нашей страны", 1991 (М.Г. Вахримеева). Під'ялиник звичайний віднесено до безхло-

рофільних сапрофітів, неначе існують хлорофільні сапрофіти, до того ж це не життєва форма, а спосіб життя. Молодило руське належить до вічнозелених рослин з монокарпічним генеративним пагоном.

Особливо багато непорозумінь трапляється при вивченні життєвих форм водних рослин. Наприклад, латаття біле — водний гідрофіт. А для чого гідрофіту означення водний? Виявляється потрібне, бо якщо латаття буде рости в болоті, що нерідко спостерігається в Поліссі, тоді за автором воно буде належати до болотних гідрофітів. Насправді ж латаття біле відноситься до аерогідатофітів, тобто до таких рослин, кореневища, черешки і квітконоси яких розташовані у воді, а пластинки листків і квіти — на поверхні води. Сальвінія плаваюча, як і всі види рясок належить до плейстофітів, а не до гідатофітів, бо сома справжніх гідатофітів цілком занурена у воду. До таких належить кушир донський, за автором, водний гідатофіт, гідрофіт. Бобівник трилистий не болотяний мезогідрофіт, а плейстогелофіт, тобто належить до рослин, які впродовж вегетаційного періоду кореневою системою прикріплені до берегів або прибережних відкладів, а стебло чи пагони, що мають повітряні порожнини, плавають на поверхні води. За дослідженнями С. Гейни (1993) горіх плаваючий — аерогідатофіт. Чомусь в атласі він визначений як монокарпик і терофіт. Кореневища лепехи звичайної частіше розташовані на поверхні ґрунту, а отже, належать до категорії охтогідрофітів.

Є помилки і в українських назвах рослин. Не варто щитнику шарському давати назву чоловіча папороть, бо існує щитник чоловічий. Пріоритетною назвою є теліптерис болотний, а назва

"болотна папороть" може бути лише синонімом. *Echium rossicum* краще перекладати українською мовою як синяк російський, а не руський, бо руський латиною — *ruthenicum*. Бажано було б еремогонне іменувати веслянкою.

Не зрозуміло, з яких міркувань до охоронних списків занесено райграс високий, який господарства часто висівають як сінокосну кормову рослину.

Незважаючи на ці недоліки книга В.В. Кучеревського є корисною для тих, хто цікавиться фітосозологією. Вона містить науковий фактичний матеріал, насичена новими даними і має велику пізнавальну цінність.

В.Г. СОБКО,
доктор біологічних наук,
головний науковий співробітник
НБС ім. М.М. Гришка НАН України

Н.В. ЧУВІКІНА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул.Тімірязєвська, 1

ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ВІДОМОГО НАУКОВЦЯ, СЕЛЕКЦІОНЕРА-КВІТНИКАРЯ ФЕДОРА СТЕПАНОВИЧА ДУДІКА (до 100-річчя від дня народження)

20 лютого 2003 р. виповнилося сто років від дня народження відомого селекціонера-квітникаря, кандидата біологічних наук Федора Степановича Дудіка. Він народився у с. Зубовичи Томашевського повіту Холмської губернії (нині територія Польщі) в родині сільського вчителя. На початку Першої світової війни родина евакуювалася до Чернігова.

Свою трудову діяльність Ф.С. Дудік розпочав у 1919 р. Упродовж дев'яти років він працював робітником на підприємствах Чернігівщини, був членом с.-г. комуни. З 1928 р. по 1931 р. навчався на агрономічному факультеті Чернігівського інституту технічних культур. Ще під час навчання познайомився з Миколою Миколайовичем Гришком, який у 1931 р. викладав у цьому інституті. У 1930 р. Федір Степанович одружився зі своєю однокурсницею — Катериною Харченко, яка стала його вірним другом і помічницею. По закінченні інституту він працював агрономом

Ф.С. Дудік

навчально-дослідного комбінату з вирощування конопель у м. Глухові Чернігівської обл., керував виробничою практикою студентів. У 1932 р. Ф.С. Дудік перейшов на роботу у сільськогосподарський відділ ЦК КПУ у м. Харкові. З 1934 по 1936 рік навчався в аспірантурі Харківського науково-дослідного інституту землеробства. По закінченні два

© Н.В. ЧУВІКІНА, 2003

роки працював директором дослідної станції на Харківщині. У 1938 р. він з родиною переїжджає на Далекий Схід, де обіймає посаду директора селекційної станції. Під час Другої світової війни служив у Червоній Армії в Забайкальсько-Амурському воєнному окрузі.

Після демобілізації повернувся в Україну, і з квітня 1946 р. до передчасної смерті у квітні 1960 р. працював у Центральному республіканському ботанічному саду АН УРСР (нині – Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України).

У березні 1944 р. під керівництвом видатного вченого академіка М.М. Гришка відновилось будівництво Ботанічного саду, розпочате ще у 1935 р. За його безпосередньої участі було розроблено науковий план будівництва Ботанічного саду і здійснено основні роботи з планування території, збирання колекцій, формування ландшафтів. За короткий термін, у неймовірно важких умовах (без тракторів і машин, без добрив і водогону) було проведено величезний обсяг робіт. Заслуги повоєнного покоління ентузіастів, переважно колишніх фронтовиків, неоціненні, адже завдяки їх зусиллям було створено унікальний за своїм складом і розмірами Ботанічний сад.

Долучив родину Дудіків до розбудови Ботанічного саду їх давній знайомий Микола Миколайович Гришко. За наказом М.М. Гришка Федір Степанович з 16 квітня 1946 р. був призначений на посаду молодшого наукового співробітника відділу генетики та селекції. Також йому було доручено організувати школу декоративного садівництва та квітникарства. Федір Степанович разом з дружиною Катериною Дмитрівною активно включився у розбудову Саду.

Колектив був дружний, усі працювали з великим запалом. Восени 1946 р. в Київ почали приходити вагони з посадковим матеріалом, закупленим за репарацією в Німеччині, а також отриманим з різних куточків колишнього Радянського Союзу. По прибутті вагони слід було негайно розвантажити, прибулі саджанці розподілити за відділами, швидко посадити або прикопати для весняної посадки. Незважаючи на великий обсяг робіт люди працювали з натхненням.

У Ботанічному саду Федір Степанович разом з колективом відділу брав участь у створенні колекції багаторічних квітково-декоративних рослин, зокрема тюльпанів, хризантем тощо. Але особливо він захопився селекцією жоржин, і в червні 1954 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: "Биологические особенности, пути улучшения и использования георгин". Виведені ним сорти жоржин щорічно демонструвалися у павільйоні квітникарства Всесоюзної виставки досягнень народного господарства. За сорти, репрезентовані там, Федір Степанович був нагороджений срібною медаллю (1954 р.), дипломами 1-го ступеня (1955 р.) та бронзовими медалями (1954–1957 рр.). Не обходились без жоржин селекціонера Ф.С. Дудіка і традиційні київські виставки квітів. Активно працював він і над поповненням колекцій жоржин Ботанічного саду. Так, у 1958 р. ця колекція налічувала 174 сорти іноземної селекції, 67 сортів вітчизняної селекції та 35 зразків без назв. У процесі роботи виникла необхідність дослідити умови зимового зберігання бульб жоржин і визначити умови, за яких бульби краще зберігаються й які потребують менше зусиль. Федір Степанович успішно впорався з цим завданням.

За своє, на жаль, недовге життя Ф.С. Дудік встиг зробити дуже багато. Кількість виведених ним сортів жоржин дорівнює понад шість десятків, але він не встиг оформити на них авторські свідоцтва, і лише у 1967 р., вже після його смерті, Ботанічний сад отримав авторське свідоцтво на один його сорт — "Альонушка" з ніжними, бузково-рожевими квітками. Інші сорти залишилися, на жаль, без документів, хоча неодноразово були відзначені на різних виставках. Серед них сонячно-жовта "Ольга Кобилянська", темно-вишнева, майже чорна "Майська ніч", темно-червона "Володимирська гірка", вогняні "Оксана" й "Ракета" та багато інших. Сорт "Марійка", з ніжно-рожевими квітками, був відзначений дипломом першого ступеня на Міжнародній виставці в Ерфурті (Німеччина).

Велика робота проведена Федором Степановичем із впровадження нових сортів квітів, виведених науковцями Ботанічного саду, в зелене будівництво. Його наукові праці присвячені питанням селекції, біології та агротехніки багаторічних квітково-декоративних рослин.

У 1959 р. рішенням Президії АН УРСР Федір Степанович Дудік отримав звання старшого наукового співробітника. Того ж року вийшла з друку його монографія "Культура жоржини", в якій

був узагальнений досвід багаторічної праці. Ця монографія і досі не втратила своєї наукової цінності.

Саме він був автором проекту і творцем колекційного розсадника багаторічних квітково-декоративних рослин. Раніше частини цієї колекції розміщувались у різних частинах Саду; наприклад, тюльпани, нарциси та інші цибулинні види росли поміж плодовими деревами та обабіч доріг, інші багаторічники — на ділянках біля оранжерей, між оранжереями і тротуаром, біля гірки із сукулентами тощо. Така розкиданість ділянок та їх віддаленість одна від одної (іноді понад кілометр) ускладнювала догляд та охорону рослин. Проект нового розсадника був затверджений Вченою радою ЦРБС АН УРСР 22 березня 1954 р. Навесні того ж року перші рослини були висаджені на новому місці.

Його дружина — Катерина Дмитрівна Харченко — кандидат біологічних наук, також відомий вчений, селекціонер-квітникар продовжила справу чоловіка, вона працювала в Саду до 80-х років. Тривалий час (з 1952 по 1989 рік) працювала в Ботанічному саду й їхня невістка, доктор біологічних наук Ніна Михайлівна Дудік.

Вся родина вчених була закохана у квіти, такими вони й залишилися в пам'яті колег.

Н.Ф. МИНЧЕНКО

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

СЛОВО О ДРУГЕ

Светлой памяти доктора биологических наук Нины Михайловны Дудик

*В том саду, где мы
С Вами встретились,
Ваш любимый куст
Хризантем расцвел...*

Когда уходит близкий человек, память воскрешает отдельные мгновения прожитой жизни с удивительной ясностью. Нас связывала сорокалетняя дружба, в которой не было пасмурных дней. Это дает мне право рассказать о замечательном человеке, многогранном ученом, мудрой, доброй женщине.

Родилась Нина Михайловна Дудик в 1928 г. в с. Колонтаевка Краснокутского района Харьковской области в семье служащих.

После окончания школы с золотой медалью в 1947 г. она поступает в Полтавский музыкальный техникум, а в 1948 г. — в Полтавский педагогический институт.

После переезда семьи в 1949 г. в Киев, Нина Михайловна продолжила учебу в столичном педагогическом инсти-

Н.М. Дудик

туте, биолого-географический факультет которого она успешно закончила в 1952 г.

Девушка твердо решила посвятить себя науке. Она поступает в аспирантуру Ботанического сада Академии наук

Украины. Сад стал ее вторым домом и определил ее жизнь на много лет вперед. Под руководством академика Н.Н. Гришко, ставшим для Нины Михайловны Учителем, наставником, другом, готовится кандидатская диссертация на тему "Биологические особенности хризантем открытого грунта и пути улучшения их ассортимента", защищенная в 1956 г. Были проведены интересные исследования по интродукции хризантем открытого грунта, удачно завершилась селекционная работа с корейскими хризантемами. Полученные сорта — темно-вишневая "Вишенка", ярко-розовая "Купава", померанцево-розовая "Киевлянка", белоснежная "Невеста" и "Жемчужная" гордость сада — получили широкое признание. За сорт "Купава" её автор награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР.

В годы аспирантуры Нина Михайловна встречает своего суженого Виталия Федоровича Дудика. Ботанический сад повенчал два любящих сердца на всю жизнь. Надо ли говорить, что это чувство было стимулом успешной научной работы, когда все задуманное свершалось.

Молодой кандидат наук, с 1957 г. младший, а спустя три года — старший научный сотрудник отдела природной флоры, она смело берется за новое для себя направление — семеноводство и семеноведение, становится заведующей семенной лаборатории сада.

Её любимым объектом были бобовые растения, имеющие почвоулучшающее, пищевое, лекарственное значение. В круг ее интересов входит изучение морфологии, эволюции семян и плодов, интродукции и акклиматизации растений. Со временем она становится ведущим ученым в области эволюционной морфологии, карпологии и семеноведения интродуцентов.

В отделе природной флоры Нина Михайловна работала под руководством выдающегося ученого-ботаника Сигизмунда Семеновича Харкевича. У нее появились друзья и единомышленники: Людмила Скворцова, Алексей Токарский и другие. Талантливые люди умели не только плодотворно работать, но и изобретательно, весело отдыхать. Быть приглашенными на традиционные "Дни Флоры" считалось честью для коллег. И душой этих вечеров всегда были Сигизмунд Харкевич и Нина Дудик.

Тепло, доброта, приветливость, которые излучала Нина Михайловна, притягивали к ней людей. Тогда, в далеких пятидесятых годах возникает "союз четырех" (Нина Дудик, Светлана Приходько, Ирина Борзаковская и автор этих воспоминаний). Мы были очень разные, тем сильнее была привязанность друг к другу. Эта дружба наполняла, обогащала нашу жизнь.

В 1980 г. Нина Михайловна возглавила отдел цветочно-декоративных растений. Без малого шесть лет сотрудники отдела под её руководством занимались интродукцией, вопросами эффективного размножения и селекции, приумножением коллекционного фонда цветочно-декоративных растений.

Восьмидесятые годы — новый творческий взлет. В научном багаже Нины Михайловны свыше 45 научных работ, среди них монографии: "Хризантемы открытого грунта" (1958), "Морфология плодов и семян бобовоцветных в связи с эволюцией" (1979), "Атлас плодов и семян бобовых природной флоры УССР" (в соавторстве с Е.Н. Кондратюком 1970), "Визначник інтродукованих бобовоцвітих України за плодами та насінням" (1973), "Пионы" — в соавторстве с Е.Д. Харченко (1987). Её имя становится известным не только в научных

кругах Советского Союза, но и за рубежом. За цикл работ по интродукции, морфологии, эволюции бобовоцветных на Украине ей присуждается премия им. В.Я. Юрьева. В 1982 г. она защищает докторскую диссертацию на тему "Морфология плодов бобовоцветных в связи с эволюцией".

Наряду с научной работой Нина Михайловна много сил отдала научно-организационной деятельности. Она была членом Международной ассоциации бобовоцветных, комитета по идентификации семян при Международной ассоциации по исследованию семян, а в Ботаническом саду — членом ученого совета, совета по защите кандидатских диссертаций, Совета ботанических садов Украины и Молдавии, где возглавляла комиссию по семеноводству и семеноведению.

Нина Михайловна была добрым и мудрым учителем и наставником для четырёх аспирантов, причем относилась она к ученикам столь ответственно, что их совместная работа переросла в прочную дружбу, и ученики сохраняли

глубокое уважение и благодарность к своей наставнице на всю жизнь.

С 1986 года она — ведущий научный сотрудник-консультант сада. По семейным обстоятельствам Нина Михайловна в 1989 г. оставляет работу, но продолжает живо интересоваться делами Сада. Она — постоянный участник юбилейных ученых советов, торжеств, посвященных памятным датам отдела цветоводства. К ней по-прежнему обращались за консультацией и советом молодые ученые.

Привыкшая к творческой деятельности, на пенсии она начинает писать стихи — образные, часто философские. Так, навеянные памятью об академике Н.Н. Гришко родились строки:

"Батьку, пробач мені

Що у свій час

Тебе теплом я не зігріла,

Не дякувала за знання

Коли була ще молодості сила..."

Светлый образ Нины Михайловны — яркой личности, многогранного ученого, преданного друга — навсегда останется в нашей памяти.